
Revista Escrita da História

DOSSIÊ
INTELECTUAIS E ESTADO
BRASILEIRO

REH

Ano I, vol. 1, n. 2
Out./mar. 2014-2015

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.1, n.2, 2014 – out./mar. 2014-2025

² DOI: 10.5281/zenodo.10562904

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

Revista Escrita da História

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editora-chefe: Mariana Rodrigues Tavares

(Mestranda em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

Vice editor: Fábio Duque

(Mestrando em História pela Universidade de São Paulo – USP)

1º Secretário: Luiz Alberto Ornellas Rezende

(Doutorando em História pela Universidade de São Paulo – USP)

2º Secretário: Valério Rosa de Negreiros

(Mestrando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

1º Divulgador: Felipe Cazetta

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

2º Divulgador: Aaron Sena Cerqueira Reis

(Doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo – USP)

3ª Divulgadora: Aura Hurtado

(Mestranda em História pela Universidade de São Paulo – USP)

Editoração: André Furtado

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

www.escritadahistoria.com

REH || Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2014-2015)

- Alexandre Mansur Barata (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Beatriz Gallotti Mamigonian (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC)
Bernardo Kocher (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Carlos Gabriel Guimarães (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Celia Resende Maia Borges (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Claudia Beltrão da Rosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Daniel Aarão Reis Filho (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Enrique Serra Padrós (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo – USP)
George Felix Cabral de Souza (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE)
Giselle Martins Venancio (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Jorge Luís da Silva Grespan (Universidade de São Paulo – USP)
Luiz Mott (Universidade Federal da Bahia – UFBA)
Marcelo Cândido da Silva (Universidade de São Paulo – USP)
Norberto Luiz Guarinello (Universidade de São Paulo – USP)
Norma Musco Mendes (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Paulo Cesar Possamai (Universidade Federal de Pelotas – UFPEL)
Rafael Chambouleyron (Universidade Federal do Pará - UFPA)
Ricardo Luiz Silveira da Costa (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES)
Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo – USP)
Ronaldo Vainfas (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Théo Lobarinhas Piñeiro (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Vânia Leite Fróes (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

Adonia Antunes Prado (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)

Adriano Comissoli (Universidade de Passo Fundo – UPF)

Aldair Carlos Rodrigues (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)

Alexander Martins Vianna (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ)

Alisson Droppa (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)

Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)

Christine Paulette Yves Rufino Dabat (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE)

Clara Ávila Ornellas (Universidade de São Paulo – USP)

Claudia Cristina Azeredo Atallah (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

Claudio de Oliveira Ribeiro (Universidade Metodista de São Paulo – UMESP)

Cristina Ferreira (Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB)

Daiane Machado (Universidade Estadual Paulista – UNESP)

Durval Muniz de Albuquerque Júnior (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN)

Fredson Pedro Martins (Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP)

Giselle Martins Venancio (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Jefferson de Almeida Pinto (Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – IFSMG)

Julio Cesar Bentivoglio (Universidade Federal do Espírito Santa – UFES)

Laila Brichta (Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC)

Luciano de Abreu (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS)

Márcio Ferreira de Souza (Universidade Federal de Uberlândia – UFU)

Marco Antônio Nunes da Silva (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB)

Maria Salete Magnoni (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)

Paulo Cruz Terra (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Raquel Gryszczenko Alves Gomes (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)

Robério Américo do Carmo Souza (Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB)

Rodrigo Camargo de Godoi (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)

Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG)

SUMÁRIO

Editorial09

Apresentação

Mariana Rodrigues Tavares.....10

DOSSIÊ

INTELECTUAIS E ESTADO BRASILEIRO:

1. *Inconstância, ausência e paradoxo na política para o livro no Estado Novo português*
Nuno Medeiros13

2. *José Honório Rodrigues na Biblioteca Nacional (1946-1953) - (re)considerando as relações entre memória e história*
André de Lemos Freixo49

3. *Na política e "Depois da política": considerações a partir da memorialística de Gilberto Amado*
Maria Cláudia Cavalcante82

4. *Vingt-un Rosado: o "ajuntador de papéis"*
Paula Rejane Fernandes111

SEÇÃO LIVRE

ARTIGOS:

5. *Um regime a serviço do capital: apontamentos Gramscianos sobre a sociedade civil brasileira no contexto ditatorial*
Diego Ramos131

6. *A trajetória do Sistema de Saúde no Brasil: considerações sobre o cenário atual*
Nittina Botaro157

7. *Um olhar Barretiano sobre a intelectualidade: a recordação de Isaías e o intelectual mal-dito*

Endryws Felipe Souza de Moura	186
-------------------------------------	-----

SEÇÃO LIVRE

ENTREVISTA:

8. *Uma conversa a distância*

Renán Silva	205
-------------------	-----

9. *Una conversación a distancia*

Renán Silva	217
-------------------	-----

EDITORIAL

É com maior prazer que nós, conselheiros editoriais da *Revista Escrita da História* (REH), apresentamos o segundo número deste periódico. Em primeiro lugar por ser fruto do esforço de pós-graduandos, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade de São Paulo (USP), ainda que separados por distâncias consideráveis, dedicaram-se à execução de um trabalho rigoroso e fiel às propostas primordiais da revista, isto é, colocar em cena o debate histórico e ampliá-lo. Em segundo lugar por se tratar da concretização do empenho dos últimos doze meses e o encerramento de um ciclo, pois, com essa publicação, a REH finalmente poderá ser avaliada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), uma vez que conquistou o seu *International Standard Serial Number* (ISSN) junto ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Por fim, nossa revista e as demais que surgiram ao longo dos últimos anos marcam o avanço da cultura científica no nosso país. Com a expansão e melhoria do ensino superior, ainda que com problemas a serem resolvidos, tem sido possível iniciar desafios desta magnitude. Motivados por estas conquistas, reiteramos nosso compromisso em continuar a proporcionar à comunidade acadêmica estudos de qualidade, bem como buscar sempre elevar o nível e a instigar novos debates. Terminamos reforçando o convite para submissão na *Revista Escrita da História*, seguindo o regulamento exposto no sítio eletrônico, os que desejarem poderão se familiarizar e submeter seus trabalhos. Desejamos a todos uma ótima leitura.

Atenciosamente,
Conselho Editorial

A P R E S E N T A Ç Ã O

Dossiê: Intelectuais e Estado Brasileiro

*“A organização burocrática situa-o, protege-o, melancoliza-o e inspira-o”.*¹

Foi utilizando essas palavras que Carlos Drummond de Andrade justificou a relação entre os intelectuais e o Estado. Atuar no funcionalismo público, além de ser um resguardo financeiro, na concepção de Drummond, eliminaria os cuidados imediatos e não abriria perspectivas “de ócio absoluto”. Ainda que concordássemos com as assertivas do poeta, já é sabido que o relacionamento entre os homens de ideias e o aparelho estatal foi e continua sendo complexo. Muitos consideram essa relação como cooptação, outros apenas como um jogo de interesses, mas o fato é que ela movimenta pesquisadores do passado e da atualidade.

No âmbito dessas questões, novamente a *Revista Escrita da História* (REH) se apresenta como sendo um canal de discussões por meio do qual são expostos trabalhos acadêmicos oriundos de análises e pesquisas que têm por objetivo refletir acerca do “fazer científico” da História. O segundo dossiê do periódico tem a intenção de promover o debate a respeito da relação intelectuais e Estado, destacando novas perspectivas sobre o tema que nesta edição tem em comum a atuação dos intelectuais-funcionários na

¹ DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos *apud* MICELI, Sérgio. *Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945)*. São Paulo: Difel, 1979, p. 129.

promoção da edição de livros, ou seja, o processo de monumentalização da História e da memória através de suas publicações.

Embora tenham a ação editorial como uma questão comum, os artigos que compõem o Dossiê “Intelectuais e Estado brasileiro” têm suas particularidades. Sendo assim, abrimos nosso segundo número com a ampliação de perspectivas comparativas, pois no artigo de Nuno Medeiros, da Universidade Nova de Lisboa, o autor explicita, para o caso de um exemplo do outro lado do Atlântico, a duplicidade de maneiras pelas quais o governo português atuou quando da publicação de livros durante o regime do Estado Novo. O pesquisador apresenta de que forma a ditadura impôs regras que cercearam a edição de livros e, ao mesmo tempo, incentivou uma “literatura oficial” do próprio Estado.

No âmbito brasileiro, André de Lemos Freixo, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, apresenta-nos um artigo realizado a partir dos trabalhos do intelectual José Honório Rodrigues na publicação da coleção “Documentos Históricos” da Biblioteca Nacional entre os anos 1946-1953. A indagação do professor procura abranger a produção de memória dos intelectuais enquanto agentes em instituições de preservação e difusão cultural. Para isso adota as reflexões de Paul Ricœur, Jan e Aleida Assmann e de alguns representantes que considera como uma “terceira onda” de estudos da memória.

Com uma reflexão também sobre a memória, a doutoranda Maria Claudia Cavalcante, da Universidade Federal de Pernambuco, propõe um debate a partir da análise dos livros *Presença na política* (1958) e *Depois da política* (1960), ambos de Gilberto Amado. Segundo a autora, por meio dessa leitura é possível discutir as imagens construídas pela literatura memorialística de Gilberto Amado acerca de sua participação política e movimentação intelectual.

Por fim, mas não menos importante, temos o trabalho de Paula Rejane Fernandes, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a respeito da coleção Mossoroense criada por Jerônimo Vingt-un Rosado Maia. Essa coleção tinha a finalidade de promover práticas culturais na cidade de Mossoró e também o propósito de construir uma memória para a cidade e seu lugar de destaque no meio intelectual. Além disso, Fernandes destaca de que maneira as relações entre Rosado Maia e políticos influentes nos anos 1960-70, tais como Ney Braga e Jarbas Passarinho, foram importantes para a publicação dos livros do projeto.

Na seção de artigos livres contamos com a colaboração de vários jovens pesquisadores, membros das mais diversas instituições de ensino do país e com propostas de trabalho inovadoras. Temos os artigos de: Diego Ramos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Nittina Botaro, da Universidade Federal de Juiz de Fora; e Endryws Felipe Souza de Moura, da Universidade Federal de Campina Grande. Além desta seção, nesta edição contamos com uma entrevista inédita oferecida pelo professor Renán Silva, da Universidad de Los Andes (Colômbia), na qual discute os novos desafios enfrentados pelo historiador no século XXI.

E assim concluímos mais um número desejosos de que todos os leitores e leitoras façam excelentes reflexões a partir do material da mais nova edição da REH.

Atenciosamente,

Mariana Rodrigues Tavares

DOSSIÊ
INTELECTUAIS E ESTADO BRASILEIRO

Inconstância, ausência e paradoxo na política para o livro no Estado Novo português

Nuno Medeiros*

Resumo

Neste artigo procura-se entender a dúplice forma como o Estado Novo em Portugal lidou com o livro como objeto de ação política. As tentativas de enquadrar o livro como alvo de promoção no sentido de um apoio efetivo e da adoção de medidas corretivas das disfunções do mercado, próprias de uma matriz contemporânea e aberta de sistemas políticos e sociais desenvolvidos, nunca terão verdadeiramente existido durante o período autocrático. Com efeito, desde o seu começo até meados da década de 1950 o regime hesitou entre fórmulas – isoladas – de suporte à edição e à leitura, que não pôde ou não quis consolidar, e opções tendentes a conseguir arregimentar agentes do livro (sobretudo editores e autores) à nunca concretizada literatura oficial do Estado Novo, e que obedecesse aos seus pressupostos. O caminho trilhado parece ter sido, a partir de um dado momento, essencialmente o da repressão ao livro, pautando o poder a sua atuação pela ausência de propostas de fomento do mercado editorial e livreiro como as que se verificaram noutros contextos nacionais, inclusive ditatoriais.

Palavras-chave: Estado Novo. Portugal. Política do livro. Edição. Livraria.

* Doutorando em Sociologia Histórica da Cultura na Universidade Nova de Lisboa (UNL) e professor Adjunto do Instituto Politécnico de Lisboa.

Abstract

This explores paper the twofold ways in which the Estado Novo (New State) in Portugal dealt with the book as an object of policy making. During the authoritarian regime, there were not really serious attempts to promote the book industry, effectively supporting it, and taking on corrective measures towards market-dysfunctions, features of open and contemporary frameworks related to developed political and social systems. In fact, from the beginning up to the mid 1950s the regime was quite indecisive between – isolated – formulas it should use to support the publishing industry and advance reading habits that it was not able or willing to strengthen, and choices of co-opting people of the book world (especially publishers and authors) to the unfulfilled Estado Novo official literature, following its premises. From a given point in time onwards, however, the path taken was essentially that of book repression, with a punitive vein as the sole way of deeming the publishing and bookselling markets, unlike other national realities, including some of autocracy ruling.

Keywords: Estado Novo (New State). Portugal. Book policy. Publishing. Bookselling.

Durante a vigência do Estado Novo português,¹ o universo da edição de livros em Portugal desenvolveu-se num contexto de elevados constrangimentos e limitações, tendo apenas no final do período ditatorial logrado alguma aproximação aos processos e modalidades que eram já realidade noutros contextos nacionais do livro. Nesse quase meio século, os editores, livreiros e restantes agentes do meio cultural ligado ao livro e à sua produção e circulação, viram-se a braços com um conjunto das características cuja persistência só muito tarde começou a dissipar-se, sobretudo depois da instauração do regime democrático. Com efeito, o universo editorial e livreiro português debateu-se até muito tarde com uma reduzida dimensão do mercado, em larga medida suscitada pela extensão de analfabetismo a amplas camadas populacionais e pelo predomínio em vastos sectores da oralidade como veículo em detrimento da cultura escrita e sedimentada em

¹ Por razões de economia de discurso, o Estado Novo será aqui identificado como o regime político que surgiu com a derrubada da I República, em 28 de maio de 1926, e que terminou com a revolução dos cravos, em 25 de abril de 1974, compreendendo três períodos: Ditadura Militar (1926-1933), Estado Novo propriamente dito ou Salazarismo (1933-1968), e Marcelismo (1968-1974), denominação com origem em Marcelo Caetano, o chefe de governo do regime ditatorial depois de António Oliveira Salazar. Para uma introdução ao Estado Novo português, de entre uma multiplicação bibliográfica crescente, vejam-se *O Estado Novo, das origens ao fim da autarcia, 1929-1959* (v. 1 e 2). Lisboa: Fragmentos, 1987; ROSAS, Fernando (coord.). *Portugal e o Estado Novo (1930-1960)* (v. XII). In: SERRÃO, Joel; MARQUES, António Henrique de Oliveira (dirs.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Presença, 1992; _____ (coord.). *O Estado Novo* (v. 7). In: MATTOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Estampa, 1994; _____. *O salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Estado Novo e a questão do totalitarismo*. *Análise Social*, Lisboa, v. XXXV, n. 157, p. 1031-1054, 2001; PINTO, António Costa. *Salazar's dictatorship and European fascism: problems of interpretation*. Boulder: Social Science Monographs, 1995; TORRALBA, Luís Reis. *Estados novos, Estado Novo*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009; e DOMINGOS Nuno; PEREIRA, Victor (dirs.). *O Estado Novo em questão*. Lisboa: Edições 70, 2010.

hábitos efetivos de leitura, poder de compra real e possibilidade de encontro com o livro.² Num país imensamente rural e com baixa escolaridade, os compradores de livros acabavam por ser maioritariamente constituídos por uma população urbana com alguma diferenciação, necessariamente estreita, sobretudo até aos anos 1960. Para os que compram ou podem comprar livros, a oferta de espaços específicos para o fazerem, designadamente livrarias, quando existe é esparsa e geograficamente descontínua, encontrando-se concentrada na cidade de Lisboa, numa macrocefalia apenas acompanhada por polos livreiros significativos nas cidades do Porto, Coimbra e Braga, os outros três núcleos históricos de produção e circulação tipográfica.

Por outro lado, o regime político instaurado em 1926 pela revolução militar e institucionalizado em 1933 com a constitucionalização autocrática do Estado Novo tendeu a encarar o livro, não tanto como instrumento de hegemonização cultural e disseminação ideológica (embora o tenha tentado, sem grande sucesso nem plano consequente, como se irá perceber), mas essencialmente a partir de um *logos* repressivo, desenvolvendo dispositivos de controle³ e vigilância normativa que passavam pela instituição da censura *a posteriori* (exceto para os livros de temática infantil e, apenas *de jure*, para os de temática social e económico-política), pela existência de polícia política e de encarceramento sem culpa formada por delito de opinião, de onde a tortura e o abuso físico e psicológico não estiveram ausentes, e por toda uma panóplia legislativa e procedimental de perseguição e dissuasão na qual intervinham ativamente outros atores institucionais como os correios, os serviços de alfândega ou a rede de informadores e delatores individuais ou coletivos.

Com forte ligação à – e causalidade na – estreiteza do mercado português, insuficientemente mitigada pela exportação para os espaços coloniais e para o Brasil (que

² Sobre o analfabetismo persistente em Portugal e sobre a educação durante o Estado Novo, dentre a profusa bibliografia sobre o tema, vejam-se MÓNICA, Maria Filomena. *Educação e sociedade no Portugal de Salazar: a escola primária salazarista, 1926-1939*. Lisboa: Presença, 1978; NÓVOA, António. A “Educação Nacional”. In: ROSAS (coord.), op. cit., 1992; SILVA, Francisco Ribeiro da. História da alfabetização em Portugal. In: BERRIO, Ruiz; NÓVOA, António (orgs.). *A História da educação em Espanha e Portugal*. s.l.: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, 1993; RAMOS, Rui. “O chamado problema do analfabetismo”: as políticas de escolarização e a persistência do analfabetismo em Portugal (séculos XIX e XX). *Ler História*, Lisboa, n. 35, p. 45-70, 1998; e CANDEIAS, António. Processos de construção da alfabetização e da escolaridade: o caso português. In: STOER, Stephen; CORTESÃO, Luiza; CORREIA, José (orgs.). *Transnacionalização da educação: da crise da educação à “educação” da crise*. Porto: Afrontamento, 2001.

³ Sobre a ideia de controlo da edição, sobretudo num contexto de repressão ditatorial, no caso o nazismo, veja-se KIEFER, Alexander. Government control of publishing in Germany. *Political Science Quarterly*, Nova Iorque, v. 57, n. 1, p. 72-97, mar. 1942.

se vai autonomizando progressivamente da sua dependência histórica dos editores e livreiros de Portugal com o crescimento e desenvolvimento que se verifica ao longo da primeira metade do século XX na sua própria capacidade produtiva do livro),⁴ a diminuta dimensão das editoras e livrarias portuguesas é uma marca do sistema produtivo e de comércio do livro em Portugal durante todo este período, associando-se a uma série de traços que caracterizam muitas destas organizações: uma baixa racionalização e segmentação de processos, uma personalização da gestão e um carácter eminentemente familiar da propriedade das empresas, uma ausência de internacionalização (excetuados casos isolados e verdadeiramente raros). Assim, só

no termo do regime, já no começo dos anos setenta, se esboça o desenho de uma nova fase da vida editorial portuguesa, ocorrendo o aparecimento de novas formas de estruturação social e comercial da edição, destacando-se o surgimento de projectos editoriais de ruptura estética e ideológica, bem como a entrada de capitais e editoras estrangeiras no panorama nacional, dando origem a novos modos de relação com o leitor.⁵

Um outro dado que merece ocupar um lugar numa análise do setor do livro durante o regime ditatorial prende-se com a recusa, nalguns casos ambivalência, de amplas camadas de editores e livreiros em serem cooptados ou arregimentados pelos interesses e práticas do poder, apesar das ligações comerciais ao Estado, com o fornecimento de livros a instituições públicas e com a participação em concursos de adjudicação promovidos por ministérios, sobretudo o da Educação Nacional. Se é verdade que se registam relações próximas entre alguns editores e elementos da governação ou, pelo menos, comunhão de pensamento, a larga maioria dos agentes do universo do livro em Portugal mantiveram uma prudente distância, senão mesmo uma resistência, no que concerne aos desígnios do salazarismo, cujos pressupostos de atuação eram vistos como anti-culturais pelo prisma editorial. Na complexa fórmula em que se caldeiam os interesses e as motivações dos agentes do livro, sobretudo editores, face ao contexto social, económico e político que os envolvia, evidencia-se no discurso e na *praxis* de muitos dos representantes da indústria editorial e livreira um reforço do que se pode denominar de matriz vocacional. Este

⁴ MEDEIROS, Nuno. Influência e contrainfluência na inversão do poder tipográfico entre Portugal e o Brasil. Narrativa e atividade nos editores portugueses. *História (São Paulo)*, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 179-195, 2011. Veja-se ainda HALLEWELL, Laurence. *O livro no Brasil: sua história*. 3.ed. São Paulo: Ed.USP, 2012.

⁵ MEDEIROS, Nuno. Edição de livros e Estado Novo: apostolado cultural, autonomia e autoritarismo. In: DOMINGOS; PEREIRA (dirs.), op. cit., 2010, p. 133.

sentimento de vocação erigiu a atividade de não poucos editores e livreiros como ato doutrinariamente fundado num sentimento moral de classe.

Este sentimento moral de classe traduz o que para muitos editores correspondia a uma espécie de apostolado, pelo menos do ponto de vista do discurso. É bom sublinhar que um número elevado de editores e livreiros optava por um distanciamento não confrontacional com o Estado Novo, optando por um posicionamento não alinhado com o autoritarismo nem com a oposição declarada a este. Esta espécie de *ethos* de apostolado sustentava-se num conjunto de aspectos. Antes de mais, fundava-se na ideia de que os agentes dos livros zelavam pela construção intelectual do país, impondo ao debate cultura e comércio um pendor sobretudo prescritivo e mediador com maior inclinação retórica – mas não apenas retórica – para a componente cultura. Sustentava-se ainda na perpetuação no seio do sector editorial da ideia estratégica ou da crença profunda num estatuto de missão inerente ao ato de editar, convicção que prolongava o mito coletivo da pertença a um clube de cavalheiros. Finalmente, a ideia de apostolado visível no discurso de muitos e na prática de bastantes agentes do livro durante a ditadura alicerçava-se na necessidade de consolidação da ideia do editor como sobrevivente à adversidade, o que, não sendo mentira, sublinhava a auto percepção dos atores da edição como agentes culturais. Este sentido de si, nuns casos mais consciente, noutros menos, noutros ainda inexistente, reforça num número não despreciando de editores o sentimento paradoxal de autonomia face ao regime opressivo, por um lado, e de abandono pelos poderes públicos, por outro.

Por seu turno, o Estado Novo nunca pareceu demonstrar efetiva capacidade ou vontade de responder aos problemas do livro fora de uma lógica repressiva. Por exemplo, durante todo o período autoritário, o “governo não encomendou quaisquer estudos extensivos sobre o comércio do livro português, demonstrando que as autoridades portuguesas estavam menos preocupadas com o sector do livro do que com o seu uso para razões políticas”.⁶ Efetivamente, a relação da ação governativa, enquanto ação pública, com o livro afere-se em boa medida pela sua ausência e pela sua inconsistência. Há uma atividade editorial do Estado, sinalizada e sinalizável nas publicações de ministérios e de outros organismos do governo. O que não se vislumbra na intervenção do poder no que tange ao domínio do livro e, em geral, da cultura letrada, é a emergência de uma visão de

⁶ RENDEIRO, Margarida. *The literary institution in Portugal since the thirties: an analysis under special consideration of the publishing market*. Berna: Peter Lang, 2010, p. 94.

conjunto enquadrada institucionalmente e centrada no livro, na leitura e na edição, tomados como objetos de ação política no sentido da sua promoção. O mais próximo que houve de uma intervenção não dispersa a nível público partiu do Ministério da Educação Nacional, no contexto da efémera (1952 a 1956) Campanha Nacional de Educação de Adultos e do Plano de Educação Popular.

A ação governativa e o campo oficial da edição no Estado Novo português: os exemplos do SPN/SNI e da JCCP

Não é um exercício de grande temeridade afirmar-se que durante todo o período ditatorial não se verificou propriamente a afirmação do poder na esfera do livro que decorresse de uma atividade determinada e consistente, capaz de trazer algum dinamismo ao sector da edição – nas próprias estruturas do Estado ou no mercado mais amplo. Até ao fim do regime, e em termos da assunção de uma filosofia de ação que apontasse ao desenvolvimento da indústria do livro, e não à sua asfixia, o Estado Novo manteve uma “relação passiva”⁷ com o mercado da edição. Em termos gerais, é possível concluir que, ainda “em meados dos anos quarenta, o regime não tinha minimamente conseguido realizar uma política editorial concordante com os valores que o informavam e as competências da maioria dos cidadãos. Neste particular, viverá permanentemente insatisfeito”.⁸

Globalmente, a relação do governo autoritário e dos seus agentes com a cultura impressa, e especialmente com o livro, terá sido caracterizada pela intermitência e pela tomada isolada e assistemática de medidas. Um dos seus maiores falhanços, na perspectiva da eficácia que o próprio regime gostaria de ter tido relativamente ao sector do livro, consistiu em nunca ter logrado de modo generalizado a solidariedade e o apoio dos agentes editoriais na prossecução de alguns projetos. Os objetivos do Estado Novo no relacionamento que poderia estabelecer com editores reportavam-se obviamente, e antes de mais, à adoção pelos editores de um projeto de publicação em que estes dessem à estampa e comercializassem uma literatura tributária com o receituário salazarista ou compatível com este, e que fizesse a apologia quase exclusiva dos clássicos e de obras

⁷ RAMOS DO Ó, Jorge. Salazarismo e cultura. In: ROSAS (coord.), op. cit., 1992, p. 418.

⁸ _____. *Os anos de Ferro: o dispositivo cultural durante a “Política do Espírito”, 1933-1949*. Lisboa: Estampa, 1999, p. 138.

novas ou antigas que exortassem os valores considerados tradicionais e inerentes ao povo português e que promovessem o nacionalismo corporativo como desígnio nacional.

No consulado de António Oliveira Salazar nem todos os editores foram refratários às intenções do regime. Muitos pautaram-se por uma neutralidade estratégica, orientando o seu comportamento por um semi-distanciamento capaz de aproximações não comprometedoras (visíveis, por exemplo, no fornecimento de livros a órgãos do Estado, que os podiam encomendar para recheio das suas bibliotecas). Outros editores houveram que nunca terão deixado de manifestar uma aproximação clara ou mesmo uma comunhão com os princípios que nortearam o salazarismo, embora se tratasse de um número relativamente escasso. Mesmo contando com os setores mais neutros do mundo do livro, parece, no entanto, claro que a maior parte das casas que editaram livros não terá sido seduzida pelos – poucos – projetos públicos de apoio ou dinamização da edição. O universo do livro em Portugal durante o Estado Novo acabou por nortear a sua prática face ao regime por uma atitude de alguma indiferença e ausência de colaboração em iniciativas laudatórias. Em alguns casos, os editores e os livreiros acabaram mesmo por optar por comportamentos de desafio ou resistência aos intentos da ditadura, publicando e vendendo reiteradamente autores e títulos reconhecidamente avessos à natureza e aos interesses da oligarquia dominante.

Nesta medida, múltiplas iniciativas levadas a cabo ou projetadas institucionalmente pelas estruturas do poder ao longo da ditadura não conseguiram congregar os editores para participarem nessas iniciativas ou, no caso dos livreiros, para as apoiarem através da sua divulgação. Assim parece ter acontecido, por exemplo, com as Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular, com a instituição de prémios literários que consagrassem uma literatura do regime ou com o projeto de uma coleção especialmente criada para as designadas Casas do Povo. Trata-se de três casos que ilustram um fracasso quer na edificação e disseminação de um fundo editorial oficial urdido e impresso pelo Estado, quer na mobilização dos livreiros e editores para se alinharem com essas iniciativas.

No contexto de um projeto de aglutinação orgânica da ação de glorificação das virtudes do Estado Novo, a atuação dos serviços de propaganda do Estado Novo, nomeadamente o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN), posteriormente

renomeado Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo (SNI),⁹ manifesta, sob a liderança do seu primeiro diretor, António Ferro, um dinamismo que não se repetirá na relação do poder autoritário com o livro, a leitura e a edição, se for excluída a Campanha Nacional de Educação de Adultos e o Plano de Educação Popular, projetos concretizados no quadro do Ministério da Educação Nacional. O SPN foi criado em 1933 para, em “complemento da indiscutível obra de ressurgimento já realizada, integrar os portugueses no pensamento moral que deve dirigir a Nação”,¹⁰ ficando a novel instituição na dependência direta da Presidência do Conselho (de Ministros), ou seja, na dependência direta de Salazar.¹¹ Propunha-se materializar uma política do espírito, expressão cunhada pelo próprio Ferro, admirador confesso de Sidónio Pais e do fascismo italiano de Marinetti, possuidor de fortes ligações ao modernismo e ao futurismo e que procurou dotar o salazarismo “de um ‘projecto cultural’, combinando habilmente recursos estéticos modernos com um programa nacionalista de ‘reinvenção da tradição’, que excedeu largamente as necessidades de propaganda interna e externa”¹² do regime. O período áureo do SPN terá sido entre o ano da sua fundação e o ápice da Exposição do Mundo Português, decorrida em 1940. Em 1944, o organismo é rebatizado SNI, permanecendo dirigido por António Ferro até 1950.

O aparelho propagandístico do salazarismo suportou a sua atividade baseado numa visão de proselitismo orgânico e exaltação do Estado Novo, procurando sobretudo atrair para as suas fileiras de apoiantes as figuras ligadas à cultura literária. Assim, foi apenas nessa medida que foi considerado pelo SPN/SNI o estatuto intelectual do trabalho ligado ao livro. O apelo feito pelo organismo dirigido por Ferro no âmbito do livro

⁹ A mudança de nome foi consequência da correlação de forças da ordem internacional saída da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), correspondendo a uma supressão onomástica de qualquer referência a objetivos institucionais de propaganda, palavra que passou a ser largamente associada aos regimes derrubados com a vitória dos Aliados.

¹⁰ Preâmbulo do Decreto-Lei n. 23054, de 25 de setembro de 1933, *Diário do Governo*, p. 1675. Na alínea b) do artigo 4.º, determina-se que uma das competências do SPN é “[f]omentar a edição de publicações que se destinem a fazer conhecer a actividade do Estado e da Nação Portuguesa”.

¹¹ Para uma introdução ao SPN/SNI, veja-se PAULO, Heloísa. *Estado Novo e propaganda em Portugal e no Brasil*. O SPN/SNI e o DIP. Minerva: Coimbra, 1994.

¹² PINTO, António Costa. Secretariado da Propaganda Nacional/Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo (SPN/SNI). In: BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (coord.). *Dicionário de história de Portugal* (v. IX). Lisboa e Porto: Figueirinhas, 2000, p. 408. Sobre a perspectiva do próprio António Ferro para o organismo que tutelou, e para a avaliação que fez da sua atividade, vejam-se FERRO, António. *A Política do espírito e os prémios literários do S.P.N.* Discurso pronunciado em 21.02.1935. Lisboa: SPN, 1935; _____. *Dez anos de Política do espírito, 1933-1943*. Lisboa: SPN, 1943; e _____. *Política do espírito: apontamentos para uma exposição*. Lisboa: SNI, 1948.

buscava fundamentalmente um apoio à criação, que era afinal cooptação, instituindo prémios literários e temáticos específicos e garantindo a publicação das obras vencedoras como incentivo, praticamente nada inovando, fazendo ou dizendo acerca de legislação relativa ao direito autoral e ao direito editorial. No atinente à edição, a grande preocupação do SPN/SNI é, antes de mais, uma divulgação ideológica a uma promoção doutrinária. Estes dois desideratos manifestam-se em três coleções que o organismo foi ele próprio editando na primeira metade dos anos 1940: *O pensamento de Salazar*, *Documentos políticos* e *Cadernos da revolução nacional*, iniciando-se as duas primeiras na década de 1930, mais precisamente 1934, e publicando-se a última entre 1943 e 1947.¹³ É nesta linha puramente política e que procurava uma configuração editorial da ideologia central da ditadura que surgem mais tarde, ainda nos anos 1940 mas já sob alçada do SNI, os *Cadernos do ressurgimento nacional*, e nos anos 1950 a *Colecção defesa do Ocidente*. Não é aliás, por acaso, que o aparecimento do *Decálogo do Estado Novo*, publicado em 1934 e rapidamente traduzido, marca a estreia oficial na edição com a cartilha magna do salazarismo.¹⁴

Em larga medida um émulo das instituições europeias homólogas, o SPN/SNI encarrega-se da consagração dos feitos do governo, integrando-se as atividades culturais informadas propagandisticamente num modelo de defesa e exaltação da “alma portuguesa”. Esta tarefa supunha a defesa de um ideal de lusitanidade, erigido a partir do que era considerado e tomado como cultura popular, sempre em sintonia com os princípios cruciais de ordem, homogeneidade étnica e obediência à nação portuguesa, princípios assimilados à própria figura de Salazar, proposto como elemento tutelar e patriarcal do bom povo governado pelo Estado Novo. Entronca nesta matriz de ação a edição da coleção *Pátria*, que tem o seu primeiro volume saído em 1936 e é publicada precisamente durante dez anos, dela constando 43 títulos, todos da autoria de Virgínia de Castro e Almeida,¹⁵ manifestando um tom explícita e enfaticamente nacionalista sobre a história de Portugal e sobre o sentimento de portugalidade, sobressaindo o princípio da

¹³ SECRETARIADO NACIONAL DA INFORMAÇÃO, CULTURA POPULAR E TURISMO, *Catálogo geral das Edições SNI, 1933-1948*. Lisboa: SNI, 1948.

¹⁴ Idem, p. 6.

¹⁵ Para uma introdução à coleção *Pátria*, veja-se RIBEIRO, António Manuel. Ficção histórica infanto-juvenil no Estado Novo. Colecção “Pátria” de Virgínia de Castro e Almeida (1936-1946). *Revista de História das Ideias*, Coimbra, v. 16, p. 161-192, 1994.

autoridade e o providencialismo como dois dos atributos mais reiterados.¹⁶ É ainda sob a alçada do SPN que sai em 1943 a coleção *Grandes portuguesas*,¹⁷ pontificando como autores J. Estêvão Pinto, Teresa Leitão de Barros e novamente a profusa Virgínia de Castro e Almeida. Teresa Leitão de Barros foi depois responsável pela coleção *Grandes portuguesas*, surgida em 1949.¹⁸

É já sob a égide do SNI, em 1945, que o Estado Novo avança com uma medida de maior fôlego no plano de uma proposta de oferta literária: as Bibliotecas Ambulantes de Cultura Popular. Apresentando um catálogo que ultrapassava os trezentos títulos, pretende-se consubstanciar um conjunto bibliográfico de âmbito literário, educativo, prático e recreativo resultando de opções evocativas da visão histórica e nacionalista do regime, com claro predomínio também da temática agrária e obviamente impermeável a determinadas áreas e autores. As bibliotecas encontravam-se instaladas em carrinhas, aquilo que hoje também se designaria de utilitário comercial. Este modelo vai conhecer a sua máxima expressão em Portugal a partir de 1958, por intermédio de uma organização particular e que se virá a constituir como uma espécie de ministério da cultura paralelo, a Fundação Calouste Gulbenkian, que nesse ano pôs a circular as célebres bibliotecas itinerantes.¹⁹ Estas bibliotecas ambulantes percorrem uma série de municípios, assumindo

¹⁶ Confira-se SECRETARIADO NACIONAL DA INFORMAÇÃO, CULTURA POPULAR E TURISMO, op. cit., 1948, p. 11-14.

¹⁷ Sobre esta coleção, veja-se BALÇA, Ângela. Virgínia de Castro e Almeida e a coleção “Grandes Portugueses”: os livros para crianças como instrumentos doutrinários. *LIBEC Line – Revista em Literacia e Bem-Estar da Criança*, Braga, n. 2, p. 1-10, 2007. Disponível em: <<http://www.cerimonias.net/libecline/n2/1GrandesPort.pdf>>.

¹⁸ Registam-se inúmeros exemplos de atividade editorial por órgãos do Estado durante o Estado Novo, muitas vezes sem qualquer planificação nem consistência nos seus temas e na sua duração, correspondendo num bom número de ocasiões a atos isolados, no que não é uma exclusividade portuguesa (veja-se BIDOLLI, Pia. La storia dell’editoria nella documentazione dell’Archivio centrale dello Stato. In: TORTORELLI, Gianfranco (org.). *Fonti e studi di Storia dell’editoria*. s.l. [Bolonha]: Edizioni Baiesi, s.d. [1995]). Refiram-se ilustrativamente, pela ambição de uma produção editorial própria, os casos da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (com a coleção *Cultura e recreio*, iniciada em 1955, e a *Teatro do trabalhador*, começada em 1958, ambas descontinuadas a meio da década de 1960, com vinte e três volumes editados) e da Junta de Acção Social (com a coleção *Biblioteca social e corporativa*, que albergou várias séries até à queda do regime, sem nunca ter conseguido uma consolidação das mesmas). Para uma panorâmica da atividade editorial do sector público durante grande parte do Estado Novo veja-se *Actividade editorial do Estado*: catálogo da exposição. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1969.

¹⁹ Sobre as bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, veja-se, por exemplo, Bibliotecas itinerantes! Um facho vivo de luz, percorrendo as estradas de Portugal. *Boletim Informativo*, Lisboa: Serviço de Bibliotecas Itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, n. 2, p. 54-56, 1961; MELO, Daniel. *A leitura pública no Portugal contemporâneo (1926-1987)*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2004; e SANTOS, Tiago. As bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian. In: CURTO, Diogo Ramada (dir.). *Estudos de sociologia da leitura em Portugal no século XX*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.

como desígnio facultar “ao bom povo das suas aldeias e vilas a leitura de livros simples e úteis que o interessem sem o fatigar, que lhes transmitam, sem quase dar por isso, certas noções essenciais”.²⁰ Estiveram cinco anos em atividade, até 1949, ao longo dos quais foram visitadas quase cem localidades e registados perto de vinte mil leitores,²¹ números diminutos quando comparados com iniciativas de natureza semelhante, como as mencionadas bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian.

Regressando ao trabalho editorial gizado a partir do SNI, a senda das publicações acabou por prosseguir com a edição de obras isoladas e de coleções de timbre popular, como os *Cadernos do povo*, editados em 1944 e 1945. São ainda criadas as Edições Panorama, o braço editorial do SNI, que publicam a coleção *Panorama* a partir de 1951, ano em que esta editora inaugura a coleção *Páginas portuguesas*, um prolongamento e atualização da coleção *Idearium – antologia do pensamento português*. Esta série foi publicada na segunda metade dos anos 1940, compondo-se de seletas e recolhas de pensadores canônicos. A atividade editorial e de biblioteca do SPN/SNI prescreve uma cultura moral assente nas virtudes do povo rústico, humilde e simples. É verdade que o decurso do tempo vai provocar alguma reelaboração destas fórmulas, mitigando-as, complexificando-as e distanciando-as – sobretudo a partir da transição para os anos 1960 – de uma certa simplicidade inicial. Mas a natureza da mensagem e a necessidade de legitimação dos cometimentos do regime não abandonam os seus pressupostos de doutrinação, crescentemente fora do eixo do livro, campo de atuação estatal progressivamente abandonado. E isto em grande parte porque a inflexibilidade revelada pelo salazarismo e o sectarismo da política cultural dos governantes impediram a formação durante o Estado Novo de grande relação ou sobreposição entre a extensa parte dos membros do universo literário e o regime, que,

sempre afastado dos centros da produção literária e dos sujeitos que os comandavam – aqui de facto o impedimento estrutural –, não congregou qualquer tipo de apoio expressivo, jamais encontrando uma equipa coesa de intelectuais capaz de organizar o *corpus* literário do nacionalismo”.²²

²⁰ António Ferro em discurso proferido na cidade do Porto, em 1 de março de 1945. No Porto foi inaugurada a delegação do S.N.I. *Diário de Notícias*, Lisboa, 2 de março, 1945, p. 2.

²¹ Mais exatamente 96 localidades e 18.662 leitores. Para um aprofundamento das bibliotecas ambulantes de cultura popular, vejam-se MELO, Daniel. *Salazarismo e cultura popular (1933-1958)*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2001, especialmente as páginas 259-264; e _____, op. cit., 2004, especialmente as páginas 151-154.

²² RAMOS DO Ó, op. cit., 1999, p. 152.

Isto, apesar da cooptação e até integração de variados grupos de intelectuais em iniciativas do poder, participando – ou militando – ativamente em lógicas alinhadas com os interesses do Estado Novo, de que constituem exemplos o aliciamento pelas estruturas governativas de elementos interessados na estética e nas ideias modernistas ou a existência de diversas publicações congregadoras de intelectuais interessados em desenvolver pensamento sobre o povo a partir da sua folclorização.²³

Numa primeira fase, a ditadura salazarista não deixou, todavia, de procurar a colaboração da esfera intelectual e literária nos processos de consagração e ratificação das ambições do regime. As práticas e algumas tomadas de posição de variados membros do mundo da literatura e da intelectualidade, esclareça-se, acabavam por gozar de alguma latitude, apesar dos constrangimentos repressivos e dos esquemas instalados de perseguição política e punição que, para além da tortura, prisão política, deportação, censura e incorporação militar compulsiva (solução mais utilizada durante a guerra colonial), funcionaram com recurso a uma cultura de medo e de imposição de obediência através do terror – de que o despedimento coercivo e a proibição de reintegração em funções públicas, como o professorado, foram exemplos corriqueiros. Tomem-se como ilustração da latitude matizada que por vezes era dada a certos círculos pouco identificados com a ditadura as publicações da oposição, as quais (sobretudo, mas não apenas) ao longo dos anos 1930 foram alvo de relativa (apenas relativa) tolerância no pressuposto de que a sua publicação se circunscreveria ao reduto dos restritos círculos intelectuais dos cafés lisboetas, coimbrões ou portuenses,²⁴ bem como jornais como o *Expresso*, fundado em 1973 e lido por uma classe média crescente, que sofria menos com a censura do que os jornais desportivos.²⁵ O aparelho opressivo, incapaz de tudo abarcar, e não demonstrando vontade de sequer o tentar, seguro de que as massas rurais iletradas

²³ Sobre este último aspecto, vejam-se CASTELO-BRANCO, Salwa El-Shawan; BRANCO, Jorge Freitas (orgs.). *Vozes do povo: a folclorização em Portugal*. Oeiras: Celta, 2003; ALVES, Vera Marques. “A Poesia dos Simples”: arte popular e nação no Estado Novo. *Etnográfica*, Lisboa, v. 11, n. 1, p. 63-89, 2007; e _____. O povo do Estado Novo. In: NEVES, José (coord.). *Como se faz um povo*. Lisboa: Tinta-da-china, 2010.

²⁴ Pressuposto que é parcialmente abalado pela ascensão do neo-realismo nos anos 1940 e pela sua posição contra hegemônica no contexto da cosmovisão literária portuguesa (opondo-se à que seria defendida pela política do espírito de António Ferro). Veja-se TRINDADE, Luís. *O estranho caso do nacionalismo português: o salazarismo entre a literatura e a política*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2008.

²⁵ Confira-se CARVALHO, Alberto Arons de. *A censura e as leis de imprensa*. Lisboa: Seara Nova, 1973, especialmente a página 65.

se quedariam alheias à literatura subversiva ou de oposição, preocupava-se essencialmente em controlar a circulação impressa nas camadas operárias.²⁶

António Ferro foi um dos mais hábeis agentes ao serviço do Estado Novo na busca de modos de sedução integradora do universo intelectual e literário nas políticas culturais do regime. Uma das vias prosseguidas, embora progressivamente abandonada, foi a dos prémios, um dispositivo de consagração e canonização que o diretor do SPN, depois SNI, mais tentou ritualizar como mecanismo de adesão. É no consulado de António Ferro que se institui a quase totalidade dos prémios consignados à obra escrita, entre 1934 e 1945: *Antero de Quental* (poesia), *Alexandre Herculano* (História de Portugal), *Eça de Queirós* (romance), *Fialho de Almeida* (conto ou novela), *Camões* (obra de literatura ou ciência editada no estrangeiro sobre Portugal), *Maria Amália Vaz de Carvalho* (literatura infantil), *Pêro Vaz de Caminha* (relações luso-brasileiras), *Anselmo Andrade* (doutrina política).²⁷ Com a criação de prémios literários e de ensaística, procurava-se evidentemente legitimar as mundividências do poder que propõe determinado prémio e arregimentar produtores culturais e de pensamento para a participação efetiva nessa legitimação.

A instituição de quase uma dezena de prémios nos domínios literário e ensaístico foi recebida com genérica indiferença e alheamento pelo espaço social a que apelava. De forma sintomática, a regularidade da atribuição dos prémios criados era claramente prejudicada pela ausência de candidatos ou pela manifesta falta de qualidade dos autores que concorriam. O prémio *Eça de Queirós* é atribuído oito vezes em vinte e seis anos de existência (1935-1960), paupérrimo resultado para um galardão dedicado ao romance, por excelência o género definidor de posições no campo da literatura. O prémio *Fialho de Almeida* é concedido igualmente somente em oito ocasiões em dezoito anos de vida (1936-1954). Os números para o prémio *Anselmo Andrade*, simbolicamente relevante pois situava-se no domínio doutrinário e político, são ainda mais modestos, com seis distribuições em catorze anos (1945-1958). As diligências de organização do campo das ideias e das letras segundo as balizas políticas do Estado Novo com base em instrumentos

²⁶ Veja-se CURTO, Diogo Ramada. Notas para uma sociologia da cultura, do livro e dos editores. In: MEDEIROS, Nuno. *Edição e editores: o mundo do livro em Portugal, 1940-1970*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2010.

²⁷ Confira-se SECRETARIADO NACIONAL DA INFORMAÇÃO, CULTURA POPULAR E TURISMO. *Trinta e dois anos de Política do espírito: exposição dos prémios do SNI. Literatura, artes plásticas, música, teatro, cinema (1934-1966)*. Lisboa: SNI, 1966.

de reconhecimento simbólico como o prémio não logrou ultrapassar os sistemas de contra dominação e de autonomia do universo em que se procurava interferir, fracasso assumido por Ferro quando saiu do SNI, para quem autores e intelectuais “de orientação discutível mas de inegável talento [...] por desdenhosa atitude olímpica ou falsa posição ideológica, se revelaram, se impuseram sem nunca terem concorrido aos nossos prémios”.²⁸

No plano do que, com alguma latitude, se poderia considerar de política cultural mais vocacionada para as camadas rurais, largamente maioritárias na população portuguesa, o Estado Novo funcionou a partir de organismos como a Junta Central das Casas do Povo (JCCP), serviço estatal corporativo criado em 1945 e que no domínio do impresso tinha a incumbência de selecionar e expedir livros para as Casas do Povo, órgão que procurava a integração corporativa do mundo rural na arquitetura institucional e de regulação forçada almejada pelo Estado Novo.²⁹ Em meados dos anos 1940, a JCCP terá desejado recheiar a biblioteca de cada Casa do Povo com conjuntos bibliográficos que resultassem de coleções publicadas por um ou mais editores e que fossem compostas por obras que sancionassem e proclamassem o nacionalismo e o tradicionalismo vistos como adequados ao público rural. A iniciativa terá sido gorada pela falta de adesão do campo editorial. Uma década depois, o presumível distanciamento dos editores face às intenções de constituir um fundo ideologicamente vincado merecia dos dirigentes do órgão de tutela o seguinte lamento:

A maior dificuldade que há dez anos se apresentava, e que ainda hoje se apresenta, sem solução previsível, provém dos editores portugueses que não facultam ao mercado livreiro novas e populares edições das obras recomendáveis. Nenhum editor se resolveu a elaborar o plano de uma coleção de 100, 200 ou 300 volumes para as bibliotecas populares, uma coleção educativa de carácter tradicionalista e nacionalista, que seria certamente muito bem acolhida pelos serviços públicos, enquanto algumas empresas mais atrevidas viviam de publicar coleções suspeitas de vulgarização doutrinária, ou bibliotecas cosmopolitas. Não houve, pois, colaboração dos editores com as entidades oficiais encarregadas de promover a difusão de bibliotecas populares.³⁰

²⁸ FERRO, António. *Prémios literários (1934-1947)*. Lisboa: SNI, 1950, p. 140.

²⁹ Para uma introdução ao sistema corporativo que o Estado Novo tentou estabelecer em Portugal e para o lugar que as Casas do Povo ocuparam nesse sistema, veja-se LUCENA, Manuel de. *A evolução do sistema corporativo português* (v. I), *O Salazarismo*; e _____ (v. II), *O Marcelismo*. Lisboa: Perspectivas e Realidades, 1976.

³⁰ As bibliotecas das casas do povo e os seus recheios bibliográficos. *Mensário das Casas do Povo*, Lisboa, JCCP, n. 102, 1954, p. 14.

Em boa medida, é preciso não esquecer que o desiderato de constituição de acervos bibliográficos para constituição das bibliotecas de cada Casa do Povo, tomada como tarefa primordial da JCCP,³¹ se concretizava num processo progressivo através da aquisição de livros às livrarias e editoras a partir de uma seleção radicada nos parâmetros doutrinários do regime. No que concerne à liberdade de escolha dos responsáveis pela biblioteca de cada Casa do Povo, a tutela política da JCCP não deixa os seus créditos por mãos alheias. Em 1946, na sequência da distribuição por uma editora de um folheto por meio do qual era feita uma proposta de organização de bibliotecas para entidades coletivas da qual constava uma lista de títulos para aquisição, surge a reação administrativa na forma de um despacho de António Júlio de Castro Fernandes, o Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social, datado de 15 de maio desse ano, e mandado publicar logo no primeiro número do boletim das Casas do Povo. Prevenindo veleidades excessivas na seleção dos livros a adquirir pelo responsável de cada Casa do Povo para a respectiva biblioteca, declara-se no despacho que

Não é possível dissociar a formação intelectual dos sócios das Casas do Povo dos objectivos destes organismos no campo da educação moral, cuja orientação se define com vista à preparação de caracteres fortes, de trabalhadores activos e de cidadãos inteiramente votados ao serviço da pátria [...]. Desviar-se-ão, portanto, da sua finalidade as Casas do Povo que, na constituição das suas bibliotecas, permitirem a inclusão de obras que contrariem aquela orientação, o que não poderá deixar de ser considerado como prejudicial aos interesses da ordem social que lhes incumbe defender e, portanto, susceptível de determinar a suspensão da sua actividade, ou mesmo a sua dissolução[.].³²

Observam-se ainda outros insucessos da JCCP no contexto da sua atividade de promoção do livro e da cultura impressa. A instituição procurou incentivar a participação de escritores em três concursos literários (romance, ensaio histórico sobre o sistema agrário e história literária do ruralismo), com edição das obras premiadas, numa espécie de proto-arregimentação do campo autoral aos seus propósitos de produção livresca dedicada à ruralidade e ao universo agrário. As três iniciativas não foram, pura e simplesmente, capazes de suscitar mobilização. “Com sucessivos adiamentos até ao ponto

³¹ Veja-se JUNTA CENTRAL DAS CASAS DO POVO. *Normas gerais de organização das Bibliotecas das Casas do Povo*. Lisboa: JCCP, 1947.

³² FERNANDES, António Júlio de Castro. Despacho. *Mensário das Casas do Povo*, Lisboa, JCCP, n. 1, 1946, p. 12.

culminante da suspensão, o seu contributo não terá chegado às duas dezenas de originais publicados”.³³

O fugaz Plano de Educação Popular e a ausência de um Instituto Nacional do Livro

A atuação governativa não se fez, porém, somente de insucessos ou de soluções que mesmo quando duradouras se revelaram fragmentárias ou de consistência global duvidosa. Houve um projeto que, tomando o livro, a edição e a leitura como núcleo integrado da sua razão de ser, parece ter fugido a esta lógica, propugnando uma política tributária de um desenvolvimento cultural protagonizado pelo Estado, não tendo constituído uma tentativa de sedução do campo autoral e editorial. Trata-se do Plano de Educação Popular (PEP), um plano de publicações dividido em mais de uma dezena de séries temáticas e lançado no quadro da Campanha Nacional de Educação de Adultos (CNEA), sob impulsão e entusiástico patrocínio de Henrique Veiga de Macedo, Subsecretário de Estado da Educação Nacional de 1949 a 1955. Criados pelos Decretos-Leis n.º 38.968 e 38.969, de 27 de outubro de 1952, a CNEA e o PEP correspondiam na sua ambição a todo um programa de desenvolvimento social:³⁴ aumento da escolaridade obrigatória, crescimento das taxas de frequência escolar nos níveis mais baixos de ensino, reorganização da assistência escolar e do apoio social prestado e criação de cursos de formação para de adultos. O PEP pretendia-se um plano compreensivo de

difusão, – através do cinema, do teatro, do livro, de conferências e palestras, de artigos e cartazes, – de noções de educação moral e cívica, higiene e defesa da saúde, educação familiar, organização corporativa e de previdência social, segurança no trabalho, pecuária e agricultura, factos dominantes da História Pátria e posição de Portugal e do Império no Mundo.³⁵

O PEP estava vocacionado para duas componentes fundamentais: a administração de conhecimentos de alfabetização e valorização cultural a setores mais ou menos alargados de população que se encontrassem fora do sistema formal de ensino, e a

³³ MEDEIROS, Nuno. *Edição e editores: o mundo do livro em Portugal, 1940-1970*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2010, p. 63.

³⁴ Do qual não estava desligada a própria vertente do progresso económico. Veja-se MACEDO, Henrique Veiga de. *A educação popular no progresso económico do país*. Lisboa: PEP, CNEA, 1953.

³⁵ CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS. *O que é o Plano de Educação Popular*. Lisboa: Comp. Nacional Editora, 1953, p. 32.

elaboração de instrumentos através dos quais se poderia fazer essa administração de conhecimentos. Era no âmbito deste último componente que se situava a dimensão editorial, produzindo livros que se constituíssem como elementos documentais de suporte a um dos objetivos essenciais desta iniciativa governamental: a formação, a consolidação e a expansão dos hábitos de leitura, como se percebe na legislação fundadora:

Saber ler de pouco vale se não houver que ler. Ensinar as crianças e os adultos a ler de pouco serve, na verdade, se não se lhes criar o gosto pela leitura e se não se lhes facultarem, através de serviços especializados, livros de recreio, de informação e formação criteriosamente escolhidos.³⁶

Forjava-se, assim, a oportunidade para que o Estado se encarregasse de criar um verdadeiro acervo editorial gizado logo de início para acomodar de modo sistemático uma proporção razoável do fundo bibliográfico de bibliotecas que contivessem entre cinquenta e cem títulos. Concebidas como iniciativa institucionalmente sólida, respaldada em opções assumidas explicitamente por um agente governativo altamente colocado, estas bibliotecas seriam constituídas como fundos bibliográficos-padrão que pudessem ser enviados para qualquer parte do país (sendo então disponibilizadas a uma população específica e enquadrada num programa de formação escolar, promoção cultural e incentivo ao contato com o livro como veículo de saber), concentrando e concertando o Estado central a iniciativa e infundindo-lhe dessa maneira um vigor e uma continuidade maiores. Previa-se ainda a possibilidade de acréscimos bibliográficos a cada biblioteca, por requisição autorizada ou por doação. A rede de bibliotecas alimentada por esta medida era formada por bibliotecas de escolas primárias (a maior parte das unidades), pelas bibliotecas circulantes das missões de dinamização cultural e de pedagogia sanitária da CNEA e pelas bibliotecas rotativas. O montante de cinquenta ou cem livros por biblioteca obrigaria a que se repartisse o fornecimento de volumes entre edição própria do PEP e obras encomendadas e compradas ao sector comercial da edição e livraria através do Serviço de Escolha de Livros para Bibliotecas das Escolas Primárias.

Foi essencialmente nesta segunda parte da equação, a da aquisição ou adjudicação de títulos ao universo editorial, que o modelo terá fraquejado, não conseguindo ser inteiramente bem sucedido no estímulo à edição para este programa, patenteando

³⁶ Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 38968, de 27 de outubro de 1952, *Diário do Governo*, p. 1070.

dificuldades no diálogo com a indústria editorial portuguesa. Além disso, não obstante o PEP pode significar que o Estado Novo finalmente encontrava uma plataforma de configuração editorial de uma biblioteca, com recursos a publicação própria,³⁷ a verdade é que o ritmo das edições veio a revelar-se demasiadamente lento para que o projeto pudesse verdadeiramente ser apropriado pelo regime como a grande via de divulgação e inculcação doutrinária.³⁸ O projeto de Veiga de Macedo acabou apenas por vigorar entre 1952 e 1956. Durante estes efémeros quatro anos, o seu promotor viu todas as tentativas de o estender e prolongar serem recusadas, cedo demonstrando o governo um desinteresse e uma vontade de rápido desinvestimento na educação de adultos, sobretudo no componente da aquisição de instrumentos e capacidades básicas de leitura e escrita. Mais tarde, já como Ministro das Corporações e Previdência Social, Veiga de Macedo – para quem “os problemas da sociedade não são apenas de ordem material ou económica, mas sobretudo de educação das populações”³⁹ – vai lançar a *Biblioteca social e corporativa*, coleção publicada entre 1957 e 1974.

Em todo o caso, é possível afirmar que o Estado Novo na sua relação com o livro só intermitentemente tentou uma intervenção de jaez desenvolvimentista, com a adopção dispersa, tímida e desarticulada de medidas que corporizassem uma política de promoção e de enquadramento, tendo o grosso dos esforços acabado por se concentrar numa abordagem repressiva da produção e circulação livreira e editorial. Se forem excluídos da análise os predicados doutrinários, o que o quadro descrito revela é mais do que a falta de uma visão agregadora e congruente; é a ausência de política cultural para o livro. Um dos quesitos que porventura mais peso tem neste diagnóstico é a inexistência – nunca colmatada até ao fim da ditadura – de um organismo administrativamente autónomo e politicamente investido sob a égide do qual se processassem as propostas e as medidas

³⁷ Para Luís Reis Torgal e Amadeu Carvalho Homem, a “simples enumeração dos temas permite concluir que o Estado salazarista pretendeu expandir a todos os sectores da vida a marca do seu selo e o pensamento do seu chefe”. TORRAL, Luís Reis; HOMEM, Amadeu Carvalho. Ideologia salazarista e “cultura popular” – análise da biblioteca de uma casa do povo. *Análise Social*, Lisboa, v. XVIII, n. 72-73-74, 1982, p. 1441.

³⁸ Quinze anos depois do fim da CNEA, “ainda se publicavam obras do Plano de Educação Popular, o que significa terem sido necessários cerca de dezessete anos para o salazarismo reunir pouco mais de oito dezenas de colaboradores ocasionais e fazer sair um total de 111 obras”. RAMOS DO Ó, op. cit., 1992, p. 421. O período entre 1953 e 1956 correspondeu aos anos de mais profusa produção, com mais de metade dos títulos saídos do prelo. Henrique Veiga de Macedo foi, ele mesmo, autor de mais de uma dezena dos livros publicados pelo PEP.

³⁹ MACEDO, Henrique Veiga de. Editorial. Discurso proferido, no dia 8 de Julho de 1955, por sua excelência o ministro das corporações e previdência social, Dr. Henrique Veiga de Macedo. *Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência*, Lisboa, INTP, ano XXII, n. 13, 15 de julho, 1955, p. 282.

concretas de apoio ao sector do livro. O SPN/SNI nunca quis nem pôde ocupar esse lugar, reportando a sua ação a uma tutela propagandística que visava todo o universo cultural, não estando, por isso, sequer vocacionado para uma intervenção centrada no livro e na edição. Efetivamente, em todo o percurso da ditadura nunca se criou semelhante entidade,⁴⁰ situação que contrasta com uma multiplicidade de outras experiências nacionais, como a brasileira ou a espanhola, com quem se pode fazer uma comparação em função da proximidade histórica e cultural e da proximidade geográfica. O Brasil cria o seu Instituto Nacional do Livro em 1937⁴¹ e em 1935 aparece em Espanha o Instituto del Libro Español, criado pelo governo republicano, surgindo em 1941, já sob domínio franquista, o regulamento fundacional do Instituto Nacional del Libro Español.⁴²

A ausência em Portugal de um organismo público que prefigurasse algo de aproximado a um instituto do livro notava-se nos meios ligados à cultura escrita e à leitura. Nestes círculos mais especializados, a reivindicação da criação de semelhante organismo foi-se fazendo sentir ao longo do Estado Novo, crescendo em intensidade e multiplicação de vozes o apelo à sua existência, logrando manifestação pública, ainda que em circuitos relativamente fechados ou com pouca expressão – o que não impediu muitas opiniões favoráveis ao lançamento de um instituto do livro em Portugal de encontrarem alguma projeção em periódicos de circulação nacional.

As queixas dirigiam-se essencialmente à apatia política demonstrada pelo regime no apoio ao livro português. Um dos tópicos ilustrativos da passividade governativa contra o qual se insurgiam os comentários e a agenda reivindicativa era o da inexistência de uma política que procurasse estimular o alargamento do mercado externo para as edições portuguesas e facilitar a saída e divulgação do livro para fora de Portugal, nunca se tendo verificado qualquer espécie de apoio ou incentivo à tradução de originais

⁴⁰ O Instituto Português do Livro veio a ser criado apenas em 1980, seis anos depois da instituição do regime democrático em Portugal.

⁴¹ Vejam-se *Instituto Nacional do Livro: 1937-1987. 50 anos de publicações*. Brasília: INL, 1987; e BRAGANÇA, Aníbal. As políticas públicas para o livro e a leitura no Brasil: o Instituto Nacional do Livro (1937-1967). *Matrizes*, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 221-246, 2009. Disponível em: <<http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/97/152>>. Bragança não deixa de referir as realizações e os fracassos das políticas públicas para o livro no Brasil, bem como as continuidades e descontinuidades nos vários programas e projetos para as concretizar.

⁴² Vejam-se MARTÍNEZ MARTÍN, Jesus António (dir.). *Historia de la edición en España (1836-1936)*. Madrid: Marcial Pons, 2001; MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel. *Los patronos del libro: las asociaciones corporativas de editores y libreros*. Gijón, Trea, 2004; e BOTREL, Jean-François. *Libros y lectores en la España del siglo XX*. Rennes: Edição do autor, 2008.

portugueses no exterior. Recorde-se que o próprio processo de trocas comerciais entre a metrópole e as colónias (consideradas território nacional) é burocrático e pouco expedito. Para além de padecer de entraves aduaneiros e cambiais, o envio de livros para os territórios africanos, por exemplo, carecia de um Boletim de Registo de Exportação, sendo imprescindível a emissão de um Boletim de Registo de Importação para qualquer ponto de venda nos mesmos territórios que pretendesse encomendar livros aos editores e livreiros portugueses. Estes boletins continham os valores exatos das transações e tinham prazos de validade, tornando pouco flexível o comércio entre o exportador e o importador. Mencionem-se ainda a muito lenta restituição do dinheiro devido aos editores que participaram no festival do livro em Angola (1966) e nas duas feiras do livro na Guiné (1966 e 1968), protelando um justo e necessário pagamento sem que qualquer ato de governo agilizasse o processo de devolução de montantes significativos retidos em entidades oficiais locais. Noutra plano, igualmente gravoso para a expansão comercial do comércio do livro em Portugal, o Estado Novo optou por matizar bastante a abordagem com que praticamente não lidou diplomaticamente tanto com a proibição pelo governo brasileiro de traduções portuguesas (medida protecionista que vigorou oito anos, entre 1948 e 1956), como com o designado caso dos pagamentos “atrasados” relativos ao fornecimento de livros de Portugal para o Brasil, com os créditos dos editores e livreiros portugueses a acumularem-se devido ao congelamento decretado pelo banco central brasileiro para fazer face aos crescentes problemas financeiros e monetários do país.

Pode mesmo afirmar-se que no jogo de suporte e enquadramento para promoção do livro e da leitura a atuação dos poderes públicos se saldou numa extensa falta de comparência. Havia, é certo, o pagamento de algumas despesas de deslocação, o patrocínio de representação em certames bilaterais e internacionais e o apoio à realização anual das feiras do livro de Lisboa e Porto, traduzido essencialmente na autorização à atividade de exposição e na concessão de espaço sob administração municipal. No atinente ao fomento à atividade livreira, a ausência de medidas foi também nota dominante, nem mesmo através de iniciativas como simplificação administrativa e reduções fiscais. Tudo isto foi diagnosticado; tudo isto, com tonalidades diversas, foi criticado, sobretudo por profissionais do universo do livro. Nas páginas de *Livros de Portugal*, o boletim oficial do Grémio Nacional dos Editores e Livreiros é publicado um editorial em abril de 1964 intitulado *Quem pensa em português, lê em português*, nele se

enumerando as dificuldades de expansão da edição portuguesa no mundo e particularmente nas comunidades emigrantes, avançando-se com um conjunto de fatores explicativos dessa realidade que se procurava sistematizar:

Deficiente actividade dos organismos oficiais, no que toca à criação de condições para vasta expansão do livro, quer no país quer no estrangeiro, tendo em vista a ausência de: a) Facilidades especiais no trânsito de livros e catálogos, bem como nas transferências bancárias; b) Propaganda e divulgação quer no país, quer no estrangeiro; c) Subsídios para participações em Exposições e Congressos; d) Subsídios de edição; e) Estudo de países e meios sociológicos de forma a concluir-se da sua sensibilidade a este ou àquele tipo de cultura[.].⁴³

Acusava-se o modelo político para o campo do livro e da edição de não funcionar, de ter sido abandonado ou de simplesmente nunca ter existido. O elemento em falta que mais mobilizava o discurso, para além da perseguição ao livro enquanto veículo do livre pensamento, era a da não criação de um instituto público, concebido como metáfora dos fracassos, das desistências e das ausências do Estado Novo no que concerne à expansão do livro português, ao desenvolvimento da leitura e à dinamização do mercado editorial e livreiro. Múltiplos exemplos poderiam aqui desfilar, formando uma narrativa que nem sempre foi alimentada por elementos da oposição ao Estado Novo, partindo amiúde de agentes claramente identificados com as suas fileiras. Apresentam-se apenas alguns casos, que evidenciam que o transcurso do tempo não temperou nem atenuou a leitura da situação e uma das principais soluções indicadas. Em 1953, Julião Quintinha, um escritor e jornalista ligado à origem da Casa da Imprensa de Lisboa e a ao anarco-sindicalismo e a movimentos operários, pronuncia-se, nas páginas do jornal *República* sobre os problemas da expansão do livro, apresentando sugestões e advogando a criação do Instituto do Livro.⁴⁴ No final da década, mais precisamente em 1958, noutro jornal diário nacional, Nuno Simões, advogado e ex-diretor da revista *Atlântida*, invoca a necessidade

⁴³ *Livros de Portugal*, Lisboa, GNEL, n. 64, abr. 1964, p. 2-3. Luís Borges de Castro, o presidente do Grémio Nacional dos Editores e Livreiros, em entrevistas publicadas nos periódicos *A Tribuna*, de Lourenço Marques (transcrita em *Livros de Portugal*, Lisboa, GNEL, n. 76, abr. 1965, p. 3-6), e *Diário Popular/Suplemento*, Lisboa, 12 ago. 1965, p. 1 e 5, reitera genericamente as ideias formuladas nesse editorial, adicionando a sugestão pelas entidades oficiais de criação de um subsídio à exportação do livro português.

⁴⁴ QUINTINHA, Julião. A expansão do livro português. *República*, Lisboa, 14 dez. 1953, p. 1-2. Quintinha preconiza uma expansão do livro “impulsionada pelo Estado”, p. 2.

da fundação de um “Instituto do Livro em língua portuguesa”.⁴⁵ Em 1967 também Henrique Martins de Carvalho, ex-ministro e deputado do próprio regime, defende a criação de um Instituto Nacional do Livro “como centro de estudo, definição e realização de uma política neste campo”,⁴⁶ aventando realização de Congressos do Livro Português que fossem uma antecâmara de futuros Congressos Mundiais do Livro em Português. Nesse mesmo mês (outubro de 1967), apela-se no *Diário Popular* a uma campanha do livro, “centrada ou não em torno do já sugerido *Instituto Português do Livro*”.⁴⁷ No ano seguinte, Maria de Lourdes Belchior, membro muito respeitado do mundo acadêmico, pugna pela ativação de um Instituto Nacional do Livro e pela proteção do Estado à indústria e ao comércio do livro português.⁴⁸ Em 1972, cerca de dois anos antes da queda da ditadura, é Armando Gonçalves Pereira (ex-deputado e procurador à Câmara Corporativa) quem expõe a necessidade de “criar entre nós um Instituto Nacional do Livro a quem fosse confiada toda a ação coordenadora e orientadora do Estado”,⁴⁹ cabendo-lhe

não só promover a edição de obra de alto valor, mas sem sucesso comercial, como fomentar a leitura e a aquisição do livro no mercado interno e a conquista de mercados externos, pelo auxílio aos editores nacionais, larga difusão do Livro Português nos países de grandes comunidades portuguesas e facilidades para o nosso livro através dos diferentes acordos comerciais e culturais e das medidas fiscais [bem como] a importante tarefa de promover não só a tradução no estrangeiro de bons Autores portugueses mas também a distribuição de bibliotecas seleccionadas portuguesas pelos diversos centros internacionais e estrangeiros de cultura[.].⁵⁰

O apelo à criação de um veículo institucional que fosse o esteio de uma política de apoio e promoção do livro e da edição não encontrou nos governantes do Estado Novo nenhum eco que frutificasse. A postura que o poder autoritário adoptou foi-se tornando mais rígida à medida que o regime ia perdurando. A partir de dado momento, inclusive, o Estado Novo parece desistir definitivamente de produzir – e de encontrar quem

⁴⁵ SIMÕES, Nuno. Problemas da cultura e do livro na área luso-brasileira. *O primeiro de janeiro*, Porto, 27 dez. 1958, p. 1 e 5.

⁴⁶ CARVALHO, Henrique Martins de. Problemas da expansão do livro português. *Rumo*, Lisboa, n. 128, out. 1967, p. 275.

⁴⁷ MARINHO, Carlos. Tempo Português. *Diário Popular*, Lisboa, 10 out. 1967, *Suplemento*, p. 9, itálico no original.

⁴⁸ É urgente a resolução dos problemas do livro português no Brasil e do livro brasileiro em Portugal – sublinha a prof.^a dr.^a Maria de Lourdes Belchior. *Diário de Lisboa*, Lisboa, 8 mar. 1968, p. 23.

⁴⁹ PEREIRA, Armando Gonçalves. *No ano internacional do livro: o problema do livro português*. Lisboa: Ática, 1972, p. 21.

⁵⁰ Idem, p. 21.

produzisse ou materializasse – um *corpus* literário que pudesse ser apresentado ou apropriado como oficial. Na verdade, as diversas tentativas de dinamização avulsas e sem continuidade não escondem o lugar a que desde cedo a ditadura se procurou remeter no âmbito do livro: o de agente opressivo e cerceador da palavra escrita, que

limitou as modalidades de intervenção à rotinização de dispositivos de vigilância repressiva e censória, abandonando progressivamente ao definhamento absoluto as tentativas de produção, promoção, parceria ou assistência à edição, excluído o monopólio da publicação de determinado tipo de manuais formativos, opúsculos propagandísticos e periódicos institucionais.⁵¹

Sentindo esgotada a ofensiva, que nunca terá procurado ou conseguido prosseguir com o carácter sistemático e aprofundado que outros regimes autocráticos atingiram, o Estado Novo passou a optar quase exclusivamente, a partir de dado momento, por interferir na esfera cultural de produção editorial e circulação livreira pela via da repressão. O dinamismo que, apesar de tudo, e à semelhança do campo cultural mais vasto,⁵² o universo do livro ia exibindo, bem como as transformações que foi sofrendo, passaram a ser correspondidos pelas estruturas do regime com a intervenção punitiva ou com a ameaça de sanções persecutórias de natureza supressiva, repressiva e corretiva,⁵³ afunilando as preocupações das políticas públicas numa obsessão de controlo e circunscrição da emergência de racionalidades alternativas às do Estado Novo.

O universo do livro e o poder no Estado Novo: paradoxo autonomia/solicitação e dualidade do Estado

A relação dos livreiros e essencialmente dos editores com o poder no que concerne à política para o livro parece, portanto, operar-se num paradoxo subsumido nos polos da

⁵¹ MEDEIROS, op. cit., 2010, p. 72.

⁵² Veja-se PITA, António Pedro; TRINDADE, Luís (coords.). *Transformações estruturais do campo cultural português: 1900-1950*. Coimbra: Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, 2009.

⁵³ Sobre o poder de influência e poder de ingerência da ação pública do Estado Novo no plano cultural e da circulação das ideias, vejam-se RAMOS DO Ó, op. cit., 1999; REIS, Carlos. A produção cultural entre a norma e a ruptura. In: REIS, António (dir.). *Portugal contemporâneo* (v. 2). Lisboa: Alfa, 1996, p. 595; AZEVEDO, Cândido de. *Mutiladas e proibidas: para a História da censura literária em Portugal nos tempos do Estado Novo*. s.l. [Lisboa]: Caminho, 1997; e _____. *A censura de Salazar e Marcelo Caetano: imprensa, teatro, cinema, televisão, radiodifusão, livro*. Lisboa: Caminho, 1999.

autonomia e da solicitação. É possível estabelecer uma distinção analítica entre relação da edição com o Estado, enquanto entidade administrativa e institucional à qual corresponderia um papel de interlocução não confundível com o regime, e com o próprio sistema de governo, sujeito de apreciação do real a partir de balizas ideológicas autoritárias e repressivas. Os editores e outros agentes do universo do livro parecem também ter atuado a partir de uma distinção análoga, suscitando modos de subsistência variados, através dos quais se foram estabelecendo relações entre o campo editorial e o(s) poder(es). Longe de optarem por uma lógica assumida de confronto generalizado, método que os conduziria inevitavelmente ao reduto da clandestinidade, muitos editores portugueses recorreram a estratégias de relação não concordante com a matriz política e ideológica do regime, esperando uma resposta não aniquiladora por parte deste. Simultaneamente, vários sectores da edição não deixaram de presumir no Estado um ator com responsabilidades corretivas dos desajustamentos e das falhas que os editores iam detectando no funcionamento do mercado. Fizeram-no, pelo menos, em determinadas circunstâncias.

Neste sentido, a interação entre estruturas administrativas e agentes do campo editorial e livreiro passa, inclusivamente, pela colaboração cativa de um número significativo de editores e livreiros em iniciativas estatais. Tal foi o caso dos livros escolares, cerne da atividade e dos proventos de um número assinalável de editoras e livrarias com atividade editorial, implicando a participação de editores e livreiros nos concursos de adjudicação governamental. Esta participação gerava disputas fortes que frequentemente ocorriam entre editores na competição por um lugar no restrito lote de selecionados para a edição e fornecimento dos livros escolares de cada ano letivo. A colaboração, com elevados níveis de implicação, da esfera editorial e livreira neste ritual anual de iniciativa pública acarretaria, involuntariamente ou não, uma concordância com o esquema público de fornecimento de manuais, assente no livro único, sobretudo para o ensino primário.⁵⁴

Mesmo sem ratificar as premissas e fundamentos do Estado Novo, um número não desprezível de editoras e livrarias seguiu uma linha da neutralidade, conformando a sua atuação à prudência de estilo ou de conteúdo. A opção é claramente estratégica, não

⁵⁴ Veja-se MONTEIRO, Augusto José. “Heróis do lar, nação católica e rural”: os livros únicos do ensino primário no Estado Novo. *Estudos do Século XX*, Coimbra, n. 8, p. 209-231, 2008.

necessariamente consciente. O exemplo acabado é o da tranquilidade relativa do percurso do Grémio Nacional dos Editores e Livreiros (GNEL), o formato associativo de representação coletiva dos agentes do livro durante praticamente toda a vigência do Estado Novo. No decurso de uma génese em que sob a aparência de uma adesão ao sistema corporativo do salazarismo os editores e livreiros solicitaram voluntariamente a constituição de um grémio profissional, foi a atuação deste que se investiu de instrumento catalisador na interação institucional entre os órgãos de poder e o setor da edição e da livraria, dissipando o conflito e outorgando um carácter relativamente pacificado ao relacionamento que tanto o poder administrativo como o regime enquanto aparato ideológico e programático foram estabelecendo com a esfera editorial e livreira.⁵⁵

Evitando posições de crítica aberta ou de hostilização relativamente à matriz autoritária do regime, o GNEL acabou por não representar puramente nenhuma das funções atribuídas às associações enquanto instrumento de ação do coletivo ou para o coletivo. Não foi certamente um veículo ideológico de socialização dos seus agremiados, que sempre souberam distinguir a sua filiação formal no GNEL do seu posicionamento particular enquanto editores e livreiros individuais. Também não foi uma ferramenta posta ao serviço de um poder de arregimentação coerciva, mantendo os sucessivos órgãos diretivos (ocupados primordialmente por figuras assumidamente simpatizantes do Estado Novo ou sem história conhecida de oposição ao salazarismo) um rumo não confundível com as agendas do regime, embora normalmente muito respeitador das mesmas. Não foi sequer um braço formal no qual o coletivo dos editores visse uma faculdade de intervenção associativa perante o Estado nas suas dimensões públicas de administração. Não constituiu, por isso, uma plataforma de negociação formal ou um repositório de interesses e objetivos definidos a partir de um programa e de um alinhamento orgânico reconhecidos. O GNEL parece antes ter desempenhado um papel que, de certa maneira, se revelou crucial para a atividade editorial e livreira que se foi fazendo em Portugal nos anos do Estado Novo: o de filtro relacional, atenuando de forma clara o potencial de antagonismo entre as partes e representando em última análise um dispositivo coletivo através do qual os agentes do livro souberam evitar uma intervenção mais radicalizada e mais punitiva do regime. Não é, então, surpreendente o facto de o Estado Novo não ter

⁵⁵ MEDEIROS, Nuno. Editores e Estado Novo: o lugar do Grémio Nacional dos Editores e Livreiros. *Análise Social*, Lisboa, n. 189, v. XLIII, p. 795-815, 2008.

pautado o seu relacionamento com o órgão federativo dos interesses dos editores e livreiros por comportamentos de ingerência ou interdição. Não que o regime convivesse em sã partilha com o meio editorial; terá antes optado por concentrar os atos repressivos em alvos individuais.

As escolhas de coexistência com o sistema administrativo num quadro autoritário possibilitaram aos editores e livreiros portugueses alcançar através do veículo institucional e de um conjunto de práticas que genericamente não foram confrontacionais (apesar de não ser pequeno o rol de editores e livreiros que com coragem denunciaram através do livro as proibições e os silenciamentos, e afrontaram os atavismos sociais e morais de uma sociedade muito desigual e conservadora, sofrendo uma perseguição política muitas vezes persistente e feroz),⁵⁶ um não antagonismo permanente nas relações com um poder repressivo e censório que acabou por se revelar eficaz para um grande conjunto de proprietários de casas editoras e de livrarias, que se viram com latitude para o exercício da sua atividade. É bem verdade que este poder, cujo carácter repressivo e natureza antidemocrática e frequentemente brutal não podem ser colocados em causa, nunca terá conseguido ou querido edificar e aprofundar uma política consistente do livro. Mas é igualmente verdade que também não singrou pela prática totalitária do aniquilamento sistemático dos agentes que o trabalhavam.

Excluindo as estruturas mecenáticas e proibicionistas, ilustradas para tempos mais recuados no caso português pela existência de elementos institucionais, como a Real Mesa Censória, ou operativos, como o *Index*, que há muito acompanhavam a atividade de impressão e circulação dos impressos, sobretudo os livros, só no século XIX é que se começam a forjar e desenvolver em alguns países medidas de enquadramento público e de apoio do Estado ao livro, à edição e à livraria. Este movimento acompanhou o surto da massificação da leitura e da configuração do Estado moderno.⁵⁷ Desde as primeiras e

⁵⁶ Para uma panorâmica geral da produção e circulação de livros como ato de resistência, em múltiplas ocasiões com elevado custo pessoal e comercial, veja-se MEDEIROS, op. cit., 2010.

⁵⁷ Sobre a massificação da leitura na Europa oitocentista existe um conjunto muito extenso de literatura. A título de exemplo, vejam-se WILLIAMS, Raymond. *Culture and society: 1780-1950*. Nova Iorque: Columbia University Press, 1983; CAVALLLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger (orgs.). *História da leitura no mundo ocidental*. São Paulo: Ática, 1998; e SASSOON, Donald. *The culture of the Europeans. From 1800 to the present*. Londres: HarperCollins, 2006. Sobre a sociogênese do Estado, a bibliografia é igualmente imensa, conjugando frequentemente teoria política e teoria social. Vejam-se, por exemplo, POGGI, Gianfranco. *The development of the modern state: a sociological introduction*. Stanford: Stanford University Press, 1978; ELIAS, Norbert. *O processo civilizador: formação do Estado e civilização* (v. 2). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993; e MANN, Michael. *The sources of social power* (v. 2), *The rise of classes and nation states, 1760-1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

acanhadas tentativas em torno de uma regulamentação reconhecida e vinculativa intra e inter-nações acerca da propriedade intelectual e do combate à contrafação⁵⁸ até às iniciativas em torno do livro escolar, passando pelo reconhecimento do trabalho do escritor como atividade e pela proteção da exclusividade legítima de representação editorial, as tradições de intervenção do Estado no domínio do livro, com repercussões mais ou menos incisivas nos campos editorial e livreiro, vão verdadeiramente medrar no século XX, até atingirem patamares de coerência ideológica, concretização jurídica e sistematização programática que as projetam para o campo de políticas públicas centrais e grandemente responsáveis pela fabricação de modernidade, seja em moldes de consecução democrática, seja em experiências ditatoriais e centralistas que colocaram o livro no cerne das suas fórmulas superestruturais.⁵⁹

Bebendo na tímida tradição oitocentista, é no decurso do século XX que os poderes públicos se munem de uma arquitetura de medidas, meios e vontades de intervenção governativa no universo do livro, refinando modalidades e assumindo um cortejo de medidas políticas de promoção da cultura impressa, designadamente da cultura livresca, e da leitura, procurando preservar património imaterial, defender princípios de desenvolvimento e corrigir desequilíbrios de mercado face a sectores, géneros, temas e autores considerados essenciais no quadro de uma política cultural de índole nacional ou local. A interposição governativa na esfera do livro e da edição, tomados frequentemente como subsectores naturais e fundadores da arena cultural, apresenta, no entanto, uma diversidade nacional muito marcada, apresentando experiências muito diferentes, por exemplo, quanto à criação de condições que favoreçam o mecenato editorial, quanto aos sistemas de regulamentação da concorrência ou quanto aos esquemas de subvenção direta e indireta à produção e divulgação do livro; seja por via de operações editoriais próprias ou de subsídio de traduções no estrangeiro, seja por via fiscal ou de redução de preços de certas matérias-primas e transportes, seja ainda por via de apoios diretos à representação em certames internacionais.

⁵⁸ Veja-se CHARTIER, Roger; MARTIN, Henri-Jean (dirs.). *Histoire de l'édition française* (v. 3), *Le temps des éditeurs: du romantisme à la belle époque*. Paris: Promodis e Fayard, 1990.

⁵⁹ Avulta no caso dos regimes neodemocráticos a experiência soviética e dos países do antigo bloco de leste, amplamente baseadas num claro suporte ao livro e à sua circulação, embora em contexto de forte supressão da liberdade de expressão, produção e venda. Vejam-se, por exemplo, GOROKHOFF, Boris. *Publishing in the USSR*. Bloomington, Ind.: Indiana University, 1959; e WALKER, Gregory. *Soviet book publishing policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

Durante o desenvolvimento coevo de doutrina e lançamento de medidas públicas no domínio do enquadramento do livro pelo Estado novecentista, no qual se encetam e consolidam experiências e tradições de políticas diretamente vocacionadas para o apoio à autoria, à edição e à circulação livreira,⁶⁰ ou de fomento indireto mas de forte impacto no setor,⁶¹ o regime do Estado Novo em Portugal acabou por desistir, sem nunca ter verdadeiramente tentado, de concretizar uma verdadeira política do livro, entendida aqui como um feixe sistemático, pensado e consistente de modos de intervenção circuitos de produção e difusão de um sector cultural muito particular. No período da ditadura em Portugal a que por economia de designação se nomeou de Estado Novo, o que subsiste até ao fim é uma marcada desconfiança mútua entre o governo e o universo do livro, dando sequência à ligação tensional e tantas vezes crispada entre as estruturas intelectuais e culturais e as estruturas de poder, caracterizada por uma forte interdependência traduzida na reciprocidade de legitimação, censura e contra dominação.⁶² Esta evidente desconfiança não terá sido um fator menor na explicação dos impedimentos verificados na apropriação política do livro como coisa pública e como instrumento capaz de promover desenvolvimento e propagar ideias essenciais ao Estado, ao mesmo tempo merecedor de mecanismos corretivos da sua inserção mercantil. No decurso de um trajeto pautado pela inconstância, hesitação e finalmente ausência, o poder ditatorial desistiu de fomentar uma literatura oficial sob a sua égide e que lhe fosse obviamente favorável,⁶³ preferindo concentrar-se a partir de certo ponto na vigilância e no controlo punitivo das

⁶⁰ Vejam-se ORY, Pascal. Le rôle de l'État: les politiques du livre. In: CHARTIER, Roger; MARTIN, Henri-Jean (dirs.). *Histoire de l'édition française* (v. 4), *Le livre concurrent: 1900-1950*. Paris: Promodis e Fayard, 1991; e SUREL, Yves. L'État et l'édition. In: FOUCHE, Pascal (dir.). *L'édition française depuis 1945*. Paris: Éditions du Cercle de la Librairie, 1998.

⁶¹ A promulgação de medidas cativas de apoio aos veteranos da II Guerra Mundial nos Estados Unidos, sobretudo as que se referiam ao incentivo à educação e ao regresso a um percurso de formação, vertidas em aparato legislativo como a famosa GI Bill, produziu alterações profundas na indústria editorial norte-americana. Sobre este assunto, veja-se, por exemplo, LUEY, Beth. The organization of the book industry. In: NORD, David; RUBIN, Joan; SCHUDSON, Michael (coords.). *The enduring book: print culture in postwar America* (v. 5). In: HALL, David (dir.). *A History of the book in America*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009.

⁶² Vejam-se a este propósito, DARNTON, Robert. *Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo Regime*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989; CHARTIER, Roger; MARTIN, Henri-Jean (dirs.). *Histoire de l'édition française* (v. 2), *Le livre triomphant: 1660-1830*. Paris: Promodis e Fayard, 1990; MOLLIER, Jean-Yves. *Édition, presse et pouvoir en France au XXe Siècle*. s.l. [Paris]: Fayard, 2008; EISENSTEIN, Elizabeth. *Divine art, infernal machine. The reception of printing in the West from first impressions to the sense of an ending*. Filadélfia e Oxford: University of Pennsylvania Press, 2011; e DEAECTO, Marisa Midori; MOLLIER, Jean-Yves (orgs.). *Edição e revolução. Leituras comunistas no Brasil e na França*. Cotia / Belo Horizonte: Ateliê Editorial e Ed.UFMG, 2013.

⁶³ Veja-se TORGAL, Luís Reis. "Literatura oficial" no Estado Novo. *Revista de História das Ideias*, Coimbra, v. 20, p. 401-420, 1999.

possibilidades sediciosas, vanguardistas ou críticas veiculadas pelo livro. “Participante no universo da edição [e da livraria] segundo uma lógica dual, o Estado [foi], a um tempo, ator e espectador na arena onde se joga o destino do livro”.⁶⁴ No decurso do período ditatorial durante quase meio século, os poderes públicos prosseguiram uma via de atuação direta de cariz punitivo e opressivo no circuito de produção e circulação, ao mesmo tempo que abdicavam de um papel interveniente no âmbito do mercado do livro e da promoção persistente de práticas regulares de leitura e de acesso ao livro.

Num país com as dificuldades estruturais de Portugal no âmbito da indústria e do mercado do livro, e com o atraso igualmente estrutural no quadro da literacia e dos hábitos de leitura, não é surpreendente que o salazarismo não tivesse conseguido nem desejado integrar o livro numa visão política cuja finalidade fosse a da sua promoção e fomento da sua circulação. Os factos insofismáveis de uma ideologia ruralista, conservadora e capaz de conviver sem vacilar com uma população que pretendia manter pobre e sem instrução para além do mínimo, aliados à supressão de liberdade, à intolerância com pluralidade de pensamento e à perseguição à difusão de ferramentas intelectuais que animassem um espírito crítico encarregaram-se de dar a estocada definitiva em eventuais aspirações a uma política de desenvolvimento do livro.

Referências

Actividade editorial do Estado: catálogo da exposição. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1969.

ALVES, Vera Marques. “A Poesia dos Simples”: arte popular e nação no Estado Novo. *Etnográfica*, Lisboa, v. 11, n. 1, p. 63-89, 2007.

_____. O povo do Estado Novo. In: NEVES, José (coord.). *Como se faz um povo*. Lisboa: Tinta-da-china, 2010.

As bibliotecas das casas do povo e os seus recheios bibliográficos. *Mensário das Casas do Povo*, Lisboa, JCCP, n. 102, 1954.

AZEVEDO, Cândido de. *Mutiladas e proibidas*: para a História da censura literária em Portugal nos tempos do Estado Novo. s.l. [Lisboa]: Caminho, 1997.

⁶⁴ MEDEIROS, op. cit., 2010, p. 88. Yves Surel recorre à dicotomia terminológica do ator e do espectador para analisar as ambiguidades do posicionamento dos poderes públicos face ao livro, embora no contexto particular da tradição francesa de ação do Estado no apoio a – e enquadramento de – um objeto cultural de elevada especificidade. SUREL, Yves. L’État, acteur ou spectateur? In: MOLLIER, Jean-Yves (dir.). *Où va le livre?* Paris: La Dispute, 2000.

_____. *A censura de Salazar e Marcelo Caetano*: imprensa, teatro, cinema, televisão, radiodifusão, livro. Lisboa: Caminho, 1999.

BALÇA, Ângela. Virgínia de Castro e Almeida e a colecção “Grandes Portugueses”: os livros para crianças como instrumentos doutrinários. *LIBEC Line – Revista em Literacia e Bem-Estar da Criança*, Braga, n. 2, p. 1-10, 2007. Disponível em: <<http://www.cerimonias.net/libecline/n2/1GrandesPort.pdf>>.

Bibliotecas itinerantes! Um facho vivo de luz, percorrendo as estradas de Portugal. *Boletim Informativo*, Lisboa: Serviço de Bibliotecas Itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, n. 2, p. 54-56, 1961.

BIDOLLI, Pia. La storia dell’editoria nella documentazione dell’Archivio centrale dello Stato. In: TORTORELLI, Gianfranco (org.). *Fonti e studi di Storia dell’editoria*. s.l. [Bolonha]: Edizioni Baiesi, s.d. [1995].

BOTREL, Jean-François. *Libros y lectores en la España del siglo XX*. Rennes: Edição do autor, 2008.

BRAGANÇA, Aníbal. As políticas públicas para o livro e a leitura no Brasil: o Instituto Nacional do Livro (1937-1967). *Matrizes*, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 221-246, 2009. Disponível em: <<http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/97/152>>.

CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS. *O que é o Plano de Educação Popular*. Lisboa: Comp. Nacional Editora, 1953.

CANDEIAS, António. Processos de construção da alfabetização e da escolaridade: o caso português. In: STOER, Stephen; CORTESÃO, Luiza; CORREIA, José (orgs.). *Transnacionalização da educação: da crise da educação à “educação” da crise*. Porto: Afrontamento, 2001.

CARVALHO, Alberto Arons de. *A censura e as leis de imprensa*. Lisboa: Seara Nova, 1973.

CARVALHO, Henrique Martins de. Problemas da expansão do livro português. *Rumo*, Lisboa, n. 128, out. 1967.

CASTELO-BRANCO, Salwa El-Shawan; BRANCO, Jorge Freitas (orgs.). *Vozes do povo: a folclorização em Portugal*. Oeiras: Celta, 2003.

CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger (orgs.). *História da leitura no mundo ocidental*. São Paulo: Ática, 1998.

CHARTIER, Roger; MARTIN, Henri-Jean (dirs.). *Histoire de l’édition française* (v. 2), *Le livre triomphant: 1660-1830*. Paris: Promodis e Fayard, 1990.

_____. (dirs.). *Histoire de l’édition française* (v. 3), *Le temps des éditeurs: du romantisme à la belle époque*. Paris: Promodis e Fayard, 1990.

CURTO, Diogo Ramada. Notas para uma sociologia da cultura, do livro e dos editores. In: MEDEIROS, Nuno. *Edição e editores: o mundo do livro em Portugal, 1940-1970*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2010.

DARNTON, Robert. *Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo Regime*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

DEAECTO, Marisa Midori; MOLLIER, Jean-Yves (orgs.). *Edição e revolução. Leituras comunistas no Brasil e na França*. Cotia / Belo Horizonte: Ateliê Editorial e Ed.UFMG, 2013.

Diário Popular/Suplemento, Lisboa, 12 ago. 1965.

É urgente a resolução dos problemas do livro português no Brasil e do livro brasileiro em Portugal – sublinha a prof.^a dr.^a Maria de Lourdes Belchior. *Diário de Lisboa*, Lisboa, 8 mar. 1968.

EISENSTEIN, Elizabeth. *Divine art, infernal machine. The reception of printing in the West from first impressions to the sense of an ending*. Filadélfia e Oxford: University of Pennsylvania Press, 2011.

ELIAS, Norbert. *O processo civilizador: formação do Estado e civilização* (v. 2). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

FERNANDES, António Júlio de Castro. Despacho. *Mensário das Casas do Povo*, Lisboa, JCCP, n. 1, 1946.

FERRO, António. *A Política do espírito e os prémios literários do S.P.N.* Discurso pronunciado em 21.02.1935. Lisboa: SPN, 1935.

_____. *Dez anos de Política do espírito, 1933-1943*. Lisboa: SPN, 1943.

_____. *Política do espírito: apontamentos para uma exposição*. Lisboa: SNI, 1948.

FERRO, António. *Prémios literários (1934-1947)*. Lisboa: SNI, 1950.

GOROKHOFF, Boris. *Publishing in the USSR*. Bloomington, Ind.: Indiana University, 1959.

HALLEWELL, Laurence. *O livro no Brasil: sua história*. 3.ed. São Paulo: Ed.USP, 2012.

Instituto Nacional do Livro: 1937-1987. 50 anos de publicações. Brasília: INL, 1987.

JUNTA CENTRAL DAS CASAS DO POVO. *Normas gerais de organização das Bibliotecas das Casas do Povo*. Lisboa: JCCP, 1947.

KIEFER, Alexander. Government control of publishing in Germany. *Political Science Quarterly*, Nova Iorque, v. 57, n. 1, p. 72-97, mar. 1942.

Livros de Portugal, Lisboa, GNEL, n. 64, abr. 1964.

_____. n. 76, abr. 1965.

LUCENA, Manuel de. *A evolução do sistema corporativo português* (v. I), *O Salazarismo*.

_____ (v. II), *O Marcelismo*. Lisboa: Perspectivas e Realidades, 1976.

LUEY, Beth. The organization of the book industry. In: NORD, David; RUBIN, Joan; SCHUDSON, Michael (coords.). *The enduring book: print culture in postwar America* (v. 5). In: HALL, David (dir.). *A History of the book in America*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009.

MACEDO, Henrique Veiga de. *A educação popular no progresso económico do país*. Lisboa: PEP, CNEA, 1953.

MACEDO, Henrique Veiga de. Editorial. Discurso proferido, no dia 8 de Julho de 1955, por sua excelência o ministro das corporações e previdência social, Dr. Henrique Veiga de Macedo. *Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência*, Lisboa, INTP, ano XXII, n. 13, 15 de julho, 1955.

MANN, Michael. *The sources of social power* (v. 2), *The rise of classes and nation states, 1760-1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

MARINHO, Carlos. Tempo Português. *Diário Popular*, Lisboa, 10 out. 1967, *Suplemento*.

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesus António (dir.). *Historia de la edición en España (1836-1936)*. Madrid: Marcial Pons, 2001.

_____; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel. *Los patronos del libro: las asociaciones corporativas de editores y librerías*. Gijón, Trea, 2004.

MEDEIROS, Nuno. Editores e Estado Novo: o lugar do Grémio Nacional dos Editores e Livreiros. *Análise Social*, Lisboa, n. 189, v. XLIII, p. 795-815, 2008.

_____. Edição de livros e Estado Novo: apostolado cultural, autonomia e autoritarismo. In: DOMINGOS Nuno; PEREIRA, Victor (dirs.). *O Estado Novo em questão*. Lisboa: Edições 70, 2010.

_____. *Edição e editores: o mundo do livro em Portugal, 1940-1970*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2010.

_____. Influência e contrainfluência na inversão do poder tipográfico entre Portugal e o Brasil. Narrativa e atividade nos editores portugueses. *História (São Paulo)*, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 179-195, 2011.

MELO, Daniel. *Salazarismo e cultura popular (1933-1958)*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2001.

_____. *A leitura pública no Portugal contemporâneo (1926-1987)*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2004.

MOLLIER, Jean-Yves. *Édition, presse et pouvoir en France au XXe Siècle*. s.l. [Paris]: Fayard, 2008.

MÓNICA, Maria Filomena. *Educação e sociedade no Portugal de Salazar: a escola primária salazarista, 1926-1939*. Lisboa: Presença, 1978.

MONTEIRO, Augusto José. “Heróis do lar, nação católica e rural”: os livros únicos do ensino primário no Estado Novo. *Estudos do Século XX*, Coimbra, n. 8, p. 209-231, 2008.

No Porto foi inaugurada a delegação do S.N.I. *Diário de Notícias*, Lisboa, 2 de março, 1945.

NÓVOA, António. A “Educação Nacional”. In: ROSAS, Fernando (coord.). *Portugal e o Estado Novo (1930-1960)* (v. XII). In: SERRÃO, Joel; MARQUES, António Henrique de Oliveira (dirs.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Presença, 1992.

O Estado Novo, das origens ao fim da autarcia, 1929-1959 (v. 1 e 2). Lisboa: Fragmentos, 1987.

ORY, Pascal. Le rôle de l’État: les politiques du livre. In: CHARTIER, Roger; MARTIN, Henri-Jean (dirs.). *Histoire de l’édition française* (v. 4), *Le livre concurrencé: 1900-1950*. Paris: Promodis e Fayard, 1991.

PAULO, Heloísa. *Estado Novo e propaganda em Portugal e no Brasil*. O SPN/SNI e o DIP. Minerva: Coimbra, 1994.

PEREIRA, Armando Gonçalves. *No ano internacional do livro: o problema do livro português*. Lisboa: Ática, 1972.

PINTO, António Costa. *Salazar’s dictatorship and European fascism: problems of interpretation*. Boulder: Social Science Monographs, 1995.

_____. Secretariado da Propaganda Nacional/Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo (SPN/SNI). In: BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (coord.). *Dicionário de história de Portugal* (v. IX). Lisboa e Porto: Figueirinhas, 2000.

PITA, António Pedro; TRINDADE, Luís (coords.). *Transformações estruturais do campo cultural português: 1900-1950*. Coimbra: Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, 2009.

POGGI, Gianfranco. *The development of the modern state: a sociological introduction*. Stanford: Stanford University Press, 1978.

Preâmbulo do Decreto-Lei n. 23054, de 25 de setembro de 1933, *Diário do Governo*.

_____. 38968, de 27 de outubro de 1952, *Diário do Governo*.

QUINTINHA, Julião. A expansão do livro português. *República*, Lisboa, 14 dez. 1953.

RAMOS DO Ó, Jorge. Salazarismo e cultura. In: ROSAS, Fernando (coord.). *Portugal e o Estado Novo (1930-1960)* (v. XII). In: SERRÃO, Joel; MARQUES, António Henrique de Oliveira (dirs.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Presença, 1992.

_____. *Os anos de Ferro: o dispositivo cultural durante a “Política do Espírito”, 1933-1949*. Lisboa: Estampa, 1999.

RAMOS, Rui. “O chamado problema do analfabetismo”: as políticas de escolarização e a persistência do analfabetismo em Portugal (séculos XIX e XX). *Ler História*, Lisboa, n. 35, p. 45-70, 1998.

REIS, Carlos. A produção cultural entre a norma e a ruptura. In: REIS, António (dir.). *Portugal contemporâneo* (v. 2). Lisboa: Alfa, 1996.

RENDEIRO, Margarida. *The literary institution in Portugal since the thirties: an analysis under special consideration of the publishing market*. Berna: Peter Lang, 2010.

RIBEIRO, António Manuel. Ficção histórica infanto-juvenil no Estado Novo. Coleção “Pátria” de Virgínia de Castro e Almeida (1936-1946). *Revista de História das Ideias*, Coimbra, v. 16, p. 161-192, 1994.

ROSAS, Fernando (coord.). *Portugal e o Estado Novo (1930-1960)* (v. XII). In: SERRÃO, Joel; MARQUES, António Henrique de Oliveira (dirs.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Presença, 1992.

_____. (coord.). *O Estado Novo* (v. 7). In: MATTOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Estampa, 1994; _____. O salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Estado Novo e a questão do totalitarismo. *Análise Social*, Lisboa, v. XXXV, n. 157, p. 1031-1054, 2001.

SANTOS, Tiago. As bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian. In: CURTO, Diogo Ramada (dir.). *Estudos de sociologia da leitura em Portugal no século XX*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.

SASSOON, Donald. *The culture of the Europeans*. From 1800 to the present. Londres: HarperCollins, 2006.

SECRETARIADO NACIONAL DA INFORMAÇÃO, CULTURA POPULAR E TURISMO, *Catálogo geral das Edições SNI, 1933-1948*. Lisboa: SNI, 1948.

_____. *Trinta e dois anos de Política do espírito: exposição dos prémios do SNI*. Literatura, artes plásticas, música, teatro, cinema (1934-1966). Lisboa: SNI, 1966.

SILVA, Francisco Ribeiro da. História da alfabetização em Portugal. In: BERRIO, Ruiz; NÓVOA, António (orgs.). *A História da educação em Espanha e Portugal*. s.l.: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, 1993.

SIMÕES, Nuno. Problemas da cultura e do livro na área luso-brasileira. *O primeiro de janeiro*, Porto, 27 dez. 1958.

SUREL, Yves. L'État et l'édition. In: FOUICHE, Pascal (dir.). *L'édition française depuis 1945*. Paris: Éditions du Cercle de la Librairie, 1998.

SUREL, Yves. L'État, acteur ou spectateur? In: MOLLIER, Jean-Yves (dir.). *Où va le livre?* Paris: La Dispute, 2000.

TORGAL, Luís Reis. “Literatura oficial” no Estado Novo. *Revista de História das Ideias*, Coimbra, v. 20, p. 401-420, 1999.

_____. *Estados novos, Estado Novo*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009.

_____; HOMEM, Amadeu Carvalho. Ideologia salazarista e “cultura popular” – análise da biblioteca de uma casa do povo. *Análise Social*, Lisboa, v. XVIII, n. 72-73-74, 1982.

DOMINGOS Nuno; PEREIRA, Victor (dirs.). *O Estado Novo em questão*. Lisboa: Edições 70, 2010.

TRINDADE, Luís. *O estranho caso do nacionalismo português: o salazarismo entre a literatura e a política*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2008.

WALKER, Gregory. *Soviet book publishing policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

WILLIAMS, Raymond. *Culture and society: 1780-1950*. Nova Iorque: Columbia University Press, 1983.

Recebido em: 09/01/2015

Aprovado em: 21/03/2015

José Honório Rodrigues na Biblioteca Nacional (1946-1953) – (re)considerando as relações entre memória e história

André de Lemos Freixo*

Resumo

A partir do estudo dos trabalhos editoriais de José Honório Rodrigues (1913-1987) na Biblioteca Nacional, nas décadas de 1940 e 1950, problematizo aqui as relações entre instituição pública, memória e história com vistas a identificar seu enraizamento na temporalidade (historicidade) e apresentar sua dimensão ético-política. A hipótese que defendo aqui é que a agência de Rodrigues na produção de artefatos de memória (os documentos históricos) fazia-se imprescindível para justificar novas bases e possibilidades historiográficas como as que figuravam nos horizontes dele e de outros intelectuais naquela conjuntura.

Palavras-chave: História do Brasil. Biblioteca Nacional. Memória. História. José Honório Rodrigues (1913-1987).

Abstract

From the study of the editorial work of José Honório Rodrigues (1913-1987) at Biblioteca Nacional in the 1940s and 1950s and questioning here the relationship between public institution, memory and history in order to stress out their roots in temporality (historicity) and to present the ethical-political dimension of that matter. The hypothesis that I advocate here is that Rodrigues works in the production of memory artefacts (historical documents) made itself

* Doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor no Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

indispensable to justify the opening of new historiographical grounds and possibilities, such as figured in the horizons of his and other intellectuals at that periode.

Keywords: History of Brazil. Biblioteca Nacional. Memory. History. José Honório Rodrigues (1913-1987).

Introdução

*Savoir que les hommes du passé ont formulé des expectations, des prévisions, des désirs, des craintes et des projets, c'est fracturer le déterminisme historique em réintroduisant rétrospectivement de la contingence dans l'histoire.*¹ (Paul Ricœur)

Há aproximadamente trinta anos, Pierre Nora editou e coordenou a publicação do primeiro volume do inventário dos *Lieux de mémoire* (1984) franceses, um marco historiográfico e editorial de proporções monumentais somente concluído quase uma década depois de iniciado (1993).² Na introdução ao primeiro volume, de autoria do próprio Nora, apresenta-se a problemática “dos lugares” a partir de uma análise da relação entre memória e história. O diagnóstico, nesse sentido, foi duro: a memória não existiria mais. Com ainda mais um agravante: em parte, ela teria sido morta pelas mãos da historiografia, estando atada, sepultada, por assim dizer, a lugares de memória: guardiões materiais, funcionais e simbólicos dos restos mortais da memória, das tradições e dos costumes outrora vivos (e vividos em sua plenitude) nas sociedades ditas “tradicionalistas”.³

Nora lançou entre os historiadores e cientistas sociais os problemas e dilemas da sociedade francesa contemporânea ao se relacionar com o seu passado nacional, a dificuldade

¹ RICŒUR, Paul. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris: Seuil, 2000, p. 497.

² NORA, Pierre (dir.). *Les lieux de mémoire* (7 vols.). Paris: Gallimard, 1984-1993. Uma história da monumental coleção dirigida por Nora foi esboçada por ENDERS, Armelle. *Les lieux de mémoire*, dez anos depois. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, p. 132-137, 1993.

³ Para Pierre Nora, os lugares de memória são: 1) materiais: onde a memória social se ancora e pode ser apreendida pelos sentidos; 2) funcionais: porque têm ou adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas e identidades; e 3) simbólicos: onde essa memória coletiva se expressa e se revela. São, portanto, lugares carregados de uma vontade de memória. São vistos como construções históricas, como documentos e monumentos, para dizer como Jacques LeGoff, reveladores dos processos sociais, dos conflitos, das paixões e dos interesses que, conscientemente os revestem de uma função icônica. Na introdução aos sete volumes da coleção, Nora nos diz que os lugares de memória são restos. Rituais de uma sociedade sem ritual, “sacralidades passageiras em uma sociedade que dessacraliza, ilusões de eternidade”, e o que os constituiu foi o jogo da memória e da história em uma interação que levou a sobredeterminação mútua. NORA, Pierre. Entre a memória e a história: a problemática dos lugares. *Projeto História*, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993, p. 21-23.

frente a memórias, narrativas históricas e identidades não tão facilmente distinguíveis como se supunha. Iniciava-se, na década de 1980, pois, a era da comemoração. Diagnóstico significativo e apropriado por eminentes historiadores franceses como, por exemplo, François Dosse e François Hartog.⁴ Porém, com eles, sintomaticamente Nora materializava um “mal estar na historiografia”, para empregar a feliz expressão de Yosef H. Yerushalmi,⁵ frente ao “despertar historiográfico” francês anunciado por Nora, na esteira de Michel de Certeau.⁶

Os conceitos de memória e história de Nora são, contudo, restritos, unívocos e tendem a homogeneizar a questão. Talvez, por estar ainda demasiadamente atado às formulações de Maurice Halbwachs – que encerra a memória a um fenômeno que só existe a partir de grupos sociais (rígidos e pouco dinâmicos) preexistentes, e a história à historiografia patriótica e escolar de fins dos oitocentos.⁷ Porém, não há como negar que o texto do historiador francês se tornou, internacionalmente, espécie de “*locus classicus* onipresente nos estudos sobre memória”.⁸

Pode-se dizer, inclusive, que a historiografia brasileira também se viu diante de um mal-estar entre a memória e a história, especialmente no cenário de redemocratização, a partir de meados da década de 1980.⁹ O recurso aos depoimentos de pessoas (fontes orais) se tornou prática mais e mais comum e a questão da memória, enquanto fator problemático, tornou-se cada vez mais presente. O campo da História Oral se desenvolveu bastante no país, e a temática

⁴ DOSSE, François. *A História*. Bauru: EDUSC, 2003, p. 242; e HARTOG, François. *Regimes d'historicité: presentisme et expériences du temps*. Paris: Seuil, 2003, p. 16.

⁵ YERUSHALMI, Yosef Hayim. *Zakhor: história judaica, memória judaica*. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 95 e seguintes.

⁶ CERTEAU, Michel de. *A escrita da história*. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 61 e seguintes.

⁷ HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. Rio de Janeiro: Vértice, Editora Revista dos Tribunais, 1990.

⁸ Tradução livre. FEINDT, Gregor; KRAWATZEK, Félix; MEHLER, Daniela; PESTEL, Friedemann; TRIMÇEV, Rieke. Entangled memory: toward a third wave in memory studies. *History and Theory*, 53, p. 24-44, feb. 2014, p. 25.

⁹ A esse respeito, cabe ver o excelente balanço de Valdeci Lopes Araújo a respeito do cenário historiográfico brasileiro das décadas de 1980 e 1990. O autor concentra-se primordialmente sobre autores que pesquisaram o Brasil e suas instituições (principalmente o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB) no século XIX. Na segunda seção do artigo, Araújo analisa a questão da formação nacional, problemática central para a historiografia oitocentista, inicialmente, mas também de boa parte das escritas históricas das décadas de 1920-1960 (evidentemente por caminhos diferentes), e como se tornou objeto de estudo e crítica historiográfica durante o período de redemocratização. No entanto, apesar de não tematizar propriamente a questão da memória, Araújo nos apresenta alguns autores, como Afonso Carlos Marques dos Santos, Manoel Salgado Guimarães e Lucia Paschoal Guimarães, entre outros, que representam bem a primeira geração de historiadores que se apropriaram dos textos de Pierre Nora no Brasil para problematizar questões como as de identidade nacional, memória, simbolismos, narrativas fundadoras entre outras. ARAÚJO, Valdeci Lopes de. O século XIX no contexto da redemocratização brasileira: a escrita da história oitocentista, balanço e desafios. In: _____; OLIVEIRA, Maria da Glória de. *Disputas pelo passado: história e historiadores no Império do Brasil*. Ouro Preto: EDUFOP/PPGHIS, 2012, p. 11.

da memória tornou-se parte fundamental dos estudos desenvolvidos.¹⁰ A História do Tempo Presente de François Bédarida e Henry Rousso também apareceu como referência que fortaleceu o debate entre nós.

Após a tradução para o português e a publicação da introdução de Nora, realizada em 1993, houve *boom* de estudos críticos acerca da memória no Brasil. Para Margarida de Souza Neves, o sucesso editorial da iniciativa de Nora fora da França se deveu à questão mais geral da relação entre memória, identidade e projeto de futuro. Ao analisar as práticas culturais, as representações coletivas e os heróis nacionais (franceses), a noção de *lugares de memória* forjada por Pierre Nora foi imediatamente apropriada por historiadores e cientistas sociais das mais variadas latitudes geográficas e ideológicas.¹¹ Apropriações diversas foram feitas e multiplicaram-se os “lugares de memória” pelos trabalhos acadêmicos brasileiros também, quase sempre associados a instituições que desempenharam algum papel na construção dos discursos da identidade nacional brasileira, agora entendidos como objetos de estudo e crítica historiográfica no Brasil. Além dos próceres da autoproclamada “nova história” francesa, como o próprio Nora e Jacques LeGoff,¹² algumas apropriações de autores tão diferentes como Paul

¹⁰ Entre nós, as principais referências nesse sentido são: BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade: lembranças de velhos*. São Paulo: T.A. Editor, 1979; _____. *O tempo vivo da memória*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003; THOMPSON, Paul. *A voz do passado*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992; POLLAK, Michel. Memória, esquecimento, silêncio. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, 1989, p. 3-15; _____. Memória e identidade social. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992, p. 200-212; e VELHO, Gilberto Velho. Memória, identidade, projeto. In: _____. *Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas*. Rio de Janeiro: Zahar; AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. *Usos e abusos da história oral*. 6.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

¹¹ NEVES, Margaria de Souza. Lugares de memória na PUC-Rio. Disponível em: <<http://nucleodememoria.vrac.puc-rio.br/site/lugaresmargarida.htm>>. Acesso em: 15 dez. 2014. Em levantamento realizado no Banco de Teses da Capes, entre 2004 e 2011 (data limite da última atualização do banco), encontrei 382 trabalhos de história contendo a memória como a problemática desenvolvida. Foram 86 teses de doutorado, 289 dissertações de mestrado e 7 mestrados profissionalizantes. Além destes trabalhos, recorrendo à ferramenta de busca “Google Acadêmico”, entre 1993 e 2014, obtive 48.800 resultados em língua portuguesa. As publicações, entre livros e artigos acadêmicos, contendo “lugares de memória” como mote fundamental no Brasil apresentam desde nomes de ruas e monumentos históricos públicos, passando por instituições como o Colégio Pedro II e o IHGB, mas também arquivos, bibliotecas e universidades brasileiras como “lugares de memória”; além disso, estudos de variadas áreas buscam apresentar os lugares de memória da Medicina, da Educação, da Saúde Pública, da Arquitetura, da Geografia, do Patrimônio, entre outros.

¹² Sem pretender ser exaustivo, podem-se destacar, entre nós, alguns lançamentos editoriais que reforçam este grupo como referências centrais para boa parte da historiografia profissional brasileira nas últimas décadas. São os casos da tradução e publicação (quase simultânea) da coleção *Faire de l'histoire*, organizada por Nora e LeGoff e publicada na França em 1974. Ela foi lançada no Brasil em 1976, sob o título *História*, mas dividida em três volumes (“Novos problemas”, “Novas abordagens” e “Novos objetos”), pela editora Francisco Alves, com segunda edição ainda em 1979. Cabe destacar *Domínios da História* (1997), organizado por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, foi inquestionavelmente bem sucedido editorialmente e cumpriu bem a tarefa de atualização, ampliação e difusão das agendas de pesquisa da “Nova História” francesa e suas congêneres na década de 1990. No seu quadro de autores, figurava boa parte dos professores dos programas de pós-graduação em história social do Rio de Janeiro (Universidade

Veyne, Michel Foucault, Gilles Deleuze ou Michel de Certeau, quanto como Benedict Anderson, Eric Hobsbawm e Terence Ranger, entre outros, por exemplo, ampliou o conjunto de estudos que tematizaram a memória no Brasil. O ideário das “comunidades imaginadas” e “tradições inventadas”,¹³ pode-se dizer, contribuiu para que um imperativo construtivista se consolidasse entre nós: em vez de pensar os limites (recíprocos) que memória e história impõem uma à outra, subjugar a primeira à força crítica da segunda – a história social da memória.¹⁴

Para Durval Muniz Albuquerque Júnior, no campo historiográfico brasileiro (mas, decididamente para além deste), o termo invenção acabou ganhando destaque com o gradual afastamento do chamado “padrão historicista”, no qual prevalecia o conceito de formação, tradicionalmente associado à produção historiográfica das décadas de 1940, 1950 e 1960. Para Albuquerque Júnior, tratavam-se de

explicações que remetiam para o emprego de categorias trans históricas, das abordagens metafísicas ou estruturais, que tendiam a enfatizar a permanência, a continuidade e pressupunham a existência de uma essência, de um núcleo

Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, principalmente, e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Este livro recentemente apresentou um segundo volume, no qual atualiza seu quadro de contribuições. Agora mais amplo, representado nacionalmente por docentes de diversas instituições brasileiras, pode-se concluir que esse campo (história social) somente cresceu nos anos que separam os dois volumes, assim como expandiram-se suas referências. O mesmo pode ser dito da coletânea *Passados Recompostos*, organizada por Jean Boutier e Dominique Julia e nos dois alentados volumes, intitulados “A Nova História”, organizados e publicados recentemente (2011 e 2013, respectivamente) por Fernando Novais e Rogério F. Da Silva, nos quais apresenta-se (novamente) ao público universitário brasileiro as grandes referências da *Nova História* europeia. As referências completas estão no final deste artigo.

¹³ Deve-se ter em mente que a coletânea organizada por Hobsbawm e Ranger inventariou a questão central da “invenção de tradições” na apropriação do folclore regional e nacional nos processos de constituição identitária (coletiva) da Escócia, do País de Gales, da Índia Britânica e da África Inglesa nos Oitocentos. Trata-se de um tipo bastante específico de análises, mas que padece de um problema grave: a ideia de que tradição significa “falsa consciência” ou ainda “uma história falsificada”, que induz voluntária e deliberadamente ao erro. Como assevera Stephen Bann, no texto de Hobsbawm e Ranger a tradição foi inventada “no sentido pejorativo do termo, quer dizer, saiu do nada para servir a propósitos estritamente funcionais [...]”, dando a entender que somente a História Social (como *ultima ratio*) poderia “desvendar as extravagantes invenções da ‘tradição’”. Se relacionarmos memória e esta ideia de invenção, teremos uma historiografia (*logos*) sempre soberana, objetiva e “livre” de valores e da própria memória (*pathos*). BANN, Stephen. *As invenções da história: ensaios sobre a representação do passado*. São Paulo: Editora UNESP, 1994, p. 20 e 22.

¹⁴ Parecem prevalecer as palavras de Nora acerca da missão iconoclástica da história frente a memória: “História, memória: longe de serem sinônimos, tomamos consciência de que tudo opõe uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais [...]. Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam. [...] A história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. [...] No coração da história trabalha um criticismo destrutor de memória espontânea. A memória é sempre suspeita para a história, cuja verdadeira missão é destruí-la e a repelir”. NORA, op. cit., 1993, p. 9.

significativo da História, de determinadas relações ou processos como sendo determinantes de toda a variedade do acontecer histórico.¹⁵

Esse processo, como analisou Valdeci Araújo, fortaleceu-se em fins da década de 1980 e inícios da de 1990, quando a historiografia tornou-se mais amplamente acadêmica e universitária com a multiplicação dos programas de pós-graduação e o fortalecimento das revistas acadêmicas especializadas,¹⁶ mas igualmente com novas agendas e questões, novas referências teóricas e problemas a serem lançados. Nomes como os de Afonso Carlos Marques dos Santos se destacam por tratar de assuntos como os discursos de construção da nacionalidade brasileira como sendo fundamentalmente ideológicos, na esteira de trabalhos como o de Nora, Veyne, Ranger e Hobsbawm, já citados.¹⁷

Assim, o conceito de invenção, de muitas formas, difundiu-se e começou a ganhar espaço no Brasil.¹⁸ Este ideário construtivista enfatiza, *grosso modo*, a descontinuidade “a ruptura, a diferença, a singularidade” por oposição ao que classificava como estrutural, metafísico, trans histórico ou, simplesmente, “positivista”.¹⁹ O imperativo mencionado acima repousava sobre o “dever” da historiografia de cumprir com sua vocação crítica para desmistificar discursos e ideologias (leia-se: falsas consciências) que permearam o imaginário do nacional e dos nacionalismos do passado, inclusive, nos trabalhos de renomados historiadores pátrios. Assim, observa-se que no caso da historiografia brasileira cristalizou-se a ideia do surgimento de uma nova historiografia crítica como emancipação em relação a uma memória oficial, oficiosa e ideológica. No entanto, esta se desfez dos direitos não apenas dos discursos oficiais de memória, mas de toda e qualquer memória face a uma ciência histórica que se percebe como onipotente.

¹⁵ ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Introdução – Da terceira margem eu so(u)rrio: sobre história e invenção. In: _____. *História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história*. Baurio: EDUSC, 2007, p. 20.

¹⁶ Sobre a questão da transformação da historiografia brasileira pela via da universidade, pós-graduações e da multiplicação das revistas especializadas e demais meios de interlocução científica no campo, ver: FICO, Carlos; POLITO, Ronald. *A história no Brasil (1980-1989): elementos para uma avaliação historiográfica*. Ouro Preto: Ed.UFOP, 1992. Sobre a questão das apropriações do conceito de invenção no Brasil, nas décadas de 1980 e 1990, ver também: ARAÚJO, op. cit., 2012.

¹⁷ Como Araújo bem analisou, na esteira de Pierre Nora e Eric Hobsbawm, Afonso Carlos Marques dos Santos lançou uma agenda de pesquisa na qual o desafio era “revelar o ancoramento inevitável de todo discurso histórico na memória social. Assim, mais do que simplesmente estudar livros de história e historiadores, propunha a transformação da memória coletiva e seus fenômenos em objetos de investigação histórica”. Ver: ARAÚJO, op. cit., 2012, p. 26.

¹⁸ Idem, p. 18.

¹⁹ ALBUQUERQUE JÚNIOR, op. cit., 2007, p. 20.

O presente texto busca contribuir para o debate sugerindo um redimensionamento das relações entre “lugares” institucionais, memória e escrita da história à luz das reflexões de Paul Ricœur, Jan e Aleida Assmann e de alguns representantes do que se pode chamar de uma “terceira onda” de estudos da memória.²⁰ Trata-se de repensar tais relações. A minha questão aqui não é nada simples e tem caráter provisório ainda: estaria a memória absolutamente fora do universo historiográfico? Seria apenas uma figurante, através dos depoimentos colhidos e tratados por especialistas? Um objeto aberto à crítica histórica tão somente? Que tipo de memória os historiadores produzem quando atuam como agentes em instituições de preservação e difusão cultural?

Empiricamente, parto do estudo dos trabalhos editoriais de José Honório Rodrigues (1913-1987) na Biblioteca Nacional (BN) nas décadas de 1940 e 1950. Analisarei as notas introdutórias aos *Anais* e à *Série Documentos Históricos* da BN, especificamente os volumes 71 a 110 da *Série* e os de número 66 a 74 dos *Anais* – publicadas durante o período em que José Honório esteve à frente das Obras Raras e Publicações da BN. O ponto de partida é a configuração desse material enquanto informações de *valor histórico*.

E por que José Honório Rodrigues? Porque ele atuou em instituições públicas de preservação de patrimônio cultural brasileiro de prestígio nacional e internacional.²¹ o Instituto

²⁰ Para estas análises sigo as reflexões de RICŒUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 2007; ASSMANN, Jan. Collective memory and cultural identity. *New German Critique*, n. 65, Cultural history/Cultural Studies, p. 125-133 (Spring-Summer 1995); _____. Form as a mnemonic device: cultural texts and cultural memory. In: HORSLEY, Richard; DRAPER, Jonathan; FOLEY, John Miles (dir.). *Performing the gospel*. Orality, memory and mark. Essays dedicated to Werner Kelber. Fortress: Minneapolis, 2006; _____. Communicative memory and cultural memory. In: ERLI, Astrid; NÜNNING, Ansgar (dir.). *Cultural memory studies*. An international and interdisciplinary handbook. Berlin/New York: 2008 e ASSMANN, Aleida. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Ed. UNICAMP, 2011. Sobre a “terceira onda” de estudos em memória, ver (acima, nota 8): FEINDT; KRAWATZEK et al., op. cit., 2014. Os autores identificam três grandes linhas do campo disciplinar dos estudos de memória (que inexistem no Brasil sob esse formato), que chamam de *ondas*: 1) Maurice Halbwachs e os quadros sociais da memória (memória coletiva), entendimento durkheimiano da memória e historicista da história (pode-se acrescentar aqui Aby Warburg com o conceito de memória social); 2) Nora e seus “Lugares de memória” (“herdeiro” de Halbwachs) e Jan Assmann com o conceito de memória cultural (crítico de Halbwachs e Warburg); e 3) os próprios autores do levantamento, já citados, com o conceito de *entangled memory* (tradução aproximada: “memória envolvida”). Trata-se de um conceito que define que todo ato de rememoração encontra-se enredado sobre duas dimensões: 1) sincrônica – inscreve o indivíduo que recorda em múltiplos quadros sociais (uma polifonia que encontra diversas interpretações contemporâneas do passado simultaneamente); e 2) diacrônica – a memória envolve-se na dinâmica da recordação singular e na mudança de padrões de rememoração da cultura na qual se inscreve.

²¹ Cabe lembrar que, evidentemente, não se tratava de privilégio de Rodrigues. A relação da intelectualidade brasileira com os governos que administravam o Estado brasileiro e suas instituições foi bastante intensa, multifacetada e complexa em todo o período que se estende entre as décadas de 1930 a 1960. Nesse sentido, grande parte dos mais engajados e estudados agentes – desde Mario e Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Rodrigo Mello Franco de Andrade, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, passando por

Nacional do Livro (INL), entre 1939-1944, o Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores (IRBr/MRE), entre 1945-1956, da Biblioteca Nacional (1946-1955), e o Arquivo Nacional (1958-1964).²² Mas estas instituições não viabilizaram apenas a sua produção autoral, por assim dizer. Nelas, Rodrigues também atuou, como pesquisador e coordenador, preparando, editando e publicando materiais de e para consulta de outros pesquisadores: obras de referência, bibliografias, instrumentos de pesquisa, catálogos, documentos raros e inéditos, entre outros. Quer dizer: ele não apenas elaborou as “suas” histórias ou inventou suas memórias ou tradições a partir de sua produção historiográfica. Ele esteve diretamente engajado ao processo mais amplo de organização, ampliação e elaboração de alguns dos principais meios de memória de alguns de nossos principais arquivos e bibliotecas.²³ Em sua atividade pode-se

Augusto Meyer, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e José Honório Rodrigues, entre tantos outros, – foram também funcionários de destaque em alguns dos principais órgãos oficiais do Estado brasileiro, como Ministério da Educação e Saúde Pública, Instituto Nacional do Livro, Biblioteca Nacional, Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual IPHAN), fosse durante a ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945) ou em tempos de liberdade, apresentando e conduzindo projetos culturais de toda sorte.

²² No IRBr/MRE Rodrigues atuou como integrante da Comissão de Estudo de Textos de História do Brasil entre 1945 e 1956. Inicialmente ao lado de Helio Vianna e Rodolfo Garcia, entre outros, preparou boletins bibliográficos semestrais que avaliavam a “qualidade” de toda a produção em História referente ao Brasil publicada no país e no estrangeiro. Em outubro de 1948, Rodrigues foi nomeado como encarregado da Seção de Pesquisas do mesmo Instituto, chefiando, coletando, editando e publicando o *Catálogo da Coleção Visconde do Rio-Branco* (1950, 2 vols.) e do volume *Cartas ao amigo ausente* (1953), do Chanceler José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco. No Arquivo Nacional, elaborou um completo relatório acerca da situação do Arquivo, bem como das suas principais carências e necessidades (imediatas e a médio prazo), publicado em *A situação do Arquivo Nacional* (1958). As referências completas encontram-se no final deste texto.

²³ Entre os analistas da vasta obra de José Honório Rodrigues prevalecem estudos sobre a sua produção intelectual. Com críticas maiores ou menores às contribuições desta produção, a ênfase no papel decisivo que este intelectual desempenhou no processo de “profissionalização” da historiografia no Brasil, bem como seu papel como “pioneiro” dos estudos de história da historiografia entre nós permanece como foco central. Nenhuma atenção foi despendida sobre suas iniciativas na elaboração e edição de textos raros, índices, catálogos e bibliografias (obras de referência) – atividades quase sempre desprezadas como sendo “menores”, ou apenas curiosidades biográficas. Ver: GLEZER, Raquel. *O fazer e o saber na obra de José Honório Rodrigues: um modelo de análise historiográfica*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 1977 (2 vols.); LAPA, José Roberto do Amaral. *A história em questão*. Historiografia brasileira contemporânea. Petrópolis: Vozes, 1976; MARQUES, Ana Luiza. *José Honório Rodrigues: uma sistemática teórico-metodológica a serviço da História do Brasil*. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. Rio de Janeiro, 2000; ALVES JÚNIOR, Paulo. *Um intelectual na trincheira: José Honório Rodrigues, um intérprete do Brasil*. Tese (Doutorado em Sociologia). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP. Marília, 2010; GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Historiografia e cultura histórica: notas para um debate. *Ágora*, Santa Cruz do Sul, v. 11, n. 1, p. 31-47, jan./jun. 2005; GONTIJO, Rebeca. *O velho vaqueano: Capistrano de Abreu da historiografia ao historiador*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF. Niterói, 2006; _____. José Honório Rodrigues e a invenção de uma moderna tradição. In: NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das; et. al. *Estudos de historiografia brasileira*. Rio de Janeiro: FGV, 2011. A única exceção, ainda que em comentário muito sucinto, fica a cargo de GLEZER, Raquel. Passado e presente: autores de fortuna variada. In: VARELLA, Flávia; MOLLO, Helena; PEREIRA, Mateus; MATA, Sérgio da (orgs.). *Tempo presente & usos do passado*. Rio de Janeiro: FGV, 2012.

identificar um tipo de engajamento concreto: o de produzir sentidos (interpretações) para a sociedade da qual participava, dimensão ética do seu fazer, e a pretensão de mobilizar a ação em prol de mudanças (avanços e progressos) para a mesma, dimensão política. Apresentar estas dimensões tendo como foco a historicidade própria da questão é o que se almeja a seguir.²⁴

Conhecer mais e melhor para intervir no mundo

O primeiro “emprego” de Rodrigues foi em 1939, como Auxiliar-Técnico de Sérgio Buarque de Holanda na Seção de Publicações do Instituto Nacional do Livro – que funcionava no mesmo edifício da BN. Boa parte de suas obrigações ali consistia na elaboração de traduções integrais e de edições críticas de manuscritos raros, mormente do século XVII.²⁵ Desde seu ingresso no INL,²⁶ os textos produzidos por José Honório e publicados em diferentes ocasiões

²⁴ *Historicidade* aqui pode ser entendida como propõe Valdeci Araújo, na esteira de Heidegger em *Ser e Tempo*: um reconhecimento “do ser para o seu tempo”, do entrelaçamento do passado e do futuro na configuração do agora, percebido sempre como “nosso tempo”. Ver: ARAÚJO, Valdeci Lopes de. História da historiografia como analítica da historicidade. *História da Historiografia*, Ouro Preto, n. 12, p. 34-44, ago. 2013, p. 40. Trata-se de uma busca por elementos de *identidade* que tem como objeto uma análise sobre as “formas de acesso ao passado e como a experiência histórica revelada nesses momentos pode ser atingida por uma investigação das formas de continuidade e descontinuidade, isto é, de transmissão”. Idem, p. 41. Em Heidegger, a tradição historiográfica moderna não seria capaz de realizar tal analítica, sendo figurada do lado de uma historicidade que ele chama de imprópria ou inautêntica. Ou seja, uma constante busca pelo hodierno, em atualização do presente às custas do passado. Trata-se de uma crítica voltada às práticas historiográficas modernas (pelo menos desde o século XIX), que lidam com o passado como “utensílio”, ou um objeto manipulável. Sobre isso, Paul Ricœur avança no terreno que Heidegger abriu, mas concedendo espaço um pouco mais nobre aos historiadores de ofício quando indaga: “o historiador está condenado a ficar sem voz diante do discurso solitário do filósofo?”. RICŒUR, op. cit., 2000, p. 373; Ou ainda, “Heidegger não remeteu muito depressa o caráter de ausência do passado acabado à indisponibilidade do manipulável? Com isso não elidiu todas as dificuldades ligadas à representação do que não é mais, mas que uma vez foi?”. Idem, p. 389. Respondendo a estas reflexões, Ricœur nos oferece uma possibilidade de pensar a historiografia, ou a “história dos historiadores”, como algo que não está fadado à historicidade imprópria de que falava Heidegger – uma eterna objetificação e contextualização do passado, fechada numa atitude museográfica e, portanto, cega à possibilidade que se abre sempre num *retorno*. Para Ricœur, a ideia do retorno (que Heidegger herdou de Nietzsche, cabe acrescentar), sintetiza a força do possível e pode exprimir a convergência entre o discurso sobre a historicidade e o discurso da história.

²⁵ Naquela instituição ele aprimorou os conhecimentos bibliográficos e técnicos para a lide com acervos documentais desta natureza, especialmente por conta da sua experiência e estudos sobre a documentação do período holandês em Pernambuco. Cabe lembrar que essa experiência inicial de pesquisa resultou em um ensaio histórico laureado, em 1937, com o Primeiro Prêmio de Erudição da Academia Brasileira de Letras (ABL). Esse texto, escrito em parceria com Joaquim Ribeiro, foi publicado em 1940 na quinta série da Biblioteca Pedagógica Brasileira, da Coleção *Brasiliana* (vol. 180) da Companhia Editora Nacional sob o título *Civilização Holandesa no Brasil*.

²⁶ Sua entrada no INL se deveu a dois fatores: 1º) a desistência de José Antônio Gonçalves de Mello Neto – originalmente contratado para o cargo; e 2º) o reconhecimento de seu esforço como “erudito” e pesquisador dos “Holandeses no Brasil”, em especial no período de Maurício de Nassau. Esses fatores estavam ligados também ao fato de Gilberto Freyre ter intervindo junto a Augusto Meyer, o Diretor do INL, tanto para a contratação do primeiro, como para a substituição da vaga com José Honório, que já conhecia

enfaticavam a *crítica histórica* e os modernos procedimentos técnicos envolvidos na elaboração de edições de documentos raros como um diferencial determinante sobre a confiabilidade que se poderia depositar sobre tais documentos. Percebe-se isso em diversos artigos e resenhas à época, como no que escreveu sobre o relançamento de *Rerum per Octennium in Brasilia*, de Gaspar Barleus, publicada em *Autores e Livros*, suplemento literário de *A Manhã*, órgão oficial do Estado Novo. Cláudio Brandão, tradutor e editor do volume a convite do então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, foi alvo de críticas duras. Rodrigues diferenciava o que julgava traduções e edições “especializadas” do trabalho realizado por Brandão, que ele julgou muito aquém do esperado. Os primeiros realizariam pesquisas sérias e conheceriam métodos de crítica para trabalhos de tal natureza. As correções dos “erros e lapsos” decorrentes de omissões e cotejos mal elaborados foram também elementos recorrentes nas críticas feitas ao trabalho de Brandão.²⁷ Em uma palavra, não se renovaria a historiografia sem uma renovação em termos de documentos para as pesquisas. Havia aqui a questão fundamental da especialização como garantia, frente a esta cultura histórica, de que conhecer mais e melhor (trabalhos especializados) implicava em munir a sociedade brasileira de bons estudos para transformá-la.

Em 1943 José Honório recebeu o convite para uma viagem aos Estados Unidos da América (EUA). Esse convite não era exclusividade sua por duas razões: primeiro, pois ao seu lado viajaram Mattoso Câmara (filólogo) e José do Prado Valadares (especialista em museus). E, em segundo lugar, porque este foi apenas mais um dos muitos intercâmbios entre brasileiros e estadunidenses que Gilberto Freyre, Robert C. Smith, Lewis Hanke, Charles C. Cole, William

de suas reuniões no Clube de Sociologia que formou com alunos da Universidade do Distrito Federal (onde lecionou entre 1935-1937) e de outras faculdades do Rio de Janeiro. Ver: MELLO NETO, José Antonio Gonsalves de. Bibliografia do Domínio Holandês. *Diário de Pernambuco*, Recife, 24 jun., 1951. Sobre o Clube de Sociologia de Freyre, ver: MEUCCI, Simone. *Gilberto Freyre e a sociologia no Brasil: da sistematização à constituição do campo científico*. Tese (Doutorado em Sociologia). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Campinas, 2006, p. 136 e seguintes.

²⁷ RODRIGUES, José Honório. A edição brasileira do Barleus. Autores e livros, suplemento literário. In: *A Manhã*, Rio de Janeiro, 10 ago. 1941, p. 8; A edição de *Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil*, de Johan Nieuhof, é outro bom exemplo das suas críticas. Rodrigues foi o responsável pela introdução, notas explicativas e pelo levantamento bibliográfico da edição brasileira do texto. O convite para cotejar a nova publicação com o original holandês (de 1682) – tradução integral para o português a partir da edição em língua inglesa (1703) –, partiu de Rubens Borba de Moraes – à época Diretor da Biblioteca Municipal de São Paulo (atual Biblioteca Mário de Andrade). Sendo assim, José Honório explicava que coube ele “rever e corrigir a tradução brasileira, acrescentando trechos omitidos, emendando, especialmente, datas e nomes e pequenos outros senões e, em conclusão, traduzir a parte final da edição holandesa, onde o tradutor inglês suprimiu 25 colunas”. RODRIGUES, José Honório. *Introdução*. In: NIEUHOF, Johan. *Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil*. São Paulo: Livraria Martins, 1942. Isso foi necessário, uma vez que avaliava que a edição inglesa não era uma “tradução fiel”. Idem, p. XVII.

Berrien e Rubens Borba de Moraes, entre outros, estabeleceram com vistas a reforçarem o aspecto de especialização – o que nesse caso significava conhecer o que havia de melhor no mundo em termos de ensino superior, pesquisa, instituições de difusão e preservação cultural. Assim, constituiu-se uma sólida e bastante duradoura rede intelectual, internacional e interinstitucional que envolvia, principalmente, a Fundação Rockefeller, a Universidade de Columbia, o INL, a Biblioteca Nacional e a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, entre outras.²⁸

Rodrigues ganhou sua bolsa de estudos (*Research Fellowship*) para a permanência e a pesquisa nos EUA, concedida pela Fundação Rockefeller, uma das patrocinadoras do *Handbook of Brazilian Studies*, uma obra de referência ampla, que servia de porta de entrada para estrangeiros que desejassem “conhecer o Brasil” pelas lentes dos especialistas de então.²⁹ José Honório viajou na condição de técnico para o aprimoramento de saberes ligados às atividades que já realizava: pesquisa e levantamento de fontes para a edição crítica de textos de valor histórico, considerados raros ou inéditos, e elaboração de uma bibliografia especializada sobre o período holandês no Brasil – isto é, um texto de referência de e para especialistas.³⁰ Firmar importantes contatos com professores universitários e instituições (como bibliotecas e arquivos) nos EUA, expandindo a rede já referida, era fundamental. Além disso, apresentou também cada um dos passos de suas pesquisas, deixando algum espaço para reiterar a necessidade do rigoroso aparato técnico e crítico no preparo da documentação que serviria de

²⁸ NICODEMO, Thiago Lima. Intelectuais brasileiros e a política de divulgação cultural do Brasil entre 1930-1950: primeiros apontamentos para o estudo do problema. *Dimensões*, v. 30, p. 110-132, 2013, p. 117-118.

²⁹ Originalmente em preparo desde 1939, o *Handbook* foi cercado de problemas e atrasos, em parte devido à Segunda Guerra Mundial, mas também por conta dos autores convidados, em especial os responsáveis pelas bibliografias da seção História. Ver: RODRIGUES, Lêda Boechat (org.). *Nova correspondência de José Honório Rodrigues*. Rio de Janeiro: ABL, 2004. Os organizadores do *Handbook* optaram por publicá-lo em partes, inicialmente em inglês e em capítulos, pelo *Handbook of Latin American Studies* (Harvard University Press) a partir de 1943. Apenas em 1949 foi editado e publicado em português, e no Brasil, sob o título *Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros*, pela Gráfica Editora Sousa. Sobre a gestação do *Handbook*, ver: FREIXO, André de Lemos. *A arquitetura do novo: ciência e história da História do Brasil em José Honório Rodrigues*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2012, p. 101 e seguintes. Os organizadores programavam uma publicação que, apesar das eventuais limitações e lacunas, tornar-se-ia guia fundamental para a construção de um amplo “panorama” do Brasil através dos saberes elencados no *Handbook*. Tiveram também o cuidado editorial de incluírem, antes de cada listagem de obras, breves notas introdutórias escritas por diversos intelectuais que, além de José Honório Rodrigues, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, incluíam: Otávio Tarquínio de Souza, Alice Canabrava, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Manuel Bergström Lourenço Filho, Astrojildo Pereira, J. Mattoso Câmara Júnior e Francisco de Assis Barbosa, entre outros.

³⁰ MORAES; Rubens Borba de; BERRIEN, William (orgs.). *Manual bibliográfico de estudos brasileiros*. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Sousa, 1949, p. 10.

base para a escrita histórica (nova),³¹ e concluía que os “métodos de publicação de documentos [no Brasil] estão a exigir renovação”.³²

O prestígio do “novo” (a especialização) não era advogado exclusivamente por Honório Rodrigues. Gilberto Freyre, por exemplo, ainda na apresentação ao primeiro volume da Coleção *Documentos Brasileiros* (1936),³³ asseverou

trazer ao movimento intelectual que agita o nosso país, à ânsia de introspecção social que é um dos traços mais vivos da nova inteligência brasileira, uma variedade de material, em grande parte ainda virgem. Desde o inventário à biografia; desde o documento em estado quase bruto à interpretação sociológica em forma de ensaio.³⁴

³¹ O relatório apresentava também o diagnóstico de Rodrigues sobre a carência técnica na edição de documentos históricos, bem como o dos próprios trabalhos historiográficos no Brasil. Para ele, uma edição crítica, além de oferecer “o bom texto”, forneceria também a introdução à obra e ao autor assim como o aparato crítico-bibliográfico. “Ora, essas normas e cuidados não têm sido observados em sua totalidade nas edições do Instituto Nacional do Livro, [...]. Se os organismos a que foram confiados esses trabalhos reformassem seus processos, seria, então, o caso de pleitear que normas gerais fossem estabelecidas para as *próprias casas editoras, algumas das quais reeditam, também, obras do maior valor e da maior significação para a cultura nacional, segundo padrões ainda piores do que os utilizados por institutos oficiais. É certo que duas ou três utilizam-se de métodos modernos, e a exceção vem confirmar a regra*”. RODRIGUES, José Honório. Uma viagem de pesquisas históricas. *R. IHGB*, Rio de Janeiro, v. 188, p. 14-29, jul./set. 1944 [1946], p. 21 [grifo meu].

³² *Idem*, p. 20. Rodrigues afirmava ainda: “não é possível ter confiança em documentos editados sem crítica de texto nem em livros raros publicados fora das regras da edição crítica. História sem documentos autênticos e sem edição crítica de fontes primárias não pode merecer confiança nem respeito, nem se pode dar um desenvolvimento aos estudos históricos no Brasil sem a introdução dos modernos processos adotados nos países mais adiantados. O mesmo se pode dizer da necessidade inadiável e urgente da cadeira de introdução à história, até hoje inexistente no currículo das universidades brasileiras. [...] *Os processos críticos adotados na investigação das fontes, na seleção do texto e na publicação de documentos imprimiram um novo caráter científico aos estudos históricos*. O apelo à exatidão e autenticidade vinha de há muito e a forjicação era já condenada, mas não se chegara a resultados práticos”. *Idem*, p. 20 [grifo meu].

³³ A coleção *Documentos Brasileiros* contou com Gilberto Freyre à sua frente entre 1936-1938, seguido por Otávio Tarquínio de Sousa, e seu primeiro número foi o hoje consagrado ensaio *Raízes do Brasil*, de Sérgio Buarque de Holanda. Entre outras, pode-se ainda destacar a *Coleção Brasileira*, da Companhia Editora Nacional (1931), como um exemplo da monumentalidade e importância destes investimentos editoriais. Sobre isso, ver: PONTES, Heloisa. Retratos do Brasil: editores, editoras e Coleções Brasileira nas décadas de 30, 40 e 50. In: MICELI, Sérgio (org.). *História das Ciências Sociais no Brasil* (v. 1). São Paulo: Editora Sumaré, 1989; DUTRA, Eliana Regina de Freitas. A nação nos livros: a biblioteca ideal na coleção Brasileira. In: _____; MOLLIER, Jean-Yves (orgs.). *Política, nação e edição: o lugar dos impressos na construção da vida*. São Paulo: Annablume, 2006; e FRANZINI, Fábio. *À sombra das palmeiras: a coleção Documentos Brasileiros e às transformações da historiografia nacional (1936-1959)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2006.

³⁴ FREYRE, Gilberto. _____. *Documentos Brasileiros*. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1936, p. V. Nos parágrafos finais do *Prefácio* à primeira edição de *Sobrados e mucambos* (1936), após uma longa lista de documentos novos, arquivos, bibliotecas e agradecimentos pelo acesso aos mesmos, podem-se encontrar as seguintes observações de Freyre a esse respeito: “O humano só pode ser compreendido pelo humano – até onde pode ser compreendido; e compreensão importa em maior ou menor sacrifício da objetividade”. FREYRE, Gilberto. *Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano*. In: SANTIAGO, Silviano (coord.). *Intérpretes do Brasil* (v. 2). Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 750. Algo semelhante poderá ser visto no prefácio à segunda edição de *Casa-grande & senzala*, igualmente de 1936 (ano em que começa a ser editada a Coleção *Documentos Brasileiros*, sob a direção de Freyre) – porém assinado com data de 1934, no qual o autor assevera “humanizar” a história ali apresentada por recorrer muito mais (e

Aquilo que Rodrigues defendia dialogava com o “movimento intelectual” esposado por Freyre e tantos outros.³⁵ Fabio Franzini definiu bem essas afinidades como um *sistema intelectual* complexo, que não envolveu apenas esses agentes. Mobilizava-se um verdadeiro exército de pensadores, editores de toda sorte e críticos, por vezes com visões de mundo e entendimentos distintos do que seria esse *novo*, quando não perspectivas político-ideológicas distintas entre si, mas que, apesar de projetos cada vez mais distintos, nutriam o mesmo engajamento na ação para a transformação da sociedade brasileira.³⁶ Parte deste esforço aspirava por uma reviravolta completa na *cultura* brasileira como parte de uma nova agenda de observação dos problemas nacionais para, a partir dessa avaliação, promover meios racionais e técnicos de mudança e/ou solução dos mesmos: superação do “atraso” pela via técnica, ou ainda, a via científica.

José Honório Rodrigues idealizou um projeto neste sentido, o qual deveria construir-se sobre nova base empírica, uma verdadeira “revolução documental”, teórica e metodológica, associada às narrativas historiográficas interpretativas e sintéticas. Por outro lado, o investimento na produção de meios para difusão e circulação de informação e conhecimentos históricos também estava em jogo. Para ele, dever-se-ia munir a inteligência brasileira de meios de informação novos: edições com comentários técnicos balizados, com notas explicativas informativas e todo o aparato discursivo de que dispunham para “facilitar” os caminhos de como seus leitores poderiam se apropriar daquele conteúdo na produção de conhecimento sobre o passado brasileiro.³⁷ Precisamente sobre este ponto repousa o cerne desta análise.

pouco ortodoxamente) ao material documental ali reunido do que, necessariamente, à bibliografia disponível. Sobre a relação intelectual e de amizade entre Freyre e Rodrigues, ver: FREIXO, André de Lemos. Um “arquiteto” da historiografia brasileira: história e historiadores em José Honório Rodrigues. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 31, n. 62, p. 143-172, 2011, p. 150-151.

³⁵ Idem.

³⁶ Fabio Franzini analisou como as grandes coleções “brasilianas”, como a *Documentos Brasileiros* da Livraria José Olympio Editora, entre 1936 e 1959, materializavam as convergências e os anseios desta intelectualidade, aprofundando e sofisticando suas percepções e concepções acerca do que significava história e historiografia. Mostrou-nos ainda que esse movimento editorial envolvia não apenas seus autores e estudos, mas igualmente, editores, críticos de jornais e leitores de toda sorte (dos mais curiosos aos mais “especializados”). FRANZINI, op. cit., 2006, p. 20-21.

³⁷ José Honório formalizou esse projeto, primeiramente, em 1949, quando publicou sua *Teoria da História do Brasil: introdução metodológica*. E, em segundo lugar, em 1952, com *A pesquisa histórica no Brasil: sua evolução e problemas atuais*, texto no qual publiciza sua intenção de criar um Instituto de Pesquisa Histórica autônomo, porém financiado pelo Estado brasileiro, e que atuaria como principal órgão de produção de conhecimento histórico no Brasil, administrando arquivos, formando arquivistas e promovendo cursos de formação teórica e metodológica para os historiadores brasileiros. É emblemática a resenha de Eduardo d’Oliveira França para o livro de Rodrigues de 1949, publicada na *Revista de História da USP* em 1951. O texto de França desqualifica quase linha por linha o trabalho de Rodrigues de 1949, e entre as principais críticas figuram o excesso de referências alemãs, historiadores “de cartola” (vulgo, “positivistas”), a inexistência de referências a historiadores franceses contemporâneos, como Lucien Febvre

Após seu retorno dos EUA, em 1944, José Honório deu sequência à campanha em prol da produção de informação histórica confiável através da defesa de uma ampliação das funções e do compromisso social das grandes bibliotecas e órgãos de cultura (públicos) do país.³⁸ Isso pode ser percebido em suas entrevistas, concedidas aos jornais cariocas após o seu retorno ao Brasil.³⁹ As bibliotecas visitadas nos EUA eram apresentadas como exemplos de instituições dedicadas à “formação cultural de um povo”, desde as bases escolares até as mais “eruditas e autorizadas pesquisas históricas”. Rodrigues alertava para o precário estado deste tipo de instituição no Brasil.⁴⁰ Seu diagnóstico do “atraso” reforça o *topos* já mencionado, comum ao pensamento dos escritores e críticos modernos oitocentistas e novecentistas.⁴¹ Porém, reflete também o clima “redentor” (ou “salvífico”) que animou o imaginário e as produções intelectuais e artísticas dos modernistas, tanto os de primeira hora,⁴² quanto aqueles que se enquadravam no que Eduardo Jardim de Moraes classificou como o “segundo tempo modernista”, a partir de 1924.⁴³

Rodrigues, contudo, deixou o INL juntamente a Sérgio Buarque de Holanda no ano de 1944. E seus projetos renovadores tiveram de esperar. Depois de alguns meses trabalhando como pesquisador e bibliotecário do Instituto do Açúcar e do Alcool, Rodrigues foi nomeado Diretor da Divisão de Obras Raras e Publicações da Biblioteca Nacional.⁴⁴ Tornava-se então o

e Marc Bloch – o primeiro citado quase incessantemente ao longo de todo o artigo como espécie de “redentor” da historiografia –, e dos historiadores marxistas. Ela é emblemática porque ela permite que vislumbremos as disputas em torno do que seria uma história especializada. Ver: FRANÇA, Eduardo d’Oliveira. A teoria geral da história: considerações a propósito de um livro recente. *Revista de História*, São Paulo, n. 7, v. III, p. 111-141, 1951.

³⁸ GLEZER, op. cit., 2012, p. 165-166.

³⁹ As entrevistas a que me refiro são: RODRIGUES, José Honório. A função do livro e da biblioteca nos Estados Unidos. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 25 jul. 1944a; _____. Pesquisando a história do Brasil nos arquivos e bibliotecas da América do Norte. *A Noite*, Rio de Janeiro, 6 ago. 1944b; e _____. A universidade norte-americana trabalha para o bem comum do país. *O Jornal*, Rio de Janeiro, 29 jul. 1944c.

⁴⁰ RODRIGUES, op. cit., 1944a, p. 6.

⁴¹ NICOLAZZI, Fernando. *Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio. Sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Porto Alegre, 2008, p. 5-8.

⁴² FARIA, Daniel. *O mito modernista*. Uberlândia: Ed.UFU, 2006.

⁴³ Nos dizeres de Eduardo Jardim de Moraes: “a constituição de uma teoria da temporalidade da vida nacional vai possibilitar a reavaliação da situação de ‘atraso’ do contexto nacional. Ela vai também fornecer as bases da definição de um tempo da modernização próprio da nacionalidade”. MORAES, Eduardo Jardim de. Modernismo revisitado. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 220-238, 1988.

⁴⁴ Sua nomeação foi publicada através de uma Portaria assinada pelo então Diretor Geral da BN, Rubens Borba de Moraes (MORAES, 1946, Manuscritos/BN, 65, 1, 005 n. 045, 7p.), e oficializado pela assinatura do Presidente Eurico Gaspar Dutra. Ver: RODRIGUES, Lêda Boechat (org.). *Correspondência de José Honório Rodrigues*. Rio de Janeiro: ABL, 2000, p. 70, nota 11. Além da Direção da Divisão de Obras Raras e Publicações, que à época também era integrada pela Seção de Iconografia e de Manuscritos, Rodrigues também foi Diretor Geral da BN, em caráter interino, em algumas ocasiões: 01/06/1948 – 18/06/1948; 18/08/1950 – 12/09/1950; e 03/09/1952 – 31/11/1952. Ver: CUNHA, Waldir da. Diretores da Biblioteca

responsável pela *Série Documentos Históricos* e dos *Anais da Biblioteca Nacional*, cujas edições ele assumiu a partir de 1946.⁴⁵ Tanto sua nomeação quanto a incumbência a ele delegada não foram fortuitas, pois sua nomeação foi escolha de Rodolfo Garcia (Diretor que se aposentava) passada a Rubens Borba de Moraes (Diretor que assumia). Elas permitem identificar a importância atribuída não apenas aos trabalhos históricos, mas à produção e difusão de informação histórica em órgãos de cultura públicos. Parte fundamental de uma agenda de interesses e projetos do “movimento” ao qual ele pertencia.

Percebe-se que a tópica da renovação encontrava no INL e na Biblioteca Nacional importantes amparos institucionais. Na BN, enquanto órgão público de investimento em memória e cultura, aquele “lugar” figurava nos horizontes de agentes como José Honório Rodrigues como uma “casa da memória”, o que significava: um centro de pesquisa e referência para a pesquisa histórica no (e do) país, assim como lugar de redefinição da formação e cultura da sociedade brasileira. Não um lugar de memória, como diria Nora, mas um lugar de produção de novos meios para o conhecimento histórico. Não um passado “dado”, mas um passado ainda por ser estudado e interpretado. Um projeto ousado e um esforço que não era de ocasião.⁴⁶

Assegurar a produção e a difusão de informação histórica naquela casa contribuía para a consciência da passagem do tempo do “atraso” para o tempo da preparação do futuro nacional: o presente. O presente é o tempo da quebra, da “brecha” em que as ações políticas e transformadoras se inscrevem. Remodelar os meios de memória nacional tornava-se um dos fatores decisivos na redefinição da consciência histórica, no sentido de uma nova separação ou da redefinição da consciência do “distanciamento” temporal que apartava o hoje e o ontem, o presente e o passado. No caso em tela, a perspectiva de tempo de Rodrigues – mas não só dele

Nacional, 1810-1984. In: *Anais da Biblioteca Nacional*, v. 104, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1984, p. 251.

⁴⁵ Em reconhecimento pelos serviços prestados por Rodolfo Garcia à cultura letrada e à História do Brasil, Honório Rodrigues escreveu um artigo no qual discorre sobre a importância deste historiador e de Afonso Taunay para o avanço da crítica histórica e do rigor científico na lide com a documentação rara. Taunay igualmente se aposentou naquele ano e o posto de Diretor do Museu Paulista que exercia ficou sob os cuidados de Sérgio Buarque de Holanda. O artigo de Rodrigues buscava enfatizar que a geração de historiadores que se afastava das instituições de preservação, difusão e da pesquisa histórica carioca e paulistana, representada ali por Garcia e Taunay, deixava um importante legado e um desafio para a nova geração de historiadores que assumia tais responsabilidades. RODRIGUES, José Honório. Rodolfo Garcia e Afonso Taunay. *O Jornal*, Rio de Janeiro, 30 dez. 1945.

⁴⁶ Sobre isso é importante destacar que tanto Rodrigues quanto Sérgio Buarque de Holanda (que também viajou aos EUA para fins semelhantes, porém em 1941) aumentavam o coro de elogios às propostas de criação de um instituto de pesquisas históricas dentro da própria BN, como assevera Rüdinger Bilden em missiva a Arthur Ramos, que avaliava como um dos pontos mais valiosos da Biblioteca Nacional o cuidado com a documentação histórica. Ver: BILDEN, Rüdiger. *Carta a Arthur Ramos de 15 de agosto de 1941*. Manuscritos/BN, I-35, 23, 737, 1941. 2p. (Coleção Arthur Ramos), p. 1-2.

– construía seu sentido a partir do relacionamento entre passado e presente do qual, no limite, dependia o futuro. O presente precisava de novos passados, “mais confiáveis”, por assim dizer, do que os passados de outrora. Estes novos passados, por sua vez, ilustrariam a distância temporal reforçando a importância do presente como o tempo da ação e da transformação. A história (especializada) faria o trabalho de ligar os pontos. Nesse sentido, ambos, passado e futuro, estavam irremediavelmente atados às projeções que se faziam no presente. Memória e história estavam organicamente ligados a estas projeções.

Sobre memória e história

Primeiramente, cabe dizer que a *Série Documentos Históricos* foi inaugurada muito antes do período aqui analisado (1946-1953), e os *Anais*, são mais antigos ainda (1876). Ainda em 1928, os dois primeiros volumes da *Série* foram editados pelo Arquivo Nacional, então sob a responsabilidade de Mário Behring. Sua finalidade precípua, conforme o editor na ocasião, era facilitar o acesso e consulta de manuscritos raros, preservando seu conteúdo da destruição do tempo e do esquecimento, disponibilizando-o publicamente aos pesquisadores e estudiosos da História do Brasil.⁴⁷ A partir do terceiro volume, ainda de 1928, a *Série* passou aos cuidados da Biblioteca Nacional. Behring editou e publicou dezenove volumes. Rodolfo Garcia sucedeu os esforços de Behring e deu sequência à mesma durante sua gestão na BN.⁴⁸ Ele foi responsável por setenta volumes sempre dedicados à documentação considerada rara e, até então, inédita aos estudiosos e pesquisadores do passado brasileiro. Por conta de sua aposentadoria, em 1945, seu cargo ficou à disposição do Diretor Geral da BN, Rubens Borba de Moraes, que, como já mencionado anteriormente, nomeou José Honório Rodrigues para o mesmo.⁴⁹

⁴⁷ BEHRING, Mário. Introdução. In: *Série Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional/Imprensa Nacional, v. I, 1928, p. 1.

⁴⁸ Sobre a trajetória de Rodolfo Garcia na BN e seu trabalho com documentos históricos, ver: BRÖNSTRUP, Gabriela D’Ávila. Organizar acervos e publicar documentos históricos no Brasil nas primeiras décadas do século XX: considerações a respeito do trabalho de um historiador. *Cultura Histórica & Patrimônio*, Alfenas, v. 2, n. 1, p. 182-202, 2013.

⁴⁹ O histórico da *Série* foi ensaiado por: ANDRADE, Rosane Maria Nunes. A edição de documentos históricos do acervo da Biblioteca Nacional. In: *Anais do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*, 2 a 6 de setembro de 2011, Recife: Quem tem medo da pesquisa empírica? Disponível em: <<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-0441-1.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2011, p. 9. No que toca ao relacionamento pessoal e profissional de Moraes e Rodrigues, especialmente no seu período na BN, pode-se dizer que este deteriorou-se rapidamente e terminou de forma muito ruim. Em suas recordações, Borba de Moraes assevera que houve brigas e disputas que os apartaram no interior da instituição. Em livro de memórias, Borba de Moraes recorda desta briga como a causa para o seu

Quase todos os volumes da *Série Documentos Históricos* foram dedicados ao período colonial da América Portuguesa, disponibilizando variada documentação: forais, cartas de doações, provisões, alvarás, regimentos, cartas régias, correspondência de governadores-gerais, portarias, ordens, tomo de terras, entre outras. São volumes encadernados em brochura, que apresentam as dimensões de 23 x 16 centímetros, tendo em média trezentas páginas cada. José Honório passa a editá-los em 1946, mantendo por algum tempo a perspectiva de Garcia quanto aos volumes. Mudanças mais significativas quanto a essa política editorial tornam-se mais sensíveis a partir do volume 87, onde se encontram as Consultas ao Conselho Ultramarino. Os volumes 101 a 109, que reproduzem manuscritos relativos à “Revolução de 1817”, consolidam a mudança de rumo que Rodrigues defendia para estes volumes e para a Biblioteca Nacional, bem como o último volume editado por ele (110), dedicado à “Conjuração dos Suassunas” (1801), igualmente ocorrida em Pernambuco.

E do que tratam essas modificações? No caso das edições preparadas por Rodrigues, muitos volumes contém longas apresentações de cunho explicativo nas quais foram feitas não apenas as descrições dos documentos presentes em cada uma das séries documentais disponíveis nos volumes, como também os comentários acerca da bibliografia e da historiografia acerca desta ou daquela temática, a dificuldade que alguns editores anteriores tiveram para levantar o material ali disponibilizado, assim como a importância atribuída a elas para o enriquecimento do conhecimento da história nacional. Novamente, a prática não foi criada por Rodrigues, mas interessa aqui destacar como ele se utilizou destes espaços para marcar as diferenciações entre os projetos editoriais antes e depois daquele momento ou ainda, e mais efetivamente, dos horizontes interpretativos entre aquelas publicações.

A questão factual destacava-se como a base sobre a qual a “nova” história deveria se fundamentar. Mas para isso, a confiabilidade dos documentos era imprescindível. Em *Teoria da história do Brasil*, contudo, Rodrigues epistemologicamente posicionava a metodologia e a crítica históricas entre as reflexões de caráter teórico (a visada conceitual presentista – porém não anacrônica) e a interpretação dos historiadores (a síntese interpretativa apresentada sob a forma de uma narrativa historiográfica) como o “tripé” de uma ciência histórica que ele definia

desligamento da BN em 1947. Sobre isso, ver: MORAES, Rubens Borba de. *Testemunha ocular: recordações*. Brasília: Briquet de Lemos, 2011, p. IX. Agradeço a Agenor Briquet de Lemos, organizador e anotador do livro de recordações de Moraes, a gentileza de ter enviado uma cópia do mesmo.

como *ainda inédita* no Brasil,⁵⁰ em termos de um campo de e para especialistas brasileiros: uma historiografia reflexiva ou ainda a história como ciência hermenêutica.⁵¹

Precisamente neste sentido é que defendia a mudança no direcionamento editorial da *Série*, uma vez que os documentos ali disponibilizados seriam selecionados e autorizados como documentos históricos “novos”, atados a este presente consciente e engajado, que poderiam facilitar o trabalho dos pesquisadores na “descoberta” de novos fatos que viabilizassem o redimensionamento não apenas do passado brasileiro, mas da própria orientação que esta historiografia poderia oferecer para a transformação da história do Brasil. Em uma palavra: sem memória não haveria história. A história tornava-se, pois, absolutamente dependente das fontes de memória produzidas, inscritas e depositadas em instituições como a BN e congêneres. Já a história, era entendida como processo histórico no qual o presente seria convocado a agir (ética e politicamente) e a engajar-se em projetos que planejavam e visavam os rumos futuros desta mesma história. A conscientização da realidade histórica narrada pela historiografia somente seria possibilitada, segundo Rodrigues, por uma ciência histórica munida de informações confiáveis.

Voltemos, pois, aos documentos históricos. O que tornava esses documentos *valiosos*? As publicações seguiram com documentos que traziam informações acerca de aspectos até então “pouco estudados”, especialmente, informações sobre as dimensões econômicas, sociais e culturais da história do Brasil. Parte da “revolução” advogada por Rodrigues estava no relacionamento entre a *Série* e os *Anais* da BN. Os *Anais* forneceriam também novo suporte material para os inventários, catálogos, índices e bibliografias completas acerca do acervo documental da BN. Eram, assim, feitos instrumentos de consulta e referência à *pesquisa*; sendo

⁵⁰ IGLÉSIAS, Francisco. José Honório Rodrigues e a historiografia brasileira. *Estudos Históricos*, n. 1, p. 55-78, 1988 e MARQUES, op. cit., 2000.

⁵¹ Rodrigues avaliava como estéreis as concepções meramente empiristas, que defendiam que a história seria apenas a descoberta de fatos na documentação, e que desconsideravam a importância das reflexões de caráter teórico nascidas no campo histórico ou mesmo pregavam a imparcialidade ou a neutralidade do historiador enquanto intérprete dos documentos históricos. Com base nesse raciocínio, a grande inovação defendida por ele residia neste que era “o ato último e decisivo”, como ele escreveu, que “é sempre o da interpretação”. Em suma, a História, “como ciência hermenêutica, não limita a sua certeza à transcrição de uma informação dada por quem era tido como autoridade. Nem sequer ela se esgota na reprodução de um documento, de uma fonte. Ela exige, tal como qualquer outra ciência, a prova que justifica a certeza da afirmação. A própria palavra *prova* não é passiva; é a demonstração de uma coisa duvidosa ou controvertida por meio de argumentos legítimos. Assim, o fundamento da certeza histórica é também a prova; mas a pura exibição de um documento não significa nada, como o testemunho não é prova, mas instrumento de prova. A prova convence, o testemunho pode trazer a dúvida, que é o início de toda a sabedoria. O historiador parte das fontes, dos testemunhos, que são apenas meios de prova, cujo ofício, na Casa de Clio, é essencialmente estimulador”. RODRIGUES, José Honório. *Teoria da história do Brasil*: introdução metodológica. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949, p. 110-112 [grifo do autor].

remodelados, pois, para os olhos dos novos estudiosos da história: os especialistas. Além disso, forneciam também importantes indícios para se avaliar quais os conjuntos documentais privilegiados pela seleção de Rodrigues e quais os documentos deveriam constar (e por que) nas novas pesquisas sobre o passado do Brasil – que materializavam em artefatos culturais os horizontes que dirigiam seus investimentos.

Em sua *Explicação* para o volume 85 da *Série*, dedicado às “Cartas e Ordens de Pernambuco e outras Capitanias do Norte (1717-1727)”, de 1949, Rodrigues deixava clara a razão para tanto.

A publicação dos *Documentos Históricos* apresenta, naturalmente, uma série de dificuldades de natureza paleográfica e crítica. [...]. Os cuidados necessários a autêntica reprodução, a escolha quase sempre arbitrária, sujeita às facilidades do achamento ou às preferências do editor, tornam a tarefa extremamente séria e dificilmente satisfatória. A primeira parte, a escolha, depende de certo modo da competência, probidade e independência do editor, pois se realiza sob sua responsabilidade, é claro que o valor da coleção repousa no critério científico da preferência, que será tanto mais acertada quanto mais contar com a colaboração dos estudiosos da história do Brasil. Mas é só por intermédio dos catálogos, que registram o acervo, que será possível ouvir-se a opinião dos especialistas, sobre a importância, significação e interesse destes documentos em relação àqueles outros.⁵²

Nesta epígrafe podem-se, portanto, identificar dois pontos fundamentais. A questão da necessidade da *seleção*, atrelada ao conhecimento prévio (via catálogo) do acervo documental depositado na Biblioteca, e a questão da “especialidade”. Na primeira, a da seleção, reside o fator decisivo da renovação historiográfica. A dialética do novo e do antigo emerge aqui, mais uma vez, pois é dela que depende a renovação advogada. A série tornava-se, pelo menos em parte, espécie de memória confiável e indispensável para a historiografia. A cada novo documento a potencialidade de novos fatos, novos critérios que serviriam de baliza para a comparação e, por conseguinte, definição do “novo” em termos de práticas históricas. Através dos *Anais*, novos catálogos e inventários dos acervos da BN poderiam ser consultados pelos especialistas, e que os mesmos norteariam ainda um plano de publicações mais organizado por parte do setor que ele chefiava.⁵³ Ele marcava claramente que no período pós-1946 houve uma

⁵² RODRIGUES, José Honório. *Explicação*. In: *Documentos históricos da Biblioteca Nacional*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 85, 1949, p. V.

⁵³ Os *Anais* deveriam servir de referência como catálogos e inventários, o que Rodrigues implementou a partir do volume 68, contendo o “Catálogo de Documentos sobre a Bahia, existentes na Biblioteca Nacional”. Porém, quando estas funções de divulgação estivessem completas, dizia ainda o editor, os *Anais* publicariam documentos de caráter privado, diferenciando-se da *Série Documentos Históricos*, que privilegiaria peças legais, correspondência pública, cartas régias, registros e relatórios oficiais, entre outras.

mudança fundamental “de metodologia” para a seleção do material a ser publicado pelo setor que chefiava – até então restrita a avaliações nem sempre justas, segundo seu juízo, por parte de seus antigos editores. Porém, se não imediatamente após a sua posse, como é possível perceber nos primeiros seis volumes da *Série* preparados já em sua gestão (vols. 79-84), pelo menos a partir do volume 85, de 1949, o “novo” critério ao qual se referia entrava ainda timidamente em cena. Somente seriam publicados na *Série* os documentos já inventariados, catalogados e divulgados pelos *Anais*.

As questões da *seleção* e a da *especialidade*, no caso da *Série*, dialogam e tratam da escolha e preparo dos artefatos de memória (e da informação) que seria divulgada para que *especialistas* averiguassem sua relevância ou importância para a história do Brasil. “Ouvir a voz dos especialistas”, como Rodrigues frisara, dependia dos catálogos, algo em vias de solução, segundo o próprio, mas igualmente de “versões confiáveis e autorizadas” da informação ali publicada. Assim,

reproduzir genuinamente um documento não significa mais transcrevê-lo paleograficamente, como creem alguns editores nacionais. As mais recentes normas estabelecidas pelos Institutos Históricos e Sociedades sábias afirmam que a reprodução paleográfica não apresenta mais nenhum interesse, de vez que a fac-similar e a fotográfica evitam totalmente qualquer possível engano, ou o azar da má leitura. Não será pelo sabor visual de ver um texto reproduzido com todas as suas peculiaridades, às vezes esquisitas e de difícil leitura, que se justificará tal transcrição. Hoje, ao invés da reprodução rígida, pede-se a edição autêntica, mas também inteligente, que facilita a tarefa do leitor, pelo desdobramento das abreviaturas, pela emenda correta, pela adoção de determinado sistema ortográfico, pelas modificações da pontuação, pela interpretação fiel. A esse propósito, várias sociedades sábias têm editado normas, conselhos e recomendações. Queremos deixar aqui registrado que a Biblioteca Nacional tem tomado como modelo, a partir de 1946, as *Normas de transcripción y edición de textos y documentos* (Madri, 1944) e as do *Comité Histórico Anglo-Americano*, aprovadas em 1923.⁵⁴

O que há de relevante aqui reside na arquitetura da informação histórica: isto é, dos artefatos de memória para a produção historiográfica. Informação que poderia munir novos estudos da formação da sociedade, economia e cultura nacionais. Não um trabalho pronto, o passado como foi, descoberto e apresentado ali.

Por outro ângulo, entre os volumes 101 e 110 da *Série*, publicados entre 1953-1955, encontram-se alguns elementos que interessam aqui para minha argumentação. Trata-se de volumes já inventariados e catalogados desde no volume 71 dos *Anais*, de 1951, referentes à

⁵⁴ RODRIGUES, op. cit., v. 85, 1949, p. VI-VII [grifos meu].

“Revolução Pernambucana de 1817” e à “Conjuração dos Suassunas” (também conhecida como “Inconfidência de 1801”, igualmente ocorrida em Pernambuco. Rodrigues manteve seu plano de publicar apenas o que já havia sido catalogado nos Anais (Vol. 68) e, ainda em 1950, iniciou a divulgação das “Consultas do Conselho Ultramarinho” (referentes à Bahia, inicialmente, e seguidas pelos referentes ao Rio de Janeiro, Pernambuco e outras províncias nos volumes 87-99). Já nos volumes 101-110, apesar de o esforço para deixar claro que se tratava de um procedimento “metódico”,⁵⁵ a questão da escolha passava necessariamente por uma dimensão interpretativa, como Rodrigues afirmou anteriormente. Na “Explicação” ao volume 101, que inicia a documentação referente à “Revolução de 1817”, José Honório assevera ser aquele o início de uma nova fase na Série. Depois de 100 volumes dedicados à história colonial, a partir de então, ela iniciava a divulgação de documentos referentes à “fase nacional ou pré-nacional”. E isso porque a

história propriamente nacional encontra no movimento de 1817 um marco de extraordinária significação, pelo revigoramento do espírito nacional e pela iniciativa prática que lhe coube na preparação da Independência. A Revolução de 1817 não foi um movimento local, mas nacional, que só não vingou porque foi temporânea, porque faltou ao povo, ou melhor, à minoria de todas as partes do Brasil, educação para compreendê-la e defendê-la conscientemente, como já assinalou Oliveira Lima. [...] Se devemos considerar a Independência como a tradução da consciência de superioridade a Portugal, como queria Capistrano de Abreu, a Revolução de 1817, cinco anos antes, representa a primeira emoção de superioridade, a primeira revelação de um sentimento nacional de responsabilidade, o nascimento da decisão de criar uma nação livre, independente, inspirada em ideologia universal, animada pela fé irredutível no progresso humano, que o 7 de setembro veio a consagrar com a independência e as garantias constitucionais.⁵⁶

Por fim, o que Rodrigues buscava “Explicar”, de fato, encontra-se a seguir:

A Revolução fora derrotada e os patriotas que governaram durante 76 dias haviam provocado uma comoção extraordinária. As ideias e a prática revolucionária de 1817 haviam de influir decisivamente no espírito de 1822. Não era a extensão nem a duração do movimento o que importava. Mais importantes eram as consequências: a germinação das ideias de independência e a decisão de mudar os rumos da

⁵⁵ Rodrigues explicava que os documentos ali publicados foram registrados no Catálogo dos Manuscritos sobre Pernambuco existentes na Biblioteca Nacional (Anais, vol. 71, 1951) e contém manifestos, relatórios, notícias, cartas, descrições e proclamações. Alguns deles não eram inéditos, já tendo sido publicados por Muniz Tavares, Melo Moraes, Varnhagen e na própria Revista do IHGB. RODRIGUES, José Honório. Explicação. In: Documentos históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 101, 1953, p. VI-VII.

⁵⁶ Idem, p. I-II.

administração e o sistema político de governo, apesar das reformas introduzidas na corte pelo Rei D. João.⁵⁷

O mesmo se repete, sempre com ênfase no caráter liberal do movimento e seu valor para a compreensão do presente (o tempo de Rodrigues) nas explicações aos volumes que se seguem. De tal modo que Rodrigues antecipa, em suas explicações, as interpretações desejadas de serem feitas sobre aqueles documentos: horizontes liberais para um Brasil que havia passado há pouco por uma Ditadura. No volume 110, acerca da Devassa de 1801, ou a “Conjuração dos Suassunas”, ele, ao término de suas observações, conclui com uma “tese” que estabelecia o sentido para tal movimento: um elo na corrente que conduzia o pensamento nacional (e liberal) brasileiro contra o jugo colonial, cujos traços ideológicos voltariam em 1817 e, posteriormente, libertariam o Brasil em 1822.

De tudo isso se pode concluir que esta Devassa, como a de 1817, dá apenas um aspecto da questão: as peças oficiais do processo legal. Na hora extrema da apuração das responsabilidades pelo grave crime de Lesa Majestade, foram poucos os revolucionários derrotados de 1817, aqueles que lutaram e fizeram correr sangue pelas ruas do Recife e se apossaram do governo durante mais de dois meses, que tiveram a coragem de não repudiar as ideias liberais e os sentimentos de independência pátria. Foi assim em 1789, foi assim em 1798, foi assim em 1817.⁵⁸

Considerações finais

O trabalho de arquivo deveria ser, portanto, o ponto de partida da renovação das relações entre passado, presente e futuro. Não apenas por uma questão etimológica. Como Aleida Assmann e Jacques Derrida nos ensinam, a palavra *arquivo* deriva do grego *arché*, que significa “início”, “origem”, mas também “autoridade”, no sentido dos guardiões das leis.⁵⁹ No caso em tela, trata-se de fazer da Biblioteca Nacional mais do que um repositório de material, ou de papéis velhos, mas algo que, para um historiador especializado, seria um *arquivo*: um espaço de (e para a) memória e a pesquisa históricas,⁶⁰ assegurando sua preservação e

⁵⁷ RODRIGUES, José Honório. Explicação. In: Documentos históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 103, 1954, p. I.

⁵⁸ _____. Explicação. In: Documentos históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 110, 1955, p. 13.

⁵⁹ ASSMANN, op. cit., 2011, p. 367; DERRIDA, Jacques. *Archive fever: a freudian impression*. Chicago: Chicago University Press, 1996, p. 5.

⁶⁰ Não estou defendendo aqui que o arquivo se equivalha à biblioteca, como poderia equivaler-se, por exemplo, ao museu. Sobre isso, pode-se seguir com Boris Groys na contramão dos movimentos excessivamente críticos aos arquivos, museus e bibliotecas – chamados pelo autor de lugares da “morte” da arte, da história e da literatura, entre outras – e reavaliar a importância destas instituições como espaços

continuidade, mas também a produção e as qualidades da informação ali disponível: a convicção repousava na confiabilidade epistemológica, na produção de informação privilegiada de e para especialistas.

Ora, na esteira de Paul Ricœur, pode-se perceber que o trabalho no arquivo é composto por tarefas de seleção, escrita e interpretação.⁶¹ Aqui a produção de informação de valor histórico não é um signo, mas se configura numa relação que nos permite evidenciar aquilo que Gadamer chamou de uma “fusão de horizontes”,⁶² apesar dos discursos defenderem a objetividade e a imparcialidade daquilo que produziram. Dentro desta relação circulam os documentos.⁶³ Essa informação depende desta relação circular: inscrição primária – intermediário/instituição – leitores. A posição intermediária (ou institucional) protagoniza a instituição de sentido “atual” para tais informações exatamente porque (ao produzir o objeto que as veicula – através de operações de seleção, interpretação, tradução, redução ou ampliação de seu trânsito) ela configura uma redistribuição de forças através da interpretação daquilo que será dito sobre aqueles textos. Todo o esforço de seleção, organização e valorização dos documentos resulta de uma produção inteiramente distinta daquilo que foi inscrito nos textos por ocasião de seu “nascimento material”, por assim dizer, mas não independe dos mesmos. Encontram-se assim, os horizontes originais e atuais na configuração de um artefato de memória novo: um documento (de valor) histórico, porque levaria a uma reflexão de questões atualíssimas.

de e para a *inovação*, pode-se pensar, nesse caso, tais espaços como coleções de materiais valorizados culturalmente em determinada sociedade num dado momento histórico. GROYS, Boris. On the new. #Artnodes, dez. 2002. Disponível em: <<http://www.uoc.edu/artnodes/espai/eng/art/groys1002/groys1002.pdf>>. Acesso em: 23 jun. 2014, p. 5-6. No caso em pauta, especificamente a Biblioteca Nacional, é possível dizer que ela comporta especificidades análogas as de um arquivo dada sua natureza institucional e a dupla dimensão de suas memórias (acumulativa e funcional), o que permite, nesse caso, aproximar arquivo e biblioteca das características que definem *memória cultural*. Sobre isso, ver: ASSMANN, op. cit., 1995; 2008; e ASSMANN, op. cit., 2011, p. 371.

⁶¹ RICOEUR, op. cit., 2007, p. 155 e seguintes.

⁶² “Não existe seguramente nenhuma compreensão totalmente livre de preconceitos, embora a vontade do nosso conhecimento deva sempre buscar escapar de todos os nossos preconceitos. [...] a certeza proporcionada pelo uso dos métodos científicos não é suficiente para garantir a verdade. [...] Significa, antes, a legitimação da pretensão de um significado humano especial [...]. O fato de que o ser próprio daquele que conhece também entre em jogo no ato de conhecer marca certamente o limite 'método' mas não o da ciência”. GADAMER, Hans Georg. *Verdade e método*: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 494.

⁶³ LATOUR, Bruno. Redes que a razão desconhece: laboratórios, bibliotecas, coleções. In: BARATIN, Marc; JACOB, Christian (orgs.). *O poder das bibliotecas*: a memória dos livros no Ocidente. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ, 2002, p. 22-23.

No caso em tela, o trabalho em um arquivo era também um trabalho de coser redes de poder e dominação política, e igualmente poder intelectual e sobre intelectuais: estratégias de e para implementar projetos e projeções como regras. As redes nas quais esses poderes se materializam poderiam autorizar ou proibir uma determinada interpretação; validá-la ou não; ampliar a sua esfera de circulação ou restringi-la parcial ou completamente. Tratava-se da “lei do que se pode ou não dizer”, como diria Michel Foucault, mas havia uma dimensão ético-política neste investimento, como assevera Jacques Derrida.⁶⁴ Assegurar a memória inscrita na BN significava a um tipo muito específico de manutenção dos horizontes para os quais esta memória, escrita e inscrita ali, foi elaborada, o que é reforçado pela acumulação e armazenamento dos volumes que as contém, e o relacionamento entre a *Série* e os *Anais* (catálogos) direcionava, pelo menos em parte, os sentidos que Rodrigues pretendia para os novos estudos, que completaria o círculo relacional.

É esta a relação circular que interessa aqui. O que faz delas valiosas historicamente é o fato de servirem para o redimensionamento entre presente e passado segundo os horizontes e projeções daquele momento histórico, no qual o presente se abria enquanto campo de possibilidades através do distanciamento temporal do passado “arcaico” e da proximidade com um futuro nacional moderno. Diante das transformações cada vez mais críticas do mundo após a Segunda Guerra Mundial, e com o fim da Ditadura do Estado Novo no Brasil, havia mudanças no campo de experiência presente. Diferentes horizontes lançavam novas questões sobre o passado, agora sobre outras bases e conceitos como meio para balizar e consolidar suas pretensões de ações no mundo e, por conseguinte, as próprias interpretações que balizariam tais ações (ou iniciativas nesse sentido). Tais interpretações traziam as demandas que se abriam neste “novo” presente em busca de horizontes próprios. Novas pesquisas precisavam ser realizadas em conjunto às novas reflexões e horizontes compreensivos para esse presente, que se reconfigurava enquanto “tempo da ação” à luz do redimensionamento de suas relações com o passado, em um jogo em que o que valia era a capacidade de produção de distanciamento histórico como sinônimo de “avanço”, de progresso, de superação do “atraso”. Pode-se dizer que o que estava em jogo, para agentes como Rodrigues, era não apenas a ciência histórica, ou a especialização historiográfica, isso também, mas a própria história do Brasil, pensada como “corpo do tempo”, um tempo histórico: seu roteiro (ou até mesmo seu destino) como grande nação moderna dependia desta relação. O realismo incorporado à ciência que poderia contribuir

⁶⁴ DERRIDA, op. cit., 1996, p. 10-11.

com a solução de seus muitos problemas. Novas pesquisas históricas e novas fontes possibilitariam novas interpretações e, esclarecidas por elas, novas ações transformadoras dos rumos desta mesma história poderiam ser ensejadas.

A Biblioteca Nacional foi um dos palcos principais da produção e transmissão de memória e informação histórica em meados do século XX. Uma análise mais detida não apenas acerca desta como também de outras instituições permitirá ampliar o quadro bastante sintético aqui apresentado. Os embates pela função social das bibliotecas e arquivos, os projetos concretizados (ou, talvez ainda mais importante ainda, os não concretizados) de preservação e transmissão de memória e cultura ficarão mais claros desta forma, assim como o que se imaginava a respeito do modo como deveria ser narrada a nova história do Brasil. Ative-me ao estudo da trajetória de Rodrigues na BN, mas, como já mencionado, ele transitou em postos de poder em várias delas.⁶⁵

Assim, atuações como as de José Honório Rodrigues dentro da BN não devem ser menosprezadas como trivialidade biográfica, pois permitem que se expandam alguns pontos do conhecimento da trajetória deste intelectual bem como o papel das instituições de cultura no Brasil. A publicação de documentos que oferecessem elementos (novos) para o fundamentar e de certa forma materializar o passado da sociedade, da economia e da cultura brasileiras eram cuidadosamente elaborados para servirem de matrizes e referências para *especialistas* e partiam de interpretações que as configuravam como informações de valor histórico. Ora, este valor era

⁶⁵ As razões que levaram ao afastamento de Rodrigues da Direção da BN são ainda muito nebulosas. Segundo depoimento de sua esposa, Lêda Boechat Rodrigues, tudo aconteceu ainda em 1953, em meio à inauguração da Exposição Capistrano de Abreu, por conta de uma “vingança pessoal” de um dos assessores do então Ministro da Educação, José Linhares, contra um ato administrativo promulgado por Rodrigues na véspera. No dia seguinte à inauguração, assevera a depoente, “às 11 horas em ponto, hora regulamentar da abertura da repartição, lá estava o decreto demitindo JHR da Direção Geral Interina da Biblioteca Nacional. Mas isso não era tudo. [...] No caso [...], veio esta ordem: ‘Nenhuma das vitrinas da Exposição poderia ser fotografada; era proibida a feitura do *Catálogo da Exposição*. Se houvesse algum vazamento dessa ordem para a imprensa diária, seria aberto inquérito administrativo e o responsável seria severamente punido. JHR estava de mãos e pés atados. Em 23.10.53, foi nomeado Diretor Geral Interino da Biblioteca Nacional o Sr. Medeiros Lima”. RODRIGUES, José Honório. *História da história do Brasil* (v. II). Tomo I: A historiografia conservadora (Coleção “Brasiliana”, Série “Grande Formato”, v. 23). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1988, p. XX-XXI. Apesar do tom de conspiração, e de uma pequena divergência na data em questão – pois, segundo Cunha Rodrigues não foi Diretor Interino na ocasião –, é de veras intrigante não haver registros oficiais da BN nem mesmo da solenidade de abertura da referida Exposição (que contou com ministros, diplomatas e intelectuais de enorme prestígio). Seu catálogo, de fato, não foi elaborado, bem como não encontrei matérias, fotos ou entrevistas nos jornais da época sobre a Exposição. Muitas referências sobre as publicações e eventos intelectuais celebrando o centenário de nascimento de Capistrano podem, contudo, ser facilmente encontradas nos mesmos periódicos. CUNHA, op. cit., 1984, p. 251.

precisamente mensurado pelas interpretações abertas e as expectativas em jogo na compreensão do processo histórico brasileiro.

Contudo, não se trata de confundir os artefatos de memória com a memória “em si”, nem tampouco encerrar a Biblioteca Nacional como um insólito lugar de memória. Memória aqui não pode ser pensada metaforicamente. Aliás, para que se empregue a expressão francesa, *lieux de mémoire*, teríamos de concordar com a premissa de Pierre Nora de que não existe mais memória viva, mas apenas restos. Artefatos de memória não se confundem com atos mnemônicos, ou atos de rememoração, ou ainda atos mnemônicos de representação, ou, mais simplesmente, com a memória. Por isso, na esteira de Jan Assmann,⁶⁶ assevero que a relação aqui entre memória e os objetos que despertam ou acionam o processo de recordação é de ordem “metonímica”: podemos relacionar o fenômeno da recordação ao objeto que a faz se lembrar. Essa relação também obedece a regras e dinâmicas próprias, estando atada também a questões que evidenciam sua temporalidade, isto é: o “mesmo” objeto, ou artefato de memória, pode despertar recordações distintas (até mesmo opostas); pode acionar representações, mobilizar sentidos e interpretações diferentes em espaços e momentos distintos: sua forma não guarda um conteúdo que se confunde com ele mesmo.

Metaforicamente, Nora diz que “lugares de memória” guardam o que sobreviveu da memória viva, como um continente que comporta ou carrega um conteúdo fixo: como um vaso, por exemplo, contendo água. Entretanto, o objetivo aqui não é reiterar a memória como um fenômeno materialmente tangível, corporificado ou armazenado em lugares, objetos, discursos etc. Meu foco reside, pois, nas interpretações do agente por trás dos artefatos de memória (abordagem indutiva) – razão pela qual me detive apenas nas explicações introdutórias de Rodrigues.

À luz destas considerações, é possível identificar dois elementos que aproximam a memória e história não contempladas pelos estudos que a analisam como mero objeto a ser analisado “friadamente” pela razão histórica: 1) seu enraizamento na temporalidade (historicidade); e 2) sua dimensão ético-política, isto é, sua qualidade como ação e intervenção (no mundo). A hipótese que defendo aqui é que a agência de Rodrigues na produção de artefatos de memória (os documentos históricos) fazia-se imprescindível para que se que novas possibilidades historiográficas figurassem nos horizontes deste e de outros intelectuais naquele contexto. Não por simples empiria. Mas porque cada um destes artefatos era elaborado para a

⁶⁶ ASSMANN, op. cit., 2008, p. 111.

redefinição das fronteiras entre passado e presente e, por conseguinte, garantir que as projeções de futuro que se abriam pudessem encontrar esteios factíveis, justificáveis.

Como visto, então, este entrecruzamento de memória e história não configura fragilidade, ingenuidade ou gesto de má-fé intelectual. Pelo contrário, reforça o diagnóstico de que “o tempo” não é um agente universal que age sobre nós uniformemente; ele não passa por “vontade própria” (e cronologicamente). A relação entre passado, presente e futuro, a experiência do tempo, obedece a dinâmicas sociais vivas, por vezes mais resistentes, por outras mais fluidas, porém nunca ingênuas ou imparciais.⁶⁷ Os artefatos de memória analisados aqui não são “a memória”, mas interpretações que trazem à tona a dimensão inextrincável entre memória acumulada (arquivo) e historiografia e o modo como elas se imbricam de modo inelutável nos padrões de recordação que, apesar das convicções epistemologizantes de então, não estão fora da cultura (não são privilegiadas), mas são configurados, constituídos e somente possíveis dentro dela. História e memória nunca serão espelhos para “o real”, enquanto interpretações estão fundamentalmente ancoradas no mundo, na temporalidade e às necessidades ético-políticas complexas e multifacetadas que se nos apresentam cotidianamente.

Referências

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Introdução – Da terceira margem eu so(u)rriro: sobre história e invenção. In: _____. *História: a arte de inventar o passado*. Ensaios de teoria da história. Bauru: EDUSC, 2007.

ALVES JÚNIOR, Paulo. *Um intelectual na trincheira: José Honório Rodrigues, um intérprete do Brasil*. Tese (Doutorado em Sociologia). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP. Marília, 2010.

AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. *Usos e abusos da história oral*. 6.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

AMED, Fernando. *As cartas de Capistrano de Abreu: sociabilidade e vida literária da belle époque carioca*. São Paulo: Alameda, 2006.

Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, vols. 66-75 (1948-1955) e 104 (1984).

⁶⁷ Sobre isso, ver os excelentes trabalhos de Berber Bevernage a respeito das tensões entre memória e história a partir dos estudos das Comissões da Verdade na Argentina, Serra Leoa e África do Sul BEVERNAGE, Berber. *History, Memory and State Sponsored Violence: time and justice*. New York: Routledge, 2013.

ANDRADE, Rosane Maria Nunes. A edição de documentos históricos do acervo da Biblioteca Nacional. In: *Anais do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*, 2 a 6 de setembro de 2011, Recife: Quem tem medo da pesquisa empírica? Disponível em: <<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-0441-1.pdf>>.

ARAÚJO, Valdeí Lopes de. O século XIX no contexto da redemocratização brasileira: a escrita da história oitocentista, balanço e desafios. In: _____; OLIVEIRA, Maria da Glória de. *Disputas pelo passado: história e historiadores no Império do Brasil*. Ouro Preto: EDUFOP/PPGHIS, 2012.

_____. História da historiografia como analítica da historicidade. *História da Historiografia*, Ouro Preto, n. 12, p. 34-44, ago. 2013.

ASSMANN, Aleida. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Ed. UNICAMP, 2011.

ASSMANN, Jan. Collective memory and cultural identity. *New German Critique*, n. 65, Cultural history/Cultural Studies, p. 125-133 (Spring-Summer 1995).

_____. Form as a mnemonic device: cultural texts and cultural memory. In: HORSLEY, Richard; DRAPER, Jonathan; FOLEY, John Miles (dir.). *Performing the gospel*. Orality, memory and mark. Essais dedicated to Werner Kelber. Fortress: Minneapolis, 2006.

_____. Communicative memory and cultural memory. In: ERLI, Astrid; NÜNNING, Ansgar (dir.). *Cultural memory studies*. An international and interdisciplinary handbook. Berlin/New York: 2008.

BANN, Stephen. *As invenções da história: ensaios sobre a representação do passado*. São Paulo: Editora UNESP, 1994.

BEHRING, Mário. Introdução. In: *Série Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional/Imprensa Nacional, v. I, 1928.

BEVERNAGE, Berber. *History, Memory and State Sponsored Violence: time and justice*. New York: Routledge, 2013.

BILDEN, Rüdiger. *Carta a Arthur Ramos de 15 de agosto de 1941*. Manuscritos/BN, I-35, 23, 737, 1941. 2p. (Coleção Arthur Ramos).

BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade: lembranças de velhos*. São Paulo: T.A. Editor, 1979.

_____. *O tempo vivo da memória*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

BOUTIER, Jean e JULIA, Dominique. *Passados recompostos: campos e canteiros da história*. Rio de Janeiro: FGV, 1998.

BRÖNSTRUP, Gabriela D'Ávila. Organizar acervos e publicar documentos históricos no Brasil nas primeiras décadas do século XX: considerações a respeito do trabalho de um historiador. *Cultura Histórica & Patrimônio*, Alfenas, v. 2, n. 1, p. 182-202, 2013.

CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). *Domínios da história: ensaios de teoria da história*. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

_____ (orgs.). *Novos domínios da história*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

CERTEAU, Michel de. *A escrita da história*. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

CUNHA, Waldir da. Diretores da Biblioteca Nacional, 1810-1984. In: *Anais da Biblioteca Nacional*, v. 104, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1984.

DERRIDA, Jacques. *Archive fever: a freudian impression*. Chicago: Chicago University Press, 1996.

DOSSE, François. *A História*. Bauru: EDUSC, 2003.

DUTRA, Eliana Regina de Freitas. A nação nos livros: a biblioteca ideal na coleção Brasileira. In: _____; MOLLIER, Jean-Yves (orgs.). *Política, nação e edição: o lugar dos impressos na construção da vida*. São Paulo: Annablume, 2006.

ENDERS, Armelle. Les lieux de mémoire, dez anos depois. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, p. 132-137, 1993.

FARIA, Daniel. *O mito modernista*. Uberlândia: Ed.UFU, 2006.

FEINDT, Gregor; KRAWATZEK, Félix; MEHLER, Daniela; PESTEL, Friedemann; TRIMÇEV, Rieke. Entangled memory: toward a third wave in memory studies. *History and Theory*, 53, p. 24-44, feb. 2014.

FICO, Carlos; POLITO, Ronald. A história no Brasil (1980-1989): elementos para uma avaliação historiográfica. Ouro Preto: Ed.UFOP, 1992.

FRANÇA, Eduardo d'Oliveira. A teoria geral da história: considerações a propósito de um livro recente. *Revista de História*, São Paulo, n. 7, v. III, 1951.

FRANZINI, Fábio. *À sombra das palmeiras: a coleção Documentos Brasileiros e às transformações da historiografia nacional (1936-1959)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2006.

FREIXO, André de Lemos. Um “arquiteto” da historiografia brasileira: história e historiadores em José Honório Rodrigues. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 31, n. 62, p. 143-172, 2011.

_____. *A arquitetura do novo: ciência e história da História do Brasil em José Honório Rodrigues*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2012.

_____. Ousadia e redenção: o Instituto de Pesquisa Histórica de José Honório Rodrigues. *História da Historiografia*, Ouro Preto, n. 11, p. 140-161, dez. 2013.

FREYRE, Gilberto. _____. Documentos Brasileiros. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1936.

_____. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano. In: SANTIAGO, Silviano (coord.). *Intérpretes do Brasil* (v. 2). Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000.

GADAMER, Hans Georg. *Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica*. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

GLEZER, Raquel. *O fazer e o saber na obra de José Honório Rodrigues: um modelo de análise historiográfica*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 1977 (2 vols.).

_____. Passado e presente: autores de fortuna variada. In: VARELLA, Flávia; MOLLO, Helena; PEREIRA, Mateus; MATA, Sérgio da (orgs.). *Tempo presente & usos do passado*. Rio de Janeiro: FGV, 2012.

GONTIJO, Rebeca. *O velho vaqueano: Capistrano de Abreu da historiografia ao historiador*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF. Niterói, 2006.

_____. José Honório Rodrigues e a invenção de uma moderna tradição. In: NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das; et. al. *Estudos de historiografia brasileira*. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

GROYS, Boris. On the new. #Artnodes, dez. 2002. Disponível em: <<http://www.uoc.edu/artnodes/espai/eng/art/groys1002/groys1002.pdf>>.

GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Historiografia e cultura histórica: notas para um debate. *Ágora*, Santa Cruz do Sul, v. 11, n. 1, p. 31-47, jan./jun. 2005.

HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. Rio de Janeiro: Vértice, Editora Revista dos Tribunais, 1990.

HARTOG, François. *Regimes d'historicité: presentisme et expériences du temps*. Paris: Seuil, 2003.

HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (orgs.). *A invenção das tradições*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

IGLÉSIAS, Francisco. José Honório Rodrigues e a historiografia brasileira. *Estudos Históricos*, n. 1, p. 55-88, 1988.

LAPA, José Roberto do Amaral. *A história em questão*. Historiografia brasileira contemporânea. Petrópolis: Vozes, 1976.

LATOURE, Bruno. Redes que a razão desconhece: laboratórios, bibliotecas, coleções. In: BARATIN, Marc; JACOB, Christian (orgs.). *O poder das bibliotecas: a memória dos livros no Ocidente*. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ, 2002.

MARQUES, Ana Luiza. *José Honório Rodrigues: uma sistemática teórico-metodológica a serviço da História do Brasil*. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. Rio de Janeiro, 2000.

MELLO NETO, José Antonio Gonsalves de. Bibliografia do Domínio Holandês. *Diário de Pernambuco*, Recife, 24 jun., 1951.

MEUCCI, Simone. *Gilberto Freyre e a sociologia no Brasil: da sistematização à constituição do campo científico*. Tese (Doutorado em Sociologia). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Campinas, 2006.

MORAES, Eduardo Jardim de. Modernismo revisitado. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 220-238, 1988.

MORAES, Rubens Borba de. *Portaria do diretor da Biblioteca Nacional (1945-1947)*. Manuscritos/BN, 65, 1, 005 n. 045, 1946. 7p.

_____. *Testemunha ocular: recordações*. Brasília: Briquet de Lemos, 2011.

_____; BERRIEN, William (orgs.). *Manual bibliográfico de estudos brasileiros*. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Souza, 1949.

NEVES, Margaria de Souza. Lugares de memória na PUC-Rio. Disponível em: <<http://nucleodememoria.vrac.puc-rio.br/site/lugaresmargarida.htm>>.

NICODEMO, Thiago Lima. Intelectuais brasileiros e a política de divulgação cultural do Brasil entre 1930-1950: primeiros apontamentos para o estudo do problema. *Dimensões*, v. 30, p. 110-132, 2013.

NICOLAZZI, Fernando. *Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio*. Sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Porto Alegre, 2008.

NORA, Pierre (dir.). *Les lieux de mémoire* (7 vols.). Paris: Gallimard, 1984-1993.

_____. Entre a memória e a história: a problemática dos lugares. *Projeto História*, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.

_____; LEGOFF, Jacques (orgs.). *História*. (3 vols.). Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.

NOVAIS, Fernando; SILVA, Rogério da (orgs.). *Nova História em perspectiva*. São Paulo: Cosacnaify, 2011.

_____. *Nova História em perspectiva* (v. 2). São Paulo: Cosacnaify, 2013.

OLIVEIRA, Lucia Lippi. As raízes da ordem: os intelectuais, a cultura e o Estado. In: *A revolução de 30*. Seminário Internacional. (Coleção “Temas Brasileiros”, v. 54). Brasília: UNB, 1982.

POLLAK, Michel. Memória, esquecimento, silêncio. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989

_____. Memória e identidade social. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992.

PONTES, Heloisa. Retratos do Brasil: editores, editoras e Coleções Brasileira nas décadas de 30, 40 e 50. In: MICELI, Sérgio (org.). *História das Ciências Sociais no Brasil* (v. 1). São Paulo: Editora Sumaré, 1989.

RICÉUR, Paul. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris: Seuil, 2000.

_____. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 2007.

RODRIGUES, José Honório. A edição brasileira do Barleus. Autores e livros, suplemento literário. In: *A Manhã*, Rio de Janeiro, 10 ago. 1941.

_____. *Introdução*. In: NIEUHOF, Johan. *Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil*. São Paulo: Livraria Martins, 1942.

_____. A função do livro e da biblioteca nos Estados Unidos. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 25 jul. 1944a.

_____. Pesquisando a história do Brasil nos arquivos e bibliotecas da América do Norte. *A Noite*, Rio de Janeiro, 6 ago. 1944b.

_____. A universidade norte-americana trabalha para o bem comum do país. *O Jornal*, Rio de Janeiro, 29 jul. 1944c.

_____. Uma viagem de pesquisas históricas. *R. IHGB*, Rio de Janeiro, v. 188, p. 14-29, jul./set. 1944 [1946].

_____. Rodolfo Garcia e Afonso Taunay. *O Jornal*, Rio de Janeiro, 30 dez. 1945.

_____. *Teoria da história do Brasil: introdução metodológica*. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1949.

_____. Explicação. In: Documentos históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 85, 1949.

_____. *As fontes da história do Brasil na Europa*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1950.

_____. (org.). *Catálogo da coleção do Visconde do Rio-Branco* (2 vols.). Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores / Instituto Rio Branco, 1950.

_____. *A pesquisa histórica no Brasil: sua evolução e problemas atuais*. Rio de Janeiro: INL, 1952.

_____. (org.). *Cartas ao amigo ausente*. José Maria da Silva Paranhos, Barão do Rio-Branco. Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores / Instituto Rio Branco, 1953.

_____. Explicação. In: Documentos históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 101, 1953.

_____. Explicação. In: Documentos históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 103, 1954.

_____. Explicação. In: Documentos históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 110, 1955.

RODRIGUES, Lêda Boechat (org.). José Honório Rodrigues e a Historiografia Brasileira. In: RODRIGUES, José Honório. *História da história do Brasil* (v. II). Tomo I: A historiografia conservadora (Coleção “Brasiliana”, Série “Grande Formato”, v. 23). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1988.

_____. (org.). *Correspondência de José Honório Rodrigues*. Rio de Janeiro: ABL, 2000.

_____. (org.). *Nova correspondência de José Honório Rodrigues*. Rio de Janeiro: ABL, 2004.

Série Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, vols. 71-110 (1946-1955).

THOMPSON, Paul. *A voz do passado*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

VELHO, Gilberto Velho. Memória, identidade, projeto. In: _____. *Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas*. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

YERUSHALMI, Yosef Hayim. *Zakhor: história judaica, memória judaica*. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

Recebido em: 21/01/2015

Aprovado em: 26/03/2015

Na política e “Depois da política”: considerações a partir da memorialística de Gilberto Amado

Maria Claudia Cavalcante*

Resumo

Gilberto de Lima Azevedo Souza Ferreira Amado de Faria era primeiro de quatorze filhos de Ana de Lima Azevedo de Sousa Ferreira e Melchisedech de Sousa Amado. Nasceu em Sergipe, em 7 de maio de 1887, e morreu no Rio de Janeiro, em 1969. Atuou como professor, escritor, político, jornalista e jurisconsulto. Na década de 1950, Amado escreveu cinco livros de memórias que, em suas palavras, tinham a finalidade compreender “uma vida em seus múltiplos desenvolvimentos”. Os livros *Presença na política* (1958) e *Depois da política* (1960) narram sua participação como político na República Velha e sua vida em fins de carreira política, pós-Revolução de 1930, quando a política da República Velha é atacada e Gilberto Amado tem seu prestígio político abalado, mas ainda assim, consegue ser diplomata e ministro de carreira no governo de Getúlio Vargas. Este texto objetiva, a partir da problematização dos livros acima citados, discutir as imagens construídas pela literatura memorialística deste autor acerca de sua participação política e movimentação intelectual.

Palavras-chave: Memória. Política. Intelectualidade.

* Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (PPGH-UFPE) e bolsista da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).

Abstract

Gilberto de Souza Ferreira Lima Azevedo Amado de Faria was the first of fourteen children of Ana de Lima Azevedo de Sousa Ferreira de Sousa and Melchisedech Amado. Born in Sergipe, in may 7, 1887 and died in Rio de Janeiro in 1969. He worked as a professor, writer, politician, journalist and jurist. In the 1950s, Gilberto Amado wrote five books of memories that, in his words, had the purpose to understand “a life in its multiple developments”. The books *Presença na política* (1958) and *Depois da política* (1960) recount their participation as political in the Old Republic and his life at the end of his political career, after 1930 Revolution, when the policy of the Old Republic is attacked and Gilberto Amado has its political prestige shaken, but still, manages to be a diplomat and career minister in the government Getúlio Vargas. This text aims, from the questioning of the above books, discuss the images constructed by the memoirs literature this author about their political participation and intellectual movement.

Keywords: Memory. Political. Intellectuality.

A título de introdução

Gilberto de Lima Azevedo Souza Ferreira Amado de Faria nasceu em Estância (Sergipe), em 7 de maio de 1887, e morreu no Rio de Janeiro, em 1969. É o primeiro de quatorze filhos de Ana de Lima Azevedo de Sousa Ferreira e Melchisedech de Sousa Amado. Atuou como professor, escritor, político, jornalista e jurisconsulto. Em 1915,¹ Amado é eleito deputado federal pelo estado de Sergipe. Em 1926, torna-se Senador, cargo do qual será destituído com a Revolução de 30. Sobre as mãos paternas de Getúlio Vargas, em 1934, Amado é nomeado Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, ocupando o lugar de Clóvis Bevilacqua e, iniciando assim, sua carreira diplomática que atinge seu cume com a nomeação, no ano seguinte, para o cargo de Ministro de Carreira.

Na década de 1950, Gilberto Amado escreve cinco livros de memórias,² que em suas palavras tinham a finalidade compreender “uma vida em seus múltiplos

¹ Também no ano de 1915, Gilberto Amado comete o homicídio do então secretário do Teatro Municipal do Rio de Janeiro: Anníbal Theophílo. Este fato marcou profundamente a trajetória de Gilberto Amado que foi denominado por grande parte da imprensa carioca da época como “o deputado criminoso”. Defendido por Evaristo de Moraes, Amado é absolvido para maior aprofundamento Cf. CAVALCANTE, Maria Claudia. *Em frente ao espelho, recompondo e decompondo cacos de si: intelectualidade e memória em Gilberto Amado*. Campina Grande, 2009.

² A série de seus livros de memórias é constituída por cinco volumes, organizados de forma linear: *História de minha infância* (1954), *Minha formação no Recife* (1958), *Mocidade no Rio e primeira viagem à Europa* (1956), *Presença na política* (1958) e *Depois da política* (1960).

desenvolvimentos”.³ Os livros *Presença na política* (1958) e *Depois da política* (1960) narram sua participação como político na República Velha e sua vida em fins de sua carreira política, pós-Revolução de 1930, quando a política da chamada República Velha é atacada e Amado tem seu prestígio político abalado, mas ainda assim consegue ser diplomata e ministro de carreira no governo Vargas. Este texto objetiva, a partir da problematização dos seus dois últimos livros de memórias, problematizar as imagens construídas pela literatura memorialista de Gilberto Amado acerca de sua participação política e movimentação intelectual.

Uma atuação de comparsa: imagens da República Velha

Gilberto Amado é eleito deputado federal pelo Sergipe em 1915. Em sua atuação como político, ele diz participar de uma forma de se governar ainda enlaçada por laços frouxos, onde a câmara dos deputados é comparada a um “clube agradável que se conversava de tudo e nada se fazia de fato pelo Brasil!”.⁴ Quando é eleito político, Amado parece se desapontar com o regime republicano. Regime este que faz parte da vida do autor desde a infância, quando assistia aos debates entre prudentistas e florianistas na loja do pai, o coronel Melk, prudentista e esteio eleitoral da situação naquele Sergipe de fins do século XIX.⁵

Para usarmos uma metáfora de Durval Muniz Albuquerque Júnior, as primeiras décadas do século XX pode ser lida por meio da imagem de uma mãe desajuizada. A mulher que não sendo guiada pelas mãos fortes dos militares, como no início, teria sido violentada por homens que se envolviam em querelas, fuxicos, que conversavam sobre tudo, menos sobre os problemas brasileiros, como sugere Gilberto Amado que, sendo fruto da nascente República brasileira em fins do século XIX, se apresenta, em sua escrita memorialista, como filho desapontado com os rumos que a mãe havia tomado.

A Câmara era um clube agradável onde se conversava de tudo e nada se fazia de fato pelo Brasil. E nada poderia ser feito! Isto é que era trágico para certos temperamentos – reconhecer a própria inanidade e vanidade da sua presença em postos e cargos de representação que não devia resumir-se a simples ato de

³ AMADO, Gilberto. *Depois da política*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960, p. 195.

⁴ _____. *Presença na política*, Rio de Janeiro: José Olympio, 1958, p. 42.

⁵ _____. *História da minha infância*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954, p. 22.

presença.⁶

Segundo Maria Lucinete Fortunato,⁷ a República Velha tem seus primeiros alicerces discursivos construídos a partir da década de 10 do século XX, quando os intelectuais começam a atuar na crítica ao regime federalista, liberal e oligárquico instaurado na Primeira República. Intelectuais como Alberto Torres, em *A organização nacional*, e Oliveira Vianna, em *O idealismo da constituição*,⁸ se destacaram na crítica ao regime político republicano. Para o primeiro, o Brasil era um país desorganizado, sem consciência nacional que se caracterizava pela delimitação de poderes excessivos às unidades regionais. De acordo com Torres, o governo não considerava os fatos e os homens, preocupando-se apenas com divergências e enredos pessoais. Para aquele autor, a política deveria lançar os meios de ação material e social destinados a promover o progresso e a civilização. De acordo com Torres, a atividade política deveria ser encarada como uma ordem intelectual embasada na objetividade do conhecimento científico e na opinião de uma “elite intelectual esclarecida”, elementos essenciais ao fortalecimento de uma verdadeira democracia.

Oliveira Vianna, por seu turno, defendeu que a sociedade brasileira possui uma estrutura clânica que advinha das características de ocupação dos seus territórios, a grande propriedade fundiária e sua autossuficiência. Nesse sentido, a sociedade brasileira seria uma sociedade marcada pelo patriarcalismo que tem suas bases ancoradas na formação rural brasileira. Para Vianna, a política no Brasil é organizada de forma personalista e não partidária, pois sobre os sistemas de clãs os homens costumam se apoiar em homens e não em programas e ideias. Nesta perspectiva, os partidos políticos não passam de uma “ficção ridícula”.⁹

Amado, filho da “velha” República, intelectual que escreve anos depois sobre aquele regime brasileiro, concorda em muito com Torres e Vianna, admitindo caráter personalista da política brasileira daquela época. Sobre a questão dos partidos Amado comenta:

⁶ Idem.

⁷ FORTUNATO, Maria Lucinete. *O coronelismo e a imagem do coronel: de símbolo a simulacro do poder local*. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Campinas, 2000, p. 11-104.

⁸ Fortunato trabalha a partir da quarta edição, publicada em 1982, de *A organização nacional*; e a segunda edição de *O idealismo da constituição*, publicada em 1927.

⁹ FORTUNATO, op. cit., 2000, p. 11-104.

A palavra “partido” tinha no Brasil a significação que precisei no meu livro *Eleição e representação*, associação dos indivíduos para a conquista e fruição do poder, só e só. Jamais partido nenhum no Brasil, quis dizer agrupamento de homens, sob bandeira ideológica ou programa prático, para servir o interesse público geral. Cumpria-lhes, a todos esses representantes obedecer a chefes – ao local, ao federal, ao estadual. A gradação hierárquica era rigorosa e inflexível.¹⁰

De acordo com Amado, as eleições eram falsas, mas a representação era verdadeira. “Os deputados e senadores eram os melhores que podíamos ter”.¹¹ No entanto, o processo eleitoral se constituía numa verdadeira desrepresentação, uma vez que os partidos não simbolizavam o comprometimento com questões ideológicas em comum, mas tão somente, os interesses de legitimar o fosso que separava eleitor e eleito, mandante e mandatário.

Em um de seus discursos na Câmara, no ano de 1922, Amado, mais uma vez, destaca a superficialidade da separação entre oposição e governo. “Os oposicionistas são tão partidários meus como os governistas no que diz respeito às ideias porque nada há que nos separe”.¹² Segundo ele, o que existia eram as bancadas, a paulista, a mineira, a baiana, a pernambucana etc.

Na ausência de opinião pública, compreensiva, militante, interessada que acompanhe o desdobramento da vida pública do país, o deputado, o senador, o representante da nação [...] não têm função. Senhores, eu quero trabalhar e não tenho em quê. Ou faço discursos acadêmicos ou trago contribuições de boa vontade, mas que, afinal, me cansarão e aos outros porque redundarão sem consequência prática de espécie alguma; ou terei de acabar no silêncio, no desânimo em que modorram tantos deputados que há muito estanciam nestas bancas.¹³

Vários são os discursos citados e comentados em que Amado questiona a passividade dos políticos na Câmara, sempre destacando sua insatisfação em relação a tal assunto. Amado chega a se colocar como aquele que era diferente de todos e que por amar a verdade dos fatos e proclamá-la era ridicularizado por muitos de seus colegas. “E por aí me esbofava eu com uma seriedade de rapaz no meio do pessoal avelhantado e roído pelos hábitos”.¹⁴ Segundo ele, seus discursos eram considerados verdadeiras peças literárias,

¹⁰ AMADO, op. cit., 1958, p. 38.

¹¹ Idem, p. 56.

¹² Idem, p. 112.

¹³ Idem, p. 113.

¹⁴ Idem, p. 116-117.

ajudavam a passar o tempo dos deputados na Câmara satisfeita.

No entanto, a questão do exercício da política como representação do povo parece ser algo extinto até nas observações do próprio Amado. Apesar de reconhecer o caráter personalista da política na República Velha, quando trata do assunto representação, o autor se resume a citar os políticos de cada região, caracterizando-os quanto às feições e os trajes que, em sua opinião, demarcavam as especificidades de cada lugar do Brasil. “Estou vendo, por exemplo, uma delas – Artur Lemos, sobrinho do velho chefe do Pará do tempo da borracha, todo colete do ventre amplo, conversador com as môças”.¹⁵ E desta forma prossegue Amado caracterizando os representantes de cada estado.

Representar, no âmbito político descrito por Amado, é sinônimo de encenação teatral. Nas suas próprias palavras “o côro da tragédia grega”,¹⁶ onde todos os personagens discutem as grandes teses dos destinos humanos. “O côro aplaude, comenta, ouve-se aquela loa, aquele tom monótono de voz reflexa”.¹⁷ A cena política da República Velha, na literatura memorialista de Gilberto Amado, se restringe a um jogo de representações, onde, nas palavras do autor, se pensava pouco e agia ainda menos, fazia-se “em suma o que se chama no Brasil... política”.¹⁸ Representação política, nas lembranças de Amado, se reduz às encenações de comparsas como ele. Um jogo simbólico de poder em que os líderes vão vestidos a caráter, correspondendo cada qual a sua região.

Segundo Georges Balandier, o universo político é um palco por excelência, um lugar dramático onde são produzidos efeitos. Para o autor, “todo o sistema de poder é um dispositivo destinado a produzir efeitos nomeadamente àquele que se comparam às ilusões criadas pela maquinaria do teatro”.¹⁹ A teatralização do poder produz e reforça a produção de aparências, ligam o destino dos políticos à qualidade da sua imagem pública tanto quanto às suas obras. Neste jogo de encenação o mais importante não é o conteúdo do discurso, mas a forma como é dito, “o que permite ao discurso político ter um conteúdo fraco e repetitivo – porque a maneira de dizer é o que importa em primeiro lugar”.²⁰ Nesta perspectiva, o poder é encarado como forma de expressão, podendo uma personalidade

¹⁵ Idem, p. 85.

¹⁶ Idem, p. 116.

¹⁷ Idem, p. 116.

¹⁸ Idem, p. 83.

¹⁹ BALANDIER, Georges. *O poder em cena*. Brasília: UNB, 1982, p. 6-15.

²⁰ Idem, p. 6-15.

se evidenciar e se impor ao poder com a marca de sua palavra. A encenação do poder, por meio dos discursos e suas formas de expressão, permite a separação, o isolamento, pois resulta do “jogo das diferenças, da sua simbologia e da sua manifestação espectacular (sic)”.²¹ Ao diferenciar-se totalmente, o poder separa, põe à parte alguns indivíduos.

De acordo com Balandier,²² dizer a verdade, nestes jogos simbólicos de poder, pode expor aquele que fala ao ridículo. Um ridículo que tem que ser sutil para que sua fala seja permitida entre seus pares. O político reveste-se da representação do Bobo, aquele que introduz piada em tudo que diz, faz da tragédia uma comédia. Proclamando dizer a verdade, em meio a um público que não dava seriedade à sua fala. Amado almeja revestir-se desta roupagem do bobo, aquele que se distingue dos demais por ter a coragem de se posicionar em prol de uma causa. Procura, através da teatralização do poder, construir e sedimentar sua imagem enquanto político preocupado com os problemas brasileiros e que por esta razão se distingue dos demais políticos da época. Mas Amado não consegue dizer a verdade com ares de comédia. A carapaça de político e intelectual que ele veste de intelectual preocupado com os problemas sociais impede que Amado tenha o sarcasmo de se posicionar de maneira satírica, o que contribui para que ele não passe de um mero comparsa como “pessoal avermelhado e roído pelos hábitos”, do qual ele queria se distinguir.

Ao buscar se constituir como político que se preocupava em agir diferente do que Amado chama de “pessoal avermelhado e roído pelos hábitos”, o autor tenta sedimentar sua imagem como um político que diferentemente de todo o resto estava realmente preocupado com os problemas brasileiros, mas que não encontrava na câmara apoio nem ouvidos para suas ideias.

A desqualificação da forma como a política era engendrada na República Velha também é a maneira utilizada por Amado para garantir sua presença enquanto intelectual na década de 50, época de escrita de suas memórias. Neste momento, o Brasil vivencia o processo de redemocratização com o fim da ditadura de Vargas e desenvolvimento impulsionado pela chamada segunda industrialização.

É dessa época a percepção do Brasil como dois Brasis, um arcaico, tradicional e outro moderno, e a crença que o desenvolvimento de sua porção moderna levará a superação de suas contradições, fazendo-o, finalmente, dar o tão

²¹ Idem, p. 6-15.

²² Idem, p. 6.15.

esperado salto para o futuro...²³

Posicionar-se contra a maneira de se exercer política na República Velha foi a forma encontrada por Amado para dizer o quanto aquela velha maneira de dirigir o país nunca fez parte de seus anseios enquanto um letrado formado nas luzes positivistas e sociológicas de amor à verdade e de homem preocupado em intervir nos problemas sociais. Foi também a maneira encontrada por ele de se posicionar enquanto um intelectual que, mesmo tendo sido um político da “velha” República, é um homem renovado, moderno e que por isto não poderia ser esquecido da configuração política e intelectual daquela época.

Nesta investida de posicionamentos contrários à política da República Velha, Amado continua exercendo a crítica ao caráter personalista da política republicana que é a maneira encontrada pelo autor de se rebelar contra o mesmo paternalismo que teria atuado na sua criação enquanto indivíduo e político e teria formado aquele comparsa da política brasileira. E segue Amado enfatizando o seu desconforto com seu papel secundário na política brasileira.

Um papel de um representante de um estado pequeno do norte que para aceder à política precisa aliar-se aos representantes dos estados de maior representação na cena política brasileira da época. Aqui, vale salientar que até mesmo a condição de nortista é evocada como justificativa de uma atuação política. Amado, além de agregado do sonho do pai – o de formar um filho político – é também agregado dos grandes representantes políticos da época, tendo que para isso usar a máscara de fraco. Máscara, aliás, muito proveitosa para aquele autor que em muito desfrutou da riqueza advinda com sua atuação na política. Ao falar sobre a sua entrada para o senado brasileiro da época, Amado destaca:

A família do novel senador impregnada do sentimento de estabilidade decorrente do mandato de nove anos tomava novos ares, a senadora melhorava de costureira, avolumavam-se suas compras nas lojas, atendidas até então por caxeiros, passavam a ser objeto da consideração dos patrões. Cumpre não esquecer que senatoria de nove anos carregava em si a potencial reeleição. Senador por nove anos eram em geral senador por dezoito, por vinte e sete anos. Subsídio, presidência de sociedades, participação em conselhos administrativos e outras lucrativas sinecuras, prestígio continuado.²⁴

²³ CONSORTE, Josildeth. *Culturalismo e educação nos anos 50: o desafio da diversidade*. Cadernos CEDES, Campinas, v. 18, n. 43, p. 26-37, 1997.

²⁴ AMADO, op. cit., 1958, p. 347-348.

Segundo o autor, ser eleito senador correspondia na República Velha à chegada a um planalto de onde podia olhar tranquilamente o horizonte.²⁵ Nestes jogos de conchavos de caráter personalista e paternalista denunciado, mas desfrutado pelo autor em sua carreira política, Amado se rebela contra a chamada República Velha e converte-se em mais uma fala que atua na construção daquele período histórico brasileiro como atrasado e desajuizado. Em suas memórias, o velho patriarcalismo familiar parece invadir as tramas do político, desenrolando uma encenação em que o autor se mostra muito hábil ao extrair proveito de seu papel de comparsa na política brasileira.

Movimentações políticas: conflitos e posicionamentos

O fim da carreira política, para Amado, tem num acontecimento simbólico seu momento de ruptura. Segundo o autor, não foi com o fim da República Velha, em 1930, que se deu, e sim com a morte Raul Soares.²⁶

Foi ali, naquele segundo trimestre de 1924, não em 1930, que minha carreira política terminou de fato. A morte de Raul Soares [...] trancou-me o espírito às sérias perspectivas que sua presença no alto de Minas me rasgava a imaginação.²⁷

Amado continuaria exercendo seu cargo na câmara e o que se abriria em 1926 no Senado, mas suas atividades políticas estavam a partir de então desvestidas de grandes possibilidades. Isto porque, segundo o autor, o falecimento de Raul Soares cortara o contato que o deputado pelo Sergipe tinha com o representante de um estado grande que era Minas Gerais. De acordo com o autor, “o prestígio e a autoridade de deputados e senadores do Norte se graduavam pelo teor das relações conhecidas com estes chefes”.²⁸

Antes de 1926, Amado chega a ser cotado para ocupar a cadeira do Senado no lugar do maranhense Lopes Gonçalves, mas sua indicação é negada por Artur Bernardes. Aquele fato entra para a memória de Gilberto Amado como um golpe do destino. Amado

²⁵ Idem, p. 347.

²⁶ Raul Soares foi eleito senador pelo estado de Minas Gerais em 1921. Articulou a candidatura de Artur Bernardes para a Presidência da República, apresentando-se como candidato à sucessão de Bernardes para o governo de Minas Gerais. Foi eleito presidente estadual pelo Partido Republicano Mineio (PRM) para o período de 1922 a 1926.

²⁷ AMADO, op. cit., 1958, p. 206-207.

²⁸ Idem.

enxerga a recusa do presidente em aceitá-lo na cadeira do senado como um desconforto em sua vida que ele encarou sem esmorecimento.

O governo de Artur Bernardes foi marcado por fortes repressões aos opositores, principalmente relacionadas aos movimentos militares: o levante dos 18 do forte e o tenentismo foram movimentos que revelaram os desconfortos dos militares e outros setores que se opunham ao governo federal. Em novembro de 1922, Bernardes já assume a presidência em estado de sítio. Inconformados com a eleição do então presidente, o fechamento do Clube Militar e a prisão do Marechal Hermes, jovens militares desencadearam o movimento que ficou conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana. O tenentismo voltou a se manifestar em julho de 1924, quando um novo levante foi deflagrado, dessa vez na capital paulista, com repercussões em outros estados. Nas palavras de Amado, falar de Artur Bernardes o obriga também a falar

de um personagem desagradável, preeminente no seu governo, que com ele dormia a amanhecia, de quem não se separou um instante, personagem que o adjetivo “desagradável” qualifica insuficientemente e a quem tórvo calha melhor, lúgubre, soturno, macabro, sinistro. Corpulento, gigantesco, ocupava grande lugar. Falava pouco, porque todo mundo se calava diante d’ele; não precisava falar. Chamava Estado de Sítio. Capangão cuja utilidade não discuto, velou pelo quadriênio, sobrepondo-se pelo ódio que, como era natural, inspirava ao país.²⁹

Interessante observarmos que os movimentos militares de oposição ao governo federal, segundo Amado, não ficaram em suas memórias, por isso não repercutiram em sua escrita de si. Afinal, a todo instante, o autor destaca que os assuntos selecionados em sua escrita correspondem àquilo que nele deixou algo, deixando os fatos históricos a cargo do historiador.³⁰ No entanto, não é difícil imaginarmos que o silêncio em torno de tais movimentos são indícios da posição de um político do centro e um político que, a todo instante, declara que não fazia nada na câmara, sendo sua atuação política nada mais do que uma figuração de comparsa.

Relegar ao historiador o dever de estudar tais conflitos exime Amado de declarar seus posicionamentos em relação aos movimentos que atuaram na contestação daquela ordem que era confortável aos líderes políticos da época. Suas memórias, ao versarem sobre atuação política, preferem se encarregar dos perfis daqueles homens. A participação

²⁹ Idem, p. 293.

³⁰ Idem, p. 98.

popular é negligenciada das lembranças de Gilberto Amado e a política se resume às encenações que eram cômodas a políticos como ele.

Voltando ao governo de Bernardes, o ressentimento que Amado tinha para com aquele presidente não cessou quando este vetou sua primeira tentativa de ocupar uma cadeira no Senado, ele se revelara em relação a várias atitudes do político mineiro, tal como no episódio em que Bernardes mandou parar as obras contra a seca no sertão nordestino.

Sim, parou aquilo tudo. E não houve barulho em nada. Achou que era demais os trezentos mil contos que Epitácio empenhara nos trabalhos e não deu ouvido a quaisquer outras considerações. Era preciso cumprir as despesas, restringir os créditos, pôr freio a inflação.³¹

Segundo Boris Fausto,³² Bernardes governou em situações difíceis. Extremamente impopular nas áreas urbanas, especialmente no Rio de Janeiro, lançou-se nestas áreas a uma dura repressão policial para os padrões da época. Além disso, Bernardes desagradou quase todos os setores. O Nordeste reclamou a paralisação das obras contra a seca, os gaúchos queixaram-se da inflação e a insatisfação dos assalariados foi constante.

A indisposição de Amado com Bernardes prosseguia e o autor fez questão de deixar clara ao longo de suas memórias que versaram sobre sua presença na política. Outro fato que chegou, nas palavras de Amado, a crispá-los nervos foi a pronúncia da mensagem de Bernardes ao Congresso em 1925, intitulada *Necessidade de educação moral*. Em um dos trechos, Bernardes propalava:

Separados que foram, com o novo regime, o Estado e a Igreja, as nossas leis não cogitaram de substituir, no ensino, de modo eficaz e obrigatório, a instrução religiosa pela educação moral, elemento de felicidade, de progresso de espírito de disciplina, de civismo e de solidariedade para qualquer povo. Nem se diga que essa educação incube ao lar, pois que, se, por um lado, é certo que a intensidade e as exigências da vida distraem e absorvem, para o trabalho diuturno, os pais e os próprios filhos, sem oportunidade para o salutar ensino, por outro lado, é evidente que não o tenham recebido. / Impõe-se, pois, providência, eficiente no sentido de tornar real, efetiva e obrigatória a educação moral das novas gerações. / A Alemanha, apesar da sua disciplina moral, não descurou o grave problema. A sua recente Constituição prescreve que, em todas as escolas, os esforços devem tender para o desenvolvimento da

³¹ Idem, p. 279.

³² FAUSTO, Boris; HOLANDA, Sérgio Buarque de (orgs.). *História Geral da Civilização Brasileira*. O Brasil Republicano. Sociedade e Instituições. São Paulo: Difel, 1978.

educação moral, dos sentimentos cívicos e do valor pessoal e profissional, sob a inspiração de um alto espírito de nacionalidade e de reconciliação dos povos. É um exemplo digno de ser imitado, de preferência a outras imitações, contrárias às nossas tradições, cultura, índole e interesses sociais. O Código Penal não pode ser a única regra de conduta e a única determinante da atividade individual, no seio de um povo civilizado. A nossa experiência o demonstra.³³

Segundo Amado, era inconcebível evocar a educação moral empreendida na Alemanha como exemplo para a realidade de pobreza na qual se encontrava a sociedade brasileira. Para ele, a implantação de um plano de educação no Brasil teria que partir de um estudo científico da sociedade brasileira, baseada na análise sociológica de pensadores como Èmile Durkheim, que analisava de maneira científica as relações necessárias entre a moral e os fatos sociais, e Karl Marx, para estudar as especificidades de uma educação a ser implementada num país pobre como era o Brasil.

Educação moral... nos cortiços, no deserto, habitado pela fome, pela opilação, pelas mil endemias, as distâncias, léguas e léguas, separando as aldeias... como operar educação moral, a exemplo da Alemanha, em tais condições? Sendo absurdo conceber a existência no cérebro brasileiro de um germe que produz inobjetividade, que inibe a relação de causa e efeito, eu responsabilizava por tais absurdos justamente uma educação processada fora da observação dos fenômenos e da investigação de suas causas.³⁴

O debate travado entre Gilberto Amado e Artur Bernardes tinha prioridades diferentes. O presidente versava sobre a importância de uma educação moral das famílias brasileiras, enquanto que o sergipano priorizava a necessidade de uma investigação científica na sociedade a priori para só assim desenvolver um projeto de educação para o Brasil. Educação moral, para Amado era, numa leitura de Durkheim, um instrumento de coesão social, onde os indivíduos reconheceriam seus lugares na sociedade e trabalhariam para a manutenção da ordem social. Era uma forma de o indivíduo aprender a viver em sociedade. Apesar de terem prioridades diferentes, ambas as concepções, a de Bernardes e a de Amado, destacam a necessidade de se formar o cidadão ideal à construção da nação civilizada.

Evocando Èmile Durkheim e Karl Marx, Amado reivindica para a educação uma intervenção científica, cujo principal objetivo é a capacidade de enunciar leis que tenham tanta validade geral quanto às leis da física e da química. No entanto, ao ressaltar a

³³ AMADO, op. cit., 1958, p. 284-285.

³⁴ Idem, p. 286.

importância destes pensadores no estudo da educação, Amado acaba por cair em contradição, pois enquanto Durkheim via a educação como um meio de coesão social, Marx vai à direção contrária. Para este, o único tipo de educação válido era uma educação específica para o operariado, dado que educação burguesa era uma espécie de manutenção de sua ideologia no poder. Educação, para Marx e Engels, era um instrumento de transformação social em favor da emancipação do ser humano, de sua libertação da exploração do jugo social.³⁵

No discurso de Bernardes fica clara a ideia de uma intervenção institucional na educação familiar. A família deixa de ser o espaço de intervenção da Igreja, personificado na figura do padre, aquele que ao ouvir as confissões participava também da educação familiar, moldando-os segundo os preceitos cristãos. Em fins do século XIX, o conceito de família civilizada muda de foco. A intervenção médico-pedagógica na família se faz presente, construindo outros moldes para a construção dos indivíduos civilizados. Segundo Jurandir Freire Costa,³⁶ a atuação da medicina na educação familiar imprime toda autorregulação do eu através da distinção dos cômodos da casa e de uma nova definição para os papéis de homem, mulher e criança.

A evocação das leituras de Durkheim e Marx na produção de um plano para a educação brasileira corresponde, exatamente, à carapaça do intelectual que Amado veste. Aquele que é chamado a analisar a realidade anteriormente para só assim poder ter uma intervenção prática na realidade. O cientista social do século XIX é, justamente, aquele que analisa os fatos sociais como coisas, com os quais ele não pode se envolver para não desqualificar a sua objetividade científica. Neste sentido, para Amado, intelectual formado nas bases do conhecimento sociológico do século XIX, a teoria antecede a prática, não andam juntas, por isso seus posicionamentos parecem se desvencilhar de sua prática enquanto intelectual. Seu discurso não condiz com sua prática. Talvez por este motivo, eles ficavam apenas no parlamento, mas não tinha uma concretização efetiva nas ações sociais.

De acordo com Miceli,³⁷ Amado passa pela retradução efetuada pela economia, pela filosofia e pela sociologia europeia, tarefa que se incumbiram na época as faculdades de direito, justamente, para demarcar o seu lugar enquanto elite pensante do Brasil que

³⁵ RODRIGUES, Alberto Tosi. *Sociologia da educação*. Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p. 19- 57 e 59-81.

³⁶ COSTA, Jurandir Freyre. *Ordem médica e norma familiar*, Rio de Janeiro: Graal, 1999.

³⁷ MICELI, Sérgio. *Intelectuais à brasileira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

teve acesso aos debates internacionais e que, portanto, merecia reconhecimento no cenário intelectual não só nos tempos de sua formação no Recife, mas também no momento de escrita de suas memórias.

Segundo Foucault, esta maneira de se conceber a relação teoria e prática, construída pelo saber sociológico de fins do século XIX e início do XX tem a ver com a sacralização da escrita e invenção do autor como figura que agrupa sobre o nome próprio uma série de obras e ideias, fazendo com que este seja entendido apenas como autor de obras ou formulador de teorias, como se sua vida não tivesse uma relação direta com sua prática intelectual. Daí a figura do intelectual ser entendida como detentor de verdades intransponíveis.³⁸

Neste sentido, o destaque dado à sociologia na produção de um plano para a educação no Brasil relaciona-se com a necessidade daquele autor de se construir como letrado que, como tal, reivindica um saber particularizado e científico para as questões brasileiras. Segundo Albuquerque Júnior,³⁹ a construção da figura do intelectual está justamente relacionada à necessidade de os homens de saber se preocupar com questões específicas, ao invés de estenderem sua atenção em diversos estudos, de maneira amadora como faziam os eruditos. A noção de intelectualidade relaciona-se com necessidade de especialização de um conhecimento específico. Se o erudito é aquele agente do saber que se interessa pelas mais diversas áreas: ciência, política, história etc.; o intelectual, por sua vez, sente a necessidade de produzir um saber específico, prático, pragmático.

Além disto, a própria criação da Sociologia enquanto ciência e saber totalizador que visa investigar os fatos sociais como coisas e, depois, efetuar a intervenção prática que devolveria a coesão do todo social, está também relacionada à invenção do intelectual enquanto uma identidade moderna. A figura do intelectual é mais uma forma de individualização do sujeito própria das sociedades modernas.⁴⁰

O fato de Amado destacar a importância da Sociologia tanto em sua formação quanto em seus posicionamentos aponta, mais uma vez, a necessidade daquele autor em

³⁸ FOUCAULT, Michel *apud* ADORNO, Francesco Paolo. A tarefa do intelectual; o modelo socrático. In: GROSS, Fredéric. ARTIÈRES, Phillippe (orgs.). *Foucault: a coragem de verdade*. São Paulo: Parábola Editorial, 2004, p. 39-62.

³⁹ ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. De amadores à desapaixonados: eruditos e intelectuais como distintas figuras do conhecimento no Ocidente contemporâneo. *Trajetos*, Fortaleza, v. 3, n. 6, p. 43-66, 2005.

⁴⁰ Idem.

construir sua imagem enquanto intelectual. Inventariar uma noção de ideias que o permitam se inventar enquanto autor ou formulador de determinadas noções através de sua escrita e, desta forma, construir um lugar para si por meio de suas memórias. Os posicionamentos intelectuais destacados em suas memórias parecem que só tiveram lugar ali, na sua escrita de si, não participaram dos debates que contribuíram para a construção do Brasil. Afinal, segundo ele, o parlamento era lugar de conversa e para se manter em seu posto, ele teve uma atuação de comparsa na política brasileira. Atuação esta, que o autor faz questão de destacar em suas memórias na tentativa de justificar ausência de uma intervenção direta nas questões sociais.

A indicação da Sociologia na produção de um plano para a educação brasileira indica também a necessidade de Amado de se mostrar sintonizado com os debates que vigoravam na Sociologia nas décadas de 1940 e 1960, época de produção de suas memórias. De acordo com Luiz Carlos Jackson, as décadas de 40 e 60 testemunham emergência de uma ampla difusão da defesa da Sociologia como ciência, preocupada com as transformações em curso, visando apreender as possibilidades concretas de intervenção racional e política na sociedade brasileira.⁴¹

Escrevendo suas memórias ao longo da década de 50, Amado ao destacar a importância da Sociologia em sua formação e posicionamentos intenciona construir sua imagem como letrado que se orgulha de sua formação e que se mantém atualizado com os debates que faziam parte das problemáticas de seu presente, isto é, o momento de escrita de suas memórias. Esta é a forma encontrada por Amado de reatualizar a sua importância enquanto intelectual por meio da escrita de suas lembranças. Como se as palavras fossem capazes de registrar e perenizar a imagem daquele homem de saber já idoso e afastado da atuação política. A escrita de si foi a forma encontrada por Amado de se fazer presente nos debates que vigoravam no momento de produção de suas memórias.

Outro presidente com o qual Amado se dispôs e desta vez de forma mais direta foi Washington Luís. Segundo Amado, Washington Luís não dava ouvido a ninguém, inclusive a ele. De acordo com Fausto,⁴² até mesmo a sucessão presidencial de 1930, quando Washington Luís indicou como candidato à presidência o paulista Júlio Prestes, é por muitos explicada devido à personalidade intransigente do então presidente. E, neste

⁴¹ JACKSON, Luiz Carlos. A sociologia paulista nas revistas especializadas (1940-1965). *Tempo Social*, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 263-283, 2004.

⁴² FAUSTO; HOLANDA, op. cit., 1978.

sentido, Amado só vem a corroborar com esta percepção, quando destaca que sua atuação no Senado no governo do presidente paulista foi nula. “Não só não fazia nada, como era... nada. A constatação porque marca novidade na minha vida. Pela primeira vez, eu ‘sobrava’”.⁴³ Amado se vê, no governo de Washington Luís, desterritorializado por não ser ouvido, não ter posição de mando nem mesmo em seu próprio estado. Amado não aceita que um intelectual como ele, um político que mesmo que não pudesse agir diretamente nos problemas sociais, devido ao sistema político que o acorrentava, pudesse ser rejeitado das negociações políticas de Washington Luís.

A peleja entre Amado e Washington Luís teria seu desfecho antes de eclodir a Revolução de 30 que abalaria as estruturas dos políticos da República Velha. Segundo o autor, quase um mês antes da morte de João Pessoa, Amado rompe com o governo de Washington por este não acatar sua indicação à presidência do Sergipe. O candidato indicado pelo presidente era Francisco Pôrto que, segundo Amado, não tinha a menor competência política. Na época, o jornal *O Correio da Manhã*, diga-se de passagem, citado por Amado em *Depois da Política*, aponta que os candidatos apontados pelo senador foram seu irmão Gildo Amado e Leandro Maciel. Segundo Gilberto Amado, seu irmão nunca foi candidato à presidência do Sergipe. A indicação do então senador era apenas Maciel. O fato é que o não acatamento da indicação de Amado para a presidência de seu estado fez com que o então senador rompesse relações políticas como Washington Luís.

Antes mesmo da irrupção da Revolução de 30, a carreira política de Amado já estava abalada devido àquele rompimento. Segundo o autor, todos estranhavam sua atitude de ruptura com Washington e sentiam pena do fim de sua carreira. Diante disso, o autor escreve que “a alegria cantarolava no seu peito”, sempre ressaltando a sua capacidade de superação de momentos difíceis em sua vida. Amado chega a supor que seu abalo com Washington Luís antecipara os acontecimentos posteriores vindos com a Revolução de 30.

Desvinculando-me de obrigações a seu respeito, Washington Luís liberava-me de antemão dos sofrimentos maiores que sua queda fatalmente me acarretaria como tôda desgraça de amigo? Acudia-me o destino na hora aziaga, dizendo-me: “... Não sofras... Rejubila-te”, como na linguagem da Bíblia...⁴⁴

⁴³ AMADO, op. cit., 1960, p. 17.

⁴⁴ Idem, p. 121.

Estaria Washington Luís livrando Amado de um mal maior? Ou Amado comportara-se como um verdadeiro estrategista ao abandonar a República Velha antes da irrupção da Revolução de 30? Talvez por isto a Revolução não foi um momento tão crucial na carreira política de Amado como o autor, em alguns momentos, deixa entrever. A morte de Raul Soares figura em suas memórias como muito mais representativa do fim de sua carreira política do que o rompimento com Washington Luís e a própria Revolução de 30. Qual a intenção do autor ao demarcar os pontos que sinalizam o rompimento de sua experiência de vida na política e descredenciar a Revolução de 30 enquanto um momento de ruptura de sua carreira política, sendo ele, o próprio Amado, um político da República Velha? Passemos à discussão da questão.

Revolução de 30: a morte da velha mãe

Aquilo não durou. Oh falácia do presumir e do imaginar! Oh perecibilidade das situações políticas estáveis! Menos de três anos depois rolávamos todos na voragem. A surpresa de muitos foi grande. A saudade do paraíso perdido ainda plange em alguns corações. No meu, tudo sumiu. Os acontecimentos que chamamos “políticos” passaram por mim, não me demoraram na alma. Exageraria dizendo que para mim a queda da República Velha não teve importância. Teve. Ver-se-á adiante em mais de um capítulo a sua repercussão na minha existência. Mas [...] minha memória pula por cima deles. Os personagens, porém, no seu físico, com seus tiques, os traços morais que os individualizam, esses, sim, ficam dentro da gente. E querem reviver. A pena não precisa de esforço para os apanhar. Eles se precipitam para ela.⁴⁵

É assim quem Amado inicia seu último livro de memórias *Depois da política*. “Aquilo não durou” refere-se às suas previsões em relação à República Velha e a sua eleição à senatoria que, para o autor, poderia representar até 27 anos de carreira, ou seja, uma estabilidade profissional que parecia garantir certezas a Amado. Mas aquilo tudo – a República Velha – ruiu e junto com ela uma porção de políticos. E o que ficou nas memórias do autor não foram os acontecimentos políticos e sim seus personagens. No entanto, por que Amado prioriza os personagens e não os fatos? Seria, por que, num determinado momento, ele era um vencido e não um vencedor?

Segundo Carlos Alberto Vesentini, a Revolução de 30 é construída como fato histórico, justamente no jogo de alteridade sobre o qual é pensada em relação à República Velha. Para este autor, a produção de um fato histórico “supõe admitir a sua existência

⁴⁵ Idem, p. 2.

em certo momento, o qual possibilitou sua alocação num dado conjunto de práticas”.⁴⁶ Isto significa dizer que a Revolução de 30 para ter sua existência enquanto fato histórico é pensada em oposição à República Velha. A partir de então, o termo República Velha passa a designar o período de atraso na política brasileira. Trinta é produzido pelo discurso dos vencedores como um marco. O antes e o pós-1930. Como bem enfatiza Vesentini,

sob a política oligárquica, contra ela, todos estiveram, e, graças a ela, foi possível a cristalização da “consciência nacional” – novamente todos aí, até os “falsos iguais”, como adversário – em um ponto definido. Transsubstanciado em “outubro”, temos aqui a revolução de 1930.⁴⁷

Contra a República Velha todos estiveram, até mesmo Amado que se reveste da vestimenta de filho desapontado para ganhar um novo lugar no seio da nova mãe. A qualificação da República Velha como um momento da história política do país, governado por homens descomprometidos com os problemas sociais atua na construção de um lugar para aquele intelectual e uma forma de justificar sua atuação como comparsa daquela forma de governo. Destacar, em suas memórias, o quanto o Brasil, naquele momento, foi governado por laços frouxos e paternais é também uma forma de se construir enquanto um intelectual que se distinguia dos demais políticos da época, “o pessoal avermelhado corroído pelo tempo” e que, por esta razão ainda merecia um lugar de destaque em meio à intelectualidade da década de 50, época de escrita de suas memórias.

Para Vesentini, a construção de 30 como um marco histórico demanda toda uma gama de circunstâncias que são relacionadas de tal modo que parecem convergir para um grande final: a Revolução. Desta forma, as dissidências oligárquicas, a crise de 1929, os movimentos tenentistas e operários são pensados como elementos que convergiram para o desencadeamento de trinta. Toda uma gama de movimentos é homogeneizada em prol da construção daquele fato histórico. Escamoteiam-se, então, as divergências de projetos que se tinha nos movimentos de questionamento da política oligárquica.⁴⁸

O tempo anterior à política oligárquica é qualificado como um momento onde os políticos estavam voltados para seus interesses, particularizados em detrimento da nação,

⁴⁶ VESENTINI, Carlos Alberto. *A teia do fato*. Uma proposta de estudo sobre memória histórica. São Paulo: Hucitec, 1997, p. 128.

⁴⁷ Idem, p. 136.

⁴⁸ Idem, p. 127-162.

chegando a levá-la ao desastre, bem como ao despertar de outros sujeitos que, a partir de então melhor a conduziria aos rumos da civilização e do progresso.

Amado, como político e filho da República Velha, narra, por um momento, o outro lado da história. O lado dos vencidos. Nesta trama, como ele mesmo sugere, sobressaem-se os personagens, dentre os quais dois centrais: Washington Luís e Getúlio Vargas. Segundo Amado, a carta na qual Getúlio rompia com Washington Luís foi recebida pelo presidente aos uivos. De acordo com o sergipano, Washington tratava Getúlio como um avô, o seu protegido, o seu “Getuliozinho!”.⁴⁹

Getúlio Vargas, por sua vez, destaca-se nas memórias de Amado como aquele que possuía a “faculdade de enganar”, aquele cujo caráter deve ser estudado sob os ângulos da arte. O psicólogo ou historiador que se dispusesse a estudar a figura de Getúlio Vargas deveria se posicionar para além do bem e do mal. Segundo o autor, Getúlio exercia nele uma fascinação extrema.

A faculdade de enganar que Getúlio revelou, conquanto conhecida, ainda hoje me espanta. Desafia comparação. Nunca em tempo algum houve quem iludisse tanto, tantas vezes ao mesmo tempo. Enganava não só os tolos, como os sabidos também.⁵⁰

Apesar de ser um político da velha República, Amado narra apenas um momento constrangedor que a Revolução lhe trouxe. Trata-se de quando ele chega da Europa, em novembro de 1930, e se depara com movimentações populares contra os políticos da situação derrubada no Rio de Janeiro. Amado foi recebido por um policial que o acompanha até a central de polícia. Segundo o que conta Amado, alguns ex-senadores estavam sendo presos, o que não aconteceu com o sergipano que, pelo contrário, disse ter sido bem recebido pelos revolucionários, os quais o aclamavam: “No Palácio... todos são seus admiradores... A Revolução precisa de homem como Você”.⁵¹ Amado diz que, naquele momento, não passara pela sua cabeça voltar à vida política.

Tendo dado adeus a República Velha despediram-me de toda esperança de tornar à política. Era da mais rutilante evidência que mesmo que eu procurasse me aproximar dos vencedores – probabilidade absurda e inadmissível – jamais lograria erguer-me a situação que desfrutara na República Velha.⁵²

⁴⁹ AMADO, op. cit., 1960, p. 106.

⁵⁰ Idem, p. 109.

⁵¹ Idem, p. 148.

⁵² Idem, p. 144.

Amado dá adeus a sua velha mãe e a partir daí passa a dar indícios das formas pelas quais ele seria acolhido no colo da nova matriarca. E é interessante Amado afirmar que a probabilidade de voltar ao governo de Vargas seria absurda e inadmissível, uma vez que, quatro anos depois da Revolução, ele é nomeado ministro de carreira. Talvez por ter sido agraciado por Vargas, a Revolução de 30 não apareça como um marco de ruptura da vida política de Amado. Enquanto que para muitos memorialistas, a Revolução significou um momento de ruptura com as formas sociais tradicionais e, conseqüente, esquecimento de protagonistas da República Velha,⁵³ o que Amado destaca, em suas memórias, é que a Revolução propiciou o desvencilhamento de sua atuação como comparsa de uma forma de se governar arcaica que não tinha nenhum compromisso com os problemas brasileiros.

A partir da Revolução, Amado teve o aval, ainda paternalista de Vargas, que permitiu que ele fizesse parte de seu governo. Portanto, a “nova” República não parecia ser tão nova assim, uma vez que os mesmos laços paternalistas que fizeram de Amado um político da “velha” República também acolheram o autor no seio da “nova” República. Assim, o filho rebelado qualifica a sua antiga mãe de “velha” e denuncia a política engendrada por ela como momento político de descompromisso com as questões sociais. Como forma de construir e justificar sua presença no governo Vargas, tanto como intelectual que pensa as mudanças ocorridas com a mudança de regime, quanto como homem que também participou da configuração daquele governo, Amado despreza sua antiga mãe, agora o que o interessa é uma mãe jovem que possa amamentar o filho que almejava (re)nascido de novo como intelectual e político brasileiro.

Com a Revolução de 30 e a deposição de seu cargo de senador, Amado experimenta por dois anos certa independência direta em relação aos laços políticos, possibilitando que seus posicionamentos como intelectual não se mesquem com sua atuação enquanto um membro da política brasileira da época. Passemos agora à problematização de tais posicionamentos de Amado, ex-político da República Velha no ano de 1932.

⁵³ AGRA DO Ó, Alarcon. *Velhices Imaginadas: memória e envelhecimento no nordeste do Brasil* (1935, 1937, 1945). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Recife, 2008, p. 11-31 e 101-143.

1932: um ano de opiniões

Em capítulo intitulado “Opiniões”, no seu livro *Depois da política*, Amado elenca algumas de suas concepções acerca do ano de 1932, destacando a total liberdade que teve naquele período de divulgar suas opiniões na imprensa. No entanto, para Amado, a legislação que se implantou no Brasil, em 1932, estava impregnada de confusões e uma destas dizia respeito ao tratamento que a legislação deu à imprensa nos primeiros anos do governo. Segundo o autor, os princípios que legislava sobre a imprensa brasileira não correspondiam à legislação moderna sobre a imprensa. Estava a legislação vigente no Brasil no que concerne à imprensa em contradição com toda a teoria e toda a prática da civilização moderna. Colidia com toda a tradição do Brasil não só no que concerne especificamente “à matéria, como também no que diz respeito ao sistema social e político da organização da opinião política entre nós”.⁵⁴

Não é à toa que Amado destaca em suas memórias suas opiniões relativas ao ano de 1932, momento em que, depois de instaurado o governo provisório, Getúlio aciona medidas de centralização política, visando o controle econômico pelo governo central. Além disso, impôs uma ditadura que dava continuidade à censura à imprensa, o que decepcionou muitas das expectativas criadas com a vitória da Revolução que tinha como uma das principais propostas a liberdade de imprensa.⁵⁵

Amado destaca em suas memórias a sua rejeição à censura que Getúlio impõe à imprensa brasileira da época, evocando os princípios da imprensa moderna que tinha na liberdade de expressão a sua principal baliza. Liberdade de expressão que, segundo Lavina Madeira Ribeiro, emerge com o ideal liberal que participou da emergência da imprensa no Brasil, desde os tempos do Império. Segundo Ribeiro, já na constituição do Império, a imprensa adquire caráter institucional fundado pelo princípio da liberdade de expressão e da formação de opinião pública. Fixou-se, a partir daí, que “todos podem comunicar seus pensamentos por palavras e escritos, e publicá-los pela imprensa sem dependência da censura, contanto que hajam de responder pelos abusos, que cometerem

⁵⁴ AMADO, op. cit., 1960, p. 172.

⁵⁵ ABREU, Alzira Alves de; LATMAN-WELTMAN, Fernando. Fechando o cerco: a imprensa e a crise de agosto de 1954. In: CORRÊA, Villas-Bôas; GOMES, Angela de Castro et. al. (orgs.). *Vargas e a crise dos anos 50*. Rio de Janeiro. Relume-Dumará, 1994.

no exercício deste direito, nos casos e na forma que a lei determinar”.⁵⁶

Amado evoca a tradição da imprensa do Brasil, como um instrumento de liberdade de expressão e formador de opinião pública, não só para se contrapor à censura que Vargas impôs à imprensa brasileira em 1932, mas também como mais um artifício utilizado para construir sua imagem enquanto um homem de saber moderno que, formado pelas balizas racionais do século XIX, enxerga a liberdade de expressão como uma das condições básicas para a formação e atuação do sujeito na sociedade. Atuação que desde os tempos do Império tinha forte ligação com o fazer político, haja vista ser a imprensa encarada, desde então, como instrumento de mobilização política e como prática de atualização crítica dos fatos, orientada por uma competência formalmente dirigida por um ponto de vista “imparcial”, correspondente a um suposto “interesse público”.⁵⁷

Interessante observarmos que as opiniões de liberdade de expressão de Amado se restringem apenas à imprensa, porque quando o assunto é unidade nacional e o perigo separatista que a Revolução Constitucionalista de 1932⁵⁸ trouxe para o país, Amado mostra-se altamente autoritário e centralizador. Para Amado, o Brasil não tinha uma política nacional, específica e originalmente preocupada com os problemas brasileiros e sim relocalizações de planos políticos estrangeiros à realidade brasileira. Por este motivo, não existia, segundo ele, uma unidade nacional, o que possibilitava a emergência de movimentos separatistas como os de São Paulo. De acordo com o autor, “o Brasil nunca pagará ao realismo de Getúlio Vargas ter varrido em dois tempos aquela maluquice”.⁵⁹

Amado insistia sobre o perigo dos movimentos separatistas, porque, naquela época, “o separatismo deixava de ser um tema de regionalistas líricos para tornar-se uma verdadeira ameaça para o Brasil”.⁶⁰ O que Amado chama de “regionalismos líricos” são exatamente movimentos como aqueles encabeçados por Gilberto Freyre que

⁵⁶ RIBEIRO, Ana Paula Goulart. Jornalismo, literatura e política. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 31, p. 147-160, 2003.

⁵⁷ Idem, p. 21.

⁵⁸ Movimento armado, ocorrido entre julho e outubro de 1932, que foi uma reação a Revolução de 30 e ao governo centralizador de Getúlio Vargas que diminuiu a autonomia dos Estados. O estado de São Paulo foi o que mais sentiu a centralização política do governo Vargas. Segundo Miceli, Vargas nomeou interventores militares para o Estado de São Paulo que não tinha qualquer vínculo com as antigas oligarquias e nem pertencia às famílias dirigentes do estado. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi, em grande medida, uma reação a este conjunto de medidas tomadas por Vargas que minou a participação de São Paulo no cenário político da época. Cf. MICELI, Sérgio. *Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945)*. São Paulo: Difel, 1979.

⁵⁹ AMADO, op. cit., 1960, p. 174.

⁶⁰ Idem, p. 181.

reivindicavam uma identidade para sua região. Segundo Albuquerque Jr., o início do século XX assiste a emergência de novos regionalismos. Os regionalismos perderam seu caráter difuso e provinciano, característico do século XIX, passando a refletir as diferentes formas de perceber e representar o espaço nas diversas áreas do país. As mudanças no campo econômico e técnico que contribuíram para a ascensão econômica do Centro-Sul, notadamente São Paulo, e a percepção de novas sensibilidades artísticas e culturais trazidas pelo modernismo e novos códigos de sociabilidades teriam atuado na preocupação de se construir as chamadas identidades regionais.⁶¹

É no início do século XX que a nação brasileira passa a ser pensada em toda sua complexidade e os vários discursos tanto do Norte quanto no Sul partem para análise de seus espaços, enquanto locais dotados de uma constituição específica que delimitam as diferenças de uma dada região em relação à outra, construindo neste jogo de alteridades as identidades regionais. Buscam-se “nas partes a compreensão do todo, já que se ver a nação como um organismo composto por diversas partes que deveriam ser individualizadas e identificadas”.⁶² Neste sentido, o nacionalismo aguça, na década de 20, as práticas que visavam o conhecimento do país e de suas particularidades regionais.

É nesse momento que emerge, no Brasil, o que Amado chama de “regionalismos líricos” que, para Albuquerque Jr., é um conjunto de práticas imagético-discursivas, mobilizadas pelos mais diversos setores (artísticos, culturais e intelectuais) em prol da construção de identidades regionais. É neste momento que emergem imagens como a do Nordeste atrasado, vitimizado pela seca e cercado de figuras decadentes como os cangaceiros, os coronéis e os líderes dos movimentos messiânicos; em contraponto ao Sul moderno, civilizado, industrial e europeizado pelas levas de imigrantes que chegaram naquela região para substituir o trabalho escravo. Cada um destes regionalismos disputa para si o estatuto de serem os representantes genuínos da identidade da nação brasileira.⁶³

Ao reivindicar uma política nacional capaz de dar ao Brasil uma unidade e ao qualificar os diversos debates em torno da construção de identidades específicas para cada região de “regionalismos líricos”, Amado se contrapõe a muitos dos regionalistas nordestinos que, em meados das décadas de 20 e 30, reivindicavam uma identidade

⁶¹ ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. *A invenção do nordeste e outras artes*. 2.ed. Recife: FJN / Massangana; São Paulo: Cortez, 2001, p. 40.

⁶² Idem, p. 41.

⁶³ Idem, pp. 39-64.

regional que também seria uma identidade nacional. A própria denominação “lítica” contrasta com o que Amado concebia como solução para o problema da unidade nacional brasileira. É como se, para aquele autor, a problemática da unidade nacional não fosse tema de literatura, mas um problema político que como tal deveria ter um tratamento científico que, para um intelectual como Amado, representava o estágio maior do conhecimento. O projeto de Amado para o Brasil era que a nacionalidade brasileira suplantasse todas as especificidades regionais.

Minha ansiedade em relação à formação de partidos nacionais impregnava-se da esperança de que no seio das grandes organizações que englobassem as opiniões de todos os Estados, em face da unidade oceânica dos ideais em comuns, quem nascesse em Pernambuco seria como se houvesse nascido em Minas para todos os efeitos políticos e, para os mesmos efeitos, quem houvesse nascido em Minas seria como se nascesse no Piauí ou em Sergipe. Daí a sedução que exercia sobre meu espírito a representação proporcional, que a Alemanha ensaiava e que na prática da mesma Alemanha, como alhures e sobretudo na França, tão desastrosa se revelou.⁶⁴

A noção de uma identidade nacional participa do que poderíamos chamar de dispositivo das nacionalidades, um conjunto de regras anônimas que passam a reger as práticas e os discursos do Ocidente desde o final do século XVIII. Esses discursos impunham aos homens a necessidade de ter uma nação, de superarem as fronteiras locais e se identificarem com um espaço e territórios construídos historicamente por meio de guerras ou convenções, ou mesmo artificialmente em prol do reconhecimento de elementos que unificassem toda uma diversidade cultural sobre o rótulo de identidade nacional.⁶⁵ Para Amado, mais importante do que ter uma identidade regional era ter uma identidade nacional que permitisse diluir as fronteiras locais em prol do bom andamento da nação. Para Amado, membro de uma classe dirigente do país, seja como intelectual ou político, a unidade nacional é um objetivo que não poderia ser perdido de vista.

A realidade é que não temos política nacional. Todos os povos têm um programa nacional. Todos os povos têm uma política nacional. Todos os povos têm um conjunto de problemas gerais a resolver [...]. Assim, como saber para onde vai a nossa Pátria? Dizê-lo não será tarefa para talentos, nem para gênios, nem para homens de bom senso; será trabalho para cartomantes, nigromantes, hierofantes, feiticeiros, macumbeiros, adivinhadores de todas as matizes, tão queridos aliás por certa classe e – digamos a verdade – por quase toda uma população sem instrução, acostumada a se guiar pelo mistério dos augúrios e

⁶⁴ AMADO, op. cit., 1960, p. 180.

⁶⁵ ALBUQUERQUE JÚNIOR, op. cit., 2001.

pelas promessas obscuras da superstição.⁶⁶

De acordo com Gilberto Amado, o Brasil não era governado nem tampouco constituído por espíritos esclarecidos como ele, capazes de dar uma explicação científica para a pergunta “para onde vai o Brasil?”. Esta resposta, num país como o Brasil, ficaria a cargo de forças sobrenaturais que tinham numa população pouco instruída as bases de suas crenças. Mais uma vez, Amado procurando delimitar seu lugar como intelectual, um espírito formado sob os alicerces da razão, membro de uma classe dirigente do país, contrapõe-se, neste caso, a toda uma massa de não instruídos que não conseguia dar rumo ao país. Era como se todos aqueles que participavam de revoltas como aquelas de 32 estivessem posicionados naquilo que Comte chamou de estágio teológico ou fictício, onde o sobrenatural orienta o conhecimento humano. Em suma, na concepção de Amado, era como se a massa revolucionária e até mesmo alguns dirigentes do Brasil, na época, não tivessem atingido o grau que ele alcançou de ver no conhecimento científico a solução para os problemas sociais.

Conhecimento científico que, para Amado, não se restringia apenas ao aprendizado da técnica, mas a um conhecimento que estivesse fincado no pensamento puro, na filosofia que o exprime, “as letras que o valorizam, as artes que o ilustram”.⁶⁷ Em uma de suas opiniões relativas ao ano de 1932, Amado destaca a sua desconfiança em torno do ensino tecnicista que está se implantando no país no governo Vargas. De acordo com o autor, nenhum tecnicismo poderia suplantar a necessidade “de formar um corpo de sábios, de pensadores, de humanistas, de homens. A civilização não será captada pela máquina de um espírito que a máquina nunca poderá produzir”.⁶⁸ E prossegue Amado, em sua defesa de uma formação humanística em detrimento de uma formação técnica: “O tecnicismo, com a sua consequência, a tecnocracia não é tudo. O homem não é só inteligência. Suas necessidades não se resolvem na ação. Seu fundo metafísico é indestrutível. A ânsia da verdade o dominará sempre”.⁶⁹

Para respaldar a validade deste argumento e validar a sua importância enquanto intelectual, formador de opinião pública não só em 1932, mas também em 1959, Amado evoca um discurso proferido pelo General De Gaulle na Faculdade de Ciência de

⁶⁶ AMADO, op. cit., 1960, p. 174.

⁶⁷ Idem, p. 180.

⁶⁸ Idem, p. 181-183.

⁶⁹ Idem, p. 181-183.

Toulouse, em 1959, ano de escrita de seu último livro de memórias *Depois da política*.

É indispensável que, de concorrência com a formação científica, o pensamento puro, a filosofia que o exprime, as letras que o valorizam, as artes que o ilustram (e também a moral que procede da consciência e da razão), é indispensável que grande parte da mocidade francesa se dirija para o ensino científico. O Estado tem o dever de suscitar no povo um clima favorável à pesquisa e à ciência. É ao Estado que cabe determinar no domínio da pesquisa o que se reveste de maior utilidade para o interesse público (Le monde, 16 de fevereiro de 1959).⁷⁰

O tecnicismo a que se refere Amado diz respeito ao projeto educacional idealizado pelo escolanovismo que tem como marco, no Brasil, o *Manifesto dos pioneiros da educação nova*, liderado por Anísio Teixeira, em 1932. Com base em estudos feitos nos Estados Unidos, sobretudo pelo filósofo John Dewey, segundo o qual o processo educativo deve formar os indivíduos com vistas à atuação concreta na sociedade, a Escola Nova fez oposição ao ensino humanístico, acusando-o de enciclopédico e verbalístico e propôs uma maior atenção aos processos de aprendizagem do que aos conteúdos curriculares.⁷¹

A escola tecnicista idealizada pelos pioneiros da Escola Nova ia ao encontro do ideário de formação do indivíduo para o trabalho, de acordo com as características do projeto liberal de desenvolvimento industrial brasileiro, arquitetado pelo governo Vargas. Nesta perspectiva, a escola tecnicista visava tornar os sujeitos tecnicamente eficientes para o sistema produtivo. Segundo José Ávila Gandra e Adnilson José da Silva, a implantação de uma educação tecnicista, no Brasil, constitui uma iniciativa populista do governo Vargas ao empresariado da época que teria respaldo estatal para formar os trabalhadores de acordo com as culturas empresariais de cada empresa.⁷² A difusão do ensino tecnicista só tendia a se intensificar nos demais governos populistas, por isso a crítica de tal método de ensino corresponde a uma tentativa de Amado em não deixar que os ideais humanísticos que fizeram parte de sua formação caíssem no esquecimento, seja no ano de 1932, seja no ano de 1959, quando Amado encerra a série de seus livros de memórias.

A valorização da racionalidade técnica ocorre em detrimento do conhecimento das

⁷⁰ Idem, p. 184.

⁷¹ GANDRA, Edgar Ávila; SILVA, Adnilson José da. *A orientação político-educacional no populismo e a evolução na estratégia liberal para conter a mobilização operária*. Revista HISTEDBR, Campinas, n. 19, p. 117-133, set. 2005.

⁷² Idem, p. 119-120.

artes e das ciências no projeto educacional da Escola Nova. Conhecimentos que, segundo Gandra e Silva, atuam na universalização do sujeito que não ficaria apenas preso às malhas do conhecimento racional necessário ao trabalho industrial. Esta concepção também é compartilhada por Amado que temendo que os ideais de sua formação caíssem no ostracismo proclama a importância do conhecimento humanístico. Criticar o conhecimento técnico também pode ser encarado como mais uma estratégia utilizada por Amado para demarcar o seu lugar de letrado, leitor de Marx, que como tal denuncia os perigos que uma educação meramente técnica poderia contribuir para a transformação dos homens em máquinas e conseqüente alienação dos trabalhadores.

Lembremos que, nesta época, dois anos após a Revolução de 30, Amado não tem nenhum vínculo direto com a política e apenas exerce o magistério na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. A colocação de que no Brasil inexistia um projeto de unidade nacional, dando margem a movimentos separatistas como os de São Paulo e a crítica feita à educação nos moldes tecnicistas também são tentativas de desqualificação da então classe dirigente do país, uma vez que Amado, neste período, não fazia parte desta. O autor atribui então aos membros do primeiro governo de Vargas a incapacidade de administração dos problemas sociais e, mais uma vez, busca instituir a sua importância enquanto um intelectual que não deveria ser esquecido da cena política e social brasileira, um filho que deveria ser acolhido por novos pais.

Diante do exposto, podemos compreender a narrativa de Gilberto Amado como discurso cujo principal objetivo é a luta contra o ostracismo intelectual no fim da sua vida. É o próprio Amado que, em carta de 3 de novembro de 1956 a Olívio Montenegro, fala da motivação que o levou a escrever seus livros de memórias:

A verdade é esta. Depois de longos anos de silêncio, após o malogro dos meus romances, pensei ter terminado o que não chegou a ser sequer uma carreira literária. Em 1952, porém, encontrando-me em Paris, sobre o rigorosíssimo e intenso tratamento médico, andei desconfiado de que iria morrer. Comprei um ditafone e soltei para o aparelho em justamente vinte e oito dias aquilo que está em *História da minha infância*. Minha preocupação era deixar alguma coisa antes de desaparecer no esquecimento total.⁷³

A escrita de memórias é uma luta contra morte, uma tentativa de se eternizar por

⁷³ Fundação Casa de Rui Barbosa. Arquivo Museu de Literatura Brasileira, Acervo Pessoal de Gilberto de Lima Azevedo Souza Ferreira Amado de Faria.

meio de palavras. No caso de Gilberto Amado, essa escrita carrega o peso do malogro de seus romances.⁷⁴ É uma tentativa de o fazer renascer. Do mesmo modo, podemos pensar a produção dos volumes que narram sua participação na política e movimentação intelectual. Estas também indicam as estratégias de um personagem que luta para não perder seu lugar na política. E, para tanto, alia seus discursos e posicionamentos intelectuais ao sabor da ordem e do momento histórico vigentes.

Referências

ABREU, Alzira Alves de; LATMAN-WELTMAN, Fernando. Fechando o cerco: a imprensa e a crise de agosto de 1954. In: CORRÊA, Villas-Bôas; GOMES, Angela de Castro et. al. (orgs.). *Vargas e a crise dos anos 50*. Rio de Janeiro. Relume-Dumará, 1994.

ADORNO, Francesco Paolo. A tarefa do intelectual; o modelo socrático. In: GROSS, Fredéric. ARTIÈRES, Phillippe (orgs.). *Foucault: a coragem de verdade*. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

AGRA DO Ó, Alarcon. *Velhices Imaginadas: memória e envelhecimento no nordeste do Brasil (1935, 1937, 1945)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Recife, 2008.

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. *A invenção do nordeste e outras artes*. 2.ed. Recife: FJN / Massangana; São Paulo: Cortez, 2001.

_____. De amadores à desapaixonados: eruditos e intelectuais como distintas figuras do conhecimento no Ocidente contemporâneo. *Trajetos*, Fortaleza, v. 3, n. 6, p. 43-66, 2005.

AMADO, Gilberto. *História da minha infância*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954.

_____. *Mocidade no Rio e primeira viagem à Europa*, Rio de Janeiro: José Olympio, 1956.

_____, *Minha formação no Recife*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.

_____. *Presença na política*, Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.

_____. *Depois da política*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960.

BALANDIER, Georges. *O poder em cena*. Brasília: UNB, 1982.

⁷⁴ Gilberto Amado publicou dois Romances: *Inocentes e culpados* (1941) e *Os interesses da companhia* (1942).

- CAVALCANTE, Maria Claudia. *Em frente ao espelho, recompondo e decompondo cacos de si: intelectualidade e memória em Gilberto Amado*. Campina Grande, 2009.
- CONSORTE, Josildeth. *Culturalismo e educação nos anos 50: o desafio da diversidade*. Cadernos CEDES, Campinas, v. 18, n. 43, p. 26-37, 1997.
- COSTA, Jurandir Freyre. *Ordem médica e norma familiar*, Rio de Janeiro: Graal, 1999.
- FAUSTO, Boris; HOLANDA, Sérgio Buarque de (orgs.). *História Geral da Civilização Brasileira*. O Brasil Republicano. Sociedade e Instituições. São Paulo: Difel, 1978.
- FORTUNATO, Maria Lucinete. *O coronelismo e a imagem do coronel: de símbolo a simulacro do poder local*. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Campinas, 2000.
- Fundação Casa de Rui Barbosa. Arquivo Museu de Literatura Brasileira, Acervo Pessoal de Gilberto de Lima Azevedo Souza Ferreira Amado de Faria.*
- GANDRA, Edgar Ávila; SILVA, Admilson José da. *A orientação político-educacional no populismo e a evolução na estratégia liberal para conter a mobilização operária*. Revista HISTEDBR, Campinas, n. 19, p. 117-133, set. 2005.
- JACKSON, Luiz Carlos. *A sociologia paulista nas revistas especializadas (1940-1965)*. *Tempo Social*, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 263-283, 2004.
- MICELI, Sérgio. *Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945)*. São Paulo: Difel, 1979.
- _____. *Intelectuais à brasileira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
- RIBEIRO, Ana Paula Goulart. *Jornalismo, literatura e política*. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 31, p. 147-160, 2003.
- RODRIGUES, Alberto Tosi. *Sociologia da educação*. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
- VESENTINI, Carlos Alberto. *A teia do fato*. Uma proposta de estudo sobre memória histórica. São Paulo: Hucitec, 1997.

Recebido em: 15/01/2015

Aprovado em: 31/03/2015

Vingt-un Rosado: o “ajuntador de papéis”

Paula Rejane Fernandes*

Resumo

O objetivo deste artigo é investigar Jerônimo Vingt-un Rosado Maia por meio da Coleção Mossoroense, editora criada por ele dentro do projeto *Batalha da cultura* para promover práticas culturais na cidade de Mossoró. Por meio da Coleção Mossoroense, ele construiu uma memória para a cidade e para si o lugar de intelectual a serviço da cultura mossoroense.

Palavras-chave: Vingt-un Rosado. Coleção Mossoroense. Intelectual. Memória.

Abstract

L'objectif de cette étude est de rechercher Jérôme Vingt-un Rosado Maia travers de le Mossoroense Collection, l'éditeur créé par lui dans le projet *Bataille de la culture* pour promouvoir des pratiques culturelles dans la ville de Mossoro. Grâce Mossoroense Collection, il a construit une mémoire pour la ville et le lieu lui-même au service de la culture Mossoró

Mots-clés: Vingt-un Rosado. Mossoroense collection. Intellectuelle. Mémoire.

* Doutora em História pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução

Este texto tem como objetivo investigar a construção de si do intelectual Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, nascido em Mossoró, no ano de 1920. Para tanto, investigaremos esse processo a partir da Coleção Mossoroense. É preciso justificar a nossa escolha. A editora Coleção Mossoroense foi criada por Vingt-un Rosado no ano de 1949, dentro do projeto de *Batalha da cultura*, com o objetivo de publicar pesquisas e documentos a respeito da cidade de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte, pesquisas sobre a seca, estudos sobre a agricultura e pecuária no semiárido. Além de criá-la, Vingt-un esteve à frente de todas as decisões da editora até dezembro de 2005, quando faleceu em decorrência de problemas cardíacos. Deste modo, as publicações eram feitas depois de passar por seu aval. De acordo com Gustavo Sorá,¹ o editor ocupa um espaço no qual é possível escolher títulos, autores e impor padrões culturais. Atuando como editor, Vingt-un realizava o exercício de seleção e de construção de padrões de legitimidade para a história de Mossoró. Ser publicado pela Coleção Mossoroense significava a entrada no cenário intelectual mossoroense.

Diante disso, pensamos a editora como estando intimamente ligada ao intelectual de modo que ela pode ser lida como fazendo parte do processo de escrita de si de Vingt-un Rosado.² Este entendimento é possível, pois, lemos a Coleção Mossoroense como sendo um exercício autobiográfico, por meio do qual Vingt-un se escrevia no espaço público e produzia representações públicas sobre si, sobre sua família e sobre Mossoró.

O desejo de construir uma imagem pública para si mesmo pode ser analisado em outros intelectuais. De acordo com Giselle Martins Venancio,³ Francisco José de Oliveira Vianna tinha o hábito de prefaciar suas próprias obras e a cada nova edição ou reedição, elaborava outro prefácio. Oliveira Vianna usava os prefácios para apresentar os objetivos da obra, expor os autores com os quais dialogava, conversar com os seus possíveis

¹ SORÁ, Gustavo. *Brasileiras: José Olympio e a gênese do mercado editorial brasileiro*. São Paulo: Ed.USP / Com-Arte, 2010, p. 53.

² A escrita de si de Vingt-un também se deu por meio da manutenção do seu arquivo pessoal e da criação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM). Ver: FERNANDES, Paula Rejane. *A escrita de si do intelectual Jerônimo Vingt-un Rosado Maia: arquivos pessoais e relações de poder na cidade de Mossoró (RN) – 1920-2005*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Vitória, 2014.

³ VENANCIO, Giselle Martins. A utopia do diálogo: os prefácios de Vianna e a construção de si na obra publicada. In: GOMES, Angela de Castro; SCHMIDT, Benito Bisso (orgs.). *Memórias e narrativas (auto)biográficas*. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

leitores, responder as críticas recebidas. Para Venancio, a prática de escrever prefácio ajudou Oliveira Vianna a construir uma identidade para si que foi pautada em imagens como a de que era um intelectual a frente do seu tempo, homem livre de qualquer condicionamento político, homem erudito, pensador aberto e, portanto, capaz de revisar as suas ideias. Assim como Venancio, acreditamos que a obra de um intelectual pode ser analisada como sendo parte do arquivamento de si e do seu exercício autobiográfico.

Deste modo, trabalhamos com a ideia de que Vingt-un Rosado tanto realizou o seu exercício autobiográfico no espaço privado, por meio do seu arquivo pessoal, quanto no espaço público, por meio da editora Coleção Mossoroense. O seu exercício autobiográfico não era realizado sozinho, uma vez que contou com as contribuições de sua família, em especial de sua esposa América Fernandes Rosado Maia, e de amigos, que se reuniam simbolicamente em torno da própria Coleção Mossoroense e da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM) compondo um grupo que compartilhava visões de mundo, sentidos, representações e práticas culturais.

O grupo vinculado a esta comunidade interpretativa mantinha a prática de trocaram elogios entre si, de se citarem e de fazerem referências às obras dos amigos. De acordo com Pierre Bourdieu,⁴ a prática que os autores mantem de citarem os amigos em suas obras e de trocaram elogios pode ser entendida como círculo de elogio mútuos. Esta prática ajudava a legitimar o lugar de Vingt-un como intelectual defensor da cultura de Mossoró, de soldado a serviço do “País de Mossoró”. E, investido da imagem de soldado, combateu uma única batalha, a “Batalha da cultura”. Para entendermos o que significa *Batalha da cultura* é necessário situá-la dentro da história política de Mossoró.

A “Batalha da Cultura”

No ano de 1948, Jerônimo Dix-sept Rosado Maia, irmão de Vingt-un, se lançou como candidato a prefeito de Mossoró. A sua proposta para prefeitura incluía a promoção de urbanização, saneamento e estímulo ao crescimento cultural. Este último era pensando como uma batalha que precisava ser travada, a “Batalha da cultura”, que consistiria, principalmente, em criar espaços mantenedores da cultura como biblioteca e museu.

⁴ BOURDIEU, Pierre. *Campo de poder, campo intelectual. Itinerário de un concepto*. s/l: Montessor, 2002.

De acordo com Vingt-un Rosado,⁵ Dix-sept após ser eleito e ser empossado no dia 31 de março de 1948⁶ não tardou a cumprir a promessa que havia feito durante a campanha eleitoral. Sendo assim, no dia 5 de abril de 1948, por meio do decreto municipal de nº 4, criou a biblioteca municipal. Para realizá-la, Dix-sept organizou uma comissão responsável para arrecadar e organizar o material coletado. Tal comissão era composta por João Damasceno da Silva Oliveira, José Romualdo de Souza, José Ferreira da Silva, Rafael Bruno Fernandes de Negreiros e Vingt-un Rosado. Sendo este, o presidente da comissão.⁷

A inauguração da Biblioteca Municipal de Mossoró e do Museu Municipal de Mossoró aconteceu no dia 30 de setembro de 1948. A escolha não foi desprovida de simbologia, pois o dia 30 de setembro é uma data festiva na cidade. Nessa mesma data, no ano de 1883, a cidade de Mossoró libertou os seus escravos, tornando-se a primeira cidade no Rio Grande do Norte a libertá-los.⁸

Por ter criado o decreto que instituiu a biblioteca, Vingt-un nomeava Dix-sept como o líder da “Batalha da Cultura” e atribuiu a si mesmo o lugar de soldado. Colocar-se como soldado ajudava a construir a representação de que servia ao “País de Mossoró” e o fazia por paixão pela sua cidade. A representação de que Vingt-un trabalhava por amor e paixão era reforçada e colocada em circulação por seus amigos como podemos ver na matéria intitulada *Garimpeiro da história mossoroense* escrita por Rodrigues de Melo e publicada no dia 7 de outubro de 1956, no jornal *A República* que circulava em Natal.

essa ajuda e esse estímulo por maiores que sejam não poderão jamais obscurecer o esforço gigantesco de Vingt-un Rosado, *pesquisador gratuito* da história mossoroense, a cujo *trabalho de devota por amor e vocação*, transformando-se por isso num benemérito, a quem a cultura mossoroense deve tudo o que se tem realizado nesses últimos vinte anos. Nenhuma cidade do Estado possui nesse terreno o que Mossoró já realizou. [...] O esforço e o trabalho de Vingt-un Rosado ajudado pela ação estimuladora do poder

⁵ ROSADO, Vingt-un. *Minhas memórias da Batalha da cultura* (v. 1). Mossoró: Coleção Mossoroense, 2000.

⁶ Dix-sept Rosado não terminou o seu mandato de prefeito. Ele deixou a prefeitura para concorrer para governador do estado do Rio Grande do Norte nas eleições de 1950. Como vencedor, tomou posse no ano de 1951, mas não chegou a terminar o seu mandato, pois morreu em um acidente aéreo no dia 12 de julho de 1951.

⁷ ROSADO, Vingt-un (org.). *Notícias sobre a Batalha da cultura* (v. LXIX). Mossoró: Coleção Mossoroense, Ano XXX da “Batalha da cultura”, 1978, p. 6.

⁸ O dia 30 de setembro tornou-se um feriado municipal por meio da lei municipal nº 30 criada no dia 13 de setembro de 1913.

municipal é desses que só merece aplausos não só pela sua realização, mas, sobretudo pela sua continuação e organização dentro dos processos mais modernos de biblioteconomia. [...] sem falar na admiração que tenho pela personalidade afirmativa e, realizadora de Vingt-un Rosado, seria capaz de me animar a vir a público afirmar que *o que se passa na cidade de Mossoró é digno de ser imitado por quantos almejam realizar algo de novo e positivo pela cultura do Rio Grande do Norte* (A República, Natal, 7.10.56).⁹

A matéria publicada no ano de 1956 foi selecionada por Vingt-un para compor o livro *Notícias sobre a Batalha da cultura*¹⁰ publicado pela Coleção Mossoroense no ano de 1978. A data da publicação do livro torna-se significativa quando percebemos que nesse ano havia completado 30 anos do início da *Batalha da cultura*, portanto, o livro é entendido por nós como sendo uma comemoração ao aniversário da *Batalha da cultura*. A matéria escrita por Rodrigues de Melo se soma a outras matérias, depoimentos, cartas e telegramas que abordavam as atividades realizadas em prol da cultura de Mossoró. Vale destacar que as atividades foram relacionadas ao nome de Vingt-un.

A atuação nesta Batalha da cultura auxiliou Vingt-un a construir para si a imagem de trabalhador intelectual incansável. Entretanto, esta é uma imagem que merece uma reflexão basilar. De acordo com Sirinelli,¹¹ o conceito de intelectual é de difícil definição. Como tentativa de delimitar o sentido, Sirinelli aponta duas possíveis definições. A primeira diz que os intelectuais correspondem aos “produtores” e “mediadores” de cultura como os professores, jornalistas, sociólogos. A segunda definição está relacionada ao engajamento nas questões sociais da cidade, neste caso, o intelectual seria uma pessoa que participaria ativamente dentro da cidade propondo melhorias para a mesma e organizando eventos. Sirinelli sugere que esses dois sentidos sejam pensados interligadamente e não em oposição. Um professor, por exemplo, se pensado como intelectual, tanto “produz” bens culturais dentro de seu espaço de trabalho (o colégio, a academia), quanto também intervém na organização da cidade, pois a sua opinião, quando emitida, é tida como sendo especializada e, portanto, legítima para falar sobre algo ou algum acontecimento. Dessa forma, sua intervenção é promotora de ação dentro da cidade.¹² É a partir deste olhar emprestado de Sirinelli que entendemos Jerônimo Vingt-

⁹ ROSADO, op. cit., 1978. p. 76-77 [grifos meus].

¹⁰ Idem.

¹¹ SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: RÉMOND, René (org.). *Por uma história política*. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ / FGV, 1996.

¹² Idem, p. 243.

un Rosado Maia como um intelectual. O seu processo de construção de si como intelectual encontrou espaço de atuação na editora Coleção Mossoroense.

A Coleção Mossoroense

A *Batalha da cultura* teve como um dos seus frutos a Coleção Mossoroense, criada em 1949. Nos seus primeiros anos foi financiada pela Prefeitura Municipal de Mossoró. O financiamento não significava a garantia de publicação de obras. Em junho de 1965, Vingt-un escrevia para seu amigo Raimundo Nonato informando da impossibilidade de publicar sua obra pela Coleção Mossoroense, pois a mesma não tinha recebido verba da prefeitura. A carta nos permite entender que o dinheiro foi usado pela prefeitura para outras finalidades. “O certo é que andaram gastando dinheiro daquela verba federal sem me comunicarem” (APVR).¹³

A segunda fase da Coleção Mossoroense se iniciou em 1974, ano no qual Vingt-un assumiu o cargo de diretor da ESAM. Após assumir a direção, ele financiou, por meio da ESAM, as publicações da editora. Aqui cabe lembrar que ele era o responsável pela editora. Em 1976, o financiamento passou a ser feito por intermédio da Fundação Guimarães Duque (FGD) que pertencia a ESAM e tinha como objetivo realizar pesquisas sobre o semiárido bem como publicar trabalhos sobre ele. As publicações da Coleção Mossoroense também dependiam de convênios e parcerias feitas com universidades, bancos e outros órgãos financiadores. Vingt-un descrevia os convênios como sendo frutos de viagens que ele fazia para apresentar projetos e pedir financiamentos. Além das universidades, outro parceiro da Coleção Mossoroense e da FGD era o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Vingt-un descrevia as parcerias conseguidas como sendo fruto de sua paciência, teimosia e capacidade de fazer as pessoas crerem em suas ideias.

Os financiamentos permitiram o aumento significativo no número de publicações. De acordo com o site da Coleção Mossoroense, enquanto a primeira fase publicou 293 títulos, a segunda atingiu 1.888 publicações.¹⁴ A terceira fase se iniciou no ano de 1994 e teve como uma de suas marcas o fim dos repasses de dinheiro que a FGD fazia para a Coleção Mossoroense. O motivo foi a divergência entre Joaquim Amaro Filho, diretor da

¹³ Arquivo Pessoal de Vingt-un Rosado (APVR).

¹⁴ *Coleção Mossoroense*. Disponível em: <<http://www.itaucultural.org.br/rumos/webreportagem/fotos.htm>>. Acesso em: 2 abr. 2015.

ESAM entre os anos de 1992 e 1996, e Vingt-un Rosado. Aquele determinou que a ESAM e a FGD não fizessem mais repasses para a publicação de livros e que a primeira não sediaria mais nenhum evento vinculado a *Batalha da cultura*. Objetivando contornar esse entrave, Vingt-un criou no ano de 1995 uma fundação que levava o seu nome Fundação Vingt-un Rosado (FVR) cujo propósito era angariar fundos para publicar novas obras.

A ruptura com a ESAM contribuiu para que a partir dos anos de 1990, Vingt-un adotasse uma fala recorrente, sendo essa a de que os governantes de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte não se preocupavam com a cultura, indiferença, segundo ele, expressa na falta de repasse de dinheiro para execução de projetos culturais. A repetição desta fala pode ser entendida como um processo de enquadramento da memória a respeito da *Batalha da cultura* e da ação de Vingt-un Rosado como intelectual. De acordo com Angela de Castro Gomes,¹⁵ a memória deve ser entendida como um trabalho, pois, o passado é pensado e dado a ler a partir das inquietações do presente, deste modo, a memória é passiva de alterações constantes. E suas alterações podem colocar em risco a identidade do indivíduo, do grupo, da cidade. Para fugir da mudança ou minimizá-la, o narrador, indivíduo tido como sendo autorizado a falar em nome do grupo, narra a memória procurando contá-la do mesmo modo, sem mudanças, promovendo, assim, o enquadramento da memória. Acreditamos que Vingt-un realizou o enquadramento da memória relacionada à *Batalha da cultura* contribuindo, assim, para produzir a representação de que ele lutava pela cultura mossoroense e que contava com poucos aliados na sua luta, uma de suas aliadas era a sua esposa América Fernandes Rosado Maia. A fala a respeito da falta de repasses pode ser entendida como uma forma encontrada por Vingt-un para denunciar a sua perda de poder de mando na ESAM.

Diretores fechadores dos Museus que eu deixei, verdugos que expulsaram a inteligência da minha escola: AMOL [Academia Mossoroense de Letras], ICOP [Instituto Cultural do Oeste Potiguar], SBEC [Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço], ficaram sem teto. / Retiraram os nomes das salas, porque eram inimigos da memória dos que me ajudaram a construir a Escola. / Parece que a danação dos que não sabem fazer, pós doutorou-se no anseio de apagar as pegadas de Vingt-un e América.¹⁶

¹⁵ GOMES, Angela de Castro. A guardiã da memória. *Acervo*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1/2, p. 17-30, jan./dez. 1996.

¹⁶ ROSADO, Vingt-un. *Minhas memórias da Batalha da cultura*. (v. 5). Mossoró: Coleção Mossoroense, 2001b. p. 19.

Vingt-un descreveu como se tivesse acontecido o apagamento de sua memória, como se tivessem retirado as marcas de sua atuação à frente da ESAM bem como as ações realizadas por América em prol da cultura mossoroense. A ruptura com a ESAM representou uma fase da Coleção Mossoroense marcada por poucos recursos. Enquanto na segunda fase os autores não precisavam gastar para ter suas obras publicadas pela Coleção Mossoroense, na terceira fase, as publicações precisavam da participação dos autores nos gastos da edição. Isso era percebido em cartas enviadas por Vingt-un para autores interessados em publicar pela Coleção Mossoroense.

Mossoró-RN, 1º de Dezembro de 1995 / Celso: / As 50 resmas fizeram boa viagem, muito obrigado pela gentileza. [...]. Na sua passagem por aqui conversei sobre as dificuldades de fazer cultura nestes dias. De 10 projetos pequenos encaminhados pela FVR neste 95 ainda não pingou 1 centavo. [...]. Mande seu trabalho digitado. As nossas edições são de 300 exemplares. Você ficaria com 200 exemplares. Se o livro for de 150 páginas você me mandará uma caixa de tinta com 5 tubos Gestetner CopyPrinter Ink CPT1. [...]. A capa será de sua responsabilidade. Resumindo: o papel já está comigo. Você providenciará a capa e a tinta. O livro sairá pela FVR, Coleção Mossoroense, Série C, Volume 873. Veja o exemplo. / Afetuosamente, / Vingt-um.¹⁷

A falta de recursos era descrita como não sendo impeditivo para a publicação de livros. Ela foi apropriada por Vingt-un para auxiliar na construção da representação de que ele era um apaixonado por livros. Paixão que fazia com que ele pagasse a impressão das obras usando recursos próprios. Na ausência de recursos, pegava dinheiro emprestado com agiotas. De acordo com o site da Coleção Mossoroense, Vingt-un chegou a dever mais de 20 mil reais a agiotas.¹⁸

Dizer que Vingt-un pedia dinheiro emprestado para produzir livros ajudava a produzir a representação de que o intelectual era uma pessoa que se sacrificava pela ciência, pela cultura, pela cidade de Mossoró. Por sua vez, esta representação ajudava a criar uma nova representação, sendo esta, a de que ele era o único a se preocupar com Mossoró, o único a conhecer cuidadosamente a história da cidade, por isso, deveria ser visto como o guardião da memória da mesma. Somado a isso, afirmar que pegava empréstimos para publicar livros reforçava publicamente o seu amor por Mossoró e mostrava como a sua paixão pela cidade era algo que estava acima do seu interesse financeiro.

¹⁷ APVR.

¹⁸ *Coleção Mossoroense*, op. cit., 2015.

A Coleção Mossoroense e a construção de si de Jerônimo Vingt-un Rosado Maia

Um exemplo do exercício autobiográfico realizado por Vingt-un por meio da Coleção Mossoroense é *Um auto-retrato* (sic) publicado no volume IV do livro *Minhas memórias da Batalha da cultura*.¹⁹ O texto foi escrito no formato de perguntas e respostas como se fosse uma entrevista na qual Vingt-un pergunta e responde a si mesmo. Ao longo do autorretrato, ele se nomeia como sendo um organizador de livro ou ajuntador de textos ao invés de escritor. Não se considerava um historiador, mas um amigo de papéis velhos. Não se considerava antropólogo e nem cientista social, mas um trabalhador braçal da cultura que servia por paixão a Mossoró. Com relação à ESAM, afirmava que havia nascido de sua obstinação em ver Mossoró com uma escola agrícola capaz de atender as necessidades do semiárido. Em 2003, em entrevista a repórteres da *Revista Preá*, revista da Fundação José Augusto, Vingt-un retomou as representações que expressou no seu autorretrato, principalmente a de que era um ajuntador de papéis velhos a serviço de Mossoró e de que a construção da ESAM foi fruto do seu esforço.

Como editor da Coleção Mossoroense, Vingt-un acabava por selecionar o que seria produzido ou não em sua editora. E, por meio do seu processo de seleção, indicava e apresentava os autores e os assuntos que deveriam ser lidos. Neste exercício de escolha, Vingt-un também se colocava como um intelectual, pois, foi o seu olhar que filtrou o que era interessante ou não. E ao fazer isso, ele criava o seu lugar dentro da academia e dentro da cidade de Mossoró e aos poucos ia sendo construído o seu lugar de intelectual preocupado com a ciência e com a cidade. De acordo com Aécio Cândido de Sousa,²⁰ Vingt-un deve ser lido como um intelectual que tinha uma visão liberal para o desenvolvimento de Mossoró e isso se expressava pela sua preocupação com a pesquisa científica, com a história da cidade e, especialmente, com o seu desejo de divulgar a ciência, de torna-la acessível a todos. Um dos seus temas principais era a cidade de Mossoró. Sobre ela procurava publicar obras a respeito da cidade em vários aspectos como a geografia, clima, paleontologia, petróleo e sobre a história da cidade. A respeito da história da cidade de Mossoró, vale destacar que Vingt-un estimulou, por meio da

¹⁹ ROSADO, Vingt-un. *Minhas memórias da Batalha da cultura* (v. 4). Mossoró: Coleção Mossoroense, 2001a.

²⁰ SOUSA, Aécio Cândido. Vingt-un Rosado: a história de uma visão liberal do desenvolvimento de Mossoró. In: FELIPE, José Lacerda (org.). *Vingt-un, o intelectual e o cidadão*. Natal: Ed.UFRN, 2004.

Coleção Mossoroense, a publicação de documentos como as atas da Câmara Municipal de Mossoró, códigos de posturas municipais, relatórios das atividades dos presidentes da intendência municipal, e reprodução de jornais que circularam na cidade no passado, como, por exemplo, o jornal *O Mossoroense* que teve seus exemplares da primeira fase (1872-1876) compilados e reproduzidos em forma de livro.

Além dos livros escritos e organizados por Vingt-un, a Coleção Mossoroense também publicou trabalhos de outros autores. Quando observamos alguns nomes desses autores a exemplo de Raimundo Nonato, Raimundo Brito, Sebastião Vasconcelos, percebemos que eram escritores que faziam parte do ciclo de amizade de Vingt-un e compunham juntamente com ele uma comunidade interpretativa. De acordo com Roger Chartier,²¹ a comunidade interpretativa de leitores bem como a de escritores consiste em um grupo de indivíduos que compartilham as mesmas ideias, hábitos, práticas culturais. Essas comunidades podem estar reunidas em torno de universidades, clubes, revistas, editoras. No caso de Vingt-un, supomos que a sua comunidade interpretativa se reunia em torno da Coleção Mossoroense e da ESAM. Como característica desta comunidade percebemos a existência de uma troca constante de elogios mútuos e o hábito de citarem uns aos outros.

Algumas obras publicadas pela Coleção Mossoroense se apropriavam de representações já existentes a respeito do intelectual mossoroense bem como a respeito de Mossoró e, a partir delas, reforçavam ou produziam novas representações, permitindo, assim, a circulação das mesmas e a superposição de presentes diferentes. Entendemos a circulação como sendo um meio que possibilita a divulgação e construção de representações, por isso, para o nosso trabalho, lemos a Coleção Mossoroense como sendo uma prática cultural (ação) que criava representações e coloca as mesmas em circulação. Defendemos que há a produção de representações, pois, os livros editados e publicados pela Coleção buscam produzir um sentido para a cidade de Mossoró, para Vingt-un e a família Rosado. Além de produzir sentido, os livros também procuravam legitimar essa produção de sentido, pois, se revestiam com o caráter de pesquisa histórica baseada em fatos e documentos, modelo de história adotado pela escola metódica.²²

²¹ CHARTIER, Roger. Escutar os mortos com os olhos. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 24, n. 69, p. 7-30, 2010.

²² Ver REIS, José Carlos. *A história, entre a filosofia e a ciência*. São Paulo: Ática, 1996.

A apropriação da memória para a partir dela criar representações de poder e locais de poder como o de intelectual é percebida em diversas obras da Coleção Mossoroense, a exemplo da obra intitulada *Vingt-un* que foi organizada por América Fernandes Rosado Maia,²³ esposa de Vingt-un. A obra foi publicada em comemoração ao aniversário de 60 anos do intelectual mossoroense. Nesse livro lemos cartas e depoimentos sobre Vingt-un que foram selecionados por América Maia. Entre as cartas e depoimentos há um ponto em comum que é a constância de elogios endereçados a Vingt-un.

Vingt-un

América Fernandes Rosado Maia e Jerônimo Vingt-un Rosado Maia se conheceram em Minas Gerais quando ele fazia o curso de Agronomia na Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL). Casaram-se no ano de 1947 e, após o casamento, América Maia tornou-se não apenas sua esposa, mas também uma incentivadora e companheira de pesquisa e ajudante na *Batalha da cultura*, uma intelectual que fazia parte da comunidade interpretativa da qual participava Vingt-un e uma das principais colaboradoras para a construção da imagem de que ele era um intelectual a serviço de Mossoró. Podemos perceber a sua atuação nos livros que organizou e cujo tema principal era o seu esposo. Exemplo disso é a obra *Vingt-un*, publicada em 1980 em comemoração ao aniversário de 60 anos do intelectual mossoroense.

Visando explicar o propósito da obra, América Maia redigiu um texto introdutório para o livro, *À guisa de um prefácio*, no qual contava ao leitor os motivos que a conduziram na organização e elaboração do livro. Os motivos apresentados por ela reforçam algumas representações em torno de Vingt-un como a de que ele era uma pessoa simples e desprovida de grandes vaidades. “Nunca fizemos uma comemoração festiva no seu aniversário [...]. Ele sempre pensou que uma festa de proporções maiores poderia parecer uma agressão aos que, ao seu redor, tinham tão pouco”.²⁴ Deste modo, na imagem destacada pela esposa, ao invés de festa, o melhor presente para o intelectual era ganhar um livro contando a sua história.

²³ MAIA, América Fernandes Rosado (org.). *Vingt-un* (v. CXXIII). Mossoró: Coleção Mossoroense, 1980.

²⁴ Idem, p. 3.

América Maia nos permite ler coisas significativas em sua escrita. A primeira trata-se de que o seu objetivo inicial era escrever uma biografia em tom de romance. “O nosso desejo primeiro era que tivesse este livro o gênero biográfico. Uma biografia romanciada; gênero de leitura que muito nos agrada”. A segunda era que seu marido tinha a prática de arquivar material a respeito de si mesmo. “No entanto na riqueza dos seus arquivos fomos encontrar o conteúdo destas páginas”. Terceiro, entendia o livro como sendo um documento que atestava algo a respeito de Vingt-un, como se houvesse uma verdade a ser dita. “Lendo cada uma delas achamos razões muito fortes para reuni-las (sic) neste documento”.²⁵

De acordo com Gomes, os arquivos pessoais são capazes de seduzir os pesquisadores com a ideia de que eles representam a “verdade” a respeito do proprietário do acervo. Deste modo, o feitiço dos arquivos pessoais é o de levar o historiador a acreditar numa autenticidade só porque o documento foi escrito de próprio punho do sujeito investigado. Diante disso, podemos dizer que o contato com o arquivo seduziu a escritora América Maia ao ponto de mesma entender que os documentos existentes nele atestavam a verdade sobre Vingt-un, por isso, não era preciso haver uma crítica, só era necessário compila-los e ordená-los.

O quarto ponto que destacamos no texto de América Maia é que havia o desejo de construir para Vingt-un uma narrativa que desse sentido a sua trajetória de vida e produzisse unidade para a sua identidade, “mas seria também a história que teríamos de contar aos nossos filhos e aos nossos netos”.²⁶ O desejo de construir uma unidade para o indivíduo fazia parte da necessidade que o indivíduo moderno tinha de criar narrativas que produzissem a sensação de unidade e dessem a impressão de que as suas vidas transcorressem de modo a cumprir uma finalidade, como se houvesse um destino a ser cumprido. Essa sensação de unidade cria o que Bourdieu²⁷ nomeia como sendo ilusão biográfica. Sendo assim, acreditamos que o livro tivesse como um dos seus objetivos criar uma unidade para Vingt-un de modo a tecer um fio condutor entre os diversos acontecimentos de sua vida. Entendemos que a construção de narrativas biográficas ajuda a produzir uma representação estanque do indivíduo capaz de se opor a outras narrativas

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem.

²⁷ BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). *Usos & abusos da história oral*. Rio de Janeiro: FGV, 1996.

que venham a se chocarem com a representação principal. Quinto ponto que destacamos no prólogo de América, corresponde ao fato da biografia ser escrita visando um possível leitor, sejam eles os filhos e netos, como destacou América Maia, sejam eles desconhecidos. A prática de contar a história de vida de Vingt-un auxiliaria a produzir e a reforçar representações em torno dele.

Por isso, entendemos a Coleção Mossoroense como possuidora de um caráter (auto)biográfico, pois, por meio dela, Vingt-un, às vezes só e/ou às vezes auxiliado por seus amigos, escrevia sobre si mesmo de modo a dar sentido a sua vida de homem público e homem privado. Nesse caso, a fronteira entre homem público e privado parecia ser um pouco tênue de modo que, às vezes, quase não havia diferenciação entre o Vingt-un público e o privado. Essa impressão é pautada no fato de que ele publicou livros sobre seus irmãos, sobre seu pai e sobre sua esposa. Essa possível fragilidade entre a fronteira de homem público e privado pode ser entendida como fazendo parte da construção da imagem de si como sendo um homem simples, humilde, desprovido de interesses, homem que não tinha segredos, trabalhava as claras, que era ligado à família. E ele procurava evidenciar que sua família também estava a serviço de Mossoró, isto é, que seu trabalho não era solitário, era apoiado por seus familiares.

A Coleção Mossoroense, portanto, trazia a marca de Vingt-un e de como ele entendia a criação de livros, o papel do intelectual dentro do seu campo, e a relação com outros intelectuais. Por meio da Coleção Mossoroense lemos e analisamos as representações produzidas em torno de Vingt-un.

No caso da obra *Vingt-un* analisamos também a participação de América Maia na construção de Vingt-un como intelectual a serviço de Mossoró. América Maia era a organizadora do livro, isso significa dizer que foi por meio do seu olhar e dos seus critérios de escolha que os textos foram selecionados e organizados de modo a compor o livro. Em meio às cartas, telegramas, recortes de jornais, América selecionou aqueles que pudessem servir como peças que ajudassem a montar um mosaico de memórias cujo desenho final deveria trazer os contornos de Vingt-un, mas não quaisquer contornos, deveriam ser os que permitissem ao leitor do livro entender e ver em Vingt-un um homem agente e combatente. A sua vida teria sido até aquele momento, até o seu aniversário de 60 anos, um combate constante e incessante em prol da cidade de Mossoró, mais precisamente, em prol de sua cultura e do seu desenvolvimento econômico, e contra o

esquecimento. Nesta batalha, América Maia se coloca como aliada de Vingt-un e também se inscreve na história da cidade como defensora da mesma, como alguém que mesmo sendo forasteira, já que era mineira, soube amar e se dedicar a cidade que a acolheu, a cidade de Mossoró.

Com relação à composição do livro, é importante destacar que ele é formado de recortes de temporalidades diversas, falamos isso, pois nele é possível encontrar transcrições de cartas, depoimentos e matérias de jornais, ofícios de datas diferentes e com distância temporal que às vezes ultrapassam 15 anos. Mesmo sendo de temporalidades diferentes, as transcrições realizadas por América Maia são dispostas e organizadas como se Vingt-un tivesse uma trajetória de vida linear, sem oscilações ou dúvidas e como se sua preocupação com a história de Mossoró o acompanhasse desde jovem como podemos ver na citação abaixo.

O seu livro é uma contribuição magnífica para o melhor conhecimento da nossa gente, da nossa formação, do que valem em suma. Oxalá continue o excelente empreendimento de José Augusto a nos proporcionar obras como a sua, que trazem tantos achegas para a construção final: a síntese histórica da nossa terra em todos os seus aspectos. Que cada um dos nossos estudiosos leve a sua pedra, e teremos em breve um monumento admirável. / Carta datada do Rio de Janeiro, em 14.12.1940.²⁸

Essa carta torna-se significativa quando entendemos quem foi o seu remetente e o ano no qual foi escrita. Aduato Miranda Raposo da Câmara era um mossoroense reconhecido no estado do Rio Grande do Norte pela sua participação na Academia Norte Rio-Grandense de Letras e no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Somado a isso, destacou-se como jornalista, deputado, historiador, genealogista e professor. Como professor chegou a ser dono do Colégio Metropolitano, no Rio de Janeiro, cidade para onde se mudou depois da Revolução de 1930. Sua mudança para o Rio explica o fato da carta ter sido enviada de lá. Aduato Câmara escrevia para Vingt-un, na época contando com 20 anos de idade, para parabeniza-lo pela publicação do seu primeiro livro intitulado *Mossoró*, publicado pela editora Irmãos Pongetti. Supomos que ao tonar pública a carta de Aduato Câmara a Vingt-un, América desejava mostrar que o trabalho de seu esposo era reconhecido e legitimado pelos pares, isto é, por outros intelectuais do Rio Grande do Norte. Publicar essa carta de certa forma significava,

²⁸ CÂMARA, Aduato Miranda Raposo da *apud* MAIA, op. cit., 1980, p. 5.

metaforicamente, dizer que Vingt-un tinha o passaporte carimbado para entrar no cenário das letras e da intelectualidade do Rio Grande do Norte. Em outras palavras, mesmo não tendo escrito a carta, América Maia se apropria da escrita e do peso atribuído ao nome de Aduino Câmara para produzir uma crítica positiva a respeito do trabalho de Vingt-un. Para Bourdieu,²⁹ o crítico dentro do campo intelectual assume o papel de identificar e nomear quem é digno de receber o nome de intelectual ou não.

Além da carta de Aduino Câmara, América Maia também selecionou uma matéria escrita por Luís da Câmara Cascudo a respeito do livro *Mossoró*. A matéria foi publicada no ano de 1941 no jornal *A República* que circulava na cidade de Natal. Câmara Cascudo, assim como Aduino Câmara, era um homem de destaque no cenário das letras potiguares e também do país. Havia se destacado e adquirido renome nacional em decorrência de suas pesquisas sobre folclore, antropologia e cultura brasileira. Deste modo, ser alvo dos olhares de Cascudo e receber dele críticas positivas, principalmente, quando tais críticas eram publicadas em jornal da capital do estado, ajudava dar legitimidade a obra de qualquer jovem aspirante a escritor, como era o caso de Jerônimo Vingt-un Rosado Maia.

É a história do Mossoró. A primeira tentativa de sistematização incompleta, corrigível, provisória, mas veemente, ampla, olhando todos os ângulos (sic) do assunto. Antes desse rapaz, recém-saído do Ginásio Diocesano Santa Luzia, Mossoró documentos, artigos, espaços, papéis espalhados, informações nas memórias velhas, crônicas no (sic) jornais esquecidos. Nada coerente, direto, contínuo, articulado.³⁰

Câmara Cascudo nomeia o trabalho de Vingt-un como sendo a primeira tentativa de sistematização da história da cidade de Mossoró, mesmo que tal tentativa tenha suas falhas. Antes desse trabalho, Mossoró não tinha história escrita, tinha apenas um amontoado de documentos. O livro de Vingt-un seria, no olhar de Câmara Cascudo, o primeiro movimento de sistematização de uma história para Mossoró e tinha como qualidade não ser ufanista, como se era de espera dos jovens escritores que muitas vezes exaltavam as suas terras natais.

Não há um hino flamejante a Mossoró, cantando carnaúba (sic) e caminhos históricos, figuras grandes, expendor (sic) econômico e grandeza política. É

²⁹ BOURDIEU, op. cit., 2002.

³⁰ CASCUDO, Luís da Câmara *apud* MAIA, op. cit., 1980, p. 177.

um livro medido, equilibrado, dando a ilusão da maturidade nessa primavera vital.³¹

Cascudo finaliza a sua matéria enfatizando o trabalho de Vingt-un e retomando a ideia inicial da matéria, a de que o trabalho realizado por Vingt-un foi colossal e requereu dele um grande esforço.

Tudo isso é trabalho pessoal, tarefa executada diariamente meses e anos, em Mossoró, em Natal, no Recife, onde quer que estivesse. Vingt-Un estaria dentro duma biblioteca, rebuscando, revirando, anotando, insaciável. Eis de tudo quando sonhou, o fruto, num livro de 230 páginas. Vingt-Un mostrou, indiscutivelmente, que a glória do Mossoró se estende além da prata das salinas e das florestas das chaminés fumegantes...³²

Ao longo do livro *Vingt-un*, América Maia se apropriou não apenas das escritas de Adauto Câmara e de Luís da Câmara Cascudo, ela seguiu se apropriando de outros autores e utilizando-os para criar a representação de que seu esposo Vingt-un era um trabalhador incansável e seu único pagamento era a paixão por Mossoró. Vale ressaltar que no seu processo de apropriação, América não levava em consideração as diferenças de temporalidades e não tecia questionamentos a respeito dos atos de Vingt-un. Somado a isso, ela fazia uso das falas/escritas de outras pessoas sem se preocupar em apresentá-los para os possíveis leitores do livro que organizou. Supomos que a falta dessa apresentação estivesse relacionada ao fato da autora supor que os seus leitores compartilhavam com ela as mesmas informações sobre a vida de Vingt-un, já que era um homem público e amigo de pessoas também públicas como era o caso do jornalista Dorian Jorge Freire, vinculado ao jornal *O Mossoroense*, periódico mais antigo da cidade de Mossoró. Dorian Jorge usava o seu espaço no jornal para escrever diversas vezes a respeito de seu amigo. E Vingt-un, por sua vez, soube retribuir esse gesto por meio de elogios direcionados ao amigo e publicando livros de Dorian Jorge na Coleção Mossoroense. Ao fazerem isso, pensamos que os dois formavam o que Bourdieu³³ nomeia como sendo círculo de elogios mútuos.

Por meio da criação e manutenção desse círculo, os autores envolvidos legitimam os seus trabalhos e acabam por produzirem leis tácitas ou não que autorizam ou vetam o

³¹ Idem, p. 178.

³² Idem, p. 180.

³³ BOURDIEU, op. cit., 2002.

ingresso de novos membros no cenário das letras. Receber elogios escritos por esses escritores significava o ingresso na literatura mossoroense e uma porta para a entrada na literatura do estado do Rio Grande do Norte. E foram justamente os elogios que América Rosado selecionou para compor o livro em homenagem ao aniversário de 60 anos de Vingt-un. Uma de suas seleções foi a matéria escrita por Dorian Jorge Freire sobre Vingt-un que foi publicada no jornal *O Mossoroense* que circulou no dia 1 de novembro de 1978.

Gostemos ou não gostemos de Vingt-Un (e eu gosto), há nele qualidades e virtudes que TÊM de ser aceitas por unanimidade. A honradez pessoal, o desprendimento, a modéstia, a grandeza notável de seu espírito público, a sua extraordinária dedicação às coisas da cultura e do ensino em Mossoró. / Digo como testemunha, a mão direita sobre a velha Bíblia: nele não se encontra traço de baixeza. E também asseguro: de 1948 até este desvairado 1978, NADINHA se fez em Mossoró em matéria de cultura, de ensino, de inteligência, que não trouxesse a marca imperecível de sua presença.³⁴

América Maia se apropriou de um texto escrito pelo jornalista Dorian Jorge Freire em homenagem a Vingt-un, que foi publicado primeiramente no jornal *O Mossoroense*, no dia 29 de setembro de 1976. Nesse período, Vingt-un estava à frente da direção da ESAM e começava a fazer melhorias na estrutura física dela. Vemos que América Maia fez uso do texto de 1976 e o publicou em seu livro de 1980 sem fazer nenhuma observação a respeito da temporalidade. Pelo contrário, trabalhou com a ideia de que havia uma linearidade entre o Vingt-un de 1976 e 1980.

Vingt-un: o ajuntador de papéis velhos

Enquanto morou em Recife, Vingt-un não apenas frequentou o curso preparatório de pré-engenharia, também se dedicou a pesquisar a respeito de Mossoró. O resultado de sua pesquisa foi transformado em livro e publicado, no ano de 1940, pela Editora Irmãos Pongetti com os custos financiados por sua mãe Isaura Rosado Maia. De acordo com Vingt-un, a motivação para pesquisar e escrever sobre sua cidade natal veio do estímulo que recebia do folclorista Luís da Câmara Cascudo. Em 19 de outubro de 1937, Câmara

³⁴ FREIRE, Dorian Jorge *apud* MAIA, op. cit., 1980, p. 86.

Cascudo escreveu para Vingt-un dizendo que a missão do jovem rapaz era escrever sobre Mossoró.³⁵

Durante os anos de 1950, Vingt-un escreveu folhetos, nomeados por ele como sendo plaquetas, publicadas pelo Boletim Bibliográfico vinculado à Biblioteca Municipal de Mossoró, cuja finalidade era publicar informações a respeito da cultura e da história da cidade. Depois, o Boletim Bibliográfico foi incorporado a Coleção Mossoroense e passou a fazer parte da seção referente à série B, destinada a publicar folhetos. Ao analisarmos o catálogo de publicações da Coleção Mossoroense, percebemos que na década de 1960, Vingt-un retoma a publicação de obras de maior fôlego do que os folhetos. Suas publicações tratavam de Mossoró por meio de diversos aspectos. Abordava assuntos a respeito da história da cidade, sobre pessoas renomadas que passaram por lá, sobre fósseis encontrados em Mossoró e em cidades vizinhas. Outro tema que recebeu atenção de Vingt-un foi a seca. Relacionamos a produção de livros sobre a seca à formação acadêmica de Vingt-un Rosado, já que era formado em Agronomia pela Escola Superior de Agronomia de Lavras (ESAL).

Sendo assim, a temática sobre a seca reunia traços da formação acadêmica de Vingt-un, enquanto a segunda temática a respeito da história de Mossoró reunia traços de seu autodidatismo na pesquisa histórica. Vingt-un pensava a história como sendo linear e portadora da missão de evitar o esquecimento e criar nos mossoroenses o amor pela cidade. Para tanto, produzia por meio da Coleção Mossoroense uma memória positiva a respeito de Mossoró.

Uma das características da escrita de Vingt-un era que ele não analisava as fontes, pelo contrário, apenas as transcrevia como se elas fossem capazes de atestar a verdade a respeito do acontecido. As fontes não precisavam ser contestadas ou analisadas, precisavam apenas ser transcritas para que o leitor pudesse ter acesso ao passado. Deste modo, passado e história eram vistos como sinônimos, quando a teoria da história nos ensina que os dois são diferentes e o passado é construído a partir de escolhas norteadas por relações de interesses.³⁶ As fontes são utilizadas por ele para criar uma relação entre passado e presente de modo a reforçar representações e a coloca-las em circulação.

³⁵ BRITO, Raimundo Soares de (org.). *Câmara Cascudo e Batalha da cultura* (v. 941, Série C). Mossoró: Fundação Vingt-un Rosado / Coleção Mossoroense, 1997, p. 74; MAIA, op. cit., 1980, p. 176-177.

³⁶ LE GOFF, Jacques. *História e memória*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2003.

No tocante a escrita de Vingt-un, é preciso destacar que em diversos momentos da leitura de suas obras encontramos a dificuldade de entender se o texto se trata de uma transcrição (citação) ou se fora escrito por ele. Isso será uma marca das suas obras. As fontes utilizadas por ele são empregadas de modo a produzirem memórias a respeito do fato estudado ao invés de serem analisadas e investigadas para servirem de subsídio para a construção de um texto histórico.

Conclusão

Ao “ajuntar papéis” velhos e transformá-los em livros por meio da editora Coleção Mossoroense, Vingt-un Rosado construiu representações sobre Mossoró, sobre si mesmo e sobre sua família e as colocou em circulação. Fez da editora um lugar de memória e fonte de pesquisa sobre a seca, a história do Rio Grande do Norte e de Mossoró. De modo que contribuía para a produção de novas representações. Somado a isso, Vingt-un criou para si o lugar de soldado da *Batalha da cultura* e de intelectual preocupado com sua terra, um intelectual telúrico, sempre disposto a trabalhar pelo desenvolvimento de sua cidade natal. Vingt-un se inscreveu na história de Mossoró de modo que não há como falar da cidade sem fazer alusão ao seu nome e a sua criação, a Coleção mossoroense.

Referências

Arquivo Pessoal de Vingt-un Rosado (APVR).

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). *Usos & abusos da história oral*. Rio de Janeiro: FGV, 1996.

_____. *Campo de poder, campo intelectual. Itinerário de un concepto*. s/l: Montessor, 2002.

BRITO, Raimundo Soares de (org.). *Câmara Cascudo e Batalha da cultura* (v. 941, Série C). Mossoró: Fundação Vingt-un Rosado / Coleção Mossoroense, 1997, p. 74; MAIA, op. cit., 1980.

CHARTIER, Roger. Escutar os mortos com os olhos. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 24, n. 69, p. 7-30, 2010.

Coleção Mossoroense. Disponível em:

<<http://www.itaucultural.org.br/rumos/webreportagem/fotos.htm>>.

FERNANDES, Paula Rejane. *A escrita de si do intelectual Jerônimo Vingt-un Rosado Maia: arquivos pessoais e relações de poder na cidade de Mossoró (RN) – 1920-2005*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Vitória, 2014.

GOMES, Angela de Castro. A guardiã da memória. *Acervo*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1/2, p. 17-30, jan./dez. 1996.

LE GOFF, Jacques. *História e memória*. Campinas: Ed. UNICAMP, 2003.

MAIA, América Fernandes Rosado (org.). *Vingt-un* (v. CXXIII). Mossoró: Coleção Mossoroense, 1980.

REIS, José Carlos. *A história, entre a filosofia e a ciência*. São Paulo: Ática, 1996.

ROSADO, Vingt-un (org.). *Notícias sobre a Batalha da cultura* (v. LXIX). Mossoró: Coleção Mossoroense, Ano XXX da “Batalha da cultura”, 1978.

_____. *Minhas memórias da Batalha da cultura* (v. 1). Mossoró: Coleção Mossoroense, 2000.

_____. *Minhas memórias da Batalha da cultura* (v. 4). Mossoró: Coleção Mossoroense, 2001a.

_____. *Minhas memórias da Batalha da cultura* (v. 5). Mossoró: Coleção Mossoroense, 2001b.

SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: RÉMOND, René (org.). *Por uma história política*. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ / FGV, 1996.

SORÁ, Gustavo. *Brasilianas: José Olympio e a gênese do mercado editorial brasileiro*. São Paulo: Ed. USP / Com-Arte, 2010.

SOUSA, Aécio Cândido. Vingt-un Rosado: a história de uma visão liberal do desenvolvimento de Mossoró. In: FELIPE, José Lacerda (org.). *Vingt-un, o intelectual e o cidadão*. Natal: Ed. UFRN, 2004.

VENANCIO, Giselle Martins. A utopia do diálogo: os prefácios de Vianna e a construção de si na obra publicada. In: GOMES, Angela de Castro; SCHMIDT, Benito Bisso (orgs.). *Memórias e narrativas (auto)biográficas*. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

Recebido em: 14/12/2014

Aprovado em: 05/03/2015

SEÇÃO
LIVRE

*Um regime a serviço do capital: apontamentos
Gramscianos sobre a sociedade civil brasileira no
contexto ditatorial*

Diego Ramos*

Resumo

A expectativa deste artigo é tentar, através da utilização preliminar de conceitos gramscianos, conhecer, entender, problematizar e promover um diálogo de tais ideias com a situação do Brasil no período pré-1964 e em alguns momentos importantes durante os anos de ditadura militar. Entendemos que, em nosso trabalho, utilizaremos alguns conceitos que até hoje são motivos de debates em torno de si. Para tanto, escolhemos o conceito de “sociedade civil” para tentarmos chegar ao entendimento da forma como esse grupo se relacionou com o regime militar. Esta relação pode receber alguma contribuição através da perspectiva gramsciana, ou seja, Gramsci em seu modo de enxergar a ação dos dominadores pode ajudar no entendimento de como fomos dominados por vinte e um anos aqui no Brasil.

Palavras-chave: Ditadura. Sociedade civil. Gramsci.

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-UERJ) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Abstract

The expectation of this article is to try, through the primary use of Gramscian concepts, know, understand, discuss and promote such a dialogue of ideas with the situation of Brazil in the pre-1964 period and in some important moments during the years of civil dictatorship military. We understand that, in our work, we use some concepts that are still grounds for debates around itself. To do this we chose the concept of “civil society” to try to come to an understanding of how this group was related to the military regime. This relationship may receive some contribution through the Gramscian perspective, Gramsci in his way of seeing the action of the rulers can help in understanding how we dominated for twenty-one years here in Brazil.

Keywords: Dictatorship. Civil society. Gramsci.

Introdução

O estudo do comportamento da sociedade civil durante a ditadura militar no Brasil é, de certa forma, carente de trabalhos. Não por culpa dos historiadores, mas devido a todas as restrições sobre as fontes que vem acontecendo desde a reabertura em 1985. Não são raras, até hoje, aparições de documentos desde então desconhecidos pelo público. Basta que venha a falecer algum coronel ou general, ou se mova a lenta engrenagem burocrática dos órgãos ligados aos militares, para que sejam disponibilizadas mais fontes. Quando é possível se chegar às fontes primárias, a aparição de um conceito ou de uma ideia em especial nos coloca em situações um tanto trabalhosas, mas que ao serem resolvidas, mostram-se esclarecedoras.

Sempre que o historiador precisa utilizar algum conceito para explicar o desenrolar de seu trabalho, mesmo que seja uma utilização conceitual superficial, dispensa bastante energia e linhas para esclarecer do que se trata cada conceito. No caso deste trabalho, o conceito de “sociedade civil” chamou a atenção por ser largamente utilizado para explicar grande quantidade de fatos sociais. Com isso, era necessário aproximar ao máximo o conceito “sociedade civil”, com o período da ditadura civil-militar. É o que tentaremos realizar adiante. Entendemos que tal conceito é de extrema importância para compreender o funcionamento de estruturas que movimentaram a história.

O autor cujo pensamento pode trazer algumas elucidações sobre tal conceito é o italiano Antonio Gramsci (1891-1937). A ideia de *hegemonia*, *Estado ampliado*, dentre outros, são conceitos que podem estar presentes para se chegar ao entendimento da forma

como a sociedade civil brasileira prestou apoio ao regime militar. Concordamos que tal problema pode também ser explicado através da perspectiva gramsciana, ou seja, Gramsci em seu modo de enxergar os movimentos dos dominadores colabora no entendimento de como fomos dominados por vinte e um anos aqui no Brasil.

Gramsci nasceu em Ales (Itália) em 1891 e durante sua juventude pôde estudar literatura na Universidade de Turim. Devido às suas dificuldades financeiras, esteve sempre próximo dos círculos de trabalhadores e operários, em contato com os movimentos que fervilhavam na Itália. Inicia sua carreira jornalística participando da confecção de jornais socialistas, tornando-se famoso por sua retórica dentro do jornal e chegando ao posto de um dos líderes do Partido Comunista Italiano (PCI). Logo, com a ascensão do fascismo na Itália, é preso e só consegue sua liberdade após estar doente vindo a falecer aos 46 anos.¹

Uma das obras mais famosas do estudioso são os *Cadernos do cárcere* que ele escreve desde 1929 até 1935. Sua maior preocupação era tentar “entender as sociedades capitalistas das décadas de 1920 e 1930, e, principalmente, com o significado do fascismo e as possibilidades de construir uma forma alternativa de Estado e sociedade baseada na classe operária”.² Gramsci estava realmente interessado em entender como funcionavam as estruturas conservadoras que se instalaram no poder na Itália de sua época. Entender de que maneira a classe dominante italiana estava se aparelhando para alcançar o poder.

Efetivamente para Gramsci o conceito de sociedade civil ganha novo corpo, a partir do momento em que ele recria o conceito trazendo-o para sua realidade política, a realidade da Itália fascista de Mussolini. Podemos entender que, a priori, o conceito de sociedade civil para Gramsci passa pelas diferentes formas de associação da sociedade, diferentes formas encontradas pelos cidadãos para se organizarem, sejam em partidos políticos, sindicatos, jornais e grupos autônomos da sociedade. Em contraposição a tais grupos, Gramsci vai elencar a chamada *sociedade política*, onde o Estado e todas as suas camadas e organismos são criados para dar sustentação a este. Para o filósofo, tanto a sociedade civil, quanto a sociedade política estão em disputa constante, e tal disputa faz movimentar as engrenagens das relações sociais e o desejo de dominação/hegemonia de

¹ GILL, Stephen (org.). *Gramsci, materialismo histórico e relações internacionais*. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ, 2007.

² COX, Robert. Gramsci, hegemonia e relações internacionais: um ensaio sobre o método. In: GILL, op. cit., 2007, p. 101.

uma sobre a outra. E quando, caso contrário, as duas sociedades se unem, seja com qualquer propósito, temos uma situação que Gramsci denominou de “Estado ampliado”. Evidentemente, tais definições que foram lançadas até aqui são por demais simplistas, mas nossa intenção aqui é de trazer a discussão do conceito para a realidade brasileira.

Um regime a serviço do grande capital

Para um historiador que pesquise o período da ditadura militar no Brasil e se depara com a intensidade e a força do pensamento gramsciano, é tentadora a ideia de sempre associar o que o filósofo italiano produziu com a situação de nosso país naquele período. Exercitar o pensamento no sentido de dialogar com as suas categorias para alcançar um entendimento mais consistente sobre os motivos que levaram os militares a se manterem no poder por tanto tempo. Para isso, iniciaremos tal exercício analisando o *Caderno 13* de Gramsci, no capítulo *Breves notas sobre a política de Maquiavel*.

Quando se propõe a analisar *O príncipe*, de Maquiavel (1469-1527), Antônio Gramsci traz à luz questões importantes sobre os estudos políticos de sua época. No entanto, é sempre importante reforçar que a perspectiva de Gramsci era voltada para a situação da Itália, focando no cotidiano de lutas do operariado daquele país. Para tanto, através da análise d’*O príncipe* ele mostra de maneira única como as relações entre as classes se desenvolvem e como essa trama pode levar o operariado a níveis de desenvolvimento de seu poder político nunca antes visto. Bastava apenas que suas ideias fossem difundidas.

Analisemos em primeiro lugar a quem Gramsci denomina como “moderno príncipe”. Para representar tal papel, o autor busca fazer uma comparação entre o “príncipe” do livro e o partido político:

O moderno príncipe, o mito-príncipe não pode ser uma pessoa real, um indivíduo concreto, só pode ser um organismo; um elemento complexo de sociedade no qual já tenha tido início a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e afirmada parcialmente na ação. Este organismo já está dado pelo desenvolvimento histórico e é o partido político, a primeira célula na qual se sintetizam germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais.³

³ GRAMSCI, Antonio. Caderno 13 (1932-1934). Breves notas sobre a política de Maquiavel. In: _____. *Cadernos do cárcere* (v. 3). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 16.

Neste trecho, Gramsci já faz referência ao papel de vanguarda do partido político e sua capacidade de representar a chamada “vontade coletiva”, onde mais adiante tomaremos novamente essa ideia. A partir dessa noção de partido político, o autor parte para exaltar a importância da ação, afirmando que “só uma ação histórico-política imediata e iminente, caracterizada pela necessidade de um procedimento rápido e fulminante, pode se encarnar miticamente num indivíduo concreto”.⁴ Ou seja, além de deixar claro que o partido político é a peça primordial para realizar as transformações na sociedade, Gramsci não desvincula desse partido a necessidade de que ele deve saber coordenar a sua posição de liderança com a prática da ação. Foi a ação da vontade coletiva que o colocou na vanguarda e é através da ação que ele vai justificar a sua posição, não podendo haver um engessamento do partido ao tomar seu posto de “príncipe”.

Transplantando algumas dessas ideias para o Brasil, mais precisamente para o ano de 1964 que é de certa forma a proposta inicial de nossa análise, deixamos claro que a utilização desse arcabouço é apenas uma tentativa de entendermos não só o que o filósofo produziu de uma maneira mais concreta, mas também de verificarmos quais conclusões são possíveis ao tomarmos essas ideias para o entendimento do período ditatorial aqui.

Como proposto então, entendamos que em 1964, no Brasil, a chamada “vontade coletiva” que daria sustentação ao “moderno príncipe brasileiro” era uma força emanada da sociedade da época. Uma sociedade que em sua maioria era de pessoas pertencentes às camadas populares, com um número de camponeses paulatinamente em queda devido ao êxodo rural, e uma população urbana pobre composta por trabalhadores nos setores industriais e comerciais. Do outro lado da balança, em menor número, mas com um poder de manipulação e decisão muito mais forte, uma camada média e alta, detentora de capital financeiro e econômico, formando uma “pequena burguesia” e “grande burguesia” brasileira. Nestes termos, podemos então arriscar que a chamada vontade coletiva, caso houvesse, seria promovida a partir do “entendimento” entre esses atores. Porém, o grupo pequeno era o detentor dos meios de produção e reprodutores do trabalho assalariado, com amplo acesso à escolaridade e aos meios de comunicação disponíveis na época (meios de comunicação que colocavam esse grupo, grosso modo, na vanguarda dos movimentos). Era esse pequeno grupo que produziria a manipulação necessária para deixar a temperatura política em ponto de ebulição tal que colocasse os militares a postos

⁴ Idem.

para então, colocar em prática a “vontade coletiva” (do menor grupo, claro, que trataremos a partir daqui como “classes dominantes”).

No entanto, devemos tomar cuidado com as estigmatizações. É sempre bom deixar claro que a população em geral, principalmente as classes baixas urbanas, tinham conhecimento sobre o que ocorria no país. Talvez, o que faltasse a esses grupos fosse a articulação necessária para colocar em ação seus anseios. Segundo Gramsci, “qualquer formação de uma vontade coletiva nacional-popular é impossível se as grandes massas dos camponeses cultivadores não irrompem simultaneamente na vida política”.⁵ Desta feita, é nessa lacuna que entra a “vanguarda” do movimento de 1964. Ao se colocar no papel de liderança e falando em nome de uma população inteira – que sequer tinha voz e seu gemido só era ouvido quando era interessante – as classes dominantes desenvolvem diversas formas de expressão que acabam sendo “oficializados pelas forças das circunstâncias” como a vontade coletiva, onde não podemos deixar de retornar a Gramsci, que afirma que “toda a história depois de 1815 mostra o esforço das classes tradicionais para impedir a formação de uma vontade coletiva desse tipo, para manter o poder ‘econômico-corporativo’ num sistema internacional de equilíbrio passivo”.⁶ Uma vez então que foram autoproclamados como portadores da vontade coletiva, as classes dominantes vão partir para a ação. Essa ação que muito bem articulada e já por algumas vezes treinadas,⁷ é que vai definitivamente colocar, através de uma pseudo “vontade coletiva”, os militares no poder. Corroborando com tal ideia, Gramsci afirma que “um Estado vence uma guerra quando a prepara de modo minucioso e técnico no tempo de paz”.⁸ Não seria abusivo afirmar que essa preparação para o golpe já tenha se iniciado em anos anteriores.

Talvez seja precipitado demais falar em um grupo que se coloca em nome do povo e que se diz defensor da vontade coletiva, mas é interessante prestarmos atenção nas faixas e cartazes escritos nas várias manifestações pré-golpe, como as “Marchas da Família, com Deus, pela Liberdade” que através delas podemos ler placas que trazem inscrições do tipo “Despertaí povo de Santos”. Importante notarmos que as classes

⁵ Idem, p. 18.

⁶ Idem.

⁷ Haja vista as diversas tentativas de golpe sofridas pela democracia brasileira desde a morte do presidente Getúlio Vargas (1954), passando pelo governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e entrando na crise de posse de João Goulart, o Jango, até, finalmente, chegar ao ponto certo em abril de 1964.

⁸ GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 23.

dominantes sempre entendem que os mais pobres, os trabalhadores em geral, não possuem senso crítico aguçado e suas escolhas políticas são sempre baseadas no fisiologismo político, o que não é verdade. A democracia possui este contratempo, pois a vontade da maioria nem sempre é a vontade dos mais ricos. Com relação à chamada “vontade da maioria”, novamente recorremos a Gramsci onde o mesmo afirma que:

Tarefa educativa e formativa do Estado, cujo fim é sempre o de criar novos e mais elevados tipos de civilização, de adequar a “civilização” e a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de produção, e portanto, de elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade.⁹

Uma vez detendo a vontade coletiva e promovendo a ação para a tomada do poder, as classes dominantes brasileiras se valem de sua grande habilidade de articulação para entregar o poder a um grupo que possa, através da coerção e da violência, mantê-lo. Para Gramsci “a rapidez só pode tornar-se necessária diante de um grande perigo iminente, grande perigo que cria precisamente, de modo fulminante, o fogo das paixões e do fanatismo, aniquilando o senso crítico e a corrosividade irônica”.¹⁰

É desse modo que as classes dominantes iniciam uma forte campanha antes do golpe para convencer a todos da necessidade e urgência da ação. Convencer tanto as camadas populares que o movimento seria necessário, como também convencer os militares de que a tomada de tais medidas seria a única saída para evitar que o Brasil fosse transformado em uma república sindicalista a serviço de Moscou.¹¹ Essa tentativa de convencimento dos vários grupos sociais da época, e que conseguiu um retorno significativo desses grupos, pode ser entendida como a tentativa de obter um consenso entre as camadas sociais que justificasse a ação do golpe. A necessidade de criação do chamado “homem coletivo”,¹² que através dele surge a suposta urgência em civilizar a população e moralizar suas práticas, faz com que os indivíduos para se incorporarem a ele necessitem abdicar de seus direitos individuais e assim em prol da manutenção da

⁹ Idem.

¹⁰ Idem, p. 16.

¹¹ REIS FILHO, Daniel Aarão. O colapso do populismo ou a propósito de uma herança maldita. In: FERREIRA, Jorge (org.). *O populismo e sua história: debate e crítica*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 335.

¹² GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 23.

ordem, ou como explica Gramsci, “para obter seu consenso e colaboração, transformando em ‘liberdade’ a necessidade e a coerção”.¹³

Da mesma forma que Gramsci percebe em Maquiavel a percepção do surgimento das monarquias nacionais como um facilitador do “desenvolvimento das forças produtivas burguesas”,¹⁴ podemos entender também o quanto a golpe de 1964 permitiu a manutenção do poder das classes dominantes burguesas aqui no Brasil. A tomada do Estado pelos militares acabou por encerrar um ciclo de crescimento democrático no Brasil, com ampliação da participação popular nas eleições¹⁵ e também com o aumento da força dos movimentos sociais aqui, principalmente durante a segunda metade do governo de João Goulart (1961-1964). Notadamente temendo a perda de seu posto de vanguarda, a burguesia brasileira pôs em prática o seu plano para impedir a ascensão das classes menos favorecidas e dos movimentos sociais, o que poderia representar um entrave ao desenvolvimento de tais forças produtivas. Logo, a fim de manter semelhante sistema de produtividade, as classes dominantes não hesitam em colocarem em prática o golpe.¹⁶

O chefe de Estado com características militar-ditatorial é necessário “num período de luta para a fundação e a consolidação de um novo poder”.¹⁷ As classes dominantes, mesmo desejando afastar os perigos da ampliação da participação democrática e manter as bases produtivas que lhe conferem o posto de burguesia, não se ocupam de alcançar o poder em si, mas o concede aos militares, pois naquele momento seria o mais adequado para a implantação de uma ditadura burguesa. Uma ditadura burguesa, mas que necessitaria de um chefe de Estado com tais características militares, onde Gramsci também corrobora com tal perspectiva.¹⁸

Como já vimos, Gramsci identifica como o “moderno príncipe” o partido político.¹⁹ A ele caberia o papel de vanguarda dentro de uma sociedade. Mas no caso brasileiro, o partido político naquele contexto não pôde alcançar o papel protagonista de

¹³ Idem.

¹⁴ Idem.

¹⁵ LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de. O sistema partidário brasileiro, 1945-1962. In: FLEISCHER, David Verge (org.). *Os partidos políticos no Brasil*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981.

¹⁶ GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 30.

¹⁷ Idem, p. 22.

¹⁸ Idem, p. 16.

¹⁹ Vale ressaltar que a visão de Gramsci não engloba qualquer partido. O pensador distingue bem partidos comuns e o que ele denomina de “partido de novo tipo”. Além disso, outra confusão comum é que ele também chama de partidos alguns órgãos de imprensa.

“moderno príncipe”. A ele, ficou relegado a ilegalidade após o Ato Institucional nº 2 (AI-2) e a criação de outros dois partidos só veio a colocar debaixo do coturno dos militares a democracia no país. O moderno príncipe brasileiro então passou a usar farda e ter um semblante fechado. Nas palavras de Gramsci,

o moderno príncipe deve e não pode deixar de ser o anunciador e o organizador de uma reforma intelectual e moral, o que significa, de resto, criar o terreno para um novo desenvolvimento da vontade coletiva nacional-popular no sentido da realização de uma forma superior e total de civilização moderna.²⁰

O “partido político” que sobreviveu ao golpe, pode ser encarado como o “partido político dos militares”. Com a força das armas, os militares conseguiram impor suas ideias naquele momento, pelo menos, e com isso passaram a agir em nome de um suposto combate à corrupção, ao comunismo e todas as práticas viciadas de nossa república, por muitos chamada de populista.²¹ Toda a postura militar nacionalista, voltada para os interesses de uma nação forte, pode ter um outro viés, segundo Gramsci:

o chamado “partido do estrangeiro” não é propriamente aquele que é habitualmente apontado como tal, mas precisamente o partido mais nacionalista, que, na realidade, mais do que representar as forças vitais do próprio país, representa sua subordinação e servidão econômica às nações ou a um grupo de nações hegemônicas.²²

Embora seja um tema já bastante debatido, não custa lembrar que mesmo com seu discurso amplamente nacionalista, os militares contaram com apoio e adesão dos Estados Unidos ao seu projeto de tomada do poder. O que acaba sendo uma incoerência, pois se a ideia dos militares seria impedir que o Brasil entrasse na área de influência da União Soviética, um país estrangeiro, como então contar com apoio internacional para instaurar um novo regime no Brasil? A “Operação Brother Sam” que disponibilizou ao Brasil por parte dos Estados Unidos um navio carregado com soldados, armamentos e combustível pode ser considerada uma prova dessa participação estrangeira no movimento.²³ Sem falar no fato que a partir do momento em que se coloca ao lado dos Estados Unidos,

²⁰ GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 18.

²¹ REIS FILHO, op. cit., 2001, p. 319.

²² GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 20.

²³ MONIZ BANDEIRA, Luís Alberto. *Presença dos Estados Unidos no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 636.

notadamente a ditadura brasileira vai reverberar para um regime a serviço do grande capital.

De acordo com Gramsci:

O Estado é certamente concebido como organismo próprio de um grupo, destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima desse grupo, mas este desenvolvimento e esta expansão são concebidos e apresentados como a força motriz de uma expansão universal.²⁴

Ou seja, os interesses de um ou mais grupos capitalistas, dentro de um país, prezam antes de qualquer coisa os seus próprios interesses, mas estão sempre de acordo com um sistema hierárquico do capitalismo internacional. A classe dominante, o grande empresariado e a burguesia brasileira embora estivessem economicamente no topo da pirâmide política e social aqui, estavam atrelados e submetidos aos interesses do grande capital estrangeiro, notadamente o americano.

Não é à toa que, segundo o filósofo italiano, “uma ideologia, nascida num país mais desenvolvido, difunde-se em países menos desenvolvidos, incidindo no jogo local das combinações”,²⁵ ou seja, a ideologia capitalista dos Estados Unidos e todas as suas estruturas de manutenção do capital foram desdobradas para a manutenção dos interesses políticos, ideológicos e econômicos, dentro de nações menos desenvolvidas como o caso brasileiro. Um grande capital sedento lá fora e uma burguesia capitalista subserviente e desejosa de tais relações, obteve um terreno extremamente frutífero aqui. Tais relações não são tão difíceis de serem comprovadas. Novamente a “Operação Brother Sam” aparece como um claro exemplo de como os interesses dos capitais (brasileiro e estadunidense) pôde ser mantido. Ousaria afirmar que a Operação Brother Sam²⁶ não visava somente a defesa ideológica da área de influência dos Estados Unidos na América frente à ameaça soviética. Ela foi muito mais que isso, foi um instrumento de manutenção dos interesses do grande capitalismo internacional no Brasil (assim como já havia ocorrido e ainda ocorreria em diversas nações pelo mundo).²⁷

²⁴ GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 32.

²⁵ Idem, p. 42.

²⁶ A “Operação Brother Sam” foi o nome dado ao deslocamento de tropas da marinha americana para a costa brasileira, para ser utilizado em caso de resistência do governo de João Goulart ao golpe militar de 1964.

²⁷ MONIZ BANDEIRA, op. cit., 2007, p. 638.

Para medir o grau de influência de uma potência sobre outra, Gramsci utiliza como parâmetros a extensão do território, a força econômica de cada nação e seu poderio militar. Dadas essas condições, e cada nação sendo qualificada em cada um desses itens, é possível montar uma hierarquia entre os países, colocando como potências, aqueles que reúnem os atributos acima em grandes proporções. Uma vez sendo uma potência, ela pode se transformar em potência hegemônica quando é “líder e guia de um sistema de alianças e de pactos com maior ou menor extensão”.²⁸ Baseado nisso, fica mais clara o entendimento da posição dos Estados Unidos perante os demais países da América, principalmente àqueles que pudessem representar alguma ameaça à hegemonia da potência dentro do continente. Uma segunda ou terceira Cuba aqui não seria tolerada. Mesmo sendo problemática uma comparação entre Brasil nos anos 1960 e Cuba socialista – comparação essa feita amplamente pelos setores de esquerda da época que sonhavam com a implantação do socialismo no Brasil – devemos entender que se tratava de uma expectativa da época e que os que pensavam desse jeito, não eram mais do que “homens de seu tempo”.²⁹

A sociedade civil

Utilizando a perspectiva gramsciana, inicialmente consideremos que sociedade civil seriam todos os organismos que concentram um determinado grupo de pessoas, com interesses próximos, mas que em sentido amplo, tem um interesse central: a manutenção da ordem vigente. O sindicato, a igreja, a imprensa, a escola, dentre outros, são exemplos clássicos disso. Mas o conceito em si possui modelos explicativos mais didáticos e outros mais complexos. Todavia, como a nossa proposta é de problematização do conceito de sociedade civil através da transposição do conceito para o modelo brasileiro, achamos conveniente iniciarmos o debate através da visão que o conceito possui hoje no Brasil, para então partirmos para outras visões conceituais sobre o mesmo tema.

A autora Virgínia Fontes, por exemplo, no seu livro *O Brasil e o capital imperialismo*, traz em um dos seus capítulos uma gama proveitosa de informações sobre

²⁸ GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 55.

²⁹ ROLLEMBERG, Denise. Esquerdas revolucionárias e luta armada. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). *O Brasil republicano. O tempo da ditadura. Regime militar e movimentos sociais em fins do século XX* (v. 4). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

a visão brasileira a respeito do tema. Fontes introduz suas ideias já colocando o quanto este conceito é alvo de debates dentro da academia no Brasil, entendendo e esclarecendo que este em si, é um tema polêmico.³⁰

Não coincidentemente, a autora afirma que a maioria dos estudos sobre a sociedade civil passa inevitavelmente pela perspectiva gramsciana de entendimento do conceito. Fato que reforça ainda mais nossa ideia sobre a escolha de Gramsci para a discussão sobre o tema. O período em que se iniciam os debates sobre o tema no Brasil recai justamente quando a ditadura militar toma o poder, o que de certa forma prejudica a tentativa de compreensão do conceito, mas coloca em prática outra forma de entendimento dele, quando os atores da sociedade civil se organizam de maneira mais contundente. Seja na defesa do regime, seja na oposição a ele. É possível então visualizar de maneira mais clara, não só a ação dos grupos organizados da sociedade civil, mas ainda perceber como a comparação a qual desejamos propor foi articulada.

Virgínia Fontes esclarece que, em primeiro momento, o termo se dá como aquilo que está diretamente oposto ao termo “militar” (civil ≠ militar). Categorizando-se aqui no Brasil, genericamente, tudo aquilo que não está ligado ao corpo militar como sendo “civil” e criando assim a ideia corrente de oposição entre os termos. Logo, tudo que envolvesse a organização da sociedade em si, grosso modo, e que não tivesse participação dos militares, seria considerado civil. Mas o conceito vai muito além de tudo isso.

Para a autora, o caso brasileiro se torna diferenciado. De acordo com Gramsci, a sociedade civil é formada através da organização, das lutas e seus resultados. É a partir do campo de disputas entre classes que se dá a formação de um grupo civil, que pode dependendo de suas demandas, recair para a defesa da classe dominada. Utilizando-se da visão de René Armand Dreifuss (que se apropria do conceito gramsciano para dar nova conotação) para a composição de uma sociedade civil aqui no Brasil, Fontes defende a ideia de que no nosso caso, a sociedade civil foi formada de cima para baixo, o que lhe dava a característica de apenas ser uma reprodutora das ideias das classes dominantes do país, que conseqüentemente eram subservientes ao capital estrangeiro – como já visto aqui –, promovendo um verdadeiro efeito cascata, onde as pedras que receberiam todo o impacto da força das águas seriam as classes mais baixas.³¹

³⁰ FONTES, Virgínia. *O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história*. Rio de Janeiro: EPSJV / Ed.UFRJ, 2010, p. 223.

³¹ Idem.

Uma mudança na organização dos atores da sociedade civil pode ser acompanhada a partir da década de 1970, e a autora entende duas explicações para este fenômeno. No primeiro caso, a sociedade civil que antes era organizada em grande parte pelo empresariado brasileiro teve um arrefecimento a partir do momento em que a crise do petróleo de 1973³² (e mais intensamente a crise do petróleo de 1979) fez com que a conjugação entre este grupo e os militares se perdesse. Outro motivo é o fato da distensão política permitir novamente que as organizações da sociedade civil que estavam contidas nas classes menos abastadas tivessem agora espaço para a luta, como os movimentos sindicais e facilitados ainda pela lei de Anistia (1979). É neste momento que as lutas populares e sindicais tomam novamente o papel de protagonistas nas organizações da então chamada sociedade civil.

Ampliando a discussão em torno do conceito, recorreremos a leitura de Lincoln Secco, em *Gramsci e a revolução*. Para Secco, existem três níveis de definição para o conceito gramsciano de “sociedade civil”. O primeiro nível é o que o autor chama de “nível funcional”. Para ele, há ainda os níveis “institucional” e o nível “topológico”.³³

O nível funcional é aquele que coloca a sociedade civil como a legitimadora e organizadora do consentimento dos governados, para exercer a dominação de classe. Ou seja, neste nível funcional, a sociedade civil se coloca como vanguarda e é assim, utilizada como um instrumento da classe dominante, para a dominação hegemônica desta classe. Ela passa a ser um instrumento.

Do ponto de vista institucional, a sociedade civil é vista como a forma de associação ou organização, dentro da estrutura do Estado. São elas que fazem, ou que promovem parte da dominação hegemônica. São as igrejas, as associações, os sindicatos, as escolas, etc. De certa forma, este nível de dominação seria o nível funcional de classificação da sociedade civil. Ou seja, ela surge de uma maneira em que mostra sua funcionalidade, aparecendo de maneira efetiva, como organizadora e articuladora dentro da sociedade. Capacidade de articulação formando os aparelhos dentro da sociedade, que vão se tornar membros de um aparelho ideológico do Estado.

³² Também conhecido como “choque do petróleo”, as duas crises que ocorreram nos anos de 1973 e 1979 foram provocadas pelo aumento repentino e alto no preço do barril produzido no Oriente Médio. Em 1973, os países produtores se reuniram na chamada Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com o intuito de valorizar os preços e obter maiores lucros sobre sua venda. Todos os países dependentes do petróleo árabe foram diretamente afetados pela alta, principalmente os Estados Unidos.

³³ SECCO, Lincoln. *Gramsci e a revolução*. São Paulo: Alameda, 2006, p. 202.

No ponto de vista topológico, seria a posição da sociedade civil dentro da estrutura do Estado. Lincoln Secco coloca a sociedade civil em nível social intermediário, onde o Estado seria o ponto mais alto, no caso suas estruturas, e o ponto mais baixo, suas “esferas de produção da vida material”. “O espaço da socialização e da universalização dos interesses materiais através da política, ou mais precisamente, da subsunção das demandas econômicas corporativas”.³⁴

Os conceitos de Gramsci, quando estudados isoladamente ou de maneira conceitual apenas, pode não fazer muito sentido para leitores iniciantes. Porém, a partir do momento em que tais ideias começam a serem colocadas dentro de contextos históricos, ou ainda, buscadas exemplificações para facilitar o entendimento dos conceitos, todo seu pensamento começa a fazer bastante sentido, o que nos permite transitar por tais conceitos em diferentes contextos históricos. É o que defende Robert Cox.³⁵

A hegemonia da classe burguesa está diretamente atrelada na sociedade civil. Neste caso, a sociedade civil vai surgir como o espaço ocupado pela burguesia para controlar o Estado. Com isso, a burguesia não precisou se ocupar com a administração do Estado. Isso mostra a força da importância da sociedade civil, pois ela acaba por determinar o espaço de ação dos organismos do Estado, ou seja, até onde as lideranças de cada Estado poderiam agir, pois estavam com seu campo de ação cerceado pela força da sociedade civil.

Para Robert Cox, estavam contidos na sociedade civil “todas as instituições que ajudavam a criar nas pessoas certos tipos de comportamento e expectativas coerentes com a ordem social hegemônica”.³⁶

A sociedade civil ocidental é bem mais organizada que a sociedade civil oriental. Tal diferença faz com que sociedade civil oriental mantenha um Estado forte (poder conseguido através da coerção) que permite e dá consentimento às lideranças. É também chamada de sociedade “gelatinosa”, uma sociedade civil pouco organizada (onde, teoricamente, basta derrubar o governo para se conseguir o poder). Caso contrário o da sociedade civil ocidental, onde por ocorrer a situação de Estado ampliado (sociedade civil + sociedade política) a sociedade civil é forte e organizada (para derrubar o poder é mais

³⁴ Idem.

³⁵ COX, op. cit., 2007, p. 102.

³⁶ Idem, p. 104.

difícil, pois neste caso, é necessária a tomada do poder da sociedade civil e também da sociedade política).³⁷

Norberto Bobbio também se ocupou de trabalhar com o conceito de sociedade civil. Antes de qualquer coisa, ele esclarece que o conceito de sociedade civil, para os chamados jusnaturalistas, se opunha diretamente ao conceito de “sociedade natural”. Para tal grupo, o conceito de “sociedade civil” seria um sinônimo de “sociedade política” e por fim, seria uma derivação do próprio Estado. De acordo com essa linha de raciocínio, a sociedade civil nasceria de uma oposição direta a um estado natural do homem, um estado primitivo no qual ele não teria conhecimento de leis. A sociedade civil então seria o mundo do homem civilizado, conhecedor e respeitador de leis. De acordo com o pensamento de Locke (um desses jusnaturalistas) a sociedade civil serviria como o campo de organização e de arbitragem para as possíveis divergências e discordâncias do homem daquela época. Se opondo então ao homem primitivo, a sociedade civil trabalharia para conduzir à ordem.³⁸

O conceito de sociedade civil se aperfeiçoa ao ser discutido por Rousseau. Não se trataria mais apenas de uma posição antagônica à sociedade natural, não ficaria apenas restrito a uma dicotomia entre homem primitivo e homem civilizado. Rousseau contribui quando coloca a sociedade civil em um conjunto formador de uma agora, sociedade civilizada. É ele quem abrange a utilização do termo para a sociedade civilizada, conhecedora e utilizadora dos princípios políticos e sociais como norteadores do avanço para um estágio evoluído, um estágio de civilização.

Já de acordo com o pensamento de Hegel, Bobbio afirma que, para o filósofo alemão, a sociedade civil estaria em plena marcha para conquistar as fileiras do poder. Para tanto, o núcleo da sociedade civil estaria concentrado em princípio na família e, paulatinamente, o “surgimento de relações econômicas antagônicas” fariam com que tais divergências permitissem que a sociedade se ocupasse dos espaços do Estado. Mas, de acordo com Bobbio, o entendimento de Hegel não atribuía a força total de um Estado, pois a última característica que a sociedade civil deveria possuir – e ainda não possuía – para ser um Estado seria a organicidade.³⁹

³⁷ Idem, p. 107.

³⁸ BOBBIO, Norberto. *Dicionário de política* (v. 1). Brasília: Ed.UnB, 1998, p. 1206.

³⁹ Idem, p. 1208.

Para Bobbio, é Karl Marx que inicia a modificação mais significativa para o entendimento contemporâneo do conceito. A visão de Marx sai de um estágio ainda “rudimentar” da construção do conceito ainda nos séculos XV e XVI, para o estágio que conhecemos e entendemos nos dias de hoje. Na visão de Bobbio, a grande contribuição de Marx para isso, é que ele associa a sociedade civil à burguesia. Marx entende a sociedade civil também como uma “sociedade burguesa”.⁴⁰ Devido à maneira como Marx entendia as relações sociais e econômicas da sua época, a sua explicação de sociedade civil não fugiria muito aos seus padrões explicativos economicistas. Ele logo trata de associar a sociedade civil/burguesa às relações de dominação econômica e política, associando o conceito de sociedade civil aos interesses privados e, conseqüentemente, diretamente opostos aos interesses públicos. Os interesses privados se aliam a outros interesses de mesma natureza e assim, a sociedade civil iria criando as suas teias de relacionamento e conduzindo suas “vontades sociais, políticas e econômicas” da maneira que melhor lhes satisfizessem.

Ainda tomando como base a perspectiva de Bobbio, podemos afirmar que Antônio Gramsci contou com a contribuição dos pensadores já discutidos aqui, para a formulação de seu próprio conceito de sociedade civil. Um conceito muito interessante e que acaba complementando uma série de outros conceitos gramscianos. O filósofo italiano não tem como explicar uma teoria, um conceito seu, ou uma ideia, sem que o leitor tenha conhecimento daquilo que vários outros conceitos que ele trabalha significam, claro que de acordo com a sua perspectiva. Os conceitos gramscianos, como bem assinala Robert Cox, sozinhos e destacados de seu contexto, podem pouco explicar ou ser entendido, mas a partir do momento em que são colocados em prática na dinâmica social de um determinado contexto histórico, passam a fazer todo sentido.⁴¹ Caso este confirmado em sua visão de sociedade civil. Para Gramsci, a sociedade civil seria um conjunto de organismos que são reprodutores de um discurso hegemônico – ou não – e que por possuírem tal papel, acabam sendo utilizados como instrumentos destes blocos hegemônicos para tomada e conseqüente perpetuação no poder.⁴² Diferentemente de Marx, que restringe as relações da sociedade civil ao campo econômico, Gramsci contribui com uma novidade: ele acrescenta ao conceito toda a cadeia de complexas

⁴⁰ Idem, p. 1209.

⁴¹ COX, op. cit., 2007, p. 102.

⁴² GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 52.

relações ideológicas e culturais, o que abrange o conceito e faz a sua “modernização” que abrirá as portas para a utilização do conceito de maneira atual.

Atualmente, segundo Norberto Bobbio, o entendimento de sociedade civil foi ampliado e aproveita em grande parte, o paradigma gramsciano de entendimento deste conceito. Hoje, a sociedade civil funciona como um campo de atuação de diferentes segmentos culturais, porém geralmente da mesma categoria social, que acabam se desenvolvendo de maneira independente do Estado. A sociedade civil hoje funcionaria como um corpo que pode abraçar várias causas e atuar em vários campos de lutas sejam eles lutas conservadoras ou lutas progressistas. A economia, a religião, a ideologia e as questões sociais são hoje, fomentadoras do debate entre os diversos segmentos da sociedade civil. Como Gramsci já havia previsto, o espaço em que a sociedade civil vai se articular para então transformar discurso em ação são os diversos grupos que se reúnem dentro de uma sociedade, como a própria igreja, as associações em geral, os sindicatos, as escolas, os clubes e etc. Com isso, sociedade civil e o Estado, embora estejam ora lutando em campos opostos, ora lutando juntos contra outros setores desta mesma sociedade civil, são dependentes um do outro. Atualmente, não se pode pensar em sociedade civil sem o Estado – mesmo que num sistema onde travem juntos a mesma luta -, nem em Estado sem sociedade civil – mesmo que em campos opostos. De qualquer forma, a sociedade civil acaba por se tornar uma interlocutora neste sistema, que pode levar as demandas sociais, políticas e econômicas para o interior do Estado. Também, dependendo da forma de organização hegemônica da época, ela pode se transformar numa repetidora do discurso do Estado, onde com isso, se transforma num aparelho ideológico deste mesmo Estado. A sociedade civil ganha força quando começa a mostrar maior eficiência na condução e resolução de demandas do próprio Estado. Quando o Estado entra em letargia – e o entendimento de letargia do Estado depende muito da forma como cada indivíduo entende como o Estado deveria funcionar –, é hora de acionar o dispositivo da sociedade civil, que muito menor e muito mais rápida em suas ações, facilmente pode ser cooptada pelos grupos mais próximos da camada hegemônica e assim, defender suas próprias demandas.⁴³

Como até agora nosso interesse principal foi o entendimento do conceito de sociedade civil para alguns autores, não poderíamos deixar de contar ainda com a

⁴³ Idem, p. 1210.

contribuição de Nicos Poulantzas. Em *O Estado, o poder, o socialismo*, o autor se dedica a estudar a dinâmica de funcionamento do Estado e como este se relaciona com as esferas de poder dentro de uma sociedade. Procura ainda, relacionar de maneira crítica, o Estado e quais são as vias para que se alcance o socialismo nesta mesma sociedade. Trata-se de uma obra interessante e de referência, mas como nosso objeto de análise é o conceito de sociedade civil, destacaremos alguns momentos que o autor trabalha mais próximo desta ideia.

Embora o autor não se aprofunde no conceito e, por consequência, conceitue-o de maneira menos didática – o contrário como fez Gramsci –, é possível perceber valor ao foco do debate trazido por Poulantzas, que também é de extrema importância. Em seu primeiro capítulo, na segunda parte que é dedicada ao estudo dos “aparelhos ideológicos”,⁴⁴ o autor já define o Estado como um corpo organizador dos interesses da classe dominante, a partir do momento em que é órgão de repressão das ações contra hegemônicas e reprodutor de uma ideologia hegemônica.

Até aqui, de acordo com as contribuições de Gramsci, podemos compreender que a sociedade civil é um conjunto de atores que, uma vez organizados, vão se colocar como reprodutores de um discurso que visa à dominação hegemônica. Com isso, não seria temerário afirmarmos que Poulantzas, ao tratar destes tais aparelhos ideológicos, ao se ocupar de explicar como um Estado trabalha a ideologia e até mesmo, o que para o autor é, efetivamente, ideologia, está se referindo a uma das atribuições da sociedade civil: a defesa de uma ideologia. Para Poulantzas, portanto, um Estado necessita para exercer a dominação em nome de uma classe, não só de aparelhos repressivos, mas também de aparelhos ideológicos. Para ele, “(a ideologia) legitima a violência e contribui para organizar consenso de certas classes e parcelas dominadas em relação ao poder público. A ideologia dominante consiste especialmente num poder essencial da classe dominante”.⁴⁵

Poulantzas defende que a ideologia é uma forma de apropriação dos aparelhos do Estado para que tais aparelhos possam difundir o conjunto de ideias da classe dominante. Entendemos então que, neste sentido, o papel da sociedade civil como aglutinadora dos desejos da classe dominante é o de geradora e também de difusora de ideologia de classe.

⁴⁴ Utilizando a ideia de “aparelhos ideológicos do Estado” de Louis Althusser. Por não ser o foco da pesquisa, deixamos em aberto tal conceito para aqueles que tiverem interesse.

⁴⁵ POULANTZAS, Nico. *O Estado, o poder e o socialismo*. Rio de Janeiro: Graal, 1980, p. 33.

Poulantzas então trata de aparelhos ideológicos do Estado aquilo que Gramsci trata de “sociedade civil”.

Desse modo, a ideologia dominante invade os aparelhos de Estado, os quais igualmente têm por função elaborar, apregoar e reproduzir esta ideologia, fato que é importante na constituição e reprodução da divisão social do trabalho, das classes sociais e do domínio de classe. Esse é por excelência o papel de certos aparelhos oriundos da esfera do Estado, designados “aparelhos ideológicos de Estado”, mesmo que pertençam formalmente ao Estado ou conservem um jurídico “privado”: Igreja (aparelho religioso), aparelho escolar, aparelho oficial de informações (rádio, televisão), aparelho cultural, etc.⁴⁶

No entanto, Poulantzas procura fazer claramente uma distinção entre os chamados aparelhos ideológicos e os aparelhos de repressão do Estado. Por isso, antes de adentrar na discussão sobre os aparelhos repressão, ele faz questão de detalhar bem o que entende por aparelhos ideológico, embora faça questão de que apenas está descrevendo e indicando o que é, em seu entendimento, cada um destes aparelhos. A visão do autor não se resume somente na explicação dos dois mecanismos. Poulantzas vai além, quando afirma que muito mais que o “binômio” ideologia/repressão, o Estado necessita para a exercer a sua dominação do chamado *consenso*,⁴⁷ ou seja, nenhum poder de Estado ocorre sem que haja consenso entre as classes dominantes e dominadas. Para que o Estado exerça o poder da classe dominante, deve haver consenso.⁴⁸ É claro que, para haver tal consenso, o Estado vai utilizar das suas ferramentas repressivas e ideológicas para alcançá-lo. Poulantzas defende, no entanto, que existe ainda outra maneira de conseguir tal consenso: por meio de cooptação. Tomando Poulantzas como referência, podemos afirmar que “assim, o Estado encarrega-se ininterruptamente de uma série de medidas materiais positivas para as massas populares, mesmo quando estas refletem concessões impostas pela luta das classes dominadas”.⁴⁹

Tendo em vista isso, o autor defende a ideia de que além da utilização da repressão e da ideologia, existe ainda a concessão de ganhos para as demais camadas da sociedade, para que então consiga adquirir o consenso. Ele não descarta nenhum dos dois pontos (repressão e ideologia), mas em seu debate, traz a questão da cooptação. É justamente isso que o autor passa a defender: o reducionismo da explicação do poder do Estado pelo

⁴⁶ Idem, p. 34.

⁴⁷ Conceito gramsciano que também não aprofundaremos aqui.

⁴⁸ POULANTZAS, op. cit., 1980, p. 34.

⁴⁹ Idem, p. 36.

binômio repressão-ideologia faz com que deixemos de fora da explicação o consenso e as formas que o Estado possui de cooptação deste consenso, geralmente concedendo benesses às classes dominadas. É sempre bom deixar claro, no entanto, que de forma alguma o autor classificou esse sistema como fisiológico. Ao aceitar ser cooptada, a classe dominada conhece suas demandas e, naquele momento, entende que a aceitação do sistema e seu conseqüente consenso atende as suas prioridades.

Vale ressaltar ainda que muito bem colocada é a posição do autor quando problematiza a permutação entre os aparelhos e seu conseqüente trânsito dentro do sistema, ou seja, quando um aparelho repressor se torna ideológico e quando um aparelho ideológico se torna repressor. Poulantzas, sobre isso, exemplifica que “o exército, que em certas formas da ditadura militar transforma-se diretamente em aparelho ideológico-organizador, funcionando principalmente como partido político da burguesia”.⁵⁰ Ideia que vem corroborar ainda mais com a nossa discussão, principalmente no que diz respeito a introdução deste ensaio.

Poulantzas então não se preocupa em discutir o conceito de sociedade civil em si – haja vista que Gramsci já havia o feito –, mas busca explicar o papel desta sociedade civil como reprodutora de uma ideologia da classe dominante, e que serve de base para a configuração de um Estado fiador dos interesses desta mesma classe.

Conclusão

As discussões que cercaram a Terceira Internacional (1919-1943) serviram de inspiração para Gramsci chegar à ideia de hegemonia. O principal debate girava em torno de como o operariado iria conquistar a adesão das demais classes igualmente dominadas da Rússia para então, a partir desta união, chegar ao poder. Logicamente, duas questões principais foram levantadas: o operariado faria o papel de líder das demais classes assumindo assim a hegemonia no processo e o mesmo operariado impor uma ditadura sobre as classes inimigas.⁵¹ A genialidade de Gramsci surge quando ele começa a aplicar este mesmo raciocínio à burguesia. Em vários lugares da Europa, a burguesia assume o papel de liderança, o papel hegemônico se colocando como guia das demais classes e até

⁵⁰ Idem, p. 39.

⁵¹ COX, op. cit., 2007, p. 102.

mesmo, buscando formas de amenizar os impactos negativos causados pela sua dominação, como é o caso da social democracia. Para obter a hegemonia, a burguesia não necessariamente precisa estar diretamente ligada ao poder. Basta que os governantes “reconhecessem as estruturas hegemônicas da sociedade civil como os limites básicos de sua atuação política”.⁵² Transportando esse pensamento para a nossa realidade, pensamos o quanto se deu a parceria entre classe média e governo durante o Brasil ditatorial. Ora, a classe média inegavelmente apoiou o regime, mas esperava em troca que seu espaço fosse reconhecido e respeitado, ou seja, que a ditadura reconhecesse seus “limites básicos” e não interferisse no poder civil. Pudemos perceber que, no entanto, a classe média esqueceu-se de combinar esta ideia com os generais “linha-dura”.

Uma teoria interessante defende que as classes dominantes temerosas de uma possível ascensão comunista no Brasil, utilizou o aparato militar para afastar este perigo. Logo, podemos entender que a ditadura instaurada no Brasil, embora tenha sido implantada pelos militares, teve respaldo de alguns grupos civis, principalmente ligados à burguesia e ao grande capital. No entanto, com o decorrer do tempo, dois grandes grupos com grandes pretensões distintas de poder começam a não mais concordarem entre si – os civis e os militares. A caserna está cada vez mais desejosa de sua perpetuação no poder – o que neste momento pode ser entendido como o *não reconhecimento das estruturas hegemônicas da sociedade civil como os limites básicos de sua atuação política* – o que iniciará um processo de militarização da ditadura e um conseqüente afastamento dos civis. Aos poucos, a ditadura vai se militarizando e conseqüentemente, não respeitando o espaço da classe dominante que cada vez mais vai se afastando e começando até mesmo a se opor aos militares. Mas nenhum regime teria como se tornar hegemônico sem o consentimento de outros grupos.

O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade econômica.⁵³

⁵² Idem, p. 104.

⁵³ GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 49.

De acordo com a perspectiva do capital, uma sociedade não pode viver num conflito interno por tempo prolongado. O conflito permanente coloca em risco todos os interesses do grande capital em qualquer lugar, seja em qualquer situação. Gramsci já imaginava algo parecido ao afirmar que “o grupo dirigente tenderá a manter o melhor equilíbrio, não só para sua permanência, mas para sua permanência em condições determinadas de prosperidade”.⁵⁴ A manutenção do equilíbrio interno é essencial para que a ordem capitalista consiga manter sua sobrevivência. Tal equilíbrio interno foi possível no Brasil durante alguns momentos da ditadura.

O exercício “normal” da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião pública – jornais e associações –, os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados.⁵⁵

Voltemos ao “Príncipe”, objeto da análise de Gramsci. Para o autor, o Terceiro Estado francês possuía consciência da sua força e tinha clareza de que o desenvolvimento da monarquia absoluta estava ligado ao seu desenvolvimento. Para tanto, impõe condições para dar seu consenso e desta forma, limita o absolutismo. De acordo com Gramsci, essa relação entre burguesia e monarquia visava limitar o absolutismo.⁵⁶ No Brasil ditatorial, os planos da burguesia, de certa forma eram da mesma natureza, porém tiveram um desfecho diferente. As classes dominantes desejavam apenas que os militares tomassem o poder e em seguida após fazerem o “trabalho sujo”, passassem o poder para as lideranças civis (obviamente representantes da burguesia) o que não aconteceu. Não podemos nos esquecer de que o mesmo Carlos Lacerda que implorava por uma intervenção militar desde a década de 1950 foi aquele que se entrincheirou no Palácio Guanabara exigindo a transmissão do poder aos grupos civis, tornando-se a partir dali um “incomodo opositor” do regime até falecer durante a ditadura, no ano de 1977.⁵⁷ É importante ressaltar, no entanto, que os grupos civis não compartilhavam de um consenso.

⁵⁴ Idem, p. 89.

⁵⁵ Idem, p. 97.

⁵⁶ Idem, p. 32.

⁵⁷ Com relação ao governo civil, vale notar que ali também não havia consenso. Carlos Lacerda não representava tais interesses, mas parece ter buscado. Especificamente, o representante dos EUA e do grande capital não era ele, mas o governador banqueiro de Minas Gerais, Magalhães Pinto.

As próprias frações de classe estavam lutando entre si, com maior ou menor intensidade. Existiam interesses comuns a toda a classe dominante e interesses específicos de cada fração.

Embora o Centauro maquiavélico previsse que existisse uma “dupla perspectiva” entre autoridade e hegemonia, violência e civilidade, força e consenso, Antônio Gramsci adverte que tal reducionismo acaba por conduzir o analista ao erro, pois tais conceitos não podem ser categorizados num diagrama perfeito. Tivemos exemplo onde força e consenso tentaram caminhar lado a lado, mas não de maneira pacífica.⁵⁸ A ditadura no Brasil inicia-se como um instrumento de manutenção e ampliação do capital, mas como já foi citado, nem sempre os militares concordavam com os interesses do capital e vice versa. As classes dominantes apoiaram o regime em dois momentos fundamentais: quando da tomada do poder em 1964 e a partir dos ganhos econômicos obtidos através do “milagre”⁵⁹ e manifestaram-se contra justamente quando seus interesses foram contrariados como quando a censura estrangulou os grandes conglomerados de comunicação do país ou quando os ganhos do milagre começaram a “fazer água”.

Importante notar que Gramsci afasta a hipótese de que as crises econômicas consequentemente e quase que imediatamente provocam crises políticas. Para ele:

pode-se excluir que, por si mesmas, as crises econômicas imediatas produzam eventos fundamentais; podem apenas criar um terreno mais favorável à difusão de determinados modos de pensar, de pôr e de resolver as questões que envolvem todo o curso subsequente da vida estatal.⁶⁰

Essa ideia se mostra interessante, quando por reducionistas demais algumas análises colocam a ditadura militar como fadada ao fracasso quando ocorre a crise do milagre. É importante ressaltar que a crise do milagre apenas colocou um dos poucos grupos que ainda apoiavam a ditadura, contra ela. As camadas altas e médias de nossa sociedade que, por euforia, se apegaram aos ganhos do milagre econômico, logo com seus sinais de enfraquecimento já começaram a olhar com certa desconfiança para o governo dos militares. Sozinha, como afirma Gramsci, a crise econômica não explica tudo e nem pode ser dada como uma causa imediata para o fim do regime. Devemos sempre reforçar

⁵⁸ GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 34.

⁵⁹ OLIVEIRA, Francisco. Padrões de acumulação, oligopólio e Estado no Brasil (1950-1976). In: _____. *A economia da dependência imperfeita*. Rio de Janeiro: Graal, 1977, p. 77.

⁶⁰ GRAMSCI, op. cit., 2012, p. 44.

que ela ajuda a derrubar um dos últimos bastiões que mantinham a ditadura firme, que eram os ganhos econômicos. Mas após 1979, a ditadura ainda resistiu o quanto pode e de certa forma, mostrando que ainda possuía força. Haja vista o desejo dos militares de conduzirem a reabertura democrática ao seu modo, e mantendo no poder o grupo político o qual fazia parte, o grupo político que defendia os interesses do grande capital.⁶¹

Até aqui, foi possível acompanhar toda uma trama de interesses que se reverberaram em favor da manutenção de um Estado capitalista que, a fim de garantir a sua sobrevivência, utilizava-se de método hegemônico opressor e violento. As relações entre a chamada sociedade civil e o Estado ditatorial brasileiro, em nosso entendimento, podem desnudar as relações entre o capitalismo nacional e internacional e o governo dos militares. Tal governo esteve na maioria das vezes, atrelado e submetido aos interesses do capital. Quando não, o capital vorazmente tratou de se utilizar de seus métodos para que suas vontades fossem atendidas. Logo, em nosso ponto de vista, o regime ditatorial nada mais foi do que um regime a serviço do capital.

Referências

BOBBIO, Norberto. *Dicionário de política* (v. 1). Brasília: Ed.UnB, 1998.

COX, Robert. Gramsci, hegemonia e relações internacionais: um ensaio sobre o método. In: GILL, Stephen (org.). *Gramsci, materialismo histórico e relações internacionais*. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ, 2007.

FISHLOW, Albert. Uma história de dois presidentes: a economia política da gestão da crise. In: STEPAN, Alfred (org.). *Democratizando o Brasil*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

FONTES, Virgínia. *O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história*. Rio de Janeiro: EPSJV / Ed.UFRJ, 2010.

GILL, Stephen (org.). *Gramsci, materialismo histórico e relações internacionais*. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ, 2007.

GRAMSCI, Antonio. Caderno 13 (1932-1934). Breves notas sobre a política de Maquiavel. In: _____. *Cadernos do cárcere* (v. 3). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

⁶¹ FISHLOW, Albert. Uma história de dois presidentes: a economia política da gestão da crise. In: STEPAN, Alfred (org.). *Democratizando o Brasil*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 137-198.

LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de. O sistema partidário brasileiro, 1945-1962. In: FLEISCHER, David Verge (org.). *Os partidos políticos no Brasil*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981.

MONIZ BANDEIRA, Luís Alberto. *Presença dos Estados Unidos no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

OLIVEIRA, Francisco. Padrões de acumulação, oligopólio e Estado no Brasil (1950-1976). In: _____. *A economia da dependência imperfeita*. Rio de Janeiro: Graal, 1977.

POULANTZAS, Nico. *O Estado, o poder e o socialismo*. Rio de Janeiro: Graal, 1980.

REIS FILHO, Daniel Aarão. O colapso do populismo ou a propósito de uma herança maldita. In: FERREIRA, Jorge (org.). *O populismo e sua história: debate e crítica*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

ROLLEMBERG, Denise. Esquerdas revolucionárias e luta armada. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). *O Brasil republicano. O tempo da ditadura. Regime militar e movimentos sociais em fins do século XX* (v. 4). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

SECCO, Lincoln. *Gramsci e a revolução*. São Paulo: Alameda, 2006.

Recebido em: 29/05/2014

Aprovado em: 07/09/2014

*A trajetória do Sistema de Saúde no Brasil:
considerações sobre o cenário atual*

Nittina Botaro*

Resumo

Neste trabalho, apresento, na primeira sessão, um panorama da trajetória dos sistemas de saúde no Brasil, focalizando seus principais momentos e temas em destaque no cenário contemporâneo. Numa segunda seção, focalizo a trajetória dos planos e seguros de saúde no Brasil, ressaltando o período inicial desse serviço, sua expansão e o momento atual. Na terceira seção, traço um perfil das características gerais dos segmentos de medicina de grupo, cooperativas, auto-gestão e seguros.

Palavras-chave: Sistema de saúde. Planos de saúde. Brasil.

Abstract

In this paper, I present the first session, an overview of the trajectory of health systems in Brazil, focusing on its key moments and themes highlighted in the contemporary scenario. In the second section, I focus on the trajectory of the plans and health insurance in Brazil, highlighting the initial period of this service, its expansion and its current. In the third section, trace a profile of the general characteristics of the segments of the Group, cooperatives, self-management and insurance medicine.

Keywords: Health care. Health plans. Brazil.

* Doutoranda no Programada de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGH-UFJF).

O sistema de saúde no Brasil. Trajetória da Previdência Social

No Brasil, até a Constituição de 1988, os serviços públicos de atendimento à saúde estiveram vinculados à previdência social, que, pode-se dizer, teve seu marco inicial em 1923, com a criação da Lei Eloy Chaves. Através deste diploma legal foram criadas as primeiras caixas¹ de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias, contemplando-os com os benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária (que seria atualmente a aposentadoria por tempo de contribuição), pensão por morte e assistência médica. Mais tarde, os trabalhadores portuários, marítimos e públicos também foram contemplados por essa proteção.²

Contudo, as Caixas não cobriam os trabalhadores de pequenas empresas, uma vez que essas instituições não arrecadavam recursos suficientes para montar e gerir uma caixa de aposentadoria.³

Na década de 1930 acentuou-se a presença do Estado na organização da previdência social. Foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensão. A partir desta reforma, os trabalhadores passaram a ser organizados por categoria profissional, e não mais por empresa, com uma estrutura de benefícios e serviços diferenciada.⁴

Entre 1941 e 1960 assiste-se a um progressivo processo de uniformização dos benefícios concedidos pela previdência social. Após longa tramitação, a Lei Orgânica da Previdência Social foi finalmente sancionada em 1960, acompanhada de intenso debate político no âmbito legislativo.⁵ Nele, se evidenciou que diversos representantes das classes trabalhadoras, inicialmente, se recusavam à uniformização e à unificação

¹ As CAP eram organizadas por empresa, sendo custeadas por empregados (3% salário), empresas (1% faturamento bruto), como também pelo adicional de tarifas pagas pelos usuários dos serviços. Ao Estado cabia a fiscalização e aos empregados eleitos em assembleia e empregadores o poder decisório. MATOS, João Boaventura Branco de. *As transformações da regulação em saúde suplementar no contexto das crises e mudanças do papel do Estado*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2011 e DELGADO, Ignacio. *Previdência Social e Mercado no Brasil a presença empresarial na trajetória da política social brasileira*. São Paulo: LTr, 2001.

² LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na construção do Estado nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica. In: LIMA, Nísia Trindade; GERSCHMAN, Silvia; EDLER, Flavio Coelho; SUÁREZ, Julio Manuel (orgs.). *Saúde e democracia no Brasil*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.

³ DELGADO, op. cit., 2001.

⁴ Idem

⁵ A Lei Orgânica 3807 foi aprovada, mas com a ressalva: trabalhadores rurais, empregados domésticos e servidores públicos e de autarquias e que tivessem regimes próprios de previdência estavam excluídos desta legislação. Cf. DELGADO, op. cit., 2001 e MATOS, op. cit., 2011.

administrativa, uma vez que isto poderia representar o abandono de muitos direitos conquistados para as categorias dos institutos mais generosos, como os dos bancários. Além de os IAPs naquela época se constituírem em importantes feudos políticos e eleitorais.⁶ Assim sendo, o apoio à uniformização dos benefícios só se efetivou com a garantia de que ele far-se-ia no patamar dos IAPs⁷ mais generosos.⁸

Finalmente, em 1960 foi promulgada a lei orgânica da Previdência Social, que veio a estabelecer a uniformização geral dos benefícios da previdência social. O processo de unificação administrativa avançaria a partir do Regime Militar de 1964, que promoveria intervenções sistemáticas nos IAP, com os Conselhos Administrativos sendo substituídos por juntas interventoras nomeadas pelos militares.⁹ No entanto, num primeiro momento, os IAPs não foram extintos, ficando a cargo do Departamento Nacional da Previdência Social gerir os serviços de assistência médica.¹⁰

O processo de unificação só veio a se efetivar em 1966, com a implantação do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), reunindo os seis Institutos de Aposentadoria e Pensão, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU) e a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social. Para tanto, foi decisiva a exclusão dos sindicatos da direção da previdência, uma vez que deles partia a resistência mais efetiva à unificação.¹¹

No ano de 1975 foi criado o Sistema Nacional de Saúde, cuja função foi estabelecer as diretrizes de uma política de promoção, proteção e recuperação da saúde. Era clara a preferência do governo federal pela medicina curativa, embora ela fosse mais onerosa, que contava com recursos garantidos através da contribuição dos trabalhadores para o INPS. Por sua vez, os recursos governamentais destinados para o Ministério da Saúde eram diminutos. Noutras palavras, “ao passo em que se vivia a década de maior crescimento da economia brasileira, o Ministério da Saúde tornara-se muito mais um órgão normativo do que um executor de política de saúde no Brasil”.¹²

⁶ MATOS, op. cit., 2011.

⁷ Os IAPs não se assemelhavam na assistência dos seus segurados. Enquanto alguns institutos tinham mais recursos financeiros e se especializavam, outros IAPs se restringiam a oferecer o básico. Cf. DELGADO, op. cit., 2001 e BAHIA, Lígia; ANTUNES, Ludmila; CUNHA, Thereza; MARTINS, William. *Planos de saúde no Brasil: origens e trajetórias*. Rio de Janeiro: Leps / Ministério da Saúde, 2005, p. 38.

⁸ Idem.

⁹ MATOS, op. cit., 2011.

¹⁰ LIMA, op. cit., 2005.

¹¹ Idem.

¹² Idem, p. 116.

O sistema da Previdência foi se tornando cada vez mais complexo, exigindo novas burocracias para geri-lo. Em 1977, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) que era composto por seis órgãos básicos: INAMPS (assistência médica); IAPAS (administração previdenciária); INPS (benefícios previdenciários); LBA (assistência social); FUNABEM (assistência ao menor); e DATAPREV (processamento de dados).¹³

Ao longo dos anos seguintes, o modelo privado de prestação de saúde predominou no projeto da Previdência Social. Contudo, a década de 1980 ficou marcada pelas perdas da Previdência Social, em muito, devido à desaceleração econômica brasileira. De forma que os repasses do Estado para compra de serviços de saúde foram expressivamente diminuídos e várias reformas na Previdência foram realizadas para diminuir o déficit fiscal.¹⁴ Os dilemas do atendimento à saúde, dependente da contratação de serviços aos hospitais privados pela Previdência Social, efetuada de forma centralizada, e dirigido apenas a segmentos que participavam do mercado formal de trabalho, favoreceram a afirmação do movimento sanitarista, que defendia o acesso universal e a descentralização dos serviços, num processo que culmina com a criação do SUS.

O caminho em direção ao SUS

A criação do SUS é um processo que resulta fundamentalmente do engajamento dos movimentos sanitários, autoridades locais de saúde, correntes progressistas da burocracia do Ministério da Saúde e do Inamps.¹⁵ Desde o final da década de 1970 até a promulgação da Carta de 1988, tais segmentos conseguiram ampliar sua perspectiva para outros atores sociais, criando as condições para a definição de um novo modelo de saúde pública, formalmente universal, descentralizado e gratuito.

Os primeiros passos para a formação de um sistema de saúde descentralizado e mais aberto à participação da população iniciaram-se na VII Conferência Nacional de

¹³ Idem.

¹⁴ No ano de 1976 os gastos com a assistência médica pela Previdência Social eram em torno de 30%, todavia, devido as perdas, o investimento em assistência medica pela a Previdência, no ano de 1982, alcançavam 20%. Cf. GIOVANELLA, Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura; NORONHA, José; CARVALHO, José. *Política e sistema de saúde no Brasil*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008, p. 420.

¹⁵ MS (Ministério da Saúde), 1993. *Portaria MS nº 545 de 20/05/93. Norma Operacional Básica 01/93*. Brasília.

Saúde (CNS), no ano de 1980. Foi nessa ocasião que debates em torno da participação da comunidade no processo decisório da assistência à saúde tomaram o cenário nacional. Contudo, a viabilidade desse projeto estaria atrelada a um sistema de saúde regionalizado e descentralizado.¹⁶

Diante disso, foi anunciado, na mesma Conferência, o Plano Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-Saúde), com o aval do Presidente da República, João Batista Figueiredo e de Ministros do Governo. Com forte apelo à participação social, a versão original do projeto previa uma ampla reorganização do setor público de saúde. No entanto, embora tenha passado por revisões, o programa foi abortado antes mesmo de ser implantado, já que enfrentou resistência do presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), de categorias médicas e provedores de saúde, por considerá-lo nitidamente estatizante.¹⁷

O período pós VII CNS foi marcado por uma redefinição das coalizões formadas entre o *peçoal* do Estado, os trabalhadores assalariados e os empresários, o que permitiu um “desalojamento dos anéis tecno-burocráticos e a ocupação de espaços do aparelho de Estado nas áreas de Saúde, Previdência e Ciência e Tecnologia por atores sociais identificados com políticas racionalizadoras ou democratizantes”.¹⁸ O cenário que favoreceu tal processo era, no limite, a transição democrática em curso e o reconhecimento nacional da crise financeira da Previdência Social, o qual estimulou ampla mobilização da população, ancorada na produção teórica da Medicina Social Brasileira.¹⁹

Um momento crucial nesta trajetória foi a VIII CNS, realizada no ano de 1986 que definiu as principais propostas indicadas pela população, isto é, reivindicava-se, o alargamento do conceito de saúde, o reconhecimento da Saúde como um direito de todos e dever do Estado, a criação do Sistema Único de Saúde e, por fim, o exercício da gestão participativa.²⁰ Todas essas premissas foram consolidadas, pouco tempo depois, no I

¹⁶ *Anais da 7ª Conferência Nacional de Saúde*. Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1980, p. 187-189.

¹⁷ PAIM, Jairnilson Silva. *Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica*. Salvador: Ed.UFBA / Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008, p. 86-87.

¹⁸ *Idem*, p. 96.

¹⁹ FLEURY, Sonia. A questão democrática na Saúde. In: _____ (org.). *Saúde e democracia: a luta do CEBES*. São Paulo: Lemos Editorial, 1997.

²⁰ *Anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde*. Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1987.

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em setembro de 1986, que operou como uma “pré-constituente” na área da saúde.²¹

Concomitante aos trabalhos da Constituinte, instaurada em 1986, o INAMPS publicou um conjunto de folhetos, em favor das noções apresentadas acima e criava os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados (SUDS), no ano de 1987. Coube ao SUDS a promoção do controle social e a descentralização dos serviços, além de traçar um caminho para a construção do SUS.²²

A Constituição de 1988 finalmente, define a criação no Brasil de um sistema de saúde pública e universal. A sessão II, art. 198, da nova Carta que trouxe claro que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado” a partir de três pontos bases: descentralização (“com direção única em cada esfera de governo”), atendimento integral e participação da população.²³ Importa assinalar, contudo, que a provisão privada de serviços era assegurada sob o conceito de “saúde suplementar”, a qual se integravam a rede hospitalar privada e os planos de saúde.

A Carta de 1988 atribuiu ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), o caráter de um órgão colegiado com representação de diversos setores da sociedade, e poder deliberativo na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde. A regulamentação de suas funções realiza-se pela Lei Federal 8.142/90, em seu segundo parágrafo. Criado no ano de 1937, com um órgão consultivo do Ministério da Saúde, com o objetivo de debater apenas questões internas, o CNS só garantiu a sua efetiva participação na política de saúde brasileira em meados da década de 1970, com o auge dos movimentos sanitários, e com a Constituição de 1988.²⁴

Logo após a assinatura da Carta de 1988, com objetivos de detalhar a nova formulação da política de saúde no Brasil, são criadas em 1990 duas Leis Orgânicas da

²¹ PAIM, op. cit., 2008, p. 139.

²² Idem, p. 125-139.

²³ BRASIL. *Constituição da república federativa do Brasil*. Senado Federal: Brasília, 1988.

²⁴ CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE. Disponível em: <<http://conselho.saude.gov.br>>. Acesso em: 25 maio. 2009.

Saúde, LOS 8.080²⁵ e LOS 8.142.²⁶ Coube a primeira LOS dispor sobre o processo de descentralização da política de saúde, e a segunda regulamentar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área. Previa-se que os municípios e estados deveriam contar com Conselho de Saúde, Fundo de Saúde e Planos de saúde para a obtenção dos recursos a esse serviço.²⁷

Um ano depois foi sancionada a primeira Norma Operacional Básica da Saúde (Nob 01/91), a qual trazia em detalhes qual seria o papel do Conselho Municipal de Saúde e qual deveria ser sua composição, além de procedimentos que os municípios e estados deveriam respeitar para a formulação do Fundo de Saúde e do Plano de Saúde.²⁸ Iniciava-se, portanto, o processo de municipalização da saúde a partir de alguns requisitos. Entretanto, foi só no ano de 1993 que a regionalização da saúde transformou-se em prioridade para o Estado,²⁹ com a assinatura da Nob 01/93. Tal Norma Operacional traçou as atribuições dos setores da saúde a nível federal, estadual e municipal. E ainda estipulou três tipos de gestão de saúde que poderiam ser adotadas pelos municípios: gestão incipiente, parcial e semiplena.³⁰

Cada tipo de gestão definia para os municípios responsabilidades distintas. A gestão incipiente previa menos deveres ao município e menos recursos transferidos pela União. A gestão parcial ampliava a autonomia e a responsabilidade dos municípios, elevando os recursos transferidos. Por fim, na gestão semiplena, os municípios exerceriam atividades mais complexas e receberiam a maior parcela de contribuições da União dentre as três categorias.³¹ Para se habilitarem a qualquer uma delas, era necessário que os municípios, dentre outras coisas, constituíssem Conselhos Municipais de Saúde.³²

²⁵ BRASIL. Lei nº 8.080, 19 set. 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 1990.

²⁶ _____. Lei nº 8.142, 28 dez. 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, 1990.

²⁷ Idem.

²⁸ INAMPS. Resolução nº 258, 7 nov. 1991. *Norma Operacional Básica 01/91*. Brasília, 1991.

²⁹ CORDEIRO, Hesio. Descentralização, universalidade e equidade nas reformas da saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 319-328, 2001.

³⁰ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 545, 20 maio. 1993. *Norma Operacional Básica 01/93*. Brasília, 1993.

³¹ BARROS, Maria Elizabeth; PIOLA, Sergio Francisco; VIANNA, Sólton Magalhães. *Política de saúde no Brasil: diagnósticos e perspectivas*. IPEA: Brasília, 1996, p. 40-49.

³² MINISTÉRIO DA SAÚDE, op. cit., 1993.

Diante desse amplo incentivo a favor da regionalização da saúde, os Conselhos Municipais de Saúde começaram a ser implantados em várias cidades, como arenas deliberativas, paritárias e expressão de um novo processo de reforma democrática do Estado.³³

Por seu turno, os avanços da legislação brasileira e a participação ativa da população não impediram que as escolhas passadas influenciassem o desenvolvimento do sistema público de saúde. Foi durante o regime militar que a rede hospitalar privada ampliou-se no cenário brasileiro. Embora a oferta privada de serviços de saúde fosse caracterizada como suplementar na Constituição de 1988, a assistência à saúde privada acabaria por desempenhar papel expressivo no provimento de serviços do SUS. Adicionalmente os problemas fiscais da previdência social, as restrições orçamentárias provenientes das políticas macroeconômicas desde 1990 e a imprecisão na definição das fontes de custeio dificultaram a perspectiva de um orçamento unificado da seguridade social, além de contribuir para uma conjuntura cada vez mais segmentada da saúde pública e da saúde suplementar. No limite, a criação da Agência Nacional de Saúde em 1998 inaugurou a dissociação entre o sistema público e o privado de saúde, ao introduzir uma arena regulatória diferente do Conselho Nacional de Saúde, até então a instituição responsável por fiscalizar e promover as agendas do sistema de saúde brasileiro.

Simultaneamente, o sistema vivia grandes dificuldades financeiras. O atraso na regulamentação de diversos dispositivos, a erosão das receitas da previdência, as políticas econômicas de austeridade minaram a criação de um orçamento unificado da seguridade social, como previsto na Carta de 1988. No intuito de garantir uma receita fixa para a saúde, no ano de 1997 foi criada a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que definiu uma fonte de recursos específica para a área, distinta do que deveria ser o orçamento da seguridade social. Onze anos depois a CPMF foi extinta. No ano 2000, após treze anos de espera, a PEC 169 finalmente foi transformada em Emenda Constitucional nº 29, a qual propunha 10% dos tributos federais e 12% dos tributos estaduais para saúde. Contudo, somente em 2011 a proposta foi aprovada, sem a criação de um imposto específico para financiar a saúde.

³³ CARVALHO, Antônio Ivo. Conselhos de saúde, responsabilidade pública e cidadania: a reforma sanitária como reforma do Estado. In: FLEURY, op. cit., 1997.

Atualmente, o número de estabelecimentos de saúde com internação está em queda no Brasil, puxada pela desativação de unidades privadas. De 2005 a 2009, o setor privado perdeu 392 estabelecimentos com internação. No setor público, houve aumento de 112 unidades. A perda total no período, portanto, foi de 280 estabelecimentos do tipo. Dos 3.066 estabelecimentos com internação que declararam prestar serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2005, restaram 2.707 em 2009. O maior percentual de estabelecimentos sem internação (69,8%) está no setor público. Sobre a oferta de leitos, de 2005 para 2009, houve queda de 11.214 leitos para internação no País. Dos 431,9 mil registrados, 152,8 mil (35,4%) eram públicos e 279 1 mil (64,6%), privados. Houve 23,1 milhões de internações em 2008, queda de 0,2% em relação a 2004. Do total, 15 milhões foram no setor privado.³⁴

Embora o Sistema Único de Saúde opere com dificuldades, a criação do SUS garantiu mudanças significativas nas condições de assistência à saúde brasileira. Primeiramente, aumentou significativamente o acesso à atenção primária e universalizou o acesso à atenção secundária e terciária à saúde. Em segundo lugar, o SUS garantiu o acesso da população, sem custos, a medicamentos e complexos tratamentos. Nessas situações a rede privada tem real interesse por esses tratamentos de alta atenção, já que o SUS paga valores elevados para a atenção quaternária.

Trajatória dos planos de saúde no Brasil

Desde fins da década de 1960,³⁵ um número crescente de trabalhadores passou a ser coberto pelos planos de saúde, seja mediante a celebração de contratos individuais, seja mediante a adesão a um contrato empresarial ou associativo.³⁶ Esse panorama foi determinado, sobretudo, por quatro fatores: o próspero crescimento industrial nacional; a natural ampliação da demanda da população por serviços médicos; o precário e insuficiente serviço de saúde disponível em diversas regiões brasileiras; o aumento do

³⁴ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Estatísticas de saúde – assistência médico-sanitária*, 2009.

³⁵ Os primeiros movimentos em prol da formação de medicina de grupo remetem a década de 1950, quando em São Paulo, alguns médicos desempregados uniram-se para fornecer assistência à saúde a funcionários e familiares de empresas em franca expansão. No entanto, o nítido desenvolvimento do setor privado só é verificado no início dos anos de 1960. Cf. Histórico ABRAMGE. Disponível em: <www.abramge.com.br>. Acesso em: 19 set. 2009.

³⁶ BAHIA, op. cit., 2005.

custo da medicina liberal, como consequência das novas descobertas científicas. No limite, verificamos que a medicina de grupo tornou-se uma solução alternativa ao sistema, e por vezes estimulada pelos empresários.³⁷

Na esfera do atendimento à saúde, a normatização de contratos de atendimento médico aos funcionários e familiares nos arredores das fábricas foi regulamentada na LOPS, em seu artigo 56, o qual permitiu o empresariado de encarregar-se do pagamento dos benefícios concedidos aos segurados mediante acordo entre as instituições de previdência e a empresa. Deste modo, essa nova regra conferiu legalidade para que os Institutos formalizassem convênios com as empresas. Em uma revisão deste decreto, em 1966, a legislação atribuiu às empresas, conforme Willian Martins e Thereza Cunha, o papel de “colaboradora” da Previdência Social.³⁸ Segundo estes autores, a criação do convênio-empresa veio harmonizar os interesses dos trabalhadores, patrões e da Previdência Social, pois os IAPs sofriam pressões dos beneficiários, devido à demora para os atendimentos; dos empresários, que reclamavam da lentidão do Instituto; e, também, do Estado que se deparava com déficit do IAPs. Nos anos seguintes, várias portarias foram assinadas a fim de aprimorar essa modalidade de serviços. Detalhe especial para a resolução INPS/9000.6 de 14 de julho de 1971, que permitiu às empresas a opção em fazer convênios globais – assumindo todos os encargos - ou parciais com a Previdência. Ademais, ficou acordado para que a empresa viabilizasse a assistência médica aos trabalhadores e familiares, seria pré-requisito a presença de uma estrutura médico-hospitalar na região. Abria-se por assim dizer, uma brecha para o surgimento de empresas de planos pré-pagos contratados para fins de assistência médica.³⁹

No limite, verificou-se que as empresas de planos de saúde não assumiam todos os riscos de seus assegurados, ainda segundo Cunha e Martins, a parcela de pessoas que o convênio-empresa cobria era algo em torno de 10%, ficando a cargo da Previdência a grande responsabilidade.⁴⁰

Embora o convênio não tenha tido fundamental importância por sua pouca expressividade na cobertura conseguiu desenhar as bases dos planos pré-pagamento. Indiretamente auxiliadas pelos institutos e depois pelo INPS, as empresas cresceram com a anuência do poder público, capitalizando-se e

³⁷ MENUCCI, Telma Maria Gonçalves. *Público e privado na política de assistência à saúde no Brasil: atores, processos e trajetória*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007.

³⁸ BAHIA, op. cit., 2005, p. 37-47.

³⁹ Idem.

⁴⁰ Idem.

tornando-se responsáveis pelo manejo de grandes somas de recursos⁴¹ financeiros.⁴²

Esse cenário se configurou, sobretudo entre os anos de 1950 e início de 1960, quando predominou certa intervenção estatal pautada pelo estímulo a privatização dos serviços à saúde.⁴³ A participação dos médicos foi fundamental para essa nova perspectiva fosse adotada, foram eles os grandes divulgadores da livre escolha do paciente pelo médico e hospital para o tratamento. Assim, em termos gerais, a partir da segunda metade da década de 1950 verifica-se o aumento de atendimentos médicos fora das fábricas, amplamente apoiado pelas empresas de planos, empresariado e pelos médicos.⁴⁴

Até os anos de 1964, a assistência médica previdenciária era prestada, na sua grande maioria pela rede de serviços próprios do IAPs, composta por hospitais, ambulatórios e médicos.⁴⁵ A unificação dos IAPs, por sua vez, em 1967, associada aos estímulos para a privatização da assistência à saúde favoreceu ainda mais a condição do Estado de comprador de serviços privados de saúde. Além disso, o crescimento da indústria brasileira garantia um aumento de segurados e conseqüentemente um aumento da receita da Previdência Social. Diante da propalada ineficiência do setor público, os recursos Previdência Social serviam à constituição das primeiras células de um sistema de assistência à saúde concentrado nos grandes centros urbanos e voltados ao atendimento de sintomas, conectando-se às ideias dos liberais.⁴⁶

O processo de universalização excludente se aprofundaria sob a tutela do INPS, cuja influência de técnicos com tendências privatizantes, oriundos dos IAPs, era marcante. Estavam sendo criadas as condições para o desenvolvimento de um complexo médico-industrial no Brasil, que se transformaria no principal comprador de serviços médico-hospitalares. Em paralelo, por meio do “convênio-empresa”, começaram a ser desenvolvidos

⁴¹ Para prestar serviços de saúde aos seus trabalhadores, os empresários contratavam empresas médicas pagando antecipando um valor fixo por trabalhador a cada mês.

⁴² BAHIA, op. cit., 2005, p. 48.

⁴³ Enquanto no de 1960, 62% dos leitos no país eram particulares, sendo que 20% pertenciam ao subsetor lucrativo; no ano de 1962, esse montante já somava 68% e 45% desses leitos eram destinados ao subsetor lucrativo. Cf. GIOVANELLA, op. cit., 2008, p. 341. O investimento feito pela Previdência e empresas ao sistema privado de assistência à saúde na década de 1960, permitiu um alto desenvolvimento deste setor ao longo dos anos, consagrado nos anos 80, a ponto dos seguros e planos de saúde preferirem se afastarem do financiamento público, pelos baixos preços de pagamento. Cf. FLEURY, op. cit., 1997.

⁴⁴ Idem.

⁴⁵ Idem, p. 390.

⁴⁶ Tal cenário foi regulamentado pela Constituição de 1967, corroborada pela Carta de 1969 e consubstanciada no decreto-lei número 200/1968, sobre a Reforma Administrativa, cujo objetivo foi orientar a cada ministério o abandono de ações executivas em favor do setor privado. Cf. GIOVANELLA, op. cit., 2008, p. 391 e BAHIA, op. cit., 2005.

esquemas privados entre empresas empregadoras e prestadores, que combinavam pacotes de serviços e seus respectivos preços para determinada quantidade de trabalhadores e seus familiares.⁴⁷

Segundo Ligia Bahia, o modelo privatizante adotado pela Previdência Social, na ocasião, tinha, pelo menos, duas justificativas. Primeiramente, a orientação privatizante dos serviços de saúde se inscrevia entre “as tarefas de desenvolvimento, ampliação e modernização do capitalismo”. Por fim, o empresariado da saúde assumiria a função de afastar a temida estatização da medicina.⁴⁸

A conjuntura de crescimento econômico acelerado na segunda metade da década de 1960 favoreceu a expansão do nível de universalização, mesmo que à custa da repressão às demandas sociais. Presenciava-se, também, uma modificação dos compradores, que adquiria base regional. Além da marginalização dos não segurados, o novo sistema se caracterizaria pela diferenciação dos serviços de saúde oferecidos em função da clientela, como os destinados às populações de baixa renda, caracterizados pela baixa resolutividade.⁴⁹ Desta forma, o acréscimo de beneficiários conferia a necessidade de redefinir o sistema médico previdenciário existente, incapaz, àquela altura, de suportar o incremento da demanda. Esta situação colocou o governo militar diante de um dilema: ampliar o financiamento público da saúde ou buscar novas formas de financiamento. A opção foi a de estimular a participação da iniciativa privada no setor.⁵⁰

Mudava, também, o perfil do consumidor dos planos privados, com a classe média classe média da sociedade brasileira buscando ser coberta por planos complementares. Ademais, as próprias empresas de saúde diversificaram seu foco atendendo, neste novo momento, clientes individuais e coletivos com padrões diferenciados. Com essa demanda ascendente, o setor da saúde privada promoveu a montagem de uma extensa rede de credenciais, adicionais aos serviços próprios das empresas de planos privados de saúde e de algumas grandes empresas. Assim, o consumo de procedimentos médico-hospitalar tornou-se quase que dependente das empresas suplementares de saúde. Por sua vez, os serviços públicos só eram acionados quando o atendimento não era coberto pelas empresas privadas. A Golden Cross foi uma das primeiras empresas de medicina de grupo

⁴⁷ MATOS, op. cit., 2011, p. 115.

⁴⁸ BAHIA, op. cit., 2005, p. 29.

⁴⁹ MATOS, op. cit., 2011.

⁵⁰ Idem.

a oferecer planos diferenciados. Em alguns contratos era garantida cobertura nacional e até mesmo internacional.⁵¹

Se na década de oitenta o setor privado chegaria a cobrir 31 milhões de brasileiros, correspondentes a cerca 22% da população da época, nos anos noventa os planos de saúde atingiram a marca de 38,7 milhões de brasileiros cobertos por pelo menos um plano de saúde, o que corresponde a 24,5% da população do país.⁵² Desta forma, na mesma magnitude que o número de clientes aumentava, cresciam as denúncias contra as operadoras. A necessidade de uma regulação do setor tornava-se cada vez mais exigida pelos setores mais organizados da sociedade e pelo próprio governo, contudo tal tarefa não era simples no âmbito do aparelho do Estado. De todo modo, a “arquitetura” de uma regulamentação do setor abarcou uma perene tensão e disputa que envolveu pelo menos três grandes atores: operadoras de planos e seguros; prestadores; e os beneficiários e suas instâncias representativas. Para além disso, o setor de saúde suplementar desenvolveu-se sob a égide de um mercado privado sem uma regulação específica, e neste sentido se diferenciava de outros setores que passaram a contar com Agência Reguladora desenvolvidas a partir de estruturas de regulação já existentes.⁵³

Conforme Ligia Bahia

A proposta de regulamentação da assistência médica suplementar consubstanciada na Lei 9665 contemplou pontos de uma agenda que vem sendo formulada desde 1992, por entidades médicas, órgãos de defesa do consumidor, instâncias governamentais dos Ministérios da Fazenda, Justiça e Saúde, pelo legislativo federal e assembleias legislativas de alguns estados da federação. Temas tais como a definição quanto à natureza privada com fins lucrativos das empresas do setor; a ampliação da cobertura para a realização de terapias e procedimentos diagnósticos e para idosos, e a definição do lócus regulatório das empresas de assistência médica supletiva integraram o repertório inicial das proposições deste conjunto de atores para a regulamentação do segmento.⁵⁴

Ainda segundo Bahia, a questão da regulamentação entrou na agenda governamental prioritariamente a partir da Superintendência de Seguros Privados (Susep) do Ministério da Fazenda que, desde 1989, época em que as seguradoras passaram a

⁵¹ BAHIA, op. cit., 2005 e GIOVANELLA, op. cit., 2008, p. 528.

⁵² MATOS, op. cit., 2011, p. 129 e 150.

⁵³ Idem.

⁵⁴ BAHIA, Ligia. *Padrões e mudanças das relações público-privado: os planos e seguros saúde no Brasil*. Tese (Doutorado em Saúde Pública). Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 1999, p. 248.

disputar o mercado de clientes de planos de saúde, passou a propugnar uma normatização para o setor. A principal preocupação da Susep era regular os aumentos dos valores dos planos e aumentar a arrecadação de impostos sobre operações financeiras, provenientes da natureza filantrópica de muitas das empresas. Neste período a Associação Brasileira de Empresas de Medicina de Grupo se posicionou contrária à Susep, uma vez que, segundo a Abramge, essa transformação das empresas de saúde em segurados resultaria na monopolização e redução do escopo de produtos ofertados.⁵⁵

Ademais, contribuiu para a intensificação dos debates sobre a regulamentação da saúde suplementar as constantes negações dos planos e seguros a coberturas de pacientes em grupo de riscos (soropositivos, idosos, gestantes de risco), somado as intervenções das operadoras de saúde no tratamento dos pacientes e na autonomia dos profissionais da saúde, assim como a reação de alguns governos estaduais, que formularam normas de controle do fluxo de pacientes privados aos estabelecimentos públicos baseado na cobrança de atendimento prestado. Diante dessas ocorrências emerge uma coalizão de interesse formada por diferentes atores, sobre a necessidade de se criar uma legislação que regularia o setor.⁵⁶ Além disso, a crise da Golden Cross, líder do segmento de assistência médica suplementar foi responsável por iniciar um movimento em prol da legislação.⁵⁷

Num primeiro momento o confronto entre o Susep e Abramge permitiu que o processo regulatório fosse interrompido. Contudo com a entrada de atores importantes como hospitais, médicos e outros segmentos fez emergir mais uma vez a necessidade de uma legislação.⁵⁸

Em janeiro de 1991 foi realizado uma jornada de estudos em Brasília “para esclarecer as autoridades e evitar a “cartelização” da assistência médico-hospitalar privada”, que contou com as presenças da Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e Associação de Hospitais do Estado de São Paulo (AHESP), da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde (FENAESS) que, na ocasião, expressaram através do secretário geral da FBH, Luís Plínio de Moraes Toledo seus compromissos com a medicina de grupo.⁵⁹

⁵⁵ Idem.

⁵⁶ Idem, p. 536.

⁵⁷ Idem.

⁵⁸ Idem.

⁵⁹ Idem.

Na mesma época órgãos de defesa do consumidor, entidades médicas e associações de portadores de patologias também favoráveis a Abramge, iniciaram uma forte campanha para garantir a cobertura assistencial ampla por parte de planos e seguros de saúde. Em consequência desta postura, planos e seguros de saúde reagiram as essas modificações com a adoção de medidas gerenciais e financeiras visando a diminuição de custos assistenciais.⁶⁰

A iniciativa do debate sobre a regulamentação dos planos e seguros, no segundo período do processo de negociações, coube às entidades médicas, de defesa do consumidor e ao Legislativo Nacional que introduziu o ponto das restrições de cobertura, até então praticamente ignorado pelas proposições normatizadoras da Susep, que pretendiam somente estender as regras para as reservas técnicas e provisões financeiras aplicáveis às seguradoras e às empresas médicas (cooperativas e medicinas de grupo).⁶¹

O período de debate sobre a regulamentação do setor da saúde suplementar foi novamente iniciado com o projeto de regulamentação pelas Unimed's, em agosto de 1997, através do Deputado Marcus Vinícius de Campos do PFL, que sugeriu a criação de um órgão regulador, a Agência Nacional de Saúde Supletiva, vinculada ao Ministério da Saúde, o que deslocava radicalmente as atribuições normatizadoras da Susep. No final do mesmo ano foi apresentado à Câmara o relatório do Deputado Pinheiro Landim do PMDB. Os conflitos no legislativo permaneciam polarizado entre os defensores da ampliação das coberturas, por um lado, e por outro pelos defensores do aperfeiçoamento do mercado para a expansão das empresas de assistência médica suplementar. Desta forma, de um lado, encontrávamos, o projeto formulado pelo Conselho Nacional de Saúde, prioritariamente defensor dos direitos dos consumidores, e, por outro lado, o projeto do Ministério da Fazenda, com preferências pelo redirecionamento das alianças entre Estado e capital nacional e internacional.⁶²

A resistência de determinadas modalidades da assistência médica suplementar e entidades de consumidores aos valores defendidos pela ala econômica estatal não impediram a manutenção do posicionamento do Deputado Pinheiro Landim favorável às restrições de cobertura e a entrada do capital estrangeiro no segmento e a regulamentação

⁶⁰ Idem.

⁶¹ Idem, p. 255.

⁶² Idem, p. 256.

através do Ministério da Fazenda. Em setembro de 1997 seu projeto foi aprovado na Câmara Federal por 306 votos a favor, cem contra e três abstenções.⁶³

Quando o projeto aprovado pela Câmara retornou ao Senado os conflitos entre os empresários de assistência médica e as entidades de consumidores e entidades médicas encontraram uma arena mais permeável aos interesses das últimas e das Unimed's.⁶⁴

Os conflitos em torno da legislação foram reabertos, colocando parte dos hospitais, Unimed's e médicos a favor dos princípios de defesa do consumidor e outra parte de grupos que operam o setor da saúde próximo ao Ministério da Fazenda. O impasse finalmente foi resolvido com a entrada do novo ministro da saúde, José Serra⁶⁵

O acordo proposto pelo novo Ministro da Saúde, remetia fundamentalmente aos seguintes pontos da pauta de debates sobre a regulamentação: 1) ampliação de coberturas para eventos e procedimentos através de planos segmentados por regime assistencial. Ou seja, planos sem restrições de cobertura para qualquer problema com resolução ao nível ambulatorial ou hospitalar, dependendo do contrato assistencial, ou ainda os que abrangem ambos regimes. 2) compromisso de revisão da exclusão de transplantes de órgãos; 3) nova redação para o aumento do preço dos planos para as pessoas acima de 60 anos; 4) compromisso de revisão dos termos para a cobertura de doenças e lesões pré-existentes; 5) definição do Ministério da Saúde como instituição responsável pela regulamentação dos aspectos assistenciais e a Susep pelos aspectos econômico-financeiros com poder de veto recíproco. Por outro lado, o Ministro solicitou o respaldo do Senado para a aprovação de itens polêmicos como a permissão para a entrada do capital estrangeiro, os valores para o ressarcimento ao SUS, e a definição de prazos de permanência no plano para manutenção de cobertura para aposentados e desempregados. A combinação entre mudanças favoráveis a ampliação de coberturas e manutenção de requisitos concernentes às regras de competição entre operadoras logrou estabelecer o consenso necessário para a aprovação imediata da legislação referente a regulamentação da assistência médica suplementar.⁶⁶

Em termos gerais, a legislação dos planos privados foi criada após dez anos da Carta, no ano de 1998.⁶⁷ A lei 9.656 foi avaliada como um importante instrumento para

⁶³ Idem.

⁶⁴ Idem, p.289.

⁶⁵ Idem.

⁶⁶ Idem, p. 297.

⁶⁷ A Carta Magna de 1988 estabeleceu o direito social à saúde, a universalização da assistência e a conformação de um sistema único de saúde, regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080/90), contudo, o mesmo documento não fez menção específica ao setor de saúde suplementar. Por sua vez, a publicação da Lei do Código de Defesa do Consumidor (nº 8.078/90) imprimiu influência nos acontecimentos no decorrer da década de 1990 no mercado de planos privados. Nos primeiros anos da década de 1990, o debate sobre os planos de saúde possuía como pontos principais: elaboração de regras de solvência para as operadoras de planos de saúde, abertura do setor para o capital estrangeiro,

coibir os abusos das operadoras de planos de saúde contra os consumidores e equiparar os serviços e os valores cobrados pelos diferentes planos.

Contudo,

o debate em torno da elaboração da lei 9.656 teve o mérito de desvelar um elenco de abusos das operadoras contra os clientes e remeter devidamente à esfera pública as atribuições de regulação e controle da assistência intermediada pelas empresas de assistência médica suplementar. No entanto, não logrou elaborar proposições efetivas para a regulação das extensas interfaces público-privadas da gestão dos riscos à saúde.⁶⁸

Diante desse impasse, a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada.⁶⁹ A ANS nasceu com autonomia orçamentária e decisória, tinha por objetivo estabelecer um padrão de disputa, procedimento e transação para o exercício das operadoras e seguros de saúde. Ela conduziu, por um lado a criação de um regimento próprio para o investimento do capital estrangeiro neste serviço e, por outro, ao nivelamento dos atendimentos, preços e procedimentos oferecidos pelos seguros e operadoras aos pacientes.⁷⁰

Até a criação da ANS, as operadoras de assistência à saúde estavam sujeitas exclusivamente à estrutura regulatória do Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).⁷¹ No ano de 1998, foi criado o CSS, órgão do CNSP, responsável por regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde, a partir da participação de representantes de diferentes segmentos da sociedade que protagonizam as relações no setor.⁷² No ano de 2000, através da promulgação da Lei nº 9.961/00,⁷³ foi criada a ANS com o papel de regulamentar a saúde suplementar, como também a Diretoria Colegiada da ANS, responsável por promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. A CSS passar a ser órgão consultivo da ANS.

reivindicações de ampliação de cobertura e controle de preços defendidos pelas entidades médicas e de defesa do consumidor. Cf. ALBUQUERQUE, Ceres; PIOVESAN, Márcia Franke; SANTOS, Isabela Soares; MARTINS, Ana Cristina Marques; FONSECA, Artur Lourenço. A situação atual do mercado da saúde suplementar no Brasil e apontamentos para o futuro. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 5, p. 1421-1430, set./out. 2008.

⁶⁸ BAHIA, op. cit., 2005, p. 34.

⁶⁹ BRASIL. Lei nº 9.961, 5 jan. 2000.

⁷⁰ GAMA, Anete Maria; REIS, Carlos Otávio Ocke; SANTOS, Isabela Soares; BAHIA, Ligia. O espaço da regulamentação dos planos e seguros de saúde no Brasil: notas sobre a ação de instituições governamentais e da sociedade civil. *Saúde debate*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 60, p. 71-81, jan./abr. 2002.

⁷¹ BRASIL. Lei nº 9.656, 3 jun. 1998.

⁷² Idem.

⁷³ BRASIL, op. cit., 2000.

Assim, conforme o texto “Perspectivas da regulação na saúde suplementar diante dos modelos assistenciais”, a legislação mostrou-se “ampliado e abrangente”. Estabeleceu premissas de regulação da "saúde financeira" do mercado e determinou os limites das coberturas. Além disso, instituiu o padrão de cobertura, quando estabeleceu os tipos de segmentação e o rol de procedimentos obrigatórios. Ainda segundo os autores, Deborah Carvalho Malta, Luiz Carlos de Oliveira Cecílio, Emerson Elias Merhy, Túlio Batista Franco; Alzira de Oliveira Jorge e Mônica Aparecida Costa três linhas de trabalho podem ser identificadas na atuação da ANS: a primeira voltada para a regulação da saúde financeira das operadoras, ou seja, da sua capacidade de se estabelecer no mercado; a segunda, sob a perspectiva do direito dos consumidores, focaliza os contratos e a relação de consumo, a terceira tem como centro a questão dos produtos, seja na sua composição de cobertura, seja no seu preço. Nessa prática institucional fragmentada, a perspectiva de regulação do setor como produtor de saúde encontra-se incipiente. A questão da produção da saúde não adquiriu a centralidade necessária para nortear o processo regulatório.⁷⁴

A partir da criação da Agência, em 2000, a lacuna de normas econômico-financeiras, por exemplo, para registro, provisões técnicas, capital mínimo e normas de contabilidade, passaram a constituir a pauta mais urgente da Diretoria Colegiada. Vivia-se, nessa época, uma situação de pouca informação sistematizada sobre o mercado de Saúde Suplementar – o que existia foi incorporado do Ministério da Saúde e Susep. Nenhum regime especial havia sido decretado. As normas para reajuste de planos individuais não haviam sido consagradas no Diário Oficial. Nenhuma liquidação extrajudicial fora efetuada.⁷⁵

Em março de 2011, cerca de 24,5% da população brasileira era coberta por plano ou seguro de saúde, divididos em planos privados e empresariais. As empresas de autogestões somam cerca de 300 empresas e aproximadamente 4,7 milhões de beneficiários. A fração comercial compreende as cooperativas de trabalho médico, as empresas de medicina de grupo (incluindo as filantrópicas) e as seguradoras. As cooperativas de trabalho médico possuem 25% dos clientes de planos de saúde, as

⁷⁴ MALTA, Deborah Carvalho; CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira; MERLY, Elias; FRANCO, Túlio Batista; JORGE, Alzira de Oliveira; COSTA, Monica. Perspectivas da regulação na saúde complementar diante dos modelos assistenciais. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 433-444, abr./jun. 2004.

⁷⁵ CONASS *apud* MATOS, op. cit., 2011, p. 140.

seguradoras cerca de 35%. Finalmente, as medicinas de grupo são atualmente responsáveis por quase 40% dos beneficiários da assistência médica supletiva.⁷⁶

Modalidades. Medicina de grupo

Os primeiros grupos médicos que ofertaram assistência médico-hospitalar de pré-pagamento aos trabalhadores, na sua grande maioria, eram especialistas em medicina do trabalho e donos de clínicas e pequenos hospitais. Diante do crescimento econômico do país e do apoio estatal, enxergaram nesta oportunidade uma forma segura e estável de comercialização de planos privados de saúde. Na década de 1960, esse segmento dividia-se entre duas alternativas empresariais comerciais: medicina de grupo ou cooperativa médica.⁷⁷ Prioritariamente a grande diferença dessas duas modalidades se expressa na posição adotada pela Unimed, cujo princípio se respalda em uma alternativa para preservar a prática da medicina liberal através da constituição de cooperativas de trabalho. Embora com princípios norteadores diferenciados, cooperativas médicas e empresas de medicina de grupo propunham oferecer uma cobertura básica, todavia superior à da rede pública e previdenciária, para trabalhadores especializados da indústria.⁷⁸

No início dos anos 80, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) e a Federação das Unimed's, o número de usuários de planos de saúde chegava ao patamar de 15 milhões. Contudo, segundo Ligia Bahia, nesse período, os números do mercado da saúde suplementar não correspondiam ao potencial dessas empresas. Ainda conforme a autora, as razões para esses números poderiam ser explicadas devido à caracterização dos planos empresariais como benefícios, concedidos pelo empregador e ainda a pequena dependência dos médicos e hospitais particulares do financiamento da assistência suplementar. A ampliação desse mercado, de todo modo, foi visível nos anos 80, mesmo momento em que tivemos um expressivo aumento das vendas de planos individuais; e também a entrada de grandes segurados no nicho da saúde e de funcionários públicos da administração direta, autarquias e fundações à assistência médica supletiva e

⁷⁶ MALTA, op. cit., 2004, p. 5.

⁷⁷ GIOVANELLA, op. cit., 2008, p. 527-529.

⁷⁸ Idem, p. 526-530 e BAHIA, Ligia. Planos privados de saúde: luzes e sombras no debate setorial dos anos 90. *Ciência & Saúde Coletiva*, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 329-339, 2001.

uma inequívoca vinculação da assistência privada ao financiamento da assistência médica suplementar.⁷⁹

Durante os anos de 1990, o comércio de planos individuais por hospitais filantrópicos e empresas médicas regionalizadas teve um aumento expressivo. Tais planos permitem o acesso a um grupo bastante restrito de serviços, geralmente localizados em periferias das grandes cidades ou em municípios de médio e pequeno porte.⁸⁰

No ano de 1999, a saúde suplementar comercial era composta por cerca de 1.200 empresas, sendo 800 empresas de medicina de grupo, 360 cooperativas médicas e 30 seguradoras.⁸¹ A grande maioria das operadoras de grande porte do segmento comercial disponibiliza ao mercado planos coletivos e individuais dos tipos executivo, intermediário e básico.⁸² Contudo, o cenário nacional era composto por pequenas empresas que basicamente ofereciam redes de atendimento bem localizadas. A adoção do credenciamento dos mesmos provedores de serviços como recurso para a disposição das sub-redes, para cada tipo de plano, tem como consequência uma homogeneização dos produtos que é determinada, na prática, pelos provedores de serviços e não pelas operadoras. Conforme Bahia, “um plano executivo de uma medicina de grupo é igual ao de uma seguradora, de uma cooperativa médica e de uma empresa/entidade com plano próprio”, uma vez que a definição do produto depende estritamente da presença/ausência dos provedores de serviços na lista de credenciados das operadoras.⁸³

Inicialmente, as empresas de medicina de grupo ofereciam a seus clientes apenas assistência médico-hospitalar. Contudo, já na década de 1980, esse segmento da saúde privada diversificava seus serviços e abrangia a área de benefícios (vale alimentação), ensino (vinculação com universidades particulares) e, em alguns casos, requerimentos internos (serviços de telemarketing). Algumas dessas empresas de medicina de grupo se associaram a seguradoras e outras comercializavam equipamentos médicos e medicamentos. Outra grande mudança foi o aparecimento de pequenas empresas de medicina de grupo voltadas para os contratos individuais e para grupos com menor renda.

⁷⁹ BAHIA, op. cit., 2005, p. 29.

⁸⁰ Idem.

⁸¹ BAHIA, op. cit., 1999.

⁸² Contudo, apenas três medicinas de grupo, três cooperativas e quatro seguradoras possuem acima de 300.000 clientes. Cf. BAHIA, op. cit., 1999.

⁸³ GIOVANELLA, op. cit., 2008, p. 531.

Nestes planos, é feita a comercialização de produtos mais baratos e a rede credenciada para oferecer os serviços é limitada.⁸⁴

No ano de 1966, foi fundada em São Paulo a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (AMBRAMGE). Definiu-se, no primeiro estatuto, que a ABRAMGE seria uma entidade sem fins lucrativos e que tinha por objetivos promover a aproximação entre os seus membros, propugnar pelo estímulo profissional da categoria - pela união da classe médica, incentivar e ajudar a formação de novas organizações dedicadas à medicina de grupo, divulgar normas e orientar, estimulando a prática de medidas sanitárias. Seu primeiro presidente foi Julian Dieter Czapski.⁸⁵

Cooperativas médicas

Diferentemente das empresas de medicina de grupo, as cooperativas médicas são instituições sem fins lucrativos. São formadas por vinte cooperados no mínimo, que, ao ingressar, integralizam um capital em quotas.⁸⁶ Os médicos cooperados são responsáveis pelo atendimento aos usuários em consultórios particulares próprios ou em hospitais, laboratórios e clínicas credenciadas. Em geral, operam em regime de pré-pagamento, ou, eventualmente, de pagamento por custo operacional. O reembolso não é permitido neste segmento. A Cooperativa de Trabalho Médico UNIMED corresponde praticamente à totalidade deste segmento. Uma das características peculiar das cooperativas é a participação dos cooperados nos processos decisórios – cada trabalhador, um voto – e a divisão do lucro conforme o trabalho e não conforme o capital.⁸⁷

Essas instituições surgiram a partir dos anseios da classe médica de frear as condutas cada vez mais capitalistas dos empresários da medicina de grupo.⁸⁸ Deste modo, esses profissionais defendiam a preservação da autonomia médica em contramão ao interesse cada vez mais econômico das empresas de medicina de grupo. Para a viabilidade

⁸⁴ Idem, p. 526.

⁸⁵ BAHIA, op. cit., 2005, p. 56.

⁸⁶ Disponível em: <http://memoria.unimed.com.br/memoria/museu_arquivos/html/projeto_de_todos/pagina_historia.html>. Acesso em: 20 dez. 2011.

⁸⁷ DUARTE, Cristiana Maria. UNIMED: história e características da cooperativa de trabalho médico no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, p. 999-1008, jul./ago. 2001 e GIOVANELLA, op. cit., 2008, p. 529.

⁸⁸ No discurso dos médicos, o exercício da medicina chamada liberal estava associado a uma qualidade melhor da assistência prestada. Cf. DUARTE, op. cit., 2001.

do projeto, as cooperativas credenciaram hospitais e centro de diagnóstico e terapia. Tal como as empresas de grupo, as cooperativas médicas tiveram, ao longo dos anos de 1980 e 1990, mudanças profundas em sua natureza jurídica-institucional. A partir desse período foram incluídos no leque dessas empresas uma instituição de crédito (Unicred) e uma empresa de Previdência Privada, posteriormente transformada em seguradora. Além da criação da Unimed participações, cujo objetivo era operar como holding dessas empresas. Atualmente, predominam entre as empresas princípios claros da lucratividade fortemente orientados pelo caráter de participação proporcional dos investimentos. Ademais, as Unimed's vêm priorizando a construção de unidades hospitalares e centros de diagnóstico e terapia próprios.⁸⁹

As Unimed locais contam com o apoio da Unimed nacional. Atualmente este segmento é composto por 372 cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 17 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo País.⁹⁰

Auto – gestão

Uma terceira modalidade de cobertura são as empresas de auto-gestão, nascidas em meados da década de 1940 a 1950, propondo um projeto de assistência à saúde próprio, exclusivo para os trabalhadores e dependentes das empresas. Suas redes assistenciais eram compostas por credenciamento de prestadores de serviço – médicos, hospitais e centros de terapia e diagnóstico. A cobertura das empresas com planos próprios era ampla, entretanto variava diante da rede hospitalar disponível na região. A disposição de alguns empregadores em manter os planos próprios preservou as características não comerciais das coberturas de auto-gestão e as diferencia das demais modalidades de planos e seguros de saúde.⁹¹

As empresas de autogestão em saúde são representadas pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS). Trata-se de uma entidade associativa sem fins lucrativos, que compreende um universo de mais de cinco milhões de beneficiários atendidos por programas de assistência à saúde administrados pelas

⁸⁹ DUARTE, op. cit., 2001.

⁹⁰ Disponível em: <http://www.unimed.com.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=49094>. Acesso em: 10 set. 2011.

⁹¹ GIOVANELLA, op. cit., 2008, p. 531-532 e Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde – CIEFAS. *A história da autogestão em saúde no Brasil*. São Paulo: CIEFAS, 2000.

instituições filiadas. A entidade atua por meio de 27 Superintendências Estaduais que congregam mais de 140 instituições. A missão da UNIDAS é fortalecer o segmento de autogestão, promover a excelência em gestão e contribuir com a melhoria do sistema de saúde do País.⁹²

Seguradoras

Por fim, a última modalidade empresarial é o correspondente às seguradoras. Esse ramo constitui-se de empresas lucrativas, nacionais ou internacionais, geridas pelo capital estrangeiro ou nacional, vinculadas a bancos ou não. O início das atividades de forma mais sistemática das empresas de seguro começou no ano de 1989, quando a Superintendência de Seguros Privados liberou a comercialização desse serviço. As seguradoras tinham por prática o reembolso dos serviços de saúde utilizados pelos consumidores ou ofereciam uma rede referenciada, as quais o pagamento era feito diretamente com as seguradoras.

Como o reembolso pelas operadoras era muito baixo, os clientes preferiam usar a rede oferecida. Os anos de 1990 foram acompanhados com a expectativa da compra por grandes empresas norte-americanas das pequenas seguradoras brasileiras, contudo, nos anos seguintes esse processo foi freado, em muito devido à nova legislação de Planos e Seguros de Saúde, que limitou o investimento estrangeiro no mercado nacional. No limite, não se pode desconsiderar a participação das seguradoras de saúde na trajetória da saúde pública nacional, sobretudo pela relação estreita deste segmento com os bancos e outros setores financeiros, cuja ligação estimulou mudanças nas regras de competição e a regulamentação do setor.⁹³

Desta forma, as seguradoras constituem a modalidade empresarial mais recente no mercado de planos e seguros no Brasil. Inicialmente, as seguradoras praticavam apenas a administração de serviços, mas com a assinatura da Lei dos Planos de Saúde, essas empresas começaram a comercializar seguros saúde, passando, assim, a competir com as empresas médicas.

⁹² Disponível em: <http://unidas.org.br/institucional/inst_apresentacao.php>. Acesso em: 20 out. 2011.

⁹³ BAHIA, op. cit., 1999.

Em função disso as seguradoras brasileiras são bastante atípicas, no que diz respeito ao seguro saúde, já que também compram (credenciam) serviços de provedores autônomos. No Brasil, ao contrário dos EUA, foram as cooperativas médicas e não as seguradoras que se incumbiram de “proteger” os médicos do assalariamento e da submissão às regras empresariais da medicina de grupo.⁹⁴

Enquanto as seguradoras são mais habituadas às inserções financeiras, as empresas médicas têm uma rotina predominantemente cerceada pelas prestadoras de serviço, do que pelos esquemas assistências. As seguradoras usam bancos e corretores para venda de apólices e pagam o imposto de operações financeiras. As empresas médicas têm vendedores específicos ou remuneram os autônomos através de comissões e deveriam contribuir para o pagamento de impostos sobre a prestação de serviços.⁹⁵

As sociedades seguradoras estão organizadas na Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), criada em agosto de 2008. A entidade também reúne a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), a Federação Nacional de Previdência e Vida (FenaPrevi), a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). As seguradoras precisam de aprovação governamental para operar, bem como aprovação específica da Susep para cada um de seus produtos. No caso das seguradoras de saúde, a autorização cabe à Agência Nacional de Saúde (ANS).

Considerações finais

As primeiras empresas de assistência à saúde suplementar no Brasil surgiram na década de 1950, assim, um número crescente de trabalhadores passou a ser coberto pelos planos de saúde, seja mediante a celebração de contratos individuais, seja mediante a adesão a um contrato empresarial ou associativo.

A expansão das empresas aconteceu especialmente nos anos 80, sobretudo, pelo financiamento do governo militar com os contratos realizados entre as operadoras e os IAPs. A participação dos médicos foi fundamental para que essa nova perspectiva fosse adotada. Foram eles os grandes divulgadores da livre escolha do paciente pelo médico e

⁹⁴ Idem, p. 105.

⁹⁵ Idem.

hospital para o tratamento. O desenvolvimento deste serviço imprimiu a necessidade de criar modalidades diferenciadas de assistência à saúde. Medicina de grupo, cooperativas médicas, auto-gestão e seguradoras foram criadas antes mesmo de uma legislação específica para a saúde suplementar.

Por isso, a lei 9.565 foi criada num momento em que a saúde suplementar já apresentava dados de consolidação. Desta forma a legislação de planos e seguros privados foi aprovada em meio a pressões de vários grupos de interesses, fruto de uma negociação que já perdurava desde de 1992 e responsável por conduzir, entre outros pontos, a criação de um regimento próprio para o investimento do capital estrangeiro neste serviço, o nivelamento dos atendimentos, preços e procedimentos oferecidos pelos seguros e operadoras aos pacientes.

Diante da perspectiva de uma legislação tardia para os planos e seguros privados, a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada em 2000, responsável por regular o sistema suplementar de saúde.

Assim, no ano de 2000 o setor de saúde suplementar era formado por 2032 operadoras, oito anos depois o número pouco mudou, uma vez que no ano de 2008 existiam 1986 empresas de planos e seguros de saúde. Desta forma, a relação das empresas de grande porte,⁹⁶ com mais de 500.000 clientes, sofreu poucas alterações ao longo do tempo.⁹⁷

Embora o impacto da ANS seja pequeno sobre o número de operadoras de saúde, seu posicionamento favorece a centralização de usuários em uma mesma empresa e assim a concentração do setor. Conforme o artigo 4º, parágrafo XXII, da Lei 9.961/1998, a ANS é responsável por autorizar as cisões, fusões, incorporações e transferência do controle societário das operadoras de saúde. Desta forma a ANS age em contramão aos interesses dos usuários ao permitir o crescimento de poucas, contudo, grandes empresas de saúde suplementar. No limite, diante da aparente negligência da ANS sobre a concentração do mercado, as mudanças instituídas pelo CADE, embora legisle para todos os setores da economia brasileira, favorecem para minimizar a centralização das operadoras.

⁹⁶ Conforme a ANS o porte das operadoras é determinado pelo número de usuários. As empresas de pequeno porte são aquelas com até 9.999 beneficiários; médio porte são as operadoras com 10 mil a 99.999 usuários; finalmente, grande porte são aquelas que possuem 100 mil ou mais beneficiários.

⁹⁷ BAHIA, Ligia. Dinâmica e tendências do mercado de saúde suplementar no contexto da regulação: reestruturação empresarial e profissionalização da gestão. *Relatório de pesquisa. Edital MCT – CNPq / ANS – nº 46/2006*, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 2012, p. 2.

Em termos gerais, o caráter universalista do sistema de saúde no Brasil foi garantido sobretudo pelo empenho do Movimento Sanitário. Contudo, a mesma Carta Magna de 1988 que impôs a gratuidade, universalidade e descentralização ao sistema não foi capaz de impedir o exercício da medicina liberal e suplementar. O Estado brasileiro não conseguiu agregar atores importantes em prol do sistema de saúde público e frear o desenvolvimento das operadoras de saúde. Por fim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, criada pelo Estado para, entre outras funções, garantir os direitos dos usuários, age atualmente em contramão da sociedade brasileira ao favorecer a concentração do mercado de planos e seguros de saúde.

A legislação específica para planos e seguros de saúde foi criada somente no ano de 1996, período de pleno desenvolvimento e estabilidade das operadoras de saúde. No ano de 2000, por sua vez, a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada com a função de regular o setor da saúde suplementar. Entretanto, dada a estabilidade da saúde suplementar no final da década de 1990 e início de 2000 a ANS enfrenta dificuldades para desempenhar sua função.

De todo modo, a trajetória dos planos e seguros de saúde no Brasil reflete uma conjuntura internacional, na qual acompanhamos a valorização do mercado da saúde em contramão ao direito à saúde. Ao longo do texto, trabalhamos as consequências diversas das práticas econômicas neoliberais, que, ao estimularam o crescimento do mercado da saúde inviabilizaram o grande acesso a saúde. Nosso texto também reforça as concepções neoinstitucionalistas de dependência da trajetória, no âmbito da adoção das políticas neoliberais durante os anos de 1980 e 1990. Resta, por fim, o Estado adotar medidas que minimizem os privilégios desfrutados pelas operadoras, como isenções e planos estatais, além de assumir um compromisso maior com a saúde pública.

Referências

ALBUQUERQUE, Ceres; PIOVESAN, Márcia Franke; SANTOS, Isabela Soares; MARTINS, Ana Cristina Marques; FONSECA, Artur Lourenço. A situação atual do mercado da saúde suplementar no Brasil e apontamentos para o futuro. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 5, p. 1421-1430, set./out. 2008.

Anais da 7ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1980.

Anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1987.

BAHIA, Ligia. *Padrões e mudanças das relações público-privado: os planos e seguros saúde no Brasil*. Tese (Doutorado em Saúde Pública). Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 1999.

_____. Planos privados de saúde: luzes e sombras no debate setorial dos anos 90. *Ciência & Saúde Coletiva*, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 329-339, 2001.

_____. Dinâmica e tendências do mercado de saúde suplementar no contexto da regulação: reestruturação empresarial e profissionalização da gestão. *Relatório de pesquisa. Edital MCT – CNPq / ANS – nº 46/2006*, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 2012.

_____; ANTUNES, Ludmila; CUNHA, Thereza; MARTINS, William. *Planos de saúde no Brasil: origens e trajetórias*. Rio de Janeiro: Leps / Ministério da Saúde, 2005.

BARROS, Maria Elizabeth; PIOLA, Sergio Francisco; VIANNA, Sólton Magalhães. *Política de saúde no Brasil: diagnósticos e perspectivas*. IPEA: Brasília, 1996.

BRASIL. *Constituição da república federativa do Brasil*. Senado Federal: Brasília, 1988.

_____. Lei nº 8.080, 19 set. 1990.

_____. Lei nº 8.142, 28 dez. 1990.

_____. Lei nº 9.656, 3 jun. 1998.

_____. Lei nº 9.961, 5 jan. 2000.

CARVALHO, Antônio Ivo. Conselhos de saúde, responsabilidade pública e cidadania: a reforma sanitária como reforma do Estado. In: FLEURY, Sonia (org.). *Saúde e democracia: a luta do CEBES*. São Paulo: Lemos Editorial, 1997.

Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde – CIEFAS. *A história da autogestão em saúde no Brasil*. São Paulo: CIEFAS, 2000.

CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE. Disponível em:
<<http://conselho.saude.gov.br>>.

CORDEIRO, Hesio. Descentralização, universalidade e equidade nas reformas da saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 319-328, 2001.

DELGADO, Ignacio. *Previdência Social e Mercado no Brasil a presença empresarial na trajetória da política social brasileira*. São Paulo: LTr, 2001.

DUARTE, Cristiana Maria. UNIMED: história e características da cooperativa de trabalho médico no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, p. 999-1008, jul./ago. 2001.

FLEURY, Sonia. A questão democrática na Saúde. In: _____ (org.). *Saúde e democracia: a luta do CEBES*. São Paulo: Lemos Editorial, 1997.

GAMA, Anete Maria; REIS, Carlos Otávio Ocke; SANTOS, Isabela Soares; BAHIA, Lígia. O espaço da regulamentação dos planos e seguros de saúde no Brasil: notas sobre a ação de instituições governamentais e da sociedade civil. *Saúde debate*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 60, p. 71-81, jan./abr. 2002.

GIOVANELLA, Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura; NORONHA, José; CARVALHO, José. *Política e sistema de saúde no Brasil*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008.

Histórico ABRAMGE. Disponível em: <www.abramge.com.br>.

INAMPS. Resolução nº 258, 7 nov. 1991. *Norma Operacional Básica 01/91*. Brasília, 1991.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Estatísticas de saúde – assistência médico-sanitária*, 2009.

LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na construção do Estado nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica. In: LIMA, Nísia Trindade; GERSCHMAN, Silvia; EDLER, Flavio Coelho; SUÁREZ, Julio Manuel (orgs.). *Saúde e democracia no Brasil*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.

MALTA, Deborah Carvalho; CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira; MERLY, Elias; FRANCO, Túlio Batista; JORGE, Alzira de Oliveira; COSTA, Monica. Perspectivas da regulação na saúde complementar diante dos modelos assistenciais. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 433-444, abr./jun. 2004.

MATOS, João Boaventura Branco de. *As transformações da regulação em saúde suplementar no contexto das crises e mudanças do papel do Estado*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.

MENUCUCCI, Telma Maria Gonçalves. *Público e privado na política de assistência à saúde no Brasil: atores, processos e trajetória*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 545, 20 maio. 1993. *Norma Operacional Básica 01/93*. Brasília, 1993.

MS (Ministério da Saúde), 1993. *Portaria MS nº 545 de 20/05/93. Norma Operacional Básica 01/93*. Brasília.

PAIM, Jairnilson Silva. *Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica*. Salvador: Ed.UFBA / Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008.

Recebido em: 26/05/2014

Aprovado em: 11/10/2014

*Um olhar Barretiano sobre a intelectualidade: a
recordação de Isaías e o intelectual mal-dito*

Endryws Felipe Souza de Moura*

Resumo

Este artigo pretende analisar os modelos propostos para a intelectualidade brasileira, especificamente a do Rio de Janeiro, no início do século XX, através da literatura e da ótica de Lima Barreto reforçada em seu primeiro livro “Recordações do escrivão Isaías Caminha”. Os personagens dessa narrativa são emblemáticos de uma pretensão intelectual que é deflagrada a todo instante por Lima Barreto, portanto busco discutir como seria esse intelectual do início do século e suas pretensões sociais; neste aspecto não me isento das assertivas metodológicas e conceituais propostas por Nicolau Sevcenko e outros teóricos ao estruturar uma análise literária em função da sociedade que a proporcionou.

Palavras-chave: História da intelectualidade. Literatura. Imprensa.

Abstract

This paper intends to analyze the proposed models for the Brazilian intellectuality, specifically in Rio de Janeiro, at the beginning of the century XX, through literature and Lima Barreto’s look, reinforced on his first book “Recordações do escrivão Isaías Caminha”. The characters in the story are the highlights of an intellectual claim that is deflagrated all the time by Lima Barreto, so I seek to discuss how would be this intellectual at the beginning of the century and their socials pretensions; that way I do not

* Graduando em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

exempted me from methodological and conceptual proposals by Nicolau Sevcenko among others theorists, to structure a literary analysis according to the society that provided it.

Keywords: Intellectuality history. Literature. Press.

Afonso Henriques de Lima Barreto foi um escritor carioca responsável por uma vasta produção crítica, literária, jornalística e confessional; abordá-lo historicamente, entendendo-o como um intelectual do início do século XX, nos faz questionar as concepções literárias da época e as “querelas” do ambiente intelectual. O que percebemos através da sua produção é um panorama vivo da sociedade em transformação, onde os modos de agir são submetidos à análise crítica e os discursos são deslocados de uma verdade institucionalizada para uma farsa governamental. As relações humanas são postas à prova e reveladas em seu falseamento, as instituições, longe de garantirem a felicidade geral, permitem apenas o enriquecimento e o arrivismo de alguns em detrimento dos menos favorecidos.

Esta representação social denunciada na literatura militante de Lima Barreto nos faz refletir sobre a sociedade urbana do Rio de Janeiro a partir de um prisma privilegiado. Tal posição de prestígio decorre do lugar de observação que ele assumia, sempre denunciando as negociatas políticas, os intelectuais que “se vendiam”, as transformações urbanas excludentes, denotando a constante insatisfação com o estado atual das coisas. Esse lugar crítico exige de sua produção um posicionamento muitas vezes contrário aos valores eleitos socialmente como superiores, permitindo que sua escrita militante tencione transformar a sociedade através da arte.

Personagem ocular de um século de transformação, Lima é a contradição de sua geração, pois no momento em que os intelectuais começavam a ser cooptados pelo Estado e a dar corpo ao discurso oficial que legitimava as ações governamentais, o autor de *Recordações do escrívão Isaías Caminha*¹ mantinha-se em sua postura crítica e iconoclasta. Dessa forma é possível entender o campo intelectual como um campo de batalha, um espaço formado por indivíduos que, levantam bandeiras, buscam apoio, firmam estratégias de abordagens e se digladiam com as palavras. Compreender que Lima Barreto era um escritor que ocupava um lugar privilegiado de observação nessa sociedade

¹ BARRETO, Lima. *Recordações do escrívão Isaías Caminha*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.

é perceber que sua escrita não opera apenas no sentido de nos mostrar, imparcialmente, as coisas como ela são, mas sim denotando a importância que as palavras têm no poder simbólico.

Questionando os sentidos das palavras e dos conceitos, através das diferentes significações históricas que implicam, é que podemos nos aproximar do jogo intelectual que Lima Barreto tencionava expor. A começar pela própria condição de intelectual cuja definição não é gratuita como aparenta ser, está antes ligada à uma complexa relação entre a ação, a mensagem, o público e o poder. Apesar do termo intelectual ser novo, surgindo na França do século XIX, não podemos fechar nossos olhos à função histórica que este exerce e que pode ser notada desde a Grécia antiga, na obra de Platão. Ser intelectual, nos diria Said, em uma de suas conferências transmitidas pela *British Broadcasting Corporation* (BBC),² não é apenas uma “tendência social” ou “mais um profissional”. O mais importante é como tais indivíduos se posicionam diante de diversos problemas sociais, demarcando assim os espaços entre o que é ou não o trabalho intelectual. Said, escritor que nasceu em Israel e é um ativista da causa palestina, não exclui a “ferocidade” de tal função, para ele ser intelectual é:

Alguém capaz de falar a verdade ao poder, um indivíduo ríspido, eloquente, fantasticamente corajoso e revoltado, para quem nenhum poder do mundo é demasiado grande e imponente para ser criticado e questionado de forma incisiva, [...] e cuja *raison d'être* é representar todas as pessoas e todos os problemas que são sistematicamente esquecidos ou varridos para debaixo do tapete.³

A ligação primordial da prática intelectual, neste artigo, é a sociedade e o poder que ela exerce, é em função e em resposta a ela que se ergue a voz. A fala não é exposta em prol do senso comum, pelo contrário, o sentido da fala está na ferida que a verdade traz, em “falar a verdade ao poder”. Quando Said fala de uma “função” intelectual ele está referenciando a obra de Gramsci, *Os intelectuais e a formação da cultura*, que demarca a formação e o desenvolvimento deste ator social, tanto na Itália, quanto em outros países, qualificando-o e diferenciando-o em sua relação com o poder.

Entender os intelectuais de uma forma funcional nos permite expor as condições que estes exigem para operar, também as circunstâncias que são necessárias para dar-lhes

² British Broadcasting Corporation (BBC) é uma emissora de rádio e televisão do Reino Unido.

³ SAID, Edward. *Representações do intelectual*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 25.

suporte, isto é, os mecanismos e estratégias que colocam em prática para definir os outros e definir-se. “O intelectual deve ser pensado não somente do ponto de vista de sua origem social, mas também sob a ótica da sua localização no campo em que atua, uma vez que o campo da produção intelectual é um espaço social de relações objetivas”.⁴

Dentre os diversos enquadramentos propostos por Gramsci existem dois que inspiram e indicam um rastro para esta narrativa: o intelectual orgânico e o tradicional. Este primeiro existe em função de determinada organização política, administrativa, industrial ou até mesmo eclesiástica; serve a esta organização como suporte ideológico, suas “funções são precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os ‘comissários’ do grupo dominante para o exercício de funções subalternas da hegemonia social e do governo político”.⁵ É neste sentido que Gramsci entende a formação dos intelectuais orgânicos na Inglaterra que emergem sobre as bases do industrialismo; na França, disputando entre uma categoria eclesiástica e outra estatal; na Rússia com o desenvolvimento econômico-comercial; na Itália com o nacionalismo político e o choque entre rural e o urbano; nos Estados Unidos sob uma forte moralização cristã.

Outro pensador italiano mostra-se bastante preciso para compreendermos a relação entre os intelectuais e o poder. Trata-se de Noberto Bobbio que, partindo muitas vezes de categorias gramscianas, bem como de outros pensadores, busca divergir entre os tipos de intelectuais, não perdendo de vista o jogo dual que quase sempre termina entre um “verdadeiro” e “falso”, um que “traí” e o outro que se “engaja”. Para fundamentar a sua argumentação sobre a função do intelectual na sociedade ele costuma usar a premissa da existência de um poder simbólico exercido pela palavra, tornando o intelectual um especialista, um artífice das palavras, de signos e símbolos.

Essa dicotomia presente nas categorizações ecoa nas mais diversas formas de se pensar a vida social, mais que isso, faz-se presente na produção de e sobre Lima Barreto, inserindo suas ideias e pensamentos em um jogo muitas vezes ambíguo, quase sempre em oposição entre dois termos distintos. Tomam corpo no personagem histórico chamado Lima Barreto uma série de contradições, algumas ambições burguesas *versus* a crítica à modernização; as oposições espaciais entre o subúrbio, com a pobreza dos excluídos, e o

⁴ MACHADO, Maria Cristina Texeira. *Lima Barreto um pensador social na Primeira República*. Goiânia: Ed.UFG, 2002, p. 65.

⁵ GRAMSCI, Antônio. *Os intelectuais e a organização da cultura*. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982, p. 11.

centro, onde os mais ricos desfilam nas avenidas. Pensar a vida urbana como distribuída entre situações opostas e quase contraditórias é que configura o teor crítico de seus escritos. Portanto não é inconscientemente que Lima Barreto atribui significados diversos aos termos já ossificados nas estruturas sociais. Deslocar os sentidos de uma palavra, promovendo uma inversão dos valores é uma das maneiras que Lima encontrou para fazer pensar sobre a sociedade, “ver aquilo que os simples fatos não dizem”.⁶

Tal jogo entre os contrários toma sentido também nas relações intelectuais travadas por Lima Barreto e seus contemporâneos. Construía-se facilmente a sacralidade de certos espaços e pessoas com a fama dos jornais, e estes tornavam-se donos da verdade, os que ditavam os modos de dizer. Este jogo, que era naturalizado por alguns, foi exposto constantemente por Lima tanto nos artigos dos jornais, quanto em sua literatura militante, visando profanar o altar social erigido ao intelectual.

Esse ambiente intelectual frequentado pelos literatos da época instaura uma boêmia elitizada, que passa dos cafés aos salões sem perder a postura, e sem variar muito em suas pretensões literárias, que quando não eram “descompromissadas que se desenvolvia nas confeitarias por intermédio de um escritor boêmio, contador de anedotas que ganhava fama em torno de mesas na Colombo e na Pascoal sem às vezes escrever um livro sequer” faziam oposição à outra literatura dita oficial “extremamente formal e apegada às regras gramaticais, desenvolvida por intelectuais não boêmios como os primeiros, mas de fraque e cartola, que tinham como ponto de referência a Livraria Garnier”.⁷

Em vista dessas definições intelectuais é que se tem focado no caráter marginal da postura barretiana, anexando a isto as atitudes de uma *flaneurie* alcoolizada, e das suas escassas condições financeiras, que acabam por reafirmar a sua “inadaptação ao meio”. Não tinha lugar no mundo dos “grandes escritores” pois estes dominavam os mecanismos de fama e de glória, não distribuindo para quem não fosse “iniciado”. O jornal ao manusear o instrumento intelectual por excelência, a palavra, era capaz de erigir semideuses, mas também capaz de sentenciar ao ostracismo com o seu silêncio.

Escrevia nos jornais era o bastante. E essa sua admiração, se era de fato esse o sentimento do padeiro pelos homens dos jornais levava-o a respeitá-los a todos desde o mais graduado, o redator-chefe, o polemista de talento, até ao repórter

⁶ BARRETO, Lima. *Diário íntimo*. 2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1961 p. 183.

⁷ MACHADO, op. cit., 2002, p. 69.

de polícia, ao modesto revisor e ao caixeiro de balcão. Todos para ele eram sagrados, seres superiores ou necessários aos seus negócios, pois viviam naquela oficina de ciclopes onde se forjavam os temerosos raios capazes de ferir deuses e mortais, e os escudos capazes também de proteger a traficância dos mortais e dos deuses. Laje não lhe conhecia as obras, nem mesmo os artigos...⁸

Este veículo de poder era o ponto de convergência da intelectualidade da época quando “os homens de letras buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no livro: notoriedade, em primeiro lugar; um pouco de dinheiro se possível”.⁹ Quando lemos as opiniões expressas por Nelson Werneck Sodré, temos de relance, através das datas e títulos dos jornais, as principais fontes de informação da população, bem como o cerne do julgamento das produções literárias. Se ele expressa essa ideia em forma de ataque, de crítica não só aos leitores cariocas, mas também às “ninharias” que eram publicadas nos jornais, é porque o jornal reproduzia uma função social deturpada. A busca que o historiador efetua, atrás dos anos, títulos e colunas jornalísticas para denunciar esse aspecto venal do jornal, e mais do que isso, esse espectro supérfluo, são denunciados por Lima Barreto.

Sabendo de tais condições que agiam e influíam no campo intelectual é que Lima elabora sua estratégia de publicação no mercado editorial. Não desejando contar com a prática comum de buscar apoio na fama de outro escritor, ou através das elogiosas, mas compradas, críticas de alguns jornais, ele publica uma revista de crítica literária em 1907, a *Floreal*. A revista emerge como indício da dificuldade que enfrentavam os que desejavam publicar sem realizar “vis curvaturas”. Uma pretensão nobre de não ceder ao jogo político e social que acabava por fazer da prática literária um salão de festas aos moldes das elites artísticas francesas. No modo de entender de Lima Barreto era necessário haver uma coerência entre uma proposta política e sua efetividade, o intelectual não poderia lutar contra os sistemas corruptíveis de publicação em um livro que veio ao público por via desse sistema, nem muito menos querer transformar a sociedade se ele mesmo participa daquilo que condena.

Há entre nós uma razão de completo contacto: é a nossa incapacidade de tentar os meios de publicidade habituais e o nosso dever de nos publicar [...]. Demais, para se chegar a eles, são exigidas tão vis curvaturas, tantas iniciações humilhantes, que, ao se atingir às suas

⁸ BARRETO, op. cit., 1997, p. 56.

⁹ SODRÉ, Nelson Werneck. *História da imprensa no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1977, p. 334.

columnas, somos outros, perdemos a pouca novidade que trazíamos, para nos fazermos iguaes a todo mundo. Nós não queremos isso. Burros ou inteligentes, geniaes ou medíocres, só nos convenceremos do que somos uma ou outra coisa, indo ao fim de nós mesmos, dizendo o que temos a dizer com a mais ampla liberdade de fazê-lo.¹⁰

Como sinal dessa integridade intelectual figura, no volume inaugural da revista *Floreal*, o primeiro capítulo do *Recordações do escrivão Isaías Caminha*. Escrito sob a data de 12 de julho de 1905 pelo próprio Isaías Caminha, no Espírito Santo, o início do livro apresenta algumas páginas que referenciam a defesa feita por Lima Barreto em prol de uma literatura que não “ande à cata de empregos proveitosos”.¹¹ Decerto, Isaías Caminha não é o autor real uma vez que, no final do capítulo, é creditado o nome de Lima Barreto. Trata-se portanto, de um pseudo-autor, um recurso narrativo com pretensões de enriquecer a ficção, tornando-a mais palpável, mais próxima da realidade. Isaías opera na sociedade uma série de relações entre outros sujeitos que podem ser entendidas sob o viés dos aliados e dos beneficiários, mas que pela ocorrência de trapaças e agressões muda sua conduta frente à sociedade. Assim, passa por um processo que vai do melhoramento à degradação, rompendo com seus projetos iniciais.¹²

O livro pretendia expor as condições medíocres da intelectualidade que se davam no ambiente da imprensa, e para isso colocava nos personagens fictícios características dos “personagens reais” da época, ironizando e ridicularizando aqueles que já eram aclamados como intelectuais no corpo social. Com esta estratégia, Lima Barreto pretendia fazer com que o livro fosse bastante comentado, gerando a polêmica através das agudas provocações intelectuais, para que assim o livro fosse vendido e lido, realizando seu desejo de publicá-lo sem a ajuda dos poderosos e sem bajulações.

Sobre estes processos no espaço da imprensa, principalmente, se travaram os rumos da narrativa, neste sentido, é essencial destrincharmos alguns destes sujeitos em função de uma preocupação, isto é, a motivação inicial de Isaías, sua pretensão intelectual: ser doutor! Decorre dessa pretensão toda a inversão valorativa e deslocação de sentidos da palavra, prática que constituí a base irônica e crítica do modo de ver o intelectual segundo Lima Barreto.

¹⁰ FLOREAL. Rio de Janeiro: Typ. Rabelo Braga, 1907, p. 5.

¹¹ Idem, p. 7.

¹² FANTINATI, Carlos Erivany. *O profeta e o escrivão*. São Paulo: HUCITEC, 1978, p. 89.

Ah! Seria doutor! Resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício premente, cruciante e onímodo da minha cor... Nas dobras do pergaminho da carta, traria presa a consideração de toda gente seguro do respeito à minha majestade de homem, andaria com ela mais firme pela vida em fora. [...] Ah! Doutor! Doutor!... era mágico o título, tinha poderes e alcances múltiplos, vários, polifórmicos.¹³

A representação realizada por Lima Barreto através do discurso emergido pelo personagem Isaías não pode ser restringida a um desejo frustrado do mesmo ou de qualquer outro intelectual específico, mas sim vista como uma crítica social arraigada na cultura nacional que se sobressai: o culto ao intelectual. Este assume tamanha importância ao ponto de receber o status de nome próprio no livro: Doutor, título que uma vez alcançado destaca e impessoaliza o sujeito. Não importam mais a sua cor, a sua condição social, muito menos as situações iniciais de sua vida, o doutor é um Doutor, destacado na sociedade passa a ser admirado e reverenciado pelos demais apenas em função do título. O que publicara? Como alcançara esses títulos? São perguntas que não movem quem presta o culto. É um doutor e isto basta pra ser respeitado.

Com isso o autor pretende ironizar a sociedade em que vive, fazê-la pensar sobre aqueles que se escondem sob o título de doutor, entender melhor sua real importância e sua atividade, não apenas respeitá-los cegamente. Se na concepção da sociedade está a imagem de um Doutor soberano que tem o poder e a liberdade de falar sobre tudo e todos, e que sua fala é assegurada cientificamente apenas pelo seu título, é preciso compreender que nesta condição dificilmente chegariam os mulatos, os negros, os pobres, os camponeses, devemos notar que para atingir esta posição era necessário um mecenas intelectual, um patrono financiador dos estudos que a assegurasse.

Tal intelectual, em síntese, aparece na obra cercado de símbolos materiais que completam e adornam a sua imagem, de modo que é possível falar de em instrumentos simbólicos do poder. O anel, o pergaminho, a sobrecasaca eram elementos indissociáveis na sua representação e operavam uma distinção social para com aqueles que não possuíam tais símbolos. Esta crítica é importantíssima e frequente na concepção literária de Lima porque a “adoração” ao intelectual é perigosa, não apenas por produzir uma fissura social, mas pela hierarquização e preconceito que inferia diretamente nos rumos do país, seja no âmbito eleitoral, judiciário ou militar, os doutores estariam sempre dispostos a abrir mão

¹³ BARRETO, op. cit., 1997, p. 45.

dos meios comuns de empreender uma ação, para colocar em prática as chantagens e favorecimentos pessoais, evidenciados pelo modo como se vestiam e se portavam.

Se atentarmos que a ideia da publicação da obra era provocar, fazer uma reflexão sobre a situação brasileira que causasse desgosto, “escandalizar” em um primeiro momento para que em seguida viessem à tona os temas que uma simples exposição da realidade não seria capaz de expressar, a obra obteve seu êxito. Neste período, Lima Barreto estava com outra obra por concluir, *Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá*, que foi preterida em função de uma estratégia de estreia. Ao nortear seu projeto literário a partir de temas como o racismo e o culto ao doutor, tomamos nota das posturas que seriam assumidas durante a narrativa, e para este fim é que decorre a transformação traidora operada pelo personagem-autor Isaías Caminha.

Se a obra barretiana pretende provocar uma reflexão, é fundamental para essa concepção literária que figurem nas páginas do livro aqueles que eram responsáveis pela discussão jornalística e literária da época, já que eles mesmos em suas diversas funções foram atingidos pelas críticas do romance chave, e ao devolvê-las acabaram por gerar “publicidade”¹⁴ para o livro, aumentando assim a visibilidade do nome de Lima dentro do mundo das letras e garantindo um público-leitor essencial para a sua pretensão literária. Não era objetivo de Lima Barreto enriquecer, como confessa o escritor ao seu amigo intelectual Antonio Noronha Santos:

Não tenho pretensão alguma de lucro com o Caminha. Além de saber que um primeiro livro tem uma fortuna muito arriscada, sabes muito bem o que penso sobre esta coisa de *make Money* com os livros. Decerto, se eu tivesse aí, em Paris, havia de guardar bem escondida a pretensão de ter um castelo com o produto de minhas obras; mas aqui, dentro do Brasil e da língua portuguesa, as minhas pretensões são mais razoáveis. Não quero acabar como Coelho Neto.¹⁵

Esta última afirmação é sintomática das provocações de Lima aos intelectuais da época que utilizavam do seu conhecimento, literário ou não, para gerar renda, lucro e posições vantajosas. Isso não condizia com seu entendimento da função literária, se ele desejava a glória desta, não era uma glória financeira, mas sim o devido reconhecimento como autor, um público fiel e grande, e por último, que suas críticas ganhassem voz e

¹⁴ O Jornal *Correio da Manhã*, parodiado no livro, impõe uma ordem de silêncio ao nome de Lima Barreto, pois fora atingido diretamente pelas críticas, a mesma permaneceu até o fim da vida do autor.

¹⁵ Carta a Antonio Noronha dos Santos. Rio de Janeiro, 3 abr. 1909. In: BARBOSA, Francisco de Assis. *A vida de Lima Barreto*. 6.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981, p. 165.

ecoassem no corpo social de modo que mudanças fossem provocadas. Não almejava um cargo público vantajoso, desejava que os que os ocupassem operassem as mudanças públicas realmente necessárias, não em favor de seus próprios bolsos em detrimento dos pobres, estando enfim sempre militando e apontando os defeitos políticos e literários de nosso país, Lima foi forçadamente esquecido por alguns anos após sua morte.

Decerto, o núcleo intelectual da época ao ter contato com a obra inaugural da carreira de Lima Barreto nas letras chocou-se e incomodou-se com as duras acusações e com as ironias por trás das práticas; por isso compreende-se ser fundamental para desvelar ainda mais essa estratégia de publicação e esse modo de ver barretiano, uma rápida análise da trajetória histórica do núcleo intelectual, os personagens que agiam demarcados sob a insígnia de “doutor” ou “intelectual”. Apesar dos usos e desusos que se faz do termo intelectual neste artigo e nas demais produções que aqui transparece, é necessário admitir a complexidade ao pensar o intelectual apenas dentro das categorias esquemáticas teoricamente abordadas no início deste texto. Entretanto uma frase de Gramsci persiste: “Todos os homens são intelectuais [...] mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais”.¹⁶

Esta frase indica outro percurso para compreender o termo intelectual, especialmente voltado para a função que estes desempenharam no Brasil que estava em transformação, passando do século XIX a XX. Recortando de tais intelectuais aqueles que desempenhavam a escrita literária é que torna-se emblemática, a partir de Nicolau Sevcenko, uma diferenciação categórica das atividades intelectuais da passagem do século. Há, para tal autor, três momentos distintos e marcantes desta atividade intelectual, sabiamente nomeados de: “mosqueteiros intelectuais”, “paladinos malogrados” e o terceiro “crise da Literatura”.

O primeiro tipo é constituído pelo escritor pré-republicano, muitas vezes abolicionista, que trazia em seus escritos uma liberdade romântica, um projeto de Brasil que unificasse a identidade nacional; estes acreditavam que através da fomentação da criação artística o utilitarismo derivado desta, serviria como um fator importante de transformação social. Eram, sobretudo, intelectuais que traziam em seus anseios as novas ideias europeias, que condenavam o atraso brasileiro em se manter como um Império escravocrata. Influenciados pelo positivismo comteano viam na República uma forma não

¹⁶ GRAMSCI, op. cit., 1982, p. 13.

só de libertação, mas também de evolução cultural e política. Estes contavam com a explosão das ideias de Darwin aplicadas no campo social, com as descobertas microbiológicas que permitiram um avanço no tratamento sanitário e viviam em êxtase com os avanços no campo industrial, da Revolução Tecnológica. Não os distanciando do seu tempo e de sua sociedade, eles muito aproveitaram o aumento do “comércio de edições e do público literário”. Para usar as palavras de Sevcenko:

No Brasil, esses intelectuais postavam-se como os lumes, “os representantes dos novos ideais de acordo com o espírito da época”, a indicar o único caminho seguro para a sobrevivência e o futuro do país. Seu orgulho, o do papel que se arrogavam, beirava à soberbia quando advertiam a nação vacilante em seguir-lhes os passos.¹⁷

Até então esse espírito que entendia os presságios republicanos como bons e anunciavam as boas novas, marca uma efusão não só literária, mas também política, dado o engajamento de algum desses personagens com a construção de um novo Brasil, anunciavam a necessidade de uma nova forma de organização estatal. Entretanto, é na passagem do primeiro momento intelectual para o segundo que se dá o choque, a incoerência pretendida, o desejo que era utópico por um Brasil liberto, se torna um engodo militar financiado em boa parte pelos cafeicultores paulistas.

A atmosfera de instabilidade e indefinição que envolveu todo o período de decadência do Império e a consolidação da República. Uma sensação de fluidez e de falta de pontos fixos de referência se difunde e palpita incessantemente na profundidade dos textos.¹⁸

Encontra-se nessa transformação o sentido para a forma como Sevcenko nomeia o segundo momento da intelectualidade brasileira, os Paladinos Malogrados, confusos não só com a crise que viviam, mas também com a forma como suas ideias transformadoras e modernizantes foram aproveitadas e eles, em sua maioria, jogados à margem da sociedade que surgia. As novas condições técnico-administrativas que regiam o país eram tachadas de “inócuas” e violentamente criticadas pelos antigos mosqueiros. Das inúmeras ideias de república que se tinha, acreditava-se que, apenas pelo fato de ser uma República, e não o ossificado Império, as boas mudanças viriam.

¹⁷ SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão*. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995 p. 82.

¹⁸ Idem, p. 85.

Assim, afastados dos meandros do poder e convivendo com uma administração política-militar, cada vez mais entendida como incapaz, dotada de um “vazio ideológico”, surge o sentido da ferocidade com que se levantaram os intelectuais para falar a verdade ao poder. Acusando-o, em sua insuficiência técnico-administrativa, os intelectuais buscavam apontar as hipocrisias e inversões que ocorriam, inversões porque os que planejaram a república em todos os seus valores elevados haviam sido os pensadores românticos do fim do império, e agora, que havia se “consolidado” o projeto idealizado deles, ocorre uma ressignificação simbólica de suas aspirações e os militares afastam toda atividade intelectual dos mecanismos de controle. Tornando os mosqueteiros intelectuais em paladinos malogrados dá-se a série de rejeições que passa a sofrer o pensador, que afastado da política, passa a agir nas margens.

Os intelectuais, enquanto manipuladores da palavra, utilizam a linguagem ao seu favor para corroer as bases do poder, e acusá-lo em suas falhas.

O momento era o da “imbecilidade triunfante”, diria Euclides da Cunha. Teve ampla circulação o neologismo “mediocracia” com carga semântica que significava o “o regime das mediocridades”. Pessimismo e inconformismo se reuniam numa atitude crítica visceral: “Entre nós a incompetência é o credo, doutrina, religião, poder. Foi esse mesmo impulso que arrastou os grupos intelectuais a prestarem apoio irrestrito a Rui Barbosa em suas campanhas políticas, no qual viam representado um membro da seleta inteligência nacional”.¹⁹

Tratava-se, sobretudo, de deixar claro o desconforto com a atual situação política através do discurso, da organização das palavras e das ideias, e da eleição de um personagem que encarnasse e cedesse voz ao discurso intelectual. Há de se ressaltar que boa parte da população brasileira permanecia analfabeta, portanto, alheia a todo o jogo simbólico erigido pelos intelectuais, e todas as manifestações críticas através das palavras só podiam ser aceitas através do discurso oral. É, neste sentido, que aparece o “ídolo” Rui Barbosa, que a literatura barretiana, em sua iconoclastia não podia deixar de lado, de modo que ele é abordado muitas vezes em um tom jocoso, devido ao extremo apego que tem às palavras rebuscadas, a uma oratória complexa e irreduzível. No *Isaiás* ele é referenciado explicitamente embora de maneira rápida, duas vezes, sempre associado à

¹⁹ Idem, p. 88.

figura de um conselheiro que de tudo sabe, e por isso é por todos é reverenciado ou visto como um exímio conhecedor das palavras brasileiras.

Os altos índices de analfabetismo do Brasil eram desesperadores para aqueles que pretendiam transformar a sociedade através da literatura. Era como se estivessem a falar sozinhos. Até mesmo o público que lia, isto é, as classes médias ou altas, tinham pouco interesse pela literatura, como nos aponta Sevcenko, recusando-a por ser uma leitura pesada,²⁰ preferindo muitas vezes a “companhia” de um jornal. Entretanto, essa situação desamparadora continuava a ser fortemente questionada nos meios intelectuais, onde era posta à vista de todos que sabiam ler e manusear os símbolos escolhidos pelos literatos, as condições que transformavam o intelectual em um marginal, a depressiva situação do Brasil que afasta os pensadores dos postos do poder para privilegiar “aventureiros, oportunistas e arrivistas sem escrúpulos”.²¹ Afastando os intelectuais das esferas do prestígio social estavam legando-os ao abandono, operando a transformação do valor intelectual pelo valor de mercado, acabavam por mitigar o poder simbólico deles.

Tal situação de descrédito para com os intelectuais foi essencial para o momento literário da época, pois a derrocada das atividades intelectuais dificultava a organização desses e ao mesmo tempo impedia uma autonomia na vida das letras. Situação difícil esta, que só foi contornada com as transformações socioeconômicas quando, segundo Sevcenko, “a equação entre a penetração de vultosos recursos econômicos e humanos encontrou um equilíbrio harmonioso”.²² Ou seja, com o advento de novas funções políticas a capital do Brasil começa a ceder lugar aos seus intelectuais, de modo que permitam que estes se agrupem, com a formação da Academia Brasileira de Letras, e que outros espaços sejam transformados em locais de sociabilidade, como as confeitarias e livrarias, por exemplo. Esse período que ficou conhecido como a Regeneração, ou a República dos Conselheiros é o momento que marca, temporalmente, a cronologia da narrativa barretiana. Após um duro período de descrédito, os intelectuais começam a se agrupar e ocupar novos espaços e funções, exigindo também novas práticas já que toda ação intelectual existe em função da atuação deste na sociedade, se no período dos malogrados paladinos cabiam no seu discurso palavras duras e críticas mordaz contra o

²⁰ Referenciar a obra *Recordações do escrivo Isaias Caminha* quando ela argumenta um tipo de leitor preguiçoso, fadado às leituras curtas de jornal, recusando a profundidade de leitura em busca de pequenas verdades do texto. Isso se dá a partir do momento que o personagem-autor começa a se transformar.

²¹ SEVCENKO, op. cit., 1995, p. 87.

²² Idem, p. 94.

governo, agora que estes foram acoplados ao sistema político, não estavam mais atuando às margens, deveriam também mudar o seu discurso, tratava-se, sobretudo, de concorrer para a modernização dos meios de produção intelectual, da cidade, de suas práticas e etc. Os áureos tempos de mudança chegaram. Será que atingiu a todos?

Mas não quero com esta síntese desfazer as complicadas imbricações das ações intelectuais do momento, como se por uma simples inserção na política e no mercado de trabalho, a sua atividade fosse cooptada em sua totalidade e esse enxerto social fosse rapidamente aceito e cicatrizado. Não é bem isso que nos mostram os indícios:

As ilusões foram-se com o tempo... Ninguém se bate mais por ideais. Há um exagero derrotista nessas afirmações. Os ideais não morreram, simplesmente mudaram. O automóvel, a elegância, o retrato no jornal, a carreira diplomática, resumem em si quase que todos os anseios das novas gerações. Verifica-se em todo esse período um curioso processo de passagem da vigência social dos valores interiores, valores morais, essenciais, ideais, para os exteriores, materiais, superficiais, mercantis.²³

Problematizar as fontes seria percorrer os seus limites de significação, e não reproduzi-los; complexificar seria buscar outros significados que possam melhor compor este quadro apresentando-nos outras formas de se entender a passagem do intelectual do fim do século XIX ao início do século XX. Algumas indagações são válidas: Como esses escritores se mantinham financeiramente? Quais as dependências que estabeleciam com o contexto social? Quais os espaços que usavam em sua atividade intelectual? Estendiam suas produções para o campo da imprensa? Essas perguntas-chaves buscam antes de tudo, criar um panorama melhor distribuído das produções intelectuais, para assim estabelecer o lugar da produção barretiana.

Como elemento basilar para este diálogo, a obra de Sergio Miceli, *Intelectuais à brasileira*, ao compor uma sociologia dos intelectuais, denuncia e aponta outras formas de compreender esta atividade para além das dicotomias engajamento/traição. Propõe mesmo uma diferenciada perspectiva em seu quadro comparativo²⁴ elencando critérios, ou melhor, aspectos comuns, compartilhados por diversos intelectuais em sua carreira que funcionam como impulsos, barreiras, trunfos e *handicaps*. Este quadro nos leva a entender quão determinante, entre alguns escritores (os apontados por Miceli), foi a

²³ Idem, p. 96.

²⁴ Neste caso não se trata de um quadro metafórico, muito menos dual, basta ver as páginas 18 e 19 da obra referenciada abaixo.

presença de vários estigmas, como a dilapidação social da família, a necessidade de um patrono ou um apoio financeiro, sem contar a importância dada ao curso superior (apenas “almejado”, no caso de Lima Barreto).

Sem dúvida, este quadro pouco nos falaria se não houvesse o detalhamento da pesquisa de Miceli, e é desse modo que ele antecipa a necessidade de estudar estes intelectuais em conjunto:

Não havendo, na República Velha, posições intelectuais autônomas em relação ao poder político, o recrutamento, as trajetórias possíveis, os mecanismos de consagração, bem como as demais condições necessárias à produção intelectual sob suas diferentes modalidades, vão depender quase por completo das instituições e dos grupos que exercem o trabalho de dominação.²⁵

Tais levantamentos condizem com os apontados anteriormente, como a ausência de um grande público ávido por literatura ou o problema maior de um analfabetismo, deste modo acaba por dificultar a trajetória do intelectual que pretende “viver” apenas de suas produções. Faz-se necessário que este ceda aos domínios da imprensa, aos salões burocráticos, às secretarias governamentais, é fundamental que ele desempenhe uma função que lhe renda condições materiais de sustentar suas publicações. Entende-se assim o prestígio enorme que a imprensa comungava na época, não só por ser o palco das pretensas transformações do fim do século XIX, mas por ser o meio mais influente de se fazer presente frente a uma sociedade, de ser lido, divulgado, promovido, além de sintetizar as ideias e transmiti-las em um veículo de comunicação mais “prática” e com menos corpo que a literária”.

O estudioso da literatura brasileira, José Veríssimo, reforça essas deficiências nas produções brasileiras e além delas elabora outras críticas que denunciavam a falta de um nacionalismo, de uma originalidade nas obras não só literárias, como também científicas, historiográficas, arqueológicas. Tal crítica voltada especificamente para os anos posteriores à instauração da República busca traçar outra trajetória, antecipando a que por mim foi realizada, e estabelecer uma comparação do que se alcançou e do que se desperdiçou nos longos anos do Império à República. É com a recusa de um falso otimismo e em prol do realismo que ele aponta a dificuldade de um brasileiro “se alimentar” à custa da literatura, e mais:

²⁵ MICELI, Sérgio. *Intelectuais à brasileira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 17.

Os nossos estabelecimentos de ensino superior, como as escolas de medicina e de ciências físicas e matemáticas, apenas preparam práticos das artes respectivas que, por grande que sejam as suas disposições e os seus talentos, são obrigados pelas condições especiais da sociedade, a confinarem-se no exercício quotidiano das suas profissões.²⁶

Tais dificuldades e problemas levantados como intrínsecos à produção literária intelectual do final do século XIX e suas transformações com a passagem para o século XX, assim como a série de mudanças administrativas e estruturais que vieram transformar o campo de trabalho do escritor são facilmente aceitas como benéficas. Portanto, a agregação destes intelectuais a um sistema político oligárquico e sua conseqüente transformação em intelectuais orgânicos rompe com a pretensão do final do século XIX, onde eles ao criarem em seus escritos uma República “ideal” terminaram por confrontar ideologicamente com a República “real”. A cooptação destes intelectuais pela jovem República Velha corresponde a uma série de transformações como a aceitação de intelectuais em cargos públicos por indicações do Governo;²⁷ a criação da Academia Brasileira de Letras em 1897; a promulgação da lei que garante os direitos autorais em 1898;²⁸ o aumento significativo de um público leitor, seja pelo aumento do número de alfabetizados ou pelo aumento populacional no Rio de Janeiro, o que permite a ascensão na carreira de escritores como Coelho Neto que produziu mais de 100 obras, e de Olavo Bilac que tornou-se o principal cronista e poeta das transformações urbanas do Rio de Janeiro.

É importante entendermos esse sistema como heterogêneo, ou seja, perceber que os diferentes sujeitos se relacionavam aos seus modos dentro das possibilidades oferecidas, que a passagem do primeiro marechal para o segundo relevou uma série de desentendimentos no contexto republicano. Pensar essa nova condição política como heterogênea é compreender que ela propiciou além dos benefícios acima mencionados, tragédias domésticas, perseguições políticas, abusos de autoridade; é buscar entender que nem todos foram de fato cooptados pelo estado, e que, sobretudo, aqueles que se opunham participavam de uma pesada disputa em situações tensas ao ponto de ocorrerem suicídios,

²⁶ VERÍSSIMO, José. *Teoria, crítica e história literária*. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977, p. 263.

²⁷ É o caso de Aluísio Azevedo, Coelho Neto, Olavo Bilac dentre outros apontados na página 153 do livro *Escritura e sociedade*.

²⁸ Direitos autorais. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/arquivo/sijed/02.pdf>>. Acesso em: 15 jan. 2015.

fugas e exílios.²⁹ Esse recorte político é marcado pela guerra civil e alguns levantes populares, o que já denuncia um complexo quadro de tensões que coexistiam nas primeiras décadas da República.

Dentre estes desencontros é que ganha voz a produção barretiana, em especial o livro *Recordações do escritor Isaiás Caminha*, pois permite uma série de considerações valorativas sobre o que é ser intelectual no Brasil, já que os intelectuais são expostos em suas fraquezas, mesquinhez e vícios. Os intelectuais que aparecem na obra são alvos da ironia mordaz barretiana que buscava ver em seus gestos pretensões de grandiosidades inexistentes, analisar nos seus discursos uma inteligência que falhava constantemente nas coisas mais básicas e, sobretudo, nos seus modos de agir uma imoralidade latente e egoística, para não dizer arrivista.

Lima opera então uma mudança de valores, ao dotar a palavra intelectual de outros sentidos, os aspectos que antes eram sagrados são agora ridicularizados. Tal passagem é também perceptível no personagem-autor que sacrificou seus “bons valores” em troca do sucesso social. Esta prática é responsável por definir o lugar intelectual assumido por Lima Barreto: a margem, a maldição.

Dentro dessa categorização, da forma como foi proposta por Horácio Gonzales, os paradoxos e dualidades são aceitáveis, até mesmo necessários, pois como o mesmo fala sobre a ligação entre o intelectual *maldito* e a sociedade: “Uma relação que é tanto mais frutífera quanto maior é o desencontro”.³⁰ Tendo essa difícil relação com a sociedade que está “inserido”, ele se torna o porta-voz de uma convulsão social, um período de desordem, sendo ele mesmo elemento primordial dessa desordem ao dar a voz ao mal, ao marginal, já que assume um comprometimento com os derrotados, marginalizados e excluídos. Essa atitude para Gonzalez é uma espécie de autoflagelação, ou um suicídio ritual (para não referenciar os desejos reais de suicídio em Lima Barreto).

Pode pensar-se, também, que uma forma efetiva de maldição é considerar-se uma parte assumida do mal e advertir os outros de que é inútil afastar-se, pois todos serão igualados. [...]. Somente poucas pessoas poderiam não correr riscos ao saborear essa literatura, concebida como fruto amargo.³¹

²⁹ PATERLE, Patrícia et. al. *Escritura e sociedade*. Assis: FCL/UNESP, 2006, p. 153.

³⁰ GONZALEZ, Horácio *O que são intelectuais*. (Coleção “Primeiros Passos”, v. 29). São Paulo: Brasiliense, 1981, p. 15.

³¹ GRAMSCI, Antonio. op cit., 1982 p. 13.

Aqui se permite a comparação com a concepção de uma literatura militante e a escrita do intelectual *maldito*, se a primeira tem a função de transmitir um sentimento que possibilite a sociedade ver, ganhar consciência de um fato antes “inexpressivo”, e através dessa atitude concorrer para a união dos povos, por isso então que o personagem Isaías Caminha representa por si o fracasso de uma transformação positiva, já que ele acaba sucumbindo às pressões sociais, tornando-se o tipo de pessoa que recusava antes de transformar-se. Lima Barreto sacrifica seu personagem e sua vida, em função de sua concepção intelectual e literária.

Referências

- BARBOSA, Francisco de Assis. *A vida de Lima Barreto*. 6.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981.
- BARRETO, Lima. *Diário íntimo*. 2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1961.
- _____. *Recordações do escrívão Isaías Caminha*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.
- Direitos autorais. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/arquivo/sijed/02.pdf>>.
- FANTINATI, Carlos Erivany. *O profeta e o escrívão*. São Paulo: Hucitec, 1978.
- FLOREAL. Rio de Janeiro: Typ. Rabelo Braga, 1907.
- GONZALEZ, Horácio *O que são intelectuais*. (Coleção “Primeiros Passos”, v. 29). São Paulo: Brasiliense, 1981.
- GRAMSCI, Antônio. *Os intelectuais e a organização da cultura*. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982.
- MACHADO, Maria Cristina Texeira. *Lima Barreto um pensador social na Primeira República*. Goiânia: Ed.UFG, 2002.
- MICELI, Sérgio. *Intelectuais à brasileira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
- PATERLE, Patrícia et. al. *Escritura e sociedade*. Assis: FCL/UNESP, 2006.
- SAID, Edward. *Representações do intelectual*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão*. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *História da imprensa no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1977.

VERÍSSIMO, José. *Teoria, crítica e história literária*. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977.

Recebido em: 15/01/2015

Aprovado em: 09/03/2015

*Uma conversa a distância*¹

Renán Silva*

A *Revista Escrita da História* (REH) convidou e realizou, para a Seção Livre, uma entrevista com o professor Renán Silva – Doutor em História pela Universidade de Paris I. Atualmente é professor titular do Departamento de História na Universidad de Los Andes, Bogotá, Colômbia. Em novembro de 2014 esteve no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF), em Niterói-RJ, no âmbito da Escola de Altos Estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para ministrar o curso intitulado *Perspectivas de investigação e desafios para o historiador no século XXI*. Em contato com integrantes do Conselho Editorial da REH, o historiador colombiano concedeu a entrevista que segue reproduzida.

Renán Silva (R. S.): Antes de tudo, agradeço a deferência de me convidar a conversar com vocês, e por intermédio de vocês com seus leitores, que os imagino principalmente como estudantes de História e de Ciências Sociais. A sua maneira os

¹ Tradução, do original em espanhol, pelos membros do Conselho Editorial.

* Professor titular do Departamento de História na Universidad de Los Andes (Bogotá, Colômbia).

estudantes são o contingente humano mais importante da disciplina, porque diante deles se encontra o futuro. As pessoas mais velhas encerram, mal ou bem, um ciclo e vivem muito dos hábitos aprendidos e das coisas do passado... Todas as perguntas que vocês me formulam são difíceis e não tenho respostas, ou melhor, não tenho mais que respostas provisórias – mesmo porque não tenho o inconveniente em afirmar que a maior parte do que posso dizer sobre elas tem a ver com o que aprendi desde minhas épocas de estudante com aqueles que têm sido meus mestres e não creio ter contribuído em nada a essas perguntas.

Revista Escrita da História (REH): Professor Renán Silva, durante as aulas que o senhor ministrou no Brasil e em inúmeras publicações de sua autoria, observamos o que parece ser uma crítica e uma preocupação constante com a existência de muitos trabalhos com amplo aporte empírico e pouca força teórica ou, então, o inverso: extensa teorização e reduzido levantamento e trato documental. Neste sentido, de que maneira o professor acredita que a vertente das Histórias Conectadas poderia contribuir para esta situação e para um avanço na produção historiográfica atual, o que seria esse caminho reflexivo tão enfatizado durante seu curso e quais seus principais representantes?

R. S.: Sempre adotei para as ciências sociais uma ideia artística, ou seja, a ideia de um “todo equilibrado”, em que as “ideias gerais” – as teorias são sempre produto de pesquisas anteriores – não articulam muito bem uma definição empírica das ciências sociais e da história. Aqui, é essencial que não se devem opor realidades que o trabalho sábio deve tornar compatível. As relações entre fontes empíricas e perspectivas teóricas, não são o tipo de relações entre o concreto e o abstrato, não é uma relação entre um conhecimento das coisas imediatas e outro que se especializa em especulações sem se referir a nenhuma situação histórica concreta. São relações entre formas de interpretação – as chaves de leitura de uma documentação – que permitem interrogar uma matéria social determinada, os rastros deixados pelo caminho de toda a atividade humana, que é uma forma básica ao que chamamos de “fontes”. Mas não se pode esquecer que, desse encontro, as duas realidades que o investigador cruza em seu trabalho devem sair transformadas. A chamada teoria permite a construção (a organização conceitual do material empírico examinado), mas esta deve tornar-se – afinar-se, corrigir-se – na

medida em que se relaciona com os materiais que ajudam a interrogar. Não faz sentido ajudar a manter reproduzindo formas de separação que não são mais do que projeções idealizadas das maneiras como em uma dada sociedade se opõe o trabalho intelectual e ao trabalho manual; formas de oposição que também são, além disso, princípios de hierarquia entre as ciências e os saberes, com grande vantagem para os saberes mais especulativos e afincados na ideia de “o que eu digo é atemporal e não tem nada a ver com o curso da vida”, como no caso de má filosofia acadêmica, que incentiva todos os preconceitos com que a classe média educada em institutos universitários projeta sua confiança e sua ilusão no “trabalho” do filósofo rei, que nada tem a ver com o universo feio e irritante do mundo sensível, enquanto desconfia dessas práticas cinzas e enfadonhas, faltas de qualidades social e intelectual que lidam com a coleta de dados, com a visita ao arquivo, com a observação. É preciso ver como se irritam quando são lembrados que a teoria baseia-se em um fundo social, mesmo que seja a filosofia complicada de Heidegger, por exemplo, e que não depende de uma perspectiva universalista baseado em “questões perenes”, como Quentin Skinner gosta de dizer, que não é apenas de espécies de invariantes que só trocamem sua forma, mas nunca em seu fundo.

A segunda parte da questão se refere, no meu entendimento, de maneira concreta às chamadas *histórias conectadas*, um enfoque que me parece que têm ajudado a desbloquear muitas das perguntas que a limitação dos estudos históricos no âmbito do que o Estado-nação tinha amarrado em uma espécie de jaula de ferro – é preciso deixar claro que esta limitação não afetava somente os estudiosos do século XIX e XX, mas todos os historiadores, pois essa jaula de ferro Estado-nação e encarramento à ideia de mundos muito mais conectados, também comprometeu os historiadores dos séculos anteriores (na América hispânica e lusa), os quais, de maneira não pensada, adaptaram suas buscas a espaços que só haviam sido definidos, e de maneira muito provisória, no século XIX, mesmo antes de se tornarem ainda mais conectados do que no passado, desde o início do século XX.

O que me encanta neste esquema, que é uma opção a mais e não deve ser confundido com um paradigma ou uma nova moda, é a utilidade que a todos pode brindar, obrigando-nos a pensar em termos relacionais (a perspectiva de que, às vezes, engana os historiadores) e a forma pela qual o caminho foi se construindo – em termos de

perspectivas teóricas – a partir de problemas de investigação das mais diversas naturezas... No início se tratava de uma forma enriquecida da história do comércio ou da história da globalização precoce das elites. Hoje as histórias conectadas têm permitido abordar problemas que vão desde a crítica ao esquema tradicional com o qual se estudam as relações designadas como “centro/periferia”, até problemas complexos da interculturalidade e os limites e possibilidades da comunicação humana entre sociedade e grupos sociais que antes não tinham estado em contato.

É, portanto, uma perspectiva que não é só promissora, mas que é, de maneira prática, com base em pesquisa empírica, desde que já tenha um certo tempo, que abrange uma grande gama de problemas – em termos temáticos – e que ajuda a ligar as formas de reflexão que vão da economia à filosofia, passando pela antropologia chamada “cultural”, e tudo isso sem muito barulho e com muito trabalho e dedicação – uma situação que esperamos que não mude.

Persiste o risco de que por este caminho se confunda, como de fato tem ocorrido, com alguns “marcos úteis” no campo do mercado historiográfico, como a World history e a Global history, que ajudadas pelo crescimento da globalização em si tem reanimado o mercado editorial de livros gerais e puramente aproximados sobre a história do mundo, mantendo-se, naturalmente, a ideia de primazia insuperável da cultura ocidental, que continua a ser o foco narrativo desse tipo de relatos, tão úteis para os professores universitários obrigados (mas contentes de fazer) a contar a seus alunos, em classes lotadas, histórias sobre isso que se supõe ter passado, iludindo tudo o que de provisório e de lacunas em branco há no trabalho dos historiadores e substituindo perguntas de investigação e interrogações que desconcertam em troca de grandes relatos coloridos ao gosto de públicos universitários que querem informações que lhes permitam parecer “cultos” nas discussões da sociedade.

REH: Pensando nessas questões sobre a necessidade de equilíbrio entre análise de fontes e reflexões teóricas, o senhor arrisca apontar quais teriam sido os principais avanços do campo da História nessa primeira década do século XXI, se os historiadores da atualidade possuem algum desafio maior a enfrentar ou se existe o que poderíamos chamar de uma agenda de pesquisa mais urgente?

R. S.: Esta pergunta [segunda] é de uma complexidade maior. Me parece que antes de tudo é preciso dizer que sobre aquilo que pode vir a se tornar a disciplina histórica no século XXI ninguém pode dizer grande coisa. Se existe dificuldade para “prever o passado”, dizer algo sobre o futuro é ainda mais difícil. Além disso, quanto aos quinze anos transcorridos do século XXI, pois há que dizer que por fortuna, apesar do domínio de certo pensamento único, as ciências sociais e a história seguem sendo suficientemente diversas, possuem contextos tão variados e mutáveis, que é difícil deixar de pensar em agendas móveis e diversas. O que parece claro é não perder de vista que os temas de investigação e de reflexão são sempre um conjunto de relações de força e que, mais do que uma agenda particular que nos interessa como grupo particular, o que existe é uma necessidade por um esforço de análises social e histórica de alta qualidade, ao largo dos lugares comuns da repetição e das respostas fáceis.

REH: Professor Renán Silva, o presente número de nossa revista está composto com o Dossiê temático que recebeu o nome “Intelectuais e Estado”. Sabendo que o senhor possui uma produção voltada para o estudo das universidades da América Hispânica, em particular seu livro *Los ilustrados de la Nueva Granada, 1760-1808*, gostaríamos de saber, por gentileza, como o professor caracterizaria a relação dos sujeitos históricos que estabeleceram diálogos com o mundo social por meio de práticas letradas e o Estado na Colômbia?

R. S.: Creio que esta pergunta sobre o mundo intelectual, introduz uma boa definição dos intelectuais, para dizer que se trata de sujeitos que se relacionam com o mundo através de práticas letradas. Mas creio que há certo etnocentrismo, e que a definição continua sendo muito restrita. Por um lado, porque há pessoas das letras que não escrevem uma linha – por exemplo boa parte dos do corpo docente universitário, mesmo na época do “escreva ou desapareça” a que nos obriga a atual vida universitária. Por outro lado, porque a vida intelectual comporta também a existência em um mundo como o nosso, onde existe tanto o peso da administração, de trabalhos intelectuais que tem a ver com a organização, com o planejamento, com a projeção, com o funcionamento desse crescente setor que se relaciona com a cultura e as suas tarefas, incluindo sob a forma da indústria cultural.

É importante, portanto, tomar uma via de análise que evite uma definição que termine sendo a simples reprodução do que temos a frente, do que imaginamos ter a frente hoje, ou o que queremos ser no futuro. Tem que se partir de uma definição ampla, que impeça que as características do fenômeno em um período histórico concreto acabem sendo vistas como características universais. Embora eu quase nunca faça, hoje preferiria uma via mais geral de definição do trabalho intelectual, que adote, por exemplo, Jack Goody, em alguns de seus velhos estudos sobre a organização social das “tecnologias do intelecto” e do monopólio do vida intelectual nas sociedades. E eu gostaria de fazer considerações utópicas sobre essa atividade de escrita, o comentário, o ensino, a crítica, a que se dedicam as pessoas das letras, cada um em seu lugar, em um ponto concreto da existência, em seu próprio laboratório, que para mim é a investigação e o ensino.

Posso dizer que falando dos intelectuais (que é o que me remete à ideia de “práticas letradas”) devem reforçar a ideia de que se trata de um mal necessário. Seja no caso de feiticeiros, de sacerdotes, de professores, de poetas, de periodistas etc., não há dúvida de que esse mal necessário sempre estará lá, porque as sociedades produzem sempre instituições mediadoras para expressar suas figurações do mundo, suas formas de imaginá-lo. No passado, parece que estas formas de imaginação do mundo viram-se submetidas a uma elaboração mais coletiva. Hoje, essas elaborações são feitas em âmbitos mais fechados e sob formas muito mais especializadas, que depois são impostas às pessoas. Isso não parece ter solução. Trata-se da necessidade de lutar para que esse mal necessário e útil, e que a função de síntese e de escrita, de “elaboração representacional” não adquira a forma de um monopólio extremo e de um produto que, simplesmente, impõem-se às pessoas que não expressam nenhuma preocupação pela teologia, e se consolam com a prática mais primária da religião, como ocorre nas Igrejas e grandes religiões de hoje. Mas essa tarefa de fazer com que o “mal necessário” limite suas imposições e não faça de suas funções um monopólio despótico, não pode ser alcançado senão pela existência da crítica permanente desta atividade letrada, ou desse monopólio da palavra, uma condição que só a modernidade, a sociedade de hoje (essa que vem a partir do século XVIII) pode permitir e tem permitido no passado recente, mesmo com graves parênteses (totalitarismo, de diversos tipos). E enquanto o estrito e estreito mundo intelectual do qual fazemos parte dentre os que ensinam, discutem e escrevem, o mais importante na minha opinião é aprender a manter a boca fechada cada vez que nos

deparamos com questões sobre as quais nada sabemos, ou sabemos com pouca certeza; o mais importante é fugir do profetismo e não nos comprometer com fórmulas grandiloquentes sobre o destino do mundo, nem sequer a respeito de um problema localizado. Devemos renunciar ao “amadorismo”, à atitude de “semisábio”, de especialistas em “questões gerais”; temos que ser duros com nós mesmos e controlar os nossos “instintos” (socialmente formados) de pensar que sabemos e sabemos sobre tudo. Temos que nos calar e aprender com os outros. E temos, ao mesmo tempo, que lutar contra a estupidez, contra o “betisse”, como disse Robert Musil, e nesse ponto em si não se deve calar, mesmo que os riscos de desagradar sejam grandes. Devemos nos revelar contra as bobagens, mas temos que começar pelas nossas (e claro se se trata do mundo universitário, não se pode esquecer que as bobagens veem sempre ao lado da soberba, como ocorre também no campo do periodismo).

Acredito, além disso, que é importante manter a ideia utópica – isto é, a aspiração ideal – de que o trabalho intelectual se estenda por toda a sociedade, e que a construção sábia do mundo social, essa que tem sido feita através da literatura e da arte, através das ciências e do pensamento crítico, seja sempre uma tarefa de todos, ou para dizê-lo de uma maneira mais realista, que seja uma tarefa da maioria, e que essa elaboração não transcorra no único registro da ciência e da vida acadêmica, mas que se implante de muitas formas, que passe por multiplicados estilos, tons, cores, e que seja cada vez menos um monopólio e um monopólio exclusivo e organizado como um sistema de distinção. Imagino que isso nunca vai acontecer, mas não devemos esquecer que não são ideias simplesmente *realistas e possíveis* que se devem manter. Não se pode esquecer que o possível também obedece a uma definição social, e que temos de tentar expandir o campo do possível, de longe, que vamos sempre encontrar a realização prática destes valores. Porque a presença desses valores utópicos é o que dá sentido à existência, quando se trata do campo da cultura.

REH: Em várias reflexões do senhor aparece o debate sobre a noção de Antigo Regime e as diferentes apropriações então feitas deste termo, sobretudo para tratar da América Hispânica e da América Portuguesa. O mesmo acontece com a ideia de Colônia que é utilizada de forma indiscriminada e, até mesmo, anacrônica, se considerarmos que o período ao qual os usos dessa palavra se referem abarca cerca de três séculos de História

do Novo Mundo. Considerando esses pontos, é possível afirmar que os historiadores têm deixado de cumprir, por assim dizer, seu *métier* que consistiria em assentar essas palavras em suas devidas historicidades?

R. S.: Bem, não é necessário colocar-se tão radicalmente e propor uma relação direta entre certos erros de análises históricas, graves ou menos graves, e o abandono das grandes tarefas do ofício, naquilo que elas possuem de mais imperativo. Mas no caso que vocês citam tem alguma particularidade que convida a uma reflexão, pois põe em contato com problemas maiores. De um lado há aquilo que tem a ver com o problema da linguagem, com a imprudência que significa impor a uma sociedade, na análise, uma linguagem que esta sociedade nunca conheceu. Se a linguagem se relaciona de maneira inegável com categorias e formas de designação que são ao mesmo tempo sociais e de representação, é claro que quando se abandona, que quando se institui por outro que bloqueia as formas sociais da sociedade pela qual nos perguntamos, antes de tudo se perde uma oportunidade de conhecimento das especificidades que caracterizam essa sociedade. De outro lado há aquilo que tem a ver com o problema do anacronismo histórico, aquilo que nos estudos históricos corresponde à imposição sobre uma sociedade de categorias importadas do presente e que não foram conhecidas no passado, sobretudo porque não poderiam sê-lo, dado seu horizonte de possibilidades, na sociedade que queremos estudar. Como se vê, se trata de problemas relacionados e em certa maneira de um só problema, visto a partir de ângulos diferentes.

Mas a ideia de crítica do anacronismo e de respeito pela linguagem não deve ser utilizada como uma vara de condão que dissolveria todos os problemas da análise histórica, nem como uma espécie de pecado absoluto que nos faria traidores do ofício. Há que se considerar, por um lado, que uma ruptura total com o anacronismo será sempre um ideal prezado, mas incompleto, em maior ou menor grau. Aqui, como na antropologia, a liberação absoluta de nossas próprias concepções, em função de um estudo mais objetivo da realidade que queremos captar, não resulta sempre possível; e se o for, pode ser que não resultará completamente conveniente. De outro lado, e esta é uma ideia corrente do século XIX, uma ideia problemática, mas não por isso de menor interesse, é possível que a reflexão sobre nossas próprias categorias, as de tempo presente, por exemplo, que permitem analisar a sociedade capitalista, pode ser um estímulo para a inteligência de

outra sociedade – por analogia, em princípio, por comparação mais tarde, em graus mais refinados de análises –; de tal maneira que se abre a possibilidade de um uso criativo do anacronismo, um uso experimental, e podemos terminar gerando uma virtude daquilo que, em princípio, aparecia como um simples erro de apreciação.

Em minha opinião o problema se encontra principalmente em outra parte: se encontra na nossa tendência em considerar as categorias de nossa própria sociedade como universais (e de maneira silenciosa, como superiores), como se tudo o que existe no mundo fosse a resultante do ponto em que nos encontramos.

Dito isto, há outras questões a pontuar... A primeira tem a ver com a forma como as sociedades resultantes da expansão que deu lugar ao chamado Novo Mundo têm sido pensadas, e isso em um duplo registro: por uma parte tenta-se vê-las simplesmente como prolongação do mundo europeu (este último quase sempre terrivelmente simplificado). De outra parte, tenta-se vê-las, mais recentemente, como “originalidades autóctones” que não teriam ponto de comparação, por sua própria originalidade – de maneira alternativa, as duas considerações têm marcado as interpretações sobre o Novo Mundo.

O que possui de atrativo a categoria de antigo regime (e as demais que a ele se associam) é que não só tem uma certa história de debates e polêmicas, que faz dela um território historiográfico muito bem determinado (apesar de todas as insuficiências que comporta), porém que mais se refere a um mundo em que as separações entre sociedade e economia – entre política e religião, entre público e privado etc. – não tem encontrado o lugar que possui na moderna sociedade capitalista, pelo menos como modelo ideal e, portanto, se encontra nas antípodas do mundo de hoje e são, por isto, um exemplo historiográfico paradigmático de como são nossas sociedades hoje e como poderiam ter sido antes, já que se trata de mundos sociais, os dos séculos XV ao XVIII na América hispânica e lusa, e onde apesar do componente mercantil que dinamiza a sociedade, apesar de sua inserção crescente na esfera do capital, as distinções básicas da sociedade de hoje não encontram seu lugar e a dinâmica de funcionamento está regida por outras formas sociais e acompanhada por ritualizações e estilizações de outra natureza. Trata-se de um conhecimento da diferença histórica muito enriquecedora para as ciências sociais, que tendem com demasiada facilidade a universalizar sobre a base da observação e das análises do presente. A história tem recebido múltiplos benefícios da análise social; é bom que algum dia as ciências sociais se decidam a beneficiar-se do conhecimento histórico.

Além disso, os bons historiadores deste tipo de sociedades europeias, sobre a base de terem conceituado de maneira correta a não separação entre sociedade e economia, e as outras distinções que tenho mencionado, têm sido capazes de manterem (ao contrário do marxismo simplificador) a riqueza das análises institucionais e a vocação pelo estudo das formas sociais, com todas as suas complexidades rituais e de estilização, o que faz com que não tenham reduzido as análises da vida social as quais os marxistas primários têm reduzido aos estudos das sociedades: a “economia” e os interesses de classe, previamente definidos. O mundo mesmo da dominação social se enriquece com o uso documentado da ideia de antigo regime, pois resgatam as dominações sem limites, totais, como as vezes Marx pensou a dominação do capital sobre o trabalho, são sempre temperadas em função do azar, da improvisação, das lutas e de mil variantes mais impossíveis de prever.

Dito isso, há que se voltar sobre os eixos fundamentais para a análise: um mencionado por vocês: a chamada sociedade colonial (a da dominação imperial lusa e hispânica dos séculos XV-XVIII e uma parte do século XIX, para o caso do Brasil) corresponde a um longo trajeto histórico, de grande dinamismo e de fortes modificações. E, além disso, esta sociedade, que foi uma parte do processo de construção das monarquias europeias precedentes, é ao mesmo tempo um centro de originalidades maiores, de desenvolvimentos institucionais de grande novidade, sobre a base de seus recursos, de suas populações e das situações históricas próprias que conhecerem ao longo de três séculos e algo mais... e produziu formações sociais de grande originalidade, como experiências humanas. Há, pois, aí, uma grande possibilidade de conhecer experimentando, imaginando variantes, descobrindo travessias impensadas...

Mas o essencial não é, enfim, a categoria de antigo regime. No fundo isso não representa nada de outro mundo. Para mim é simplesmente um instrumento que nos pode servir para pensar de outra maneira isso que tentamos seguir conceituando com uma noção tão pobre como a de sociedade colonial. Como no caso dos instrumentos musicais, o essencial é aquilo que pode fazer o intérprete com o instrumento; a noção pode ser de importância no ponto de partida, pode ajudar a preencher igualmente muitos esquecimentos que há sobre as histórias conectadas, quando se voltam a uma simples análise do comércio entre os povos em escala global ou se dedicam a contar as viagens por terras desconhecidas deste ou daquele sujeito; o mais importante é que seu uso

criativo, atento ao material de arquivo e às dimensões conceituais do instrumento permita ter um instrumento de análises e um produto de análises, que sejam um enriquecimento da própria categoria e do mundo que queremos conhecer, sendo este último, desde logo, o mais importante e que tudo isso nos facilite, cada vez mais, o diálogo com outras historiografias do mundo. Há que fazer dessa categoria uma fonte de enriquecimento analítico e não o contrário.

REH: Ainda no âmbito do curso *Perspectivas de investigação e desafios para o historiador no século XXI*, o senhor afirmou que os historiadores “produzem coisas maravilhosas com instrumentos imperfeitos”. Essa relação está diretamente ligada ao modo empírico que os historiadores têm adotado se pensarmos a investigação como uma prática reflexiva?

R. S.: Eu vivo maravilhado com o trabalho das ciências sociais, em todos os campos. Desfruto enormemente como leitor de bons livros de história e de ciências sociais, muito mais do que como professor ou como uma pessoa que escreve textos de análise histórica. Não separo as ciências sociais das artes e da literatura, e não tenho-lhes uma ideia reducionista que as imagine como chatas, como torpes, como recortadas e como simplificadoras, frente à arte, que seria sempre exuberante e imaginativa, cheia de significado. Não acredito que as coisas são assim, e penso que assim como existem formas de arte que nos fazem sonhar, convidando-nos para o jogo da imaginação, existem formas nas ciências sociais que potencializam o pensamento sobre outras formas possíveis da existência, para recriar a diversidade humana, imaginar mundos futuros.

Nos últimos anos, enquanto se falava de maneira repetida sobre a “crise da história e das ciências sociais”, a leitura de bons livros de história e de antropologia me lembrou da permanência da riqueza da análise histórico-social, o surgimento todos os dias de uma nova obra que, para além das teorias, abria novas perspectivas de reflexão, sobre aspectos da vida social (humana) que antes não tínhamos considerado, como se a análise histórica se aproximasse novamente às descobertas da literatura, mas por seus próprios meios e sem necessidade de fazer passar por literatura – o que certamente não é.

Mais particularmente e focando o assunto no campo mais restrito de análise histórica, eu acho que é uma característica que se pode rastrear ao longo do século XX, a

presença de uma análise histórica que copia mais ou menos mal os conceitos das ciências sociais (sobretudo da sociologia e da antropologia), mas torna as coisas mais valiosas do que fazem sociólogos e antropólogos, que têm preferido, especialmente no final do século XX, a autocontemplação das categorias, e se dedicam sozinhos com as suas criações conceituais, nem sempre querendo fazer uso de tais criações, como se o jogo das intertextualidades, encaminhando entre os autores, da remissão permanente a uma literatura secundária que se encerra sobre si mesma, poderia preencher o desejo de saber e como se encontraram suficientemente para fazer da ciência social o objeto de uma discussão fechada sobre si mesma.

A forma que utilizo não me pertence e não me recordo de quem seja... é algo mais ou menos como “do bom uso dos instrumentos imperfeitos” e a única coisa que eu queria era fazer o trabalho no campo da análise histórica, no campo de meus próprios trabalhos... para contrariar a tendência que se encontra na teoria, e da teoria torna-se a premissa maior de todo “silogismo da ciência”, quando eu acho que o mundo social continua sendo a premissa maior... Então, para os investigadores, que são capazes de visitar um arquivo em função de um problema, o que me parece mais bem sucedido é uma definição apenas tênue – aberta – de problemas, o uso de um instrumental com algumas manchas visíveis e até mesmo algumas lágrimas, e um espírito indomável de aventura.

Você tem que abandonar as grandes construções conceituais e díspares, que não miram senão sobre elas mesmas e que servem apenas para surpreender o público de leitores ingênuos, devemos nos dedicar prevenindo o trabalho dos promotores da “teoria por si só” que nos distraem com seu malabarismo de conceitos, que servem apenas para falar de maneira distinta e excludente. O nosso trabalho deve ser simultaneamente em dimensões conceituais e empíricas (ligada como deveria ser sempre) sobre problemas de significado social e cultural, do presente ou do passado. E fazê-lo com a maior qualidade possível. Devemos voltar a ser, como dizia Gaston Bachelard, trabalhadores da demonstração, que no próprio ato de provar aperfeiçoem os mais valiosos de seus instrumentos.

ENTREVISTA • LIBRE

Una conversación a distancia

Renán Silva*

La *Revista Escrita da História* (REH) invitó y realizar, por la Seção Livre, una entrevista con el profesor Renán Silva – Doctor en Historia por la Universidad de Paris I. En la actualidad es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. En noviembre 2014 se encontraba en el Programa de Pos-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF), en Niterói, Rio de Janeiro, en la Escola de Altos Estudos da Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para ministrar el curso titulado *Perspectivas de investigación y desafíos para el historiador en el siglo XXI*. Miembros de contacto del Consejo Editorial de la REH, el historiador colombiano concedió la entrevista que sigue reproducida.

Renán Silva (R. S.): Ante todo agradecer la deferencia de invitarme a conversar con ustedes, y por intermedio de ustedes con sus lectores, que los imagino principalmente como estudiantes de Historia y de ciencias sociales. A su manera los estudiantes son el contingente humano más importante de la disciplina, porque delante de ellos se encuentra

* Profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia).

el futuro. Las gentes más viejas cierran, mal o bien un ciclo, y viven mucho de los hábitos aprendidos y de las cosas del pasado... Todas las preguntas que ustedes me formulan son difíciles, y no tengo respuestas, o bien no tengo más que respuestas provisionales –por lo demás no tengo inconveniente en afirmar que la mayor parte de lo que puedo decir sobre ellas tiene que ver con lo que he aprendido desde mis épocas de estudiante de quienes han sido mis maestros, y no creo haber contribuido en nada a esos interrogantes.

Revista Escrita da História (REH): Profesor Renan Silva, durante las lecciones que enseñaron en Brasil y en numerosas publicaciones de su propio, vemos lo que parece ser una crítica y una preocupación constante con la existencia de muchos trabajos con amplia contribución empírica y poca fuerza teórica o bien a la inversa: amplia teorización y redujo tracto con el documento. En este sentido, cómo el maestro cree que parte de las Historias Conectadas podría contribuir a esto ya una mejora en la historiografía actual, ¿qué sería de forma reflexiva como se destacó durante su curso y cuáles son sus principales representantes?

R. S.: Siempre me he hecho de las ciencias sociales una idea artística, es decir la idea de un “todo equilibrado”, en donde las “ideas generales” – las teorías, siempre producto de búsquedas anteriores – no desentonen para nada con una definición empírica de las ciencias sociales y de la historia. Aquí lo esencial es que no se deben oponer realidades que el trabajo sabio debe hacer compatibles. Las relaciones entre fuentes empíricas y perspectivas de teoría, no son del tipo de una relación entre lo concreto y lo abstracto, no es una relación entre un saber de las cosas inmediatas y otro que se especializa en la especulación sin referentes con ninguna situación histórica concreta. Son relaciones entre formas de interpretación – las claves de lectura de una documentación – que permiten interrogar una materia social determinada, las huellas que por el camino deja toda actividad humana, que es de manera básica lo que llamamos “fuentes”. Pero no hay que olvidar que de ese encuentro las dos realidades que el investigador cruza en su trabajo deben salir transformadas. La llamada teoría permite la construcción (la organización conceptual del material empírico examinado), pero la teoría debe transformarse –afinarse, corregirse, precisarse- en la medida en que se relaciona con los materiales a los que ayuda a interrogar. No tiene sentido contribuir a seguir reproduciendo

formas de separación que no son más que proyecciones idealizadas de las maneras como en una sociedad determinada se opone el trabajo intelectual y el trabajo manual; formas de oposición que son además principios de jerarquización entre las ciencias y saberes, con gran ventaja, además, para los saberes más especulativos y más afincados en la idea de “esto que yo digo es intemporal y nada tiene que ver con el curso de la vida”, como es el caso de la mala filosofía universitaria, que alienta todos los prejuicios con que la clase media educada en los institutos universitarios proyecta su confianza y su ilusión en el “trabajo” del filósofo rey, que nada tiene que ver con el universo feo y molesto del mundo sensible, mientras desconfía de esas prácticas grises y aburridas, faltas de calidad social e intelectual que tienen que ver con la recolección de datos, con la visita al archivo, con la observación. Hay que verlos cómo se irritan cuando se les recuerda que la teoría reposa sobre un fondo social, incluso si se trata de la alambicada filosofía de Heidegger, por ejemplo, y que no depende de una perspectiva universalista afincada en “cuestiones perennes”, como le gusta decir a Quentin Skinner, que no se trata de especies de invariantes que solo cambiarían en su forma, pero nunca en su fondo.

La segunda parte de la pregunta se refiere, según entiendo, de manera concreta a las llamadas *historias conectadas*, un enfoque que me parece que ha ayudado a desbloquear muchas de las preguntas que la limitación de los estudios históricos al marco del Estado-nación había amarrado en una especie de jaula de hierro – hay que decir claro que esta limitación no afectaba solamente a los estudiosos del siglo XIX y del siglo XX, sino a todos los historiadores, pues esa la jaula de hierro Estado-nación y el cierre a la idea de mundos mucho más conectados, también comprometía a los historiadores de los siglos anteriores (en América hispana y lusa), quienes de manera no pensada adaptaban sus búsquedas a espacios que solo habían sido definidos, y de manera muy provisional, en el siglo XIX, antes de hacerse incluso aun más conectados que en el pasado desde comienzos del siglo XX.

Lo que me maravilla de ese esquema, que es una opción más y no debe confundirse con una paradigma ni con una nueva moda, es la utilidad que a todos nos puede brindar, al obligarnos a pensar en términos relacionales (una perspectiva que a veces se nos extravía a los historiadores) y la forma como por el camino ha ido construyéndose – en términos de perspectivas teóricas – a partir de problemas de investigación de la más diversa índole... Al principio se trataba de una forma enriquecida

de historia del comercio o de historia de la globalización temprana de las elites. Hoy en día las historias conectadas han permitido abordar problemas que van desde la crítica del esquema tradicional con el que se estudiaban las relaciones designadas como “centro/periferia”, hasta problemas complejos sobre la interculturalidad y los límites y posibilidades de la comunicación humana entre sociedades y grupos sociales que antes no habían estado en contacto.

Se trata pues de una perspectiva que no solo es prometedora hacia el futuro, sino que lo es de manera práctica, sobre la base de investigaciones empíricas, desde hace ya un cierto número de años, que cubre un abanico grande problemas – en términos temáticos – y que ayuda a vincular formas de reflexión que van desde la economía hasta la filosofía, pasando por la antropología llamada “cultural”, y todo ello sin gran ruido y con mucho trabajo y dedicación –una situación que esperemos no cambie.

Queda el riesgo de que por el camino se le confunda, como de hecho ha ocurrido, con algunas “marcas prestantes” en el campo del mercado historiográfico, como la World history y la Global history, que ayudadas por el crecimiento mismo de la globalización han reanimado el mercado editorial de los libros generalistas y puramente aproximativos sobre la historia del mundo, manteniendo desde luego la idea del primado insuperable de la cultura occidental, que sigue siendo el foco narrativo de ese tipo de relatos, tan útiles para los profesores universitarios obligados a (pero contentos de hacerlo) contar a sus estudiantes, en clases masivas, historias sobre eso que se supone pasó, eludiendo todo lo que de provisional y de laguna en blanco hay en el trabajo de los historiadores y sustituyendo preguntas de investigación e interrogantes que desconcierten por grandes relatos coloridos para gusto de públicos universitarios que quieren información, que los haga parecer “cultos” en las conversaciones de sociedad.

REH: Pensando en estas preguntas acerca de la necesidad de un equilibrio entre el análisis de las fuentes y reflexiones teóricas, se arriesga a punto de que habría habido grandes avances en la historia del campo en esta primera década de este siglo, si los historiadores de hoy tienen algunos más orientada al reto o existe lo que podríamos llamar un programa de investigación más urgente?

R. S.: Esta pregunta [segunda] es de una complejidad mayor. Me parece que ante todo hay que volver a decir que sobre eso que puede llegar a ser la disciplina histórica en el siglo XXI nadie puede decir gran cosa. Si hay dificultad para “predecir el pasado”, decir algo sobre el futuro es aun más difícil. Además, en cuanto a los quince años transcurridos del siglo XXI, pues hay que decir que por fortuna, a pesar del dominio de cierto pensamiento único, las ciencias sociales y la historia siguen siendo lo suficientemente diversas, tienen contextos tan variados y cambiantes, que es difícil dejar de pensar en agendas móviles y diversas. Lo que parece claro es no perder de vista que los temas de investigación y de reflexión son siempre un conjunto de relaciones de fuerza, y que más allá de una agenda particular que nos interesa como grupo particular, lo que hay es que hacer fuerza por un análisis social e histórico de alta calidad, alejado de los lugares comunes de la repetición y de las respuestas fáciles.

REH: Profesor Renán Silva, este número de la revista se hace con el Forum Temático que se llamó “Los intelectuales y el estado”. Sabiendo que usted tiene una producción centrada en el estudio de las universidades de la América hispana, en particular su libro *Los ilustrados de la Nueva Granada, 1760-1808*, quisiera saber, por favor, como el profesor caracterizan la relación de los sujetos históricos que establecieron diálogo con el mundo social a través de las prácticas de escritura y el Estado en Colombia?

R. S.: Creo que esta pregunta, sobre el mundo intelectual, introduce una buena definición de los intelectuales, al decir que se trata de sujetos que se relación con el mundo a través de prácticas letradas. Pero creo que aun ahí hay cierto etnocentrismo, y que la definición sigue siendo muy restrictiva. De un lado porque hay gentes de letras que no escriben una línea – por ejemplo buena parte del profesorado universitario, incluso en la época del “escribe o desaparece” a que nos obliga la actual vida universitaria. De otro lado porque la vida intelectual comporta también la existencia, en un mundo como el nuestro donde tiene tanto peso la administración, de trabajos intelectuales que tienen que ver con la organización, con la planeación, con la proyección, con el funcionamiento de ese creciente sector que se relaciona con la cultura y sus tareas, incluso bajo la forma de industria cultural.

Es importante, pues, tomar una vía de análisis que evite una definición que termine siendo la simple reproducción de lo que tenemos al frente, de lo que imaginamos tener al frente hoy en día, o de lo que quisiéramos ser en el futuro. Hay que partir de una definición amplia, que impida que las características del fenómeno en un periodo histórico concreto terminen siendo vistas como características universales. Aunque casi nunca lo hago, hoy preferiría una vía más general de definición del trabajo intelectual, como la que adopta, por ejemplo, Jack Goody, en algunos de sus viejos estudios sobre la organización social de las “tecnologías del intelecto” y el monopolio de la vida intelectual en las sociedades. Y me gustaría hacer consideraciones utópicas sobre esa actividad de escritura, comentario, enseñanza, crítica, a la que se dedican las gentes de letras, cada uno en su lugar, en un punto concreto de la existencia, en su propio laboratorio, que para mí es la investigación y enseñanza.

Puedo decir que hablando de los intelectuales (que es a lo que me remite la idea de “prácticas letradas”) debe subrayarse la idea de que se trata de un mal necesario. Bien se trate de brujos, de sacerdotes, de maestros, de poetas, de periodistas, etc., no hay duda de que ese mal necesario siempre va a estar ahí, porque las sociedades producen siempre instituciones de mediación para expresar sus figuraciones del mundo, sus maneras de imaginarlo. En el pasado parece ser que esas formas de imaginación del mundo se encontraron sometidas a una elaboración más colectiva. Hoy esas elaboraciones se hacen en ámbitos más cerrados y bajo formas mucho más especializadas, que luego se imponen a las gentes. Eso no parece tener solución. Se trata de la necesidad que hay de luchar que ese mal se vuelva un bien necesario y de utilidad, y que la función de síntesis y de escritura, de “elaboración representacional” no adquiera la forma de un monopolio extremo y de un producto que simplemente se impone a gentes que no expresan ninguna preocupación por la teología, y se consuelan con la práctica más primaria de la religión, como ocurre en las Iglesias y grandes religiones de hoy. Pero esa tarea de lograr que el “mal necesario” limite sus imposiciones y no haga de sus funciones un monopolio despótico, no puede lograrse sino por la existencia de la crítica permanente de esa actividad letrada, o de ese monopolio de la palabra, una condición que solo la modernidad, la sociedad de hoy (ese que viene del siglo XVIII) puede permitir y ha permitido en el pasado reciente, aunque con graves paréntesis (los totalitarismos, de diversa índole). Y en cuanto al estricto y estrecho mundo intelectual del que formamos parte los que

enseñamos, discutimos y escribimos, lo más importante en mi opinión es aprender a tener la boca cerrada cada vez que nos enfrentamos a cuestiones sobre las que no sabemos nada, o sabemos con poca certeza; lo más importante es huir del profetismo y no comprometernos con fórmulas grandilocuentes sobre el destino del mundo, ni siquiera respecto de un problema localizado. Hay que renunciar al “amateurismo”, a la actitud del “semisabio”, de especialista en “cuestiones generales”; hay que ser duros con nosotros mismos y controlar nuestros “instintos” (socialmente formados) de pensar que sabemos y que sabemos sobre todo. Hay que callar y aprender de los demás. Y hay al mismo tiempo que luchar contra la estupidez, contra la “betisse”, como decía Robert Musil, en ese punto sí no hay que callar, aunque los riesgos de desagradar sean grandes. Hay que revelarnos contra la tontería, pero hay que empezar por la nuestra (y claro si se trata del mundo universitario, no hay que olvidar que la tontería viene siempre al lado de soberbia, como ocurre también en el campo del periodismo).

Creo además que es importantes mantener la idea utópica – es decir la aspiración ideal – a que el trabajo intelectual se extienda por todas partes en la sociedad, y que la construcción sabia del mundo social, esa que sea hace a través de la literatura y del arte, a través de las ciencias y del pensamiento crítico, sea siempre una tarea de todos, o para decirlo de una manera más realista, que sea una tarea de la mayoría, y que esa elaboración no transcurra en el único registro de la ciencia y de la vida académica, sino que se despliegue en muchas formas, que acuda a multiplicados estilos, tonos, colores, y que sea cada vez menos un monopolio y un monopolio excluyente y organizado como un sistema de distinción. Me imagino que eso no ocurrirá nunca, pero no hay que olvidar que no son sencillamente las ideas *realistas* y *posibles* las que se deben mantener. No hay que olvidar que lo posible también obedece a una definición social, y que hay que tratar de ampliar el campo de lo posible, por lejos que vayamos a encontrarnos siempre de la realización práctica de esos valores. Porque la presencia de esos valores utópicos es lo que le da sentido a la existencia, cuando se trata del campo de las cultura.

REH: En varias reflexiones del señor aparece el debate sobre el concepto de Antiguo Régimen y las distintas asignaciones hechas entonces este plazo, especialmente para hacer frente a la América hispana y América portuguesa. Lo mismo sucede con la idea de Colonia, que se utiliza de manera indiscriminada e incluso anacrónico, teniendo

en cuenta que el período en que los usos de esta palabra se refiere abarca aproximadamente tres siglos de la historia del Nuevo Mundo. Teniendo en cuenta estos puntos, está claro que los historiadores no han cumplido, por así decirlo, su *métier* que sería basar esas palabras en su historicidad correcta?

R. S.: Bueno, no es necesario ponerse tan radical y plantear una relación directa entre ciertos errores de análisis histórico, graves o menos graves, y el abandono de las grandes tareas del oficio, en lo que ellas tienen de más imperativo. Pero el caso que ustedes citan tiene alguna particularidad que invita a una reflexión, pues pone en contacto dos problemas mayores. De un lado lo que tiene que ver con el problema del lenguaje, con la imprudencia que significa imponer a una sociedad, en el análisis, un lenguaje que esa sociedad nunca ha conocido. Si el lenguaje se relaciona de manera innegable con categorías y formas de designación que son al mismo tiempo sociales y de representación, es claro que cuando se le abandona, que cuando se le sustituye por otro que bloquea las formas sociales de la sociedad por la que nos preguntamos, ante todo se pierde una oportunidad de conocimiento de las especificidades que caracterizan esa sociedad. De otro lado está lo que tiene que ver con el problema del anacronismo histórico, es decir en los estudios históricos de la imposición sobre una sociedad de categorías importadas desde el presente y que no han sido conocidas en el pasado, sobre todo porque no podían serlo, dado su horizonte de posibilidades, en la sociedad que queremos estudiar. Como se ve, se trata de dos problemas relacionados, y en cierta manera de un solo problema, visto bajo dos ángulos diferentes.

Pero la idea de crítica del anacronismo y de respeto por el lenguaje no debe utilizarse como una varita mágica que disolvería todos los problemas del análisis histórico, ni como una especie de pecado absoluto que nos haría traidores al oficio. Hay que tener en cuenta que, por una parte, una ruptura total con el anacronismo será siempre un ideal querido, pero incumplido, en mayor o menor grado. Aquí, como en antropología, la liberación absoluta de nuestras propias concepciones, en función de un estudio más objetivo de la realidad que queremos captar, no resulta siempre posible; y si lo fuera, puede que no resultara completamente deseable. De otro lado, y esta es una idea corriente del siglo XIX, una idea problemática, pero no por ello de menor interés, es posible que la reflexión sobre nuestras propias categorías, las del tiempo presente, por ejemplo las que

permiten analizar la sociedad capitalista, pueda ser un estímulo para la inteligencia de otra sociedad – por analogía, en principio, por comparación más tarde, en grados más refinados del análisis –; de tal manera que se abre la posibilidad de un uso creativo del anacronismo, un uso experimental, y podemos terminar haciendo una virtud, de lo que en principio aparecía como un simple error de apreciación.

En mi opinión el problema se encuentra principalmente en otra parte: se encuentra en la tendencia nuestra a considerar las categorías de nuestra propia sociedad como universales (y de manera silenciosa, como superiores), como si todo lo que hay en el mundo hubiera conducido al punto en que nos encontramos.

Dicho esto, hay algunas precisiones más que hacer... La primera tiene que ver con la forma como las sociedades producto de la expansión que dio lugar al llamado Nuevo Mundo han sido pensadas, y ello en un registro doble: por una parte se les ha querido ver simplemente como prolongación del mundo europeo (este último casi siempre terriblemente simplificado). De otra parte, se les ha querido ver, más recientemente, como “originalidades autóctonas” que no tendrían punto de comparación, por su propia originalidad – de manera alternativa, las dos consideraciones han estado girando en las interpretaciones sobre el Nuevo Mundo.

Lo que tiene de atractivo la categoría de antiguo régimen (y las demás que se le asocian) es que no solo tiene una cierta historia de debates y polémicas, lo que la hacen un territorio historiográfico muy bien determinado (a pesar de todas las insuficiencias que comporta), sino que además se refiere a un mundo en el que las separaciones entre sociedad y economía –entre política y religión, entre privado y público, etc.- no han encontrado el lugar que tienen en la moderna sociedad capitalista, por lo menos como modelo ideal, y por lo tanto se encuentran en las antípodas del mundo de hoy, y son por ello un ejemplo historiográfico paradigmático, de cómo son nuestras sociedades hoy, y como podrían haber sido las de ayer, ya que se trata de mundos sociales, los de los siglos XV al XVIII en América hispana y lusa, en donde a pesar del componente mercantil que dinamiza la sociedad, a pesar de su inserción creciente en la esfera del capital, las distinciones básicas de la sociedad de hoy no encuentran su lugar, y la dinámica de funcionamiento está regida por otras formas sociales y acompañada por ritualizaciones y estilizaciones de otra naturaleza. Se trata de un conocimiento de la diferencia histórica muy enriquecedor para las ciencias sociales, que tiende con demasiada facilidad a

universalizar sobre la base de la observación y del análisis del presente. La historia ha recibido múltiples beneficios del análisis social; es bueno que algún día las ciencias sociales se decidan a beneficiarse del conocimiento histórico.

Además, los buenos historiadores de ese tipo de sociedades europeas, sobre la base de haber conceptualizado de manera correcta la no separación entre sociedad y economía, y las otras distinciones que he mencionado, han sido capaces de mantener (en contra del marxismo simplificador) la riqueza del análisis institucional y la vocación por el estudio de las formas sociales, con todas sus complejidades rituales y de estilización, lo que hace que no hayan reducido el análisis de la vida social a la que los marxistas primarios han reducido el estudio de las sociedades: la “economía” y los intereses de clase, previamente definidos. El modelo mismo de la dominación social se enriquece con el uso documentado de la idea de antiguo régimen, pues pone de presente que las dominaciones sin límites, totales, como a veces Marx pensó la dominación del capital sobre el trabajo, son siempre atemperadas en función del azar, de la improvisación, de las luchas, y de mil variantes más imposibles de preveer por adelantado.

Dicho eso, hay que volver sobre dos hechos fundamentales para el análisis: uno mencionado por ustedes: la llamada sociedad colonial (la de la dominación imperial lusa e hispana de los siglos XV-XVIII y una parte del siglo XIX, para el caso del Brasil) corresponde a un largo trayecto histórico, de gran dinamismo y de fuertes modificaciones. Y además, esa sociedad, que fue una parte del gran proceso de construcción de las monarquías europeas tempranas, es al mismo tiempo un centro de originalidades mayores, de desarrollos institucionales de gran novedad, sobre la base de sus recursos, de sus poblaciones y de las situaciones históricas propias que conoció a lo largo de tres siglos, y algo más... y produjo formaciones sociales de gran originalidad, como experiencia humana. Hay pues ahí una gran posibilidad de conocer experimentando, imaginando variantes, descubriendo travesías impensadas...

Pero lo esencial no es, en fin, la categoría de antiguo régimen. En el fondo eso no representa nada del otro mundo, Para mi es simplemente un instrumento que nos puede servir para pensar de otra manera eso que intentamos seguir conceptualizando con una noción tan pobre como la de sociedad colonial. Como en el caso de los instrumentos musicales, lo esencial es que lo que sea capaz de hacer el intérprete con el instrumento; la noción puede ser de importancia en el punto de partida, puede ayudar a colmar además

muchas de los olvidos que hay en las historias conectadas, cuando se vuelven un simple análisis del comercio entre los pueblos a escala global o se dedican a contar los viajes por tierras desconocidas de éste o aquel sujeto; lo más importante es que su uso creativo, atento al material de archivo y a las dimensiones conceptuales del instrumento, permita tener un instrumento de análisis y un producto de análisis, que sean un enriquecimiento de la propia categoría y del mundo que queremos conocer, siendo esto último desde luego lo más importante, y que todo eso nos facilite además el diálogo con otras historiografías del mundo. Hay que hacer de esa categoría una fuente de enriquecimiento analítico, y no lo contrario.

REH: También en el curso titulado *Perspectivas de investigación y desafíos para el historiador en el siglo XXI*, que ha dicho que los historiadores “producen cosas maravillosas con instrumentos imperfectos”. Esta relación está directamente relacionada con empíricamente que los historiadores han adoptado si pensamos en la investigación como una práctica reflexiva?

R. S.: Vivo maravillado con el trabajo de las ciencias sociales, en todos los campos. Disfruto enormemente como lector de buenos libros de historia y de ciencias sociales, mucho más que como profesor o que como persona que redacta discutibles textos de análisis histórico. No separo las ciencias sociales de las artes y de la literatura, y no tengo de ellas una idea reduccionista que las imagine como chatas, como torpes, como recortadas y como simplificadoras, frente al arte, que sería siempre exuberante e imaginativo, desbordante de sentido. No creo que las cosas sean así, y pienso que así como hay formas artísticas que nos hacen soñar, que nos invitan al juego de la imaginación, y lo contrario, hay formas de las ciencias sociales que son una verdadera potencia para pensar otras formas posibles de existencia, para recrear la diversidad humana, para imaginar mundos futuros.

En años pasados, mientras se hablaba de manera repetida sobre la “crisis de la historia y de las ciencias sociales”, la lectura de libros de buenos libros de historia y de antropología me recordaba la permanencia de la riqueza del análisis histórico y social, la aparición todos los días de una nueva obra que, más allá de las teorías, abría nuevas perspectivas de reflexión, sobre aspectos de la vida social (humana) que antes no

habíamos considerado, como si el análisis histórico se acercara de nuevo a los descubrimientos de la literatura, pero por sus propios medios y sin necesidad de hacerse pasar por literatura – que desde luego no lo es.

De manera más particular y enfocando el asunto en el terreno más estrecho del análisis histórico, creo que es una característica rastreable a todo lo largo del siglo XX la presencia de un análisis histórico que copia más o menos mal los conceptos de las ciencias sociales (sobre todo de la sociología y de la antropología) pero hace con ellos cosas mucho más valiosas que las que hacen los sociólogos y los antropólogos, quienes han preferido, sobre todo al final del siglo XX, el onanismo de las categorías, y se han dedicado a juegos en solitario con sus creaciones conceptuales, no siempre con deseos de hacer uso de tales creaciones, como si el juego de las intertextualidades, del reenvío entre los autores, de la remisión permanente a una literatura secundaria que se encierra sobre ella misma, pudiera colmar el anhelo de saber y como si encontrarán suficiente hacer de la ciencia social el objeto de una discusión cerrada sobre ella misma.

Pero la fórmula que yo utilizo no me pertenece, y ya no recuerdo ni siquiera a quién... es algo así como “del buen uso de los instrumentos imperfectos” y lo único que he querido es hacerla funcionar en el campo del análisis histórico, en el campo de mis propios trabajos... para contradecir la tendencia que se encierra en la teoría, y que vuelve la teoría la premisa mayor de todo “silogismo de ciencia”, cuando yo creo que el mundo social sigue siendo la premisa mayor... Así pues, para los practicantes de la investigación, que son capaces de visitar un archivo a la luz de un problema, lo que me parece más acertado es una definición apenas tenue –abierta- de los problemas, el uso de un instrumental con algunos remiendos visibles e incluso con algunos desgarrones, y un indomable espíritu de aventura.

Hay que dejar las grandes y disparatadas construcciones conceptuales, que no miran sino sobre ellas mismas y que no sirven más que para asombrar a públicos de lectores ingenuos, hay que dedicarnos al trabajo impidiendo que nos distraigan los promotores de la “teoría por ella misma” con su malabarismo de conceptos, que no sirven sino para hablar de manera distinguida y excluyente. Lo nuestro debe ser trabajar de manera simultánea en las dimensiones conceptuales y empíricas (ligadas como debe ser siempre) en torno a problemas de significado social y cultural, del presente o del pasado. Y hacerlo con las mayores calidades posibles. Debemos volver a ser, como decía Gaston

Bachelard, trabajadores de la demostración, que en la demostración misma pulen los más valiosos de sus instrumentos.

REH

Na complexa fórmula em que se caldeiam os interesses e as motivações dos agentes do livro, sobretudo editores, face ao contexto social, econômico e político que os envolvia, evidencia-se no discurso e na *praxis* de muitos dos representantes da indústria editorial e livreira um reforço do que se pode denominar de matriz vocacional. Este sentimento de vocação erigiu a atividade de não poucos editores e livreiros como ato doutrinariamente fundado num sentimento moral de classe.

Nuno Medeiros

Ano I, vol. 1, n. 2
Out./mar. 2014-2015
